

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 9

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

NOVEMBER 2024/9

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/9

VOLUME 2 ISSUE 9

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 9-soni. – 2024-yil
Noyabr.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

OZIQ-OVQAT SANOATI - 4.0

Usmonov Botir Shukurillayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori

***Annotatsiya.** To‘rtinchi sanoat inqilobi-inson aql-zakovati va qo‘l mehnatini sun‘iy intellekt va robototexnika bilan almashtira oladigan inson hayoti uchun istiqbolli innovatsion yo‘ldir. 4 IR kontsepsiyasi qabul qilingan va inson hayotining barcha sohalarida qo‘llaniladi. Olimlar inqilobni jadal o‘rganmoqdalar, sanoat sardorlari esa energetika, avtomobilsozlik, telekommunikatsiya, xizmat ko‘rsatish, xavfsizlik, tibbiyot va boshqa sanoat tarmoqlarida muqarrar va tezkor amalga oshirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sektori, ya‘ni Oziq-ovqat 4.0, inson resurslarining eng yirik ish beruvchisi bo‘lib, 4 IR kontsepsiyasi va qo‘llanilishidan katta foyda ko‘rishi kutilayotgan asosiy sektor bo‘lib, sektorni yangi rivojlanish davriga olib boradi.*

Kirish. Birinchi va to‘rtinchi sanoat inqiloblari sanoat inqilobi bir yoki bir nechta oldingi texnologiyalarni yangi ixtirolar bilan almashtirishni o‘z ichiga oladi, ulardan foydalanish va tarqalishi texnologik taraqqiyotning qisqa davrida inson rivojlanishida keskin o‘zgarishlarga olib keladi. Turli adabiyotlar uchta oldingi sanoat inqiloblarini qamrab oladi, ularning to‘rtinchisi allaqachon amalda. Birinchi sanoat inqilobi (Sanoat 1.0) 18-asrning oxirlarida bug‘ va gidroenergetika orqali mexanizatsiyani joriy etish bilan yuzaga keldi. Mexaniklashtirilgan bug‘ mashinalari tizimlari yordamida turli sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish quvvati oshirildi. Ikkinchi sanoat inqilobi (Sanoat 2.0) 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida sodir bo‘ldi. Bu bosqich elektr energiyasidan foydalangan holda ommaviy ishlab chiqarishga olib keldi, konveyer lentalarini qo‘llash, telegrafni joriy qilish va boshqalar. Sanoat 3.0 deb ham ataladigan Uchinchi sanoat inqilobi avtomatlashtirish, elektron qurilmalar, kompyuterlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishga olib keldi. 20-asr o‘rtalarida ro‘y bergan voqealar tufayli 1970-yillarda qurib bitkazildi. Ushbu bosqichda raqamli rivojlanish tez edi. Avtomatlashtirish va axborot texnologiyalari tog‘-kon sanoati, ishlab chiqarish, qayta ishlash va muhandislik sohasida muhim iqtisodiy omillar bo‘lib kelgan. Birinchi sanoat inqilobining boshidan uchinchi sanoat inqilobigacha bo‘lgan sanoat taraqqiyoti taxminan yigirma besh o‘n yillikni qamrab oldi. Bugungi kunda sanoat 4.0 yoki 4 IR deb ataladigan to‘rtinchi sanoat inqilobi deb nomlanuvchi kiber-fizik tizimlar davri. Bu texnologiya orqali haqiqiy jismoniy dunyoni virtual dunyoga integratsiya qilish davri. Sanoat inqilobining Sanoat 1.0 dan Sanoat 4.0 ga o‘tishi va har bir davrning xususiyatlari 1-jadvalda ko‘rsatilgan[1].

To‘rtinchi sanoat inqilobi (4IR) - bu talabga asoslangan biznes modellari va ta‘minotga asoslangan texnologik ixtirolar orqali odamlarning yashash va o‘zaro munosabatini tez o‘zgartiradigan yangi kontsepsiya. Germaniya Federal hukumati 2011 yilda Industry 4.0 deb nomlangan yuqori texnologiyali strategiyani joriy qildi, keyinchalik bu 2016 yilda Davosda (Shveysariya) To‘rtinchi sanoat inqilobi (4IR) mavzusiga olib keldi. 2016 yilgi Jahon Iqtisodiy Forumining (WEF) yillik yig‘ilishida asoschisi va raisi Klaus Shvab 4IR avvalgi sanoat inqiloblariga qaraganda butunlay boshqacha ko‘lam va ta‘sirga ega bo‘lgan inqilob sifatida paydo bo‘lganligini ta‘kidladi. O‘z maqolasida "To‘rtinchi sanoat inqilobi" atamasini kiritish unga 4IRni joriy qilish huquqini berdi[2].

IR ko‘lami bizning ijtimoiy taraqqiyotimizning turli jabhalarida texnologiyani qo‘llashdan ancha kengroqdir. Bu bizning yaqin kelajagimizning asosiy tarkibiy qismidir. Kontsepsiya va ta‘riflovchi atamalar hali ham nisbatan yangi va hali aniq belgilanmagan.

1-jadval. Sanoat inqiloblari va ularning tavsiflari

Sanoat inqilobi	Davr	Asosiy texnologiyalar/xarakteristikalar	Jamiyat va sanoatga ta‘siri
Birinchi	18-asr oxiri – 19-asr boshlar	Bug‘ dvigatellari, mexanizatsiya, suv energiyasi	Agrar jamiyatdan sanoatlashgan jamiyatga o‘tish; fabrikalarning rivojlanishi, ishlab chiqarishning oshishi, urbanizatsiya
Ikkinchi	19-asr oxiri – 20-asr boshlar	Elektr energiyasi, po‘lat ishlab chiqarish, yig‘ish liniyalari, ommaviy ishlab chiqarish	Ishlab chiqarish sanoatlarining rivojlanishi; transportning (temir yo‘l, avtomobillar) yaxshilanishi; global savdoning kengayishi
Uchinchi	20-asr o‘rtalari	Raqamli texnologiyalar, kompyuterlar, avtomatlashtirish, elektronika	Raqamli va axborotga asoslangan sanoatlarga o‘tish; ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, elektronika va IT sohasining o‘sishi
To‘rtinchi	21-asr boshlaridan hozirgacha	Sun‘iy intellekt (AI), IoT, robototexnika, katta ma‘lumotlar, biotexnologiya	Avtomatlashtirishning oshishi, aqlli tizimlar va ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish; fizik va raqamli tizimlarning integratsiyasi; barqarorlik va moslashtirilgan mahsulotlarga e‘tibor

Dastlabki bosqichda boshqa sanoat inqiloblarida ham xabar qilinganidek, 4 IR tushunchasi hali ham rivojlanmoqda; shaxslar, sohalar va siyosatchilar allaqachon iqtisodiy imkoniyatlarni o‘rganmoqda. Britaniya Jamoatlar palatasining 4 IR jamiyat va uning iqtisodiyotiga potensial dramatik ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan noaniq belgilangan atama ekanligi haqidagi ta‘rifga qaramay, 4 IR uni oldingi inqiloblardan ajratib turadigan o‘ziga xos xususiyatlarga ega[3]. Turli sohalarda texnologik inqilobda bir vaqtning o‘zida, real vaqtda va tendensiyali yutuq 4 IR ishining isbotidir. Nanotexnologiya genlar ketma-ketligini almashtirmoqda. Kvant hisoblash qayta tiklanadigan manbalarni almashtirmoqda[4]. 4 IR ushbu texnologiyalarning turli va ko‘p intizomli sohalarda integratsiyalashuvidan rivojlandi. 4 IR texnologiyalarining salohiyati atrof-muhitni, biznes samaradorligini, aktivlarni boshqarishni, tashkilotning ish vaqtini va boshqalarni tubdan yaxshilash uchun Internet orqali keng aholini ulashdir[5].

4 IR dunyoni asosiy tizimlarni avtomatlashtirishdan, elektron qurilmalar, kompyuterlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishdan virtual va jismoniy olamlarni birlashtirishga olib boradi. 4 IR davridagi birlashishga o‘zaro muvofiqlik, avtonomiya va ilg‘or sun‘iy intellekt yordam beradi. 4 IR ning o‘ziga xos xususiyatlari raqamli, jismoniy va biologik texnologik

yutuqlarni, arzon narxlarda global miqyosda tez texnologik inqilob uchun Internet orqali yutuqlarni birlashtirish va inson hayotiga juda keng ta'sir ko'rsatishni o'z ichiga oladi[6].

Keyingi o'n yil ichida inson taraqqiyotini qayta shakllantirish va jamiyatni o'zgartirish texnologiyalari hali ham paydo bo'lmoqda va ular asosan eksperimental arxetiplardir. Ushbu texnologiyalarning yaqinlashishi 4 IRda rivojlanish uchun vositadir. Bu texnologiyalarga, lekin ular bilan cheklanib qolmasdan, mashinani o'rganish, narsalar interneti, ilg'or sun'iy intellekt, nanotexnologiya, aqlli materiallar, 3D bosib chiqarish, transport texnologiyalari, bioinformatika va bioishlab chiqarish, robototexnika, tezkor prototiplash texnologiyalari va blokcheyn kiradi. Hozirgi vaqtda 4 IR texnologik transformatsiyalar orqali inson hayotining iqtisodiy va ijtimoiy jihatiga amaliy o'zgarishlar olib keldi[7].

Kiber-jismoniy tizimlar barcha ishlab chiqarish va texnik xizmat ko'rsatishni amalga oshirish uchun apparat va dasturiy ta'minot, shuningdek, virtual texnologiyalardan foydalanish uchun odamlarning integratsiyalashuviga olib keldi. Fizika texnologiyalari robototexnika, 3D bosib chiqarish, avtonom transport vositalari, yangi materiallar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar blokcheyn, Bitcoin va boshqalarni o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi. Biologik texnologiyalarga o'rnatilgan qurilmalar, genetik ketma-ketlik, 3D bosib chiqarish, sintetik biologiya, genetik modifikatsiya kiradi. 4 IR ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi, ammo har doim yangi texnologik innovatsiyalar bilan birga keladigan noaniqlik tufayli yuzaga keladigan strategik murakkablikning muqarrar muammolari bilan. 4 IRda imkoniyatlar va muammolarni kuzatish orqali uchta keng toifa aniqlandi. Birinchidan, raqamli texnologik taraqqiyot insoniyatni belgilab berdi. Ikkinchidan, raqamli texnologik taraqqiyot insoniyatga ulkan foyda keltirdi. Uchinchidan, raqamli texnologik taraqqiyot insoniyat uchun foydalari uchun o'rnatilgan qiyinchiliklar va kamchiliklarni olib keladi[8].

To'rtinchi sanoat inqilobi – inson aql-zakovati va qo'l mehnatini sun'iy intellekt va robototexnika bilan almashtira oladigan inson hayoti uchun istiqbolli innovatsion yo'ldir. 4 IR kontsepsiyasi qabul qilingan va inson hayotining barcha sohalarida qo'llaniladi. Olimlar inqilobni jadal o'rganishmoqda, sanoat sardorlari esa energetika, avtomobilsozlik, telekommunikatsiya, xizmat ko'rsatish, xavfsizlik, tibbiyot va sanoatning boshqa sohalarida muqarrar va tezkor amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Oziq-ovqat 4.0 deb ataladigan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektori inson resurslarining eng yirik ish beruvchisidir. 4PR kontsepsiyasi va qo'llanilishidan katta foyda ko'rishi kutilayotgan yirik sektor bo'lib, sektorni yangi rivojlanish davriga olib boradi[9].

Sanoat inqiloblari va oziq-ovqat: Sanoat inqilobidan beri oziq-ovqat sektori, shubhasiz, global iqtisodiy rivojlanish va odamlarning turmush tarzi uchun eng muhim sanoatdir. Dunyo aholisining uzluksiz o'sishi oziq-ovqat ishlab chiqarish bo'yicha tegishli tashvishlarga olib keladi. O'tgan yarim asrda oziq-ovqat ishlab chiqarishda sezilarli o'sish kuzatildi, ammo 21-asrning o'rtalarida taxminan to'qqiz milliard kishi uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish kabi jiddiy muammosiz emas. Yaqinda e'lon qilingan hisobot shuni ko'rsatdiki, narxning sezilarli o'sishisiz talabning oshishi oziq-ovqat ishlab chiqarishni 75% dan 100% gacha oshirishni talab qiladi. Ko'pgina mamlakatlarda ushbu oziq-ovqat sektoriga bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish qo'shilgan qiymati va yalpi ichki mahsulot ulushi juda yuqori[10].

Shunday qilib, sohaning muhimlik darajasi uning oldida turgan muammolarni global va muhim muammoga aylantirdi. Qiyinchiliklar asosan oziq-ovqat talabining ortishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, hukumat siyosati, bozor va savdo muammolari va boshqalar bilan bog'liq. Oziq-ovqat sanoati bozorda barqaror va raqobatbardosh bo'lish uchun doimiy ravishda ushbu muammolarga qarshi kurashish uchun yangi yondashuvlarni

joriy qilmoqda. Ushbu yondashuvlar o'sha davrdagi sanoat inqilobiga muvofiq texnologik bilimlarni izchil takomillashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga, sohadagi asosiy muammo rivojlanayotgan mamlakatlardagi kichik va o'rta fermerlar tomonidan yangi texnologiyalarni o'zlashtirishning yuqori narxidir[11].

Oziq-ovqat inqiloblarining tarkibiy qismlarini oziq-ovqat ishlab chiqarish instinkti orqali o'ljadan ovchiga o'tishdagi dastlabki odamlarning muvaffaqiyatini shakllantirish nuqtai nazaridan tasvirlash mumkin. Sanoatlashtirish davrida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektori doimo uchta asosiy funksiyani bajargan: qishloq xo'jaligiga oid bo'lmagan katta aholini oziqlantirish uchun ishlab chiqarish va unumdorlikni oshirish, sanoat va shaharlar uchun zarur bo'lgan potensial ishchilarning ortiqcha qismini yaratish va boshqa zamonaviy sohalarda foydalanish uchun kapital to'planishini ta'minlash. tarmoqlar iqtisodiyoti[12].

Oziq-ovqat sanoati 1.0: Tarix davomida ishlab chiqarish sanoati har doim o'zining texnologik rivojlanishi orqali oziq-ovqat sanoatidagi evolyusiyaning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib kelgan. Sanoat 1.0, ba'zan birgalikda "qishloq xo'jaligi inqilobi" deb ataladi, oziq-ovqat sanoatini sanoatlashtirishda, xususan tizimli mexanizatsiyalash va bug 'dvigatellarini qo'llash orqali erishilgan yutuqlar davri edi. Dastlabki davrda ot kuchi, 2-rasmda ko'rsatilganidek, oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirish va qayta ishlash imkonini berdi[13].

Buyuk Britaniyada 1600-yillarning o'rtalaridan boshlab qishloq xo'jaligidagi sezilarli o'zgarishlar inqilobga yo'l ochdi. Ushbu davrda texnologiya va investitsiyalar orqali o'zgarishlar 1840-yillarning o'rtalariga qadar, qishloq xo'jaligi fan va texnologiyasida etuklikka erishilgunga qadar oddiy bo'ldi. Ilgari, 1750-yillarning o'rtalarida, qishloq xo'jaligida mehnatga layoqatli aholi orqali Angliyaning qishloq xo'jaligining ulushi boshqa Evropa mamlakatlariga nisbatan uchdan ikki qismdan kam edi[14].

Britaniya parlamenti qishloq xo'jaligi erlariga egalik qilish va ijaraga berish huquqini kichik fermerlardan badavlat er egalarga o'tkazgan. Qo'shimcha qonunlarni qabul qildi. Ushbu noyob hodisa ba'zi sobiq fermerlarning shaharlarga va chet ellarga ommaviy migratsiyasiga olib keldi. qishloq xo'jaligi mehnati va qishloq joylarda oziq-ovqat ishlab chiqarishning keskin pasayishi, lekin shaharlarda sanoat ekspluatatsiyasi sinfining o'sishi. Binobarin, davr ekinlarni boshqarishni takomillashtirish orqali, shuningdek, to'rt dala tizimi sifatida ham tanilgan yangi tijorat dehqonchilik usullaridan foydalandi. Ekinlar har bir mavsumda qishloq xo'jaligi maydonlari boylab almashlab turiladi, birorta dala o'z-o'zidan bo'shab qolmasligini ta'minlaydi, ammo yondashuvda minerallar va oziqa moddalari yuqori darajada saqlanadi[15].

Bundan tashqari, 1800-1850 yillarda qishloq xo'jaligi texnikasini yanada samarali va daromadli xo'jalik yuritish uchun agressiv joriy etish bo'ldi. Uskunalar oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha jabhalarini, jumladan, mexanik urug' sepuvchilar, o'roq va kombaynlar, g'alla urgichlar va boshqalarni qamrab oldi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi yerlarining unumdorligini oshirish, oziq-ovqat yetishtirish uchun mo'ljallangan yer maydonlarini yanada ko'paytirish maqsadida o'g'itlardan foydalanish yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, bu davrda chorva ozuqa sanoati ham barqaror o'sishni boshdan kechirdi. Chorva mollarini boqishning yangi zotlari va yaxshi yondashuvlari joriy etildi. Bu kuchli, yirikroq va sifatli chorva mollarini ishlab chiqarishga olib keldi[16].

Sanoatda oziq-ovqat 2.0: Sanoat 2.0 davrida oziq-ovqat sektori elektr energiyasi bilan ishlaydigan tizimlar orqali ommaviy ishlab chiqarishni boshdan kechirdi. Shuning uchun yangi tizimlarni joriy etish hayvonlarni boqish va em-xashak ekinlarini ishlab chiqarishga asoslangan qishloq xo'jaligining yangi usullarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yangi obektlarni

qabul qilish narxining odatiy muammosi bilan yangi asboblardan foydalanish zarur edi. Sanoat 2.0 davridagi texnologik innovatsiyalar dasturga xos bo'lib, asosan ekin turiga va atrof-muhitga bog'liq edi. Kimyoviy usulda ishlab chiqarilgan o'g'itlar bu davrda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yaxshiladi. Fan va texnika yutuqlari tufayli o'g'it qo'shimchalaridan tashqari fungitsid va pestitsidlar ham ishlab chiqarildi. 1885 yilda frantsuz botaniki Per-Marri Millardet Irlandiyada dahshatli kartoshka kasalligining tarqalishiga qarshi kurashish uchun Bordo fungitsid aralashmasini ixtiro qildi. Biroq, boshqa tarmoqlarning tashqi ta'siri tufayli oziq-ovqat ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatish muammosi mavjud edi. Salbiy ta'sir boshida qattiq bo'lgan, ammo bu davr mobaynida mahsuldorlik va oziq-ovqat ta'minoti asta-sekin yaxshilangan[17].

1-rasm. Sanoat 1.0 davrida oziq-ovqat inqilobi, (a) yetishtirish, (b) qayta ishlash.

Sanoat 2.0 davrida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat inqilobi boshqa tarmoqlarga qaraganda sekinroq rivojlandi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashga nisbatan mahalliyashtirishdan ishlab chiqarish va mashinasozlik kabi boshqa tarmoqlar ham foyda ko'rdi. Elektr va bug 'dvigatelining ixtiro qilinishiga qaramay, oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun joriy qilingan mashinalar turlari hali ham energiya uchun hayvonlarga tayangan[18].

Bug 'dvigatelining texnologik innovatsiyasining afzalliklari qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida energiya manbalarini ishlab chiqarish joyida joylashtirish zarurati tufayli nisbatan yo'qoldi. Oziq-ovqat ishlab chiqarishning bir nechta sohalarini mexanizatsiyani dastlabki bosqichda qabul qilishda sekin edi. 1977 va 1984 yillarda mos ravishda Londondagi Jeyms Sharp xirmon mashinasini, Shotlandiyada Endryu Meykl esa xirmon mashinasini yasagani haqida xabar berilgan edi. Shu bilan birga, to'liq ichki yonish dvigatellari bo'lgan birinchi traktorlar 1892 yilda Atlantika atrofida qurilgan va joylashtirilgan. Bug 'dvigatelidan foydalangan holda mexanizatsiyalashgan oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimi 3-rasmda ko'rsatilgan[19].

Sanoatda oziq-ovqat sanoati 3.0: Sanoat 3.0 davrida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda inqilob 20-asrning oxirida sodir bo'ldi. Bu Yashil inqilob sifatida ham tanilgan qishloq xo'jaligi inqilobi edi. Bu davr raqamli yoki kompyuter, elektron, yarim o'tkazgich, robototexnika va avtomatlashtirish inqiloblari davri bo'lib, unda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishning turli xil operatsion sohalariga ixtisoslashtirilgan mashinalar kiritilgan[20].

O'simliklarni etishtirish texnikasi, saqlash jarayonlari va chorvachilikda ulkan muvaffaqiyatlar va mahsuldorlik o'sishi qayd etilgan. G'arb davlatlari birinchi bo'lib qishloq

xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida texnologik inqilobni boshdan kechirdilar, bu esa mexanizatsiyalashgan dehqonchilik va hayvonlarni yopiq sharoitda nisbatan past va yashirin xarajatlar bilan boqish usullari orqali juda yirik chorvachilik ishlab chiqarish natijasida hosildorlikning keskin oshishiga olib keldi. Hukumatlar fermerlarni yangi ko'chatlar, sug'orish va kimyoviy vositalar, imtiyozli kreditlar va kengaytirish xizmatlarini ko'paytirish orqali qo'llab-quvvatladi. Ochlikni yo'qotish va o'sib borayotgan aholining oziq-ovqat ehtiyojlarini qondirish uchun mamlakatlar o'rtasida oziq-ovqat indeksini yaxshilash boyicha ataylab xalqaro say-harakatlar amalga oshirildi[21].

Bu say-harakatlar bir qancha yaxshi samaralar berdi. 1966 yilda AQSH oziq-ovqat sanoatining eng yuqori savdo hajmini qayd etdi, bu yil davomida 77,85 milliard dollarni tashkil etdi.

3-Rasm. Sanoat 1.0 davrida oziq-ovqat inqilobi

Sanoat 3.0 davrida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati texnologiya jihatidan jadal rivojlandi. O'simlik va o'simlik hujayralarining mashhur genetik modifikatsiyasi 1982 yilda Monsanto tomonidan kiritilgan. Birinchi tajriba namunasi hasharotlar va gerbitsidlarga chidamli pomidor edi. Bundan tashqari, dasturiy ta'minot, axborot texnologiyalari va mobil qurilmalarning paydo bo'lishi bu davrda oziq-ovqat sektoriga katta ta'sir ko'rsatdi. 2004 yilda mobil qurilmalar fermerlar va kengaytma ishchilari tomonidan hamkasblarini yangilab turish uchun foydalaniladigan vositaga aylandi[22].

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tashish va marketing ham o'z qo'llab-quvvatlash tizimlarida mobil qurilmalardan foydalangan. Qurilmalar ishchilarga ko'chatlar va kimyoviy ma'lumotlarga real vaqt rejimida tegishli kirish imkoniyati bilan dalada va tashqarida aloqada bo'lishga yordam beradi. Bu fermerlarga hosilni ko'paytirish va oziq-ovqat hosildorligini oshirishga yordam berdi. Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va mobil qurilmalardan foydalanishdagi yutuqlar zararkunandalarga chidamli ekin navlarini, innovatsion sug'orish texnologiyalarini va aloqa kanallarini yaxshilashga yordam berdi[23].

Katta ma'lumotlar tahlili 2015 yilda paydo bo'ldi va shundan beri oziq-ovqat sektorida inqilob qildi. Ma'lumot - shoh, ma'lumot - chiroyli kelin. Fermerlar va oziq-ovqat mahsulotlarini

qayta ishlash korxonalari endi ma'lumotlardan oqilona qarorlar qabul qilish va resurslardan barqaror foydalanish orqali yo'qotishlarning oldini olish uchun foydalanishlari mumkin[24].

Oddiy misol-Climate raqamli platformasi Field -View, ma'lumotlar to'plash, agrotexnik modellashtirish, mahalliy ob-havo monitoringi va fermerlar dalalarini yaxshiroq bilishni o'z ichiga oladi. Platforma ekologik toza qarorlar qabul qilish vositasi va fermerlar uchun yaxshi hosilni rejalashtirish vositasidir (FAO, 2014). Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oziq-ovqat sanoati AKT infratuzilmasi orqali bilim va innovatsiyalarni bog'lash orqali bilimdagi bo'shliqni va axborot bo'shlig'ini to'ldirishga duch kelmoqda. Katta ma'lumotlar paydo bo'lgan o'sha yili mobil telefon ilovalari zararkunandalarni kuzatish va kasalliklarni kuzatish uchun ma'lumot almashishda katta yordam berdi[25].

Sanoat 3.0 davrida oziq-ovqat sektorining muvaffaqiyati mutlaq emas edi, chunki bu davrda ko'plab muammolar paydo bo'ldi. Birinchi muvaffaqiyatsizlik yutuqlarning bir joydan ikkinchisiga notekis taqsimlanishi edi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sishi ba'zi joylarda tez va yuqori bo'lsa, boshqa joylarda o'sish sekin edi. O'sish ochlikning kamayishini rag'batlantirdi, ammo ochlik hali ham mavjud edi. Bundan tashqari, oziq-ovqat ishlab chiqarishning ko'payishi ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga va atrof-muhitning yomonlashishiga olib keldi, bu esa iqlim o'zgarishiga olib keldi. Dehqon jamoalaridagi yana bir muammo ekin maydonlarining qisqarishi, unga chidamli zararkunandalar va kasalliklarning rivojlanishi bilan bog'liq holda dehqonchilikning ancha murakkab usullari paydo bo'ldi. Mohiyatan, sohadagi texnologik taraqqiyot oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat xavfsizligi, boylikning teng taqsimlanishi va barqaror ekotizimning kafolati bo'la olmadi. Shu sababli, muammolar va muvaffaqiyatlar o'rtasidagi bog'liqlik muqarrar ravishda Oziq-ovqat 4.0 deb nomlangan navbatdagi oziq-ovqat inqilobining tug'ilishiga olib keldi. Sanoat 1.0 dan sanoat 3.0 gacha bo'lgan oziq-ovqat inqiloblarining xronologiyasi 3-jadvalda ko'rsatilgan[26].

Sanoatda oziq-ovqat 4.0: Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektori hozirda Sanoat 4.0 doirasidagi amaliyotlar, texnikalar, texnologiyalar va strategiyalar bilan rag'batlantirilmoqda. Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sektori narsalar interneti imkoniyatlarini hisobga oladigan zamonaviy texnologiyalar, vositalar va yangi AKTdan foydalanmoqda. To'rtinchi sanoat inqilobining (4 IR) qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish uchun ahamiyati, uni amalga oshirish avtomatlashtirish, ulanish, raqamlashtirish, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning oziq-ovqat 4.0 deb nomlangan yangi davriga yo'l ochdi. resurslardan samarali foydalanish[27].

4 IR erasi kiber-fizik tizimlardir. Aqlli sensorlar, robotlar, aqlli issiqxonalar, dronlar, vertikal dehqonchilik, simsiz sensorli tarmoqlar va boshqalar kabi foydali texnologiyalar bilan aniq va oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlari uchun 4 IR ning afzalliklari juda katta. Raqamlashtirish va zamonaviy qurilmalar 4 IR ning boshqa ijobiy tomonlari bo'lib, oziq-ovqat ishlab chiqarish sohasida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalarga hal qiluvchi e'tibor qaratiladi. Sektordagi maqsadlar suv, yoqilg'i va kimyoviy moddalardan foydalanishni optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish xarajatlari va qo'llanilishiga qaratilgan[28].

4PR paydo bo'lishidan oldin, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat rivojlanishi asosan tasodifiy edi. Sektorning rivojlanishi avlodlar almashinuvi va sivilizatsiyaga asoslangan san'at masalasi edi. Sohadagi texnologik taraqqiyot nisbatan sekin kechdi, lekin adekvat aniqlandi va uzluksizlik asosida bosqichma-bosqich rivojlandi. 4PR ham kontseptsiyada, ham qo'llanilishida o'ziga xosdir. Shunday qilib, Food 4.0 allaqachon inqilob tarkibiy qismlarining ulkan afzalliklaridan foydalanish imkoniyatiga ega. 4PRda oziq-ovqat sanoatining asosiy e'tibori rejalashtirish, yo'nalish, harakat

va pulga urg'u berish bilan bog'liq komponentlarga qaratilgan. Oziq-ovqat 4.0 ochlikni cheklash va tez o'sib borayotgan dunyo aholisi uchun oziq-ovqatni arzon qilish zaruratidan kelib chiqadi[29].

Taxminlarga ko'ra, oziq-ovqat sanoati yuqori texnologiyali sektorga o'tadi, uning barcha bo'limlari sun'iy intellekt, IoT, robototexnika, katta ma'lumotlar va boshqalar kabi texnologiyalar bilan integratsiya qilinadi. Qishloq xo'jaligi tizimlari qishloq xo'jaligi texnikasi bilan bir butunga birlashtiriladi; Fermer xo'jaliklarini boshqarish, sug'orish va ishlab chiqarishni prognozlash birgalikda integratsiya qilinadi. Evolyutsiya turli sohalar bilan bir qatorda ko'p qirrali ijtimoiy, iqtisodiy va axloqiy qadriyatlarini qamrab oladi va biznes modellari shaklida namoyon bo'ladi.

2-jadval. Oziq-ovqat inqiloblarining vaqt jadvali

Inqilob	Davr	Asosiy voqealar/rivojlanishlar
Birinchi Oziq-Ovqat Inqilobi	18-asr oxiri – 19-asr boshlari	- 1765: Bug' dvigatelining ixtirosi, qishloq xo'jaligida mexanizatsiyani boshlanishi. - 1780-yillar: Mexanik omochlar va maydalash mashinalarining paydo bo'lishi. - 1800-yillar: Bug' dvigateli yordamida ishlaydigan tegirmonlar rivojlanishi.
Uchinchi Oziq-Ovqat Inqilobi	20-asrning o'rtalaridan hozirgacha	- 1940-yillar: Sintetik o'g'itlar va pestitsidlar kiritilishi. - 1950-60-yillar: Qishloq xo'jaligida avtomatlashtirish va kompyuterlashuvning o'sishi. - 1970-80-yillar: Genetik injiniring rivojlanishi; oziq-ovqat ishlab chiqarishda GMOlarning paydo bo'lishi. - 2000-yillar: GPS va IoT yordamida aniq qishloq xo'jaligining rivojlanishi.

4PR texnologiyalarining kombinatsiyasi 5-rasmda ko'rsatilganidek, oziq-ovqat sektoriga uchta asosiy ta'sir ko'rsatadi. Aniq optimallashtirish, ayniqsa, oziq-ovqat chiqindilari sohasida ko'plab muammolarni hal qilishni yaxshilaydi. Qishloq xo'jaligining reprezentativ xususiyati kirish va ishlab chiqarish hajmining nomuvofiqligini ko'rsatadi. FAO Oq kitobi shuni ko'rsatadiki, dunyoda ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning haqiqiy miqdori dunyo aholisini oziqlantirish uchun etarli. Biroq, oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi chiqindilar darajasi tufayli ko'p odamlar hali ham ochlikdan o'lmoqda. Ishlab chiqarilgan umumiy suvning taxminan 80% qishloq xo'jaligida ishlatiladi, yashovchan ekinlarning taxminan 20% etishtiriladi, qolgan suv va ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning taxminan 35-50% tashlab yuboriladi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi yana bir omil qishloq ishlab chiqarish elementlari va inson resurslarining qaytishi bo'ladi[30].

Oldingi sanoat inqiloblari ayniqsa, Sanoat 2. davrida qishloq joylardan shaharlarga ishchi kuchining ommaviy migratsiyasi sodir bo'ldi. IR 4 davrida shaharlardagi mehnat bo'sh vaqtlari tufayli qishloq mehnatini afzal ko'radi. Shunday qilib, ilgari dehqon qishloqlarini tark etgan mehnat, kapital va texnologik resurslar hozirgi inqilob davrida qaytadi. Bundan tashqari, bizning muhimimiz Food 4.0 jarayonlari bilan do'stona munosabatlarga ega bo'ladi. 4 IR texnologiyalari oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayoniga ob-havoni aniq va aniq prognoz qilish va nazorat qilishdan foydalanish imkonini beradi. Oziq-ovqat tizimlari tabiat va inson donoligining baxtsiz hodisalariga duchor bo'lmaydi, chunki 4 IR -dagi innovatsiyalar yuqori darajadagi qarorlar qabul qilish va qo'llash imkonini beradi. Iqlim o'zgarishi oqibatidagi chidamli zararkunandalar va kasalliklar, shuningdek, avvalgi inqilobda yuzaga kelgan qayta ishlash va chorvachilik mahsulotlarining qimmatligi hozirgi davrda bartaraf etiladi[31].

Oziq-ovqat 4.0 ga ehtiyoj va moslashuv: Oziq-ovqat 4.0 ning asosiy xabari shundaki, 4 IR oziq-ovqat sanoati uchun kerakli "Oziq-ovqat Rennessansi" holatiga o'tish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Bu rol o'yinchilari aniq qishloq xo'jaligi, aqlli dehqonchilik, robototexnika, sun'iy intellekt, genetika va katta ma'lumotlar tahlili va boshqalarni o'z ichiga olgan texnologiyalarni o'zlashtirayotgan davlat. Texnologiya mijozlarga fermerlik amaliyoti haqidagi ma'lumotlarga kengroq kirishni ta'minlaydi, kichik fermerlar uchun ijobiy va tijorat jihatdan barqaror ish sharoitlarini yaratishga yordam beradi va davom etayotgan sanoat inqilobida oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi brendlarini qayta joylashtirishga yordam beradi[32].

Butun oziq-ovqat qiymati zanjiri iste'molchilar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lib, ular hatto oziqlanish va sifat muammolari, kimyoviy foydalanish, kuzatuv va chorvachilikni qayta ishlashda antibiotiklar asosida ma'lum bir mahsulotga bo'lgan talabni o'zgartirishi mumkin. Talab talabi yangi texnologiyalarga sarmoya kiritishdir. Kichik fermerlarni rag'batlantirish kamolotga erishish davri bilan bog'liq bo'lib, unda samarali fikrlashni yaratish va yangi ishtirokchilarni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi; oilaviy amaliyot va texnologiya, murabbiylik orqali ko'nikmalarni rivojlantirish, biznes tajribasini rivojlantirish va rol egalari uchun moliyalashtirish alternativlarini yaratish. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati yosh iste'dodlarni ushbu sohada martaba izlashga jalb qilish uchun strategik brendingga muhtoj[33].

Hozirgi davrda insoniyatning idroki ortib borayotgan intellekt, o'rnatilgan shaxsga ega mashinalar, yangilangan va qayta o'sgan to'qimalar, kengaytirilgan tayanch-harakat tizimi va sun'iy ogohlantirishlarga sezgir miyalar tufayli o'zgarishi kutilmoqda. Oddiy kuzatish shundan iboratki, buzg'unchi biznes modellari buzilish texnologiyalari tomonidan qo'llab-quvvatlansa, ko'payishi mumkin. Yangi modellar tabiatda, ish qiymatida va joylashuvda talab qilinadigan yangi tez o'zgarishlarga olib keladi. Biroq, turli mintaqalar va mamlakatlar bunday qilmaydi bir vaqtning o'zida yangi inqilobga moslashish va kerak bo'lganda tezda javob berish. Shimoliy Amerika va Yevropa Avstraliya mintaqalaridan ancha oldinda. Avstraliya oziq-ovqat ishlab chiqarish sektori 4 IR ning turli bizneslariga ta'siri haqida nisbatan kam ma'lumotga ega. O'rtacha korxonalar operatsiyalari odatda past raqamlashtirish darajasiga ega bo'lib, oziq-ovqat sanoatidagi inertsia haqida tashvish uyg'otadi. Asosiy e'tibor ishchi kuchini tejash, chiqindilarni kamaytirish, tezkor ko'rinishni yaxshilash, ma'lumotlarni saqlash va sifatni boshqarish boyicha mavjud Sanoat 3.0 raqamlashtirish tashabbuslariga qaratildi. Ko'pgina oziq-ovqat tarkibiy qismlarini ishlab chiqaruvchilar SCADA tizimlaridan juda katta hajmdagi jarayon ma'lumotlarini oladilar yoki ularni tahlil qilish imkoniyati yo'q. Shunday qilib, jarayonning xatti-harakatlarini tavsiflash va haydovchi jarayonini takomillashtirishda mashinani o'rganish va jarayonni tahlil qilish imkoniyatlari yo'qoldi.

3-jadval. Barqaror Taraqqiyot Maqsadlariga Moslashgan Oziq-Ovqat Tizimlari

Barqaror Taraqqiyot Maqsadi (BTM)	Oziq-ovqat Tizimlaridagi Moslashuv	Asosiy Strategiyalar va Harakatlar
BTM 2: Ochlikka barham berish	Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va barchaga to'yimli oziq-ovqatni yetkazish	- Barqaror qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishni rivojlantirish - Ta'minot zanjirlarini yaxshilash va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish

BTM 3: Sog'lom turmush va farovonlik	Sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish	- Yangi va to'yimli oziq-ovqatlarni mavjudligini oshirish - Sog'lom ovqatlanish bo'yicha ta'lim dasturlarini joriy qilish
BTM 6: Toza suv va sanitariya	Oziq-ovqat ishlab chiqarishda suv resurslarini barqaror boshqarish	- Suv tejaydigan dehqonchilik amaliyotlarini qo'llash - Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan kelib chiqadigan ifloslanishni kamaytirish
BTM 12: Mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish	Oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish va barqaror iste'molni qo'llab-quvvatlash	- Mas'uliyatli oziq-ovqat manbalarini rag'batlantirish - Samarali qayta ishlash va qadoqlash orqali chiqindilarni kamaytirish
BTM 13: Iqlim bo'yicha harakatlar	Oziq-ovqat ishlab chiqarishning ekologik ta'sirini kamaytirish	- Iqlimga mos dehqonchilik amaliyotlarini qo'llash - Oziq-ovqat tizimlarida issiqxona gazlarini chiqarishni kamaytirish
BTM 14: Suv osti hayoti	Qishloq xo'jaligi sababli okean ifloslanishini kamaytirish	- O'g'itlar va pestitsidlardan ortiqcha foydalanishni oldini olish - Barqaror akvakultura amaliyotlarini qo'llab-quvvatlash
BTM 15: Quruqlikdagi hayot	Qishloq xo'jaligida quruqlik ekotizimlarini himoya qilish	- Agroforestriya va biologik xilma-xillikni rag'batlantirish - O'rmonlar kesilishiga va yer degradatsiyasiga yo'l qo'ymaslik
BTM 17: Maqsadlar uchun hamkorlik	Oziq-ovqat tizimlarini isloh qilish uchun global hamkorlik	- Hukumatlar, NNTlar va bizneslar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash - Eng yaxshi tajriba va resurslarni almashish

Oziq-ovqat 4.0 uchun zarur muhitni yaratish uchun odamlar, texnologiya, jarayon va tuzilmalar uchun bir vaqtning o'zida etuklik bo'lishi kerak. Yetuklikni oshirish talablari kengash darajasida majburiyatni, innovatsiyalar boyicha biznes strategiyasini yaratishni, moslashuvchanlikni va tez o'zgaruvchan bozor dinamikasiga va rivojlanayotgan texnologiyalarga tayanishi mumkin bo'lgan yangi modellarga moslashishni o'z ichiga olishi kerak. Operatsion boshqaruvdagi mashaqqatli ish raqamli rejalashtirishni, shuningdek, belgilangan quvvatni rejalashtirishni o'z ichiga olgan nazorat tizimlarini yaratishni o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, u ishlab chiqarish jarayonlari mijozlar talabi bilan boshqarilishini va ishlab chiqarish resurslarining maqbul mavjudligini ta'minlaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoni takrorlanuvchanlik uchun standartlashtirilgan bo'lishi va keyinchalik yaxshi nazorat qilinadigan bozor ixtirosiga, qayta ishlashga va konfiguratsiyaga qarshilik ko'rsatadigan yashirin bilimlarga bog'liqlikni yo'q qilish uchun ish jarayoni ko'rsatmalarini qamrab olishi kerak. Shunday qilib, Food 4.0 jarayonlari va muvaffaqiyat retseptlarini operatorning madaniy amaliyotiga boysundirib bo'lmaydi.

Shunday qilib, Food 4.0 oliy ta'lim muassasalari o'z o'quv dasturlarini texnologiya, nazariya va 4 IR ko'nikmalarini o'z ichiga olgan holda qayta ishlab chiqish va oziq-ovqat tayyorlash, ta'lim va texnologiyani hal qilish zarurligini ta'kidladi. Bu erta qabul qiluvchi oynada raqobatbardosh ustunlikni yaratishning aniq maqsadi bilan amalga oshiriladi. Janubiy Afrika Respublikasi Prezidenti Siril Ramafosaning fikricha, har qanday mamlakatning gullab-yashnashi uning texnologik o'zgarishlarni amalga oshirish qobiliyatiga, fan, innovatsiya va texnologiya sohasidagi

ehtiyoj va imkoniyatlarni rivojlantirishga bog'liq. Etakchilik siz xohlagan kelajakni yaratish uchun zarurdir. Ushbu kitobning maqsadi 4 IR (Sanoat 4.0) da oziq-ovqat tizimining (Oziq-ovqat 4.0) kelajagi va istiqbollari haqida umumiy va strategik nuqtai nazarni taqdim etishdir. U hech qanday yangi nazariyani ishlab chiqishga emas, balki kiber-fizik tizimlar davrida oziq-ovqat sanoati imkoniyatlari atrofidagi tadqiqot e'tiborini kuchaytirishga qaratilgan. Oziq-ovqat inqilobining umumiy ko'rinishi axborot va jarayonlarning shaffofligi, ma'lumotlarni boshqarish va oziq-ovqat xavfsizligida aks ettirilgan.

Axborot va jarayonlarning shaffofligi: Oziq-ovqat inqilobida zarur bo'lgan asosiy say-harakatlar axborotni boshqarish va jarayonlarning shaffofligidir. So'nggi paytlarda iste'molchilar oziq-ovqat zanjirining turli darajalari ularning sog'lig'iga ta'sirini tobora ko'proq bilishmoqda. Iste'molchilar endi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va etkazib berish jarayonining xavfsizligi, kelib chiqishi, barqarorligi va kuzatilishi haqida ma'lumotni tobora ko'proq talab qilmoqdalar. Endi ular oziq-ovqat sifati, atrof-muhitga muvofiqligi va xavfsizligini xarid qilish qarorlariga ko'proq integratsiyalashgan. Shu bilan birga, iste'molchilarning barqaror oziq-ovqat mahsulotlari uchun yuqori narxlarni to'lashga tayyorligini aniqlash uchun ko'plab tadqiqotlar. Iste'molchi talabining o'zgarishi hozirda oziq-ovqat sanoatida oziq-ovqat ma'lumotlari va jarayonlarining shaffofligi va barqarorligini ta'minlash omilidir.

Mahsulot haqida ma'lumot almashish oziq-ovqat sanoatida juda muhim va ajralmas vazifadir. Tashkilotlar va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari global muvofiqlik boyicha barcha tomonlarga mahsulot haqida asosiy ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Shunday qilib, Food 4.0 kiber-fizik tizimlar va texnologiyalarni integratsiyalash imkonini beradi, ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlari haqida kerakli ma'lumotlarni samarali almashish imkonini beradi. Food 4.0 ning asosiy savdo belgisi texnologiyalar va tizimlarning kesishishi va hamkorligidir. Oziq-ovqat zanjiridagi manfaatdor tomonlar xom ashyoni spetsifikatsiya bosqichidan yakuniy tayyor mahsulotgacha bo'lgan turli xil virtual platformalardagi barcha mahsulot ma'lumotlariga kirishlari mumkin bo'ladi. Axborot analitikadan foydalangan holda katta, yuqori sifatli ma'lumotlar orqali to'planadi, asosiy ish faoliyatini izchil va shaffof tarzda yaratadi. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish raqamli bazadan doimiy takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqish va kelajakdagi samaradorlikni bashorat qilish uchun foydalanish imkonini beradi.

Kuzatuv orqali shaffoflik: Oziq-ovqat zanjiri shaffofligi deganda manfaatdor tomonlarning so'rovi boyicha hech qanday kechikishlar, shovqinlar yoki buzilishsiz mahsulotlar haqida umumiy tushuncha va ma'lumotlarga kirish tushuniladi.

Kuzatish - bu oziq-ovqat tizimlarida "ko'rinmas" ni ko'rinadigan qilish jarayoni. Shunday qilib, kuzatuv tashabbuslari iste'molchilar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlar miqdorini birlashtirish orqali oziq-ovqat sanoati ishtirokchilari o'rtasida muhim farqlovchi hisoblanadi. Iste'molchilarning shaffoflikka bo'lgan talabini qondirish niyatida, kuzatuv turli xil oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlarining sog'liq, iqtisodiy, ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirini keng miqyosda kuzatish va oziq-ovqatning haqiqiy tannarxini hisoblash imkonini beradi. Kuzatilishga asoslangan shaffoflik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilariga yangi qiymat manbalari va xarajatlarni tejashni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan potentsial samaradorlikni bog'lash imkonini beradi. Oziq-ovqat zanjiridagi shaffoflikni iste'molchilarning oziq-ovqat ma'lumotlari va jarayonlariga bo'lgan talabini qondirishda kuzatuvchanlik ta'siri orqali oshirish mumkin; oziq-ovqat tizimidagi xavfsizlik muammolarini aniqlash, ularga javob berish va oldini olish qobiliyatini mustahkamlash; oziq-ovqat zanjirini optimallashtirish va oziq-ovqat yo'qotilishini kamaytirishni qo'llab-quvvatlash va Barqaror rivojlanish maqsadlarini qo'llab-quvvatlash boyicha da'volarni tasdiqlash.

Masalan, ishlab chiqarish tannarxi va mahsulot yetishtirish uchun sarflangan suv miqdori iste'molchilarga berilishi mumkin. Bundan tashqari, kompaniyalar tekshirilishi mumkin bo'lgan sifat va ta'mga asoslangan mahsulotlarni bozorga chiqarishi va markalashi mumkin. Shunday qilib, mijozlar ehtiyojini qondirish ortib boradi va brendga sodiqlik kuzatuv orqali kafolatlanadi. Traceability oziq-ovqat tizimlaridagi mavjud muammolarni hal qilish uchun asos yaratish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga katta hissa qo'shish uchun turli transformatsion texnologiyalarga asoslanadi.

b) Barqaror rivojlanish uchun shaffoflik: Ma'lumotlarning shaffofligi ma'lumotlarning to'g'ri, tegishli, mavjud va kerakli miqdorda o'z vaqtida bo'lishi kerakligini anglatadi. Bundan tashqari, sifatli ma'lumot o'qilishi mumkin bo'lishi kerak, axborot almashinuvi to'g'ri tashkil etilishi va asoslanishi kerak. Biroq, shaffoflik manfaatdor tomonlar va iste'molchilarga nisbatan aloqa kanallari va oziq-ovqat ta'minoti zanjiri tizimlariga qattiq talablar qoyadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat sanoatida barqarorlik kelajak avlodlarning qoniqishiga putur etkazmasdan hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirishni tushuntiradi. Barqarorlik "sayyora" (atrof-muhit muammolari), "odamlar" (ijtimoiy xavfsizlik va sog'liq muammolari) va "foyda" (kutilayotgan daromadlar) ni qamrab oladi. Iste'molchilarning qarorlarini qabul qilish va xarid qilish xatti-harakatlari oziq-ovqat zanjiri tarkibiy qismlari: mahsulot, kompaniyalar va jarayonlarning barqarorligini to'liq bilishga asoslangan bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, oziq-ovqat ta'minotining barcha zanjirlarida etarli shaffoflik bo'lishi kerak.

Biroq, barqarorlik murakkab oziq-ovqat ta'minoti zanjirlariga ega bo'lgan yirik korxonalar uchun asosiy muammo hisoblanadi. Masalan, Unilever Plc o'z ishlab chiqarishida barqarorlikni ta'minlashga sodiq bo'lib, o'z xomashyosini ta'minlashda "uch karra asosiy chiziq" yondashuvini qo'llagan - bu yondashuv odamlarning ehtiyojlarini, atrof-muhitni va o'z biznesining asosiy qismini qondirishga qaratilgan. Iste'molchilarning afzalliklari barqarorlikning muhim omili bo'lsa-da, ular yagona ta'sirchan masala emas. Hukumat va akademik tadqiqotchilar va ta'minot zanjiri ishtirokchilari kabi boshqa manfaatdor tomonlar ham barqaror amaliyotga ta'sir qiladi, chunki hukumat atrof-muhit masalalari va siyosatida asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli, adabiy ishlar barqarorlik uchun shaffoflikni vertikal va gorizontol o'lchovli masalalarga ajratadi. Gorizontol o'lchov esa amaldagi qonunchilik va talablarni nazarda tutadi oziq-ovqat ta'minoti zanjirining turli bosqichlarida tegishli korxonalar, vertikal o'lchov ma'lum bir oziq-ovqat ta'minoti zanjiridagi kompaniyalar uchun qonunchilik va talablarga tegishli. Shunday qilib, barqaror oziq-ovqat kelajagi uchun oziq-ovqat sanoatida shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumotlarni boshqarish: oziq-ovqat 4.0 qaror qabul qilishning tarkibiy qismidir. Inson faoliyatining turli jihatlari qaror qabul qilish va ishlab chiqish uchun ma'lumotlarga tayanadi. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida ma'lumotlar yig'ish ko'pincha aqlli va avtonom qurilmalardan foydalanishni talab qiladi. Ma'lumotlar natijalarini qayta ishlash, uzatish, saqlash va almashish ko'p jihatdan arzon hisoblash platformalari va Internetga bog'liq. Ushbu davrdagi oziq-ovqat inqilobi foydalanish va ishlab chiqarish zanjirining barcha bosqichlarida mahsulot haqida kerakli ma'lumotlarni saqlash uchun ma'lumotlar va operatsiyalarning kombinatsiyasiga bog'liq.

Oziq-ovqat sohasida davom etayotgan sanoatlashtirish ko'p jihatdan tahliliy boshqaruv va oziq-ovqat tushunchalarini amalga oshirishga bog'liq bo'ladi. 4 ta IR texnologiyasi va kiber-fizik tizimlarning integratsiyasi oziq-ovqat sohasida zarur bo'lgan inqilob va rivojlanish uchun ma'lumotlarga katta kirishni ta'minlaydi. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab va taklifning kelajakdagi prognozlarini talab talablari va oziq-ovqat ta'minoti tarixi boyicha joriy ma'lumotlarni

birlashtirish orqali samarali amalga oshirish mumkin. Ma'lumotlarni almashish murakkab aloqa nuqtalarini yaratishga qodir bo'lgan o'zaro bog'langan tizimlarni yoqish orqali osonlashtirilishi mumkin. Shunday qilib, axborot mavjudligining oshishi biznes g'oyalarini ishlab chiqish va ma'lumotlarni tahlil qilishni optimallashtiradi.

Biroq, raqamli makonda ma'lumotlarni samarali boshqarish muammolari kuchli va dolzarbdir. 4 IR va Food 4.0 endigina boshlanmoqda va tarkibiy tashkilotlarda strategik va operatsion muammolarga duch kelmoqda. Ma'lumotlar xavfsizligi hozirda Oziq-ovqat 4.0 dasturini joriy qilish doirasida o'rganilayotgan asosiy muammodir. Qiyinchilik operatsion bilimlarni xavfsiz qilish qobiliyatidadir. Katta xavf-xatarlar bor, lekin katta mukofotlar ham bor. Xodimlarning ma'lum ma'lumotlarga kirishini cheklash orqali ma'lumotlar xavfsizroq bo'ladi. Oziq-ovqat sektoridagi odatiy ma'lumotlar oqimini boshqarish 4-jadvalda ko'rsatilgan.

Oziq-ovqat xavfsizligi: Oziq-ovqat 4.0 ning muhim muammosi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir, garchi IR 4 da texnologik o'zgarishlarning tezlashishi turli murakkabliklar va muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisob-kitoblariga ko'ra, har 10 kishidan 1 nafari zaharlangan oziq-ovqat tufayli kasal bo'lib, 420 000 kishi vafot etadi. Rivojlanayotgan bozorlarda oziq-ovqat xavfsizligi xavfi tufayli o'limning og'irligi va tarqalishi nisbatan yuqori va butun dunyo boylab har 3 holatdan 1 tasi Afrikada uchraydi. Shunday qilib, bu oziq-ovqat xavfsizligini global muammoga aylantirdi. Misol uchun, AQShda har yili taxminan 48 million odam oziq-ovqat yuqadigan kasalliklardan kasal bo'lib, Xalqaro savdo komissiyasi tomonidan jinni sigir kasalligi tufayli joriy etilgan savdo cheklovlari Amerika mol go'shti kompaniyalariga taxminan 1,5-2,7 milliard dollarga tushgan. 2004 va 2007 yillar. AQShda oziq-ovqat yuqadigan asosiy kasalliklarning iqtisodiy ta'siri 15,5 milliard dollarga baholanmoqda, bu oziq-ovqat sanoatining AQSh yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan umumiy hissasi 992 milliard dollarga nisbatan nisbatan kichikroq muammodir. Biroq, bu hali ham iqtisodiyot va aholi salomatligi uchun xavf tug'diradigan xavfsizlik xavfi juda muhim.

Texnologiya har qanday imkoniyat bilan bog'liq potentsial qiyinchiliklardan istisno emas. Hozirgi oziq-ovqat davrida oziq-ovqat sanoati o'zining operatsion qatlamlarida ko'plab o'zgarishlarga dosh berishi kerak. Masalan, ingredientlarni aralashtirish usullari tez o'zgarishlarga uchraydi. Kiber-fizik tizimlar va texnologiyalar sintetik mahsulotlarni e'tiborga olib, qutulish mumkin bo'lgan va xavfsiz sintetik materiallarni ishlab chiqarish imkonini berdi. Oziq-ovqat 4.0 dan foydalangan holda, oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirish, olish, ishlab chiqarish va iste'molchilarga xavfsiz yetkazib berish usullarini faqat texnologiya orqali kafolatlab bo'lmaydi. Barqaror ishlab chiqarish usullari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun texnologiyani qo'llab-quvvatlashi mumkin. Samarali profilaktika muolajalari oziq-ovqat mahsulotlarini ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishini kamaytirishda muhim rol oynaydi. Samarali kuzatuv tizimi kiruvchi materiallarning yaxshi va oson kuzatilishini va sifatsiz mahsulotlarni qaytarib olishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, kompaniya va tashkilotlar barqaror amaliyotlar orqali mijozlar qiymatini aks ettirish orqali o'zlarining muvofiqlik talablariga javob berishni osonlashtiradi.

A. Oziq-ovqat xavfsizligi uchun kuzatuv: Oziq-ovqat xavfsizligi holatlari uchun manbalarni samarali aniqlash, ajratish va aniqlash uchun kuzatuv juda muhimdir. Usul juda foydali bo'ladi, chunki u yaxshi tekshirish natijalarini, tarqalishni kamaytiradi va mahsulotni qaytarib olish xarajatlarini kamaytiradi. Oziq-ovqat orqali yuqadigan kasalliklar faqat kuzatuv orqali yo'q qilinmaydi, ammo kuzatilishi sanoat va hukumatlarga oziq-ovqat xavfsizligi masalalarini to'g'ri hal qilishga yordam beradi. Oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq muammolar tufayli mahsulotni qaytarib olish kam uchraydi, ammo ular oziq-ovqat sanoatining kapital qoyilmalariga katta ta'sir

ko'rsatadi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mahsulotni qaytarib olishdan kelib chiqadigan moliyaviy risklar 81% "muhim yoki halokatli", 58% odamlar so'nggi 5 yil ichida mahsulotni qaytarib olishdan ta'sirlangan va 23% odamlar taxminan 30 million dollarga teng xarajatlarga duchor bo'lgan. ham yo'qotilgan sotishda, ham to'g'ridan-to'g'ri qaytarib olishda.

4-jadval. Oziq-ovqat sektorida ma'lumotlar oqimini boshqarish

Bosqich	Tavsif	Asosiy vositalar/texnologiyalar	Maqsad
Ma'lumotlarni yig'ish	Fermalar, yetkazib beruvchilar, qayta ishlovchilar va distribyutorlardan ma'lumotlarni yig'ish	IoT datchiklari, GPS, RFID teglar, mobil ilovalar	Hosildorlik, sifat, inventar va logistika jarayonlarini kuzatish
Ma'lumotlarni qayta ishlash	Ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilishni yaxshilash va mahsulot sifatini baholash	Bulut platformalari, sun'iy intellekt, mashinani o'rganish algoritmlari	Talabni prognoz qilish, sifat nazorati, muvofiqlikni ta'minlash
Ma'lumotlarni saqlash	Kelajakda foydalanish uchun tarixiy va real vaqt ma'lumotlarini xavfsiz saqlash	Mahalliy ma'lumotlar bazalari, bulutli saqlash, gibrud tizimlar	Tarixiy ma'lumotlarni saqlash va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash
Ma'lumotlarni taqsimlash	Chakana sotuvchilar, nazorat organlari va iste'molchilar kabi tomonlarga tegishli ma'lumotlarni yetkazish	Xavfsiz platformalar, APIlar, hisobot oynalari	Shaffoflik va kuzatiluvchanlikni ta'minlash
Teskari aloqa	Iste'molchilar, audit va bozor tendentsiyalaridan kelib chiqqan fikrlarni jarayonlarga tatbiq qilish	Iste'molchilar fikr-mulohaza tizimlari, bozor tahlili vositalari	Ishlab chiqarishni moslashtirish, logistikani optimallashtirish, xavfsizlikni yaxshilash

Kuzatuvni qo'llash oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanish manbalarini yanada samaraliroq, tezroq va realroq saralashni ta'minlaydi va shu bilan oziq-ovqat xavfsizligi xavfini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi paytlarda bu jarayonlar qimmat va vaqt talab etadi. E. epidemiyasi

qayd etilgan. *coli* 2018 yil uchun Yuma mintaqasida romaine salatining uch oylik rezolyutsiyasi, 210 kasal, 96 kasalxonaga yotqizilgan va 5 o'lim bilan yakunlandi. Taqsimlangan daftar va IoT kabi 4 IR texnologiyalari oziq-ovqat qiymati zanjiri boylab iste'molchilar xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi va bir xil mahsulotlarni qaytarib olish o'rniga faqat soxta mahsulotni olib tashlash orqali moliyaviy xavfni kamaytiradi. Oziq-ovqat xavfsizligining kuzatilishi 7-rasmda tasvirlangan).

Oziq-ovqat xavfsizligi uchun bashoratli tahlillar: Sun'iy intellekt - bu 4 IR texnologiyasi bo'lib, ma'lumotlarni o'lchash, saqlash va qayta ishlash usullarini, hatto insoniy qobiliyatlardan tashqarida ham sezilarli darajada kengaytirish imkonini berdi. Ma'lumotlar mavjud va etarli bo'lganda, kelajakdagi jarayon natijalarini ishonchli va aniq prognoz qilish mumkin. Avvalroq oziq-ovqat sanoati sanoat inqiloblari davrida boshqa tarmoqlarda joriy etilgan texnologiyalarni o'zlashtirishda orqada qolgani ta'kidlangan edi. Bashoratli tahlil allaqachon davlat siyosati, parklarni boshqarish va sug'urta kabi sohalarda keng qo'llaniladi; Oziq-ovqat sanoati, boshqa taqiladigan texnologiyalar kabi, u bilan endigina tanishmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda va hatto rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat biznesi mijozlar shikoyatlarining nisbatan mutanosib ravishda o'sishi va oziq-ovqat gigienasi boyicha inspektorlar sonining sezilarli darajada kamayishi bilan tez rivojlanmoqda. Mumkin yondashuv bashoratli tahlilni qabul qilishdir. Chikago (AQSh) ma'murlari oziq-ovqat korxonalarida xavfsizlik boyicha audit o'tkaza olmaydigan asosiy xavflarni to'g'ri bashorat qilish va zarur proaktiv harakatlarni taklif qilishda bashoratli tahlillar samaradorligini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beyker, A. (2019). *Qishloq xo'jaligida bug' mashinalari qanday ishlatilgan?* Mavjud: https://www.Bressingem.co.uk/blog/posts/2014/qishloq_xo'jaligida_bug_dvigatellari_qanday_bo'lgan.aspx
2. Baldassari, P. va Roux, J. D. (2017). Sanoat 4.0: Ish kelajagiga tayyorgarlik. *Odamlar StrategiY.*, 40 (3), 20–23.
3. Brynjolfsson, A. va McAfee, E. (2014). *Ikkinchi Mashina Asri: Ajoyib Texnologiyalar Asrida Ish, Taraqqiyot va Farovonlik*. W. W. Norton & Company.
4. Burvud-Taylor, L. (2017). *Nima shunday AgriFood Tech?* Akademik ni bosing. Chester, R (2017). *Oziq-ovqat xavfsizligi kelajagi: bu yerda inqilob*. Mavjud: <https://www.newfoodjurnali.com/maqola/41390/kelajak-oziq-ovqat-xavfsizlik-inqilob-eshiklar>
5. Corallo, A., Latino, M.E. & Menegoli, M. (2018). Sanoat 4.0 dan qishloq xo'jaligi 4.0 ga: ixtiyoriy kuzatish uchun qishloq-oziq-ovqat ta'minoti zanjirida mahsulot ma'lumotlarini boshqarish tizimi. *Int. J. Nutr. Oziq-ovqat Eng.*, 12 (5), 146–150.
6. Easton, K. M., Carrodus, G., Delaney, T., Howitt, B., Smit, R., Butler, H. and McArthur. (2014). Oksfordning yirik g'oyalari geografiyasi. Oksford universiteti matbuoti.
7. Estadísticas del agua ru. (2018). *Meksikadagi suv statistikasi*. Mavjud: http://sina.konagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf.
8. FAO. (2014). *Barqaror qishloq xo'jaligi uchun axborot va kommunikatsiya texnologiyalari: Osiyo va Tinch okeani ko'rsatkichlari*. FAO.
9. FAO. (2015). *Qishloq xo'jaligi va qishloq taraqqiyoti uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi muvaffaqiyatlar*. Mavjud: <http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf>.

10. FAO. (2017). *Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligining holati. Qishloqni inklyuziv o'zgartirish uchun oziq-ovqat tizimlaridan foydalanish*. Mavjud: <https://www.fao.org/3/a-i7658e.pdf>
11. AQSh oziq-ovqat va dori. (2018). *FDA ko'p shtatli E. coli O 157: H 7 infeksiyasini Yuma o'sadigan hududdagi romaine maruliga bog'liqligini tekshirdi*. Muallif.
12. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar uyushmasi. (2011). *Qayta tiklash xarajatlarini qayd etish: yo'qotishlarni o'lchash va qoplash*. Mavjud: https://www.gmaonline.org/fayl-menejer/rasmlar/gmapublications/Capturing_Recall_Costs_GMA_Whitepaper_FINAL.pdf
13. Xvang, J. S. (2016). *To'rtinchi sanoat inqilobi (Sanoat 4.0): Aqlli ishlab chiqarish*. SMT.
14. Jonson, E. A. J. (1941). Iqtisodiy tarix assotsiatsiyasi. *Iqtisodiy tarix jurnali*, 1941. Kamminga, H. (1995). Oziqlanish fani va madaniyati. Rodop.
15. Kurucleki, E., Pelle, A., Laci, R. va Fekete, B. (2016). Evropa Ittifoqining to'rtinchi sanoat inqilobini qabul qilishga tayyorligi. *Boshqaruv.*, 11 (4), 2016 yil.
16. Li, G., Hou, Y. va Vu, A. (2017). To'rtinchi sanoat inqilobi: texnologik omillar, ta'sirlar va engish usullari. *Xitoy geografik fani*, 27 (4), 626–637. doi: 10.1007/11769-017-0890-x
17. Miranda, J., Ponce, P., Molina, A. va Rayt, P. (2019). Agri - Oziq-ovqat 4.0 uchun sensorli, aqlli va barqaror texnologiyalar. *Sanoatdagi kompyuterlar*, 108, 21–36. doi : 10.1016/j.tuzing.2019.02.002
18. Mokir, J (1998). Ikkinchi sanoat inqilobi, 1870-1914 yillar. *Stor. Dell economia Mond.*, 219–245. OECD. (2016). OECD fan, texnologiya va innovatsiyalar istiqboli 2016: fanni shakllantiruvchi megatrendlar. *Texnologiya va innovatsiyalar*.
19. Pereyra, Feddes va Gilli. (1996). *Sug'oriladigan dehqonchilikning barqarorligi*. Akademik matbuot. Piper, B. (2019). *Texnologiya qishloq xo'jaligini qanday o'zgartirdi*. Mavjud: monsanto.com/innovations/datascience/articles/agricultural-technology-innovations
20. Retief, F., Bond, A., Papa, J., Morrison-Saunders, A. va King, N. (2016). Global megatrendlar va ularning atrof-muhitga ta'sirni baholash amaliyotiga ta'siri. *Ekologik Ta'sir Baholash Ko'rib chiqish*, 61, 52–60. doi : 10.1016/j.eiar.2016.07.002
21. Rostow, V. V. (1983). G'arb dunyosida texnologiya va ishsizlik. *Challenge (Karachi)*, 26 (1), 6–17. doi: 10.1080/05775132.1983.11470821
22. Shvab, K. (2016). To'rtinchi sanoat inqilobi. Jeneva, Shveysariya. *Jahon iqtisodiy forumi*.
23. Skolnik, H (1968). Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat fani va texnologiyasi tarixi, evolyutsiyasi va holati. *Kimyoviy hujjatlar jurnali*, 8 (2), 95–98. doi: 10.1021/c160029a011
24. SpecPage. (2019). *Oziq-ovqat sanoati 4.0 - inqilob yoki evolyutsiya?* Mavjud: <https://www.specpage.com/oziq-ovqat-sanoat-4-0-inqilob-evolyutsiya/>
25. Sung, J. (2018). To'rtinchi sanoat inqilobi va aniq qishloq xo'jaligi. *Avtomat. Agri. Xavfsiz. Oziq-ovqat ta'minoti kelajak. General*, 1.
26. Stellenburg universiteti. (2017a). 4-sanoat inqilobi kontekstida G'arbiy Keyp qishloq xo'jaligi sektorining kelajagi, sharh. *To'rtinchi sanoat inqilobi (4IR)*, 1–21.
27. Stellenburg universiteti biznes maktabi. (2017b). 4-sanoat inqilobi kontekstida G'arbiy Keyp qishloq xo'jaligi sektorining kelajagi, sharh. *Qishloq xo'jaligida 4PR va uning harakatlantiruvchi kuchlari - global istiqbol*.
28. Wognum, P. M. N., Bremmers, H., Trienekens, J. H., van der Vorst, J. G. A. J. va Bloemhof, J. M. (2011). Oziq-ovqat ta'minoti zanjirlarida barqarorlik va shaffoflik tizimlari - Hozirgi holat va muammolar. *Murakkab Muhandislik Informatika*, 25 (1), 65–76. doi : 10.1016/j.aei.2010.06.001

29. Ishlar, AKT (2019). *4-sanoat inqilobining 5 ta muammosi - hafta oxiri o'qish uchun uzun kitoblar*. Mavjud: [https:// www. ictworks. org / muammolar - to'rtinchi - sanoat - inqilob](https://www.ictworks.org/muammolar-to'rtinchi-sanoat-inqilob)
30. Jahon iqtisodiy forumi. (2018). *Oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi kelajagini shakllantirish boyicha tizim tashabbusi: maqsadga muvofiq innovatsiyalar, oziq-ovqat tizimlarini o'zgartirishni tezlashtirishda texnologik innovatsiyalarning roli*. Muallif.
31. Jahon iqtisodiy forumi. (2019a). *Oziq-ovqat kelajagini shakllantirish boyicha tizimli tashabbus, maqsadli innovatsiyalar, texnologik innovatsiyalar orqali oziq-ovqat qiymati zanjirlarida kuzatuvni yaxshilash*.
32. Jahon iqtisodiy forumi. (2019b). *To'rtinchi sanoat inqilobining oziq-ovqat tizimlari texnologik buzilishlarga tayyor*. Mavjud: [https:// www. fodnavigator. com / maqola /23/01/2019/](https://www.fodnavigator.com/maqola/23/01/2019/)
33. Yahyo, N., (2018). *Qishloq xo'jaligi 4.0: Kelajakda barqarorlik uchun uni amalga oshirish. Yashil karbamidda*. Springer.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНМАТЕРИАЛА ТИПА “АЙСВАЙН”, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

¹Абдуллаева Барно Атабековна, ²Алиева Мухаббат Ильхамджановна

¹ Ташкентский химико-технологический институт, к.т.н., и.о. профессора

² Ташкентский химико-технологический институт, ст. преподаватель

Аннотация. С целью производства и расширения ассортимента экспорториентируемой винопродукции из технических сортов винограда, исследовали «криоэкстракцию», как нетрадиционный для Узбекистана метод обработки винограда. Криоэкстракция (замораживание винограда) - это метод виноделия, целью которого является изменение состава получаемого вина. Изменения, происходящие в замороженном винограде, облегчают перенос определенных соединений из виноградной кожицы в сусло из-за неструктурированных тканей винограда. Для данного исследования были выбраны белые сорта винограда Баян Ширей и Мускат Узбекистанский. Были проанализированы два вида виноматериалов, полученные из винограда без замораживания и с его криоэкстракцией.

Ключевые слова: виноград, виноградное сусло, криоэкстракция, сахара, титруемая кислотность, виноматериал, крепость, углеводы, белки, азотистые соединения.

Abstract. In order to produce and expand the range of export-oriented wine products from technical grape varieties, “cryoextraction” was studied as a non-traditional grape processing method for Uzbekistan. Cryoextraction (freezing grapes) is a winemaking method whose purpose is to change the composition of the resulting wine. Changes that occur in frozen grapes facilitate the transfer of certain compounds from the grape skins into the must due to the unstructured tissues of the grapes. For this study, the white grape varieties Bayan Shirey and Muscat Uzbekistan were selected. Two types of wine materials were analyzed, obtained from grapes without freezing and with cryoextraction.

Key words: grapes, grape must, cryoextraction, sugars, titratable acidity, wine material, strength, carbohydrates, proteins, nitrogen compounds.

Annotatsiya. Texnik uzum navlaridan eksportga yo'naltirilgan vino mahsulotlari ishlab chiqarish va assortimentini kengaytirish maqsadida O'zbekiston uchun uzumga noan'anaviy ishlov berish usuli sifatida “krioekstraksiya” usuli o'rganildi. Kriyoekstraksiya (uzumni muzlatish) vinochilik usuli bo'lib, uning maqsadi tayyorlanayotgan vino tarkibini o'zgartirishdir. Muzlatilgan uzumlarda sodir bo'ladigan o'zgarishlar uzumning shakillanmagan to'qimalari tufayli uzum po'stlog'idan ba'zi birikmalarni susloga o'tkazishni osonlashtiradi. Ushbu tadqiqot uchun oq uzumning Bayan Shirey va O'zbekiston Muskati navlari tanlab olindi. Uzumni muzlatmasdan va krioekstraksiya bilan olingan ikki turdagi vino materiallari tahlil qilindi.

Kalit so'zlari: uzum, uzum suslosi, krioekstraksiya, qandlar, titrlanadigan kislotalilik, vino material, vino quvvatligi, uglevodlar, oqsillar, azot birikmalari.

Введение. В настоящее время перерабатывающая отрасль республики Узбекистан, в частности, винодельческая отрасль получила новый мощный импульс. Главным достижением отрасли явилось то, что в 2018 году Узбекистан 48 страной вступил в Международную организацию виноделия и виноградарства.

При имеющемся количестве винограда, его высокоурожайности, планируемых посевов сортового винограда, и одновременном низком потреблении вина на внутреннем рынке, переизбытке производства, при низкой экспорториентированности производимой

продукции имеет смысл экономического обоснования и проведения исследований по производству ледяного вина, пользующегося высоким спросом на мировом рынке.

Решение проблем отрасли требует модернизации, развития селекции технических сортов винограда, разработке сортового виноградарства и виноделия, расширения ассортимента экспортоориентируемой готовой продукции. [1]

Ориентир на расширение поиска инновационных технологий с целью достижения экспортоориентируемости винопродукции направили на изучение особенностей виноматериалов, полученных фактически из замороженного винограда. Cryoextraction - «криоэкстракция» происходит от греческого слова «криос», означающего мороз или холод. Цикл замораживания-оттаивания можно считать естественной криоэкстракцией [2]. Криоэкстракция подразумевает применение холода или замораживания, приводящая к замерзанию или отделению и извлечению некоторых веществ сока, в результате чего концентрируется оставшаяся часть суслу. Планировали в дальнейшем виноматериал использовать для вин типа Айсвайн.

Объекты и методы исследования. Для эксперимента отобрали два технических сорта винограда: посредственный сорт Баян-ширей и Мускат Узбекистанский. Сорт Баян-ширей - сорт позднего созревания, грозди средние или крупные, рыхлые, цилиндрические или цилиндроконические, плотные. Ягоды средние, почти крупные, округлые, зеленовато-желтые, при перезревании с коричневыми пятнами. Кожица средней толщины, покрыта восковым налетом. Мякоть сочная. Урожайность 120-200 ц/га. Рекомендуется для производства сухих вин и соков. Виноград собирают при сахаристости не менее 18%.

Мускат Узбекистанский - сорт винограда позднего периода созревания. Гроздь очень крупные, ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные, обратнойцевидной формы, зеленовато-желтые. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, с мускатным ароматом. Урожайность 400-450ц-га. Используется для потребления в заизюмленном и свежем виде [3].

Физико-химическому анализу подвергли все образцы суслу и вина, применяя методы определения, принятые в винодельческой отрасли.

Виноград оставили на лозе до декабря, урожай искусственно криоэкстрагировали в рефрижераторах при температуре $-8^{\circ}\text{C} \div -10^{\circ}\text{C}$ в течении 8-10 часов.

Результаты анализов и их обсуждение. Криоэкстракция винограда, приводит к высокой степени извлечения, полноты и концентрации компонентов и аромата в конечном продукте [4]. Спелые ягоды, обезвоживаются через постоянное обледенение и оттаивание. Сок в винограде содержит воду, сахара и кислоты.

Сахар и кислоты находятся в растворенном состоянии и понижают температуру замерзания сока в винограде, поэтому он не замерзает, пока температура не достигнет -7°C или -8°C .

Таблица 1. Физико-химические показатели образцов суслу и виноматериала

№ п/п	Образцы винограда	Показатели		
		Сахаристость,%	Титруемая кислотность, г/дм ³	Крепость, об.%
сусло				
1.	Баян-Ширей (исходный)	25,5	3,6	--
2.	Баян-Ширей (ледяной)	31,9	3,6	-
3.	Мускат (исходный)	23,6	2,4	-
4.	Мускат (ледяной)	29,6	3,2	-

виноматериал				
5.	Баян-Ширей (исходный)	0,3	4,5	15,5
6.	Баян-Ширей (ледяной)	1,2	3,7	17,2
7.	Мускат (исходный)	1,2	3,3	14,9
8.	Мускат (ледяной)	3,2	4,2	16,7

Как показывают данные таблицы, сахаристость суслу сорта Баян-ширей выросла на 17%, и на 25% у сока винограда сорта Мускат Узбекистанский.

По экспериментальным данным после низкотемпературной обработки винограда сок сорта Баян-ширей имел неизменное количество титруемой кислотности, равное 3,6 г/дм³. Несколько иначе характер поведения титруемой кислотности суслу винограда Мускат Узбекистанский. Криоэкстракция винограда этого сорта привела к концентрации титруемой кислотности на 33%.

Виноградное сусло винограда сорта Баян-ширей имело неизменное количество титруемой кислотности, равное 3,6 г/дм³ (табл. 1). Основная часть винной кислоты теряется в винограде при позднем сборе урожая. В большинстве сухих вин винная кислота является доминирующей. Известно, что низкотемпературная обработка приводит к осаждению тартратов, и преимущество склоняется к яблочной кислоте, как в случае в образце сорта винограда Мускат Узбекистанский. В сусле Мускат Узбекистанский криоэкстракция повысила концентрацию титруемой кислотности на 0,8 г/дм³.

Характер изменения титруемой кислотности суслу и сброженного суслу сортов винограда неидентичен, что требует дальнейших исследований по изучению динамики изменения качественного и количественного состава органических кислот при проведении данных технологических операций [5].

Неоднозначный характер изменения титруемой кислотности отмечен при сравнении титруемой кислотности виноматериала исходного и опытного суслу одного сорта. Так, при сбраживании суслу сорта Баян ширей титруемая кислотность виноматериала больше в исходном образце (4,5 мг/дм³), а в опытном виноматериале этот показатель равен 3,7 мг/дм³. Виноматериал Муската Узбекистанского без криоэкстракции содержит меньше титруемой кислотности, чем виноматериал опытного образца и составляет 3,3 мг/дм³ и 4,2 мг/дм³ соответственно.

Качественный и количественный анализ углеводов суслу показал следующее: Характер изменения концентрации фруктозы и глюкозы в образцах до и после криоэкстракции идентичен, есть различие только в их количестве и количественном соотношении (табл. 2)

Сахароза и мальтоза ведут себя несколько иначе. Так, если в варианте сорта Баян-Ширей криоэкстракция снизила концентрацию сахарозы с 8,692625 мг/дм³ до 2,638814 мг/дм³, то Мускат Узбекистанский после проведенной технологической термообработки, наоборот поднял концентрацию сахарозы на 143,63%.

Осветленное сусло отделили от сусловой гущи и подвергли брожению. Брожение проводили при комнатной температуре 18⁰С., на чистой культуре дрожжей *Saccharomices vini* Ркацители 6, введя в его количестве 8% от объема сбраживаемого суслу [6].

Высокая крепость 17,2 об.% установлена в виноматериале Баян-ширей, полученного после низкотемпературной обработки винограда, где чувствовалось полное сбраживание сахара и анализы показали только следы присутствия сахаров. Но в виноматериале после окончания брожения и отдыха до января следующего года чувствовался остаточный, несброженный сахар. Известно что почти все винные дрожжи являются глюкофильными, что означает, что они сбраживают глюкозу быстрее, чем фруктозу, сахар оставшийся несброженным, в основном, является фруктозой или сахарозой [7].

Таблица 2. Содержание углеводов сусла

Наименование образцов	Углеводы, мг/дм ³			
	фруктоза	глюкоза	сахароза	мальтоза
Баян ширей исходный	141,0596	117,5197	8,692625	1,62189
Мускат исходный	136,5887	122,0649	0,676855	0,860047
Баян ширей Айсвайн	169,1737	141,9591	2,638814	0,268384
Мускат Айсвайн	165,1291	1538396	2,649054	0,80698

Можно предположить, что присутствие в виноматериале несбраживаемых дрожжами углеводов, есть результат гидролиза полисахаридов виноградной ягоды. При приготовлении полусладких и сладких вин прием криоэкстракции можно использовать в целях получения удивительных по вкусу и свежести натуральных вин типа Айсвайн.

Для достижения кондиционной сахаристости нет необходимости в проведении специальных технологических приёмов (это охлаждение или спиртование бродящего сусла) с целью остановки брожения.

Видимо, в виноматериале Мускат Узбекистанский криоэкстракция дала более глубокий гидролиз полимеров сусла или при большем их изначальном содержании.

Белковые вещества играют определенную роль в стабильности вин. В табл.3. приводятся результаты по исследованию концентрации общего белка и азотистых веществ сусла. По результатам табл.3 в образцах с низкотемпературной обработкой показатели концентрации аминокислот снижаются. Но содержание белка и азотистых веществ сортов винограда различаются в количественном отношении и по характеру действия на них низкотемпературной обработки. Так, в сорте Баян ширей азотистые вещества (%) увеличиваются на 0,035%, а Мускат Узбекистанский теряет этот показатель на 0,21%. Изменение белковых веществ каждого сорта незначительно, но и неоднозначно. Так, Мускат Узбекистанский теряет всего 0,131% белка, а у Баян ширей наблюдается прирост на 0,219%.

Таблица 3. Содержание общего белка и азотистых веществ сусла

Образцы / Показатели	Баян-Ширей		Мускат	
	(исходный)	(ледяной)	(исходный)	(ледяной)
Азотистые в-ва (%)	0,105	0,14	0,105	0,084
Белок (%)	0,656	0,875	0,656	0,525
Аминокислоты, незаменимые, мг/мл	48,029562 39%	25,852662 19,81%	32,247908 47,63%	53,208449 44,51%
Аминокислоты, мг/мл	122,2050	130,4691	67,71150	119,5241

Известно, биологическая ценность пищевых продуктов определяется количественным содержанием незаменимых аминокислот.

Следовательно, процесс криоэкстракции винограда, концентрируя исходное содержание сахара и кислотности, формируя качественный состав аминокислот может способствовать решению проблемы улучшения качества и расширению ассортимента и объемов экспорт ориентируемых вин.

Опираясь на результаты физико-химических, органолептических анализов, глубокого изучения качественного и количественного содержания компонентов сусла и вина, пришли к выводу, что виноград выращенный в природно-климатических условиях Узбекистана вполне может служить сырьем для получения уникального вина типа «Айсвайн».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А., Саломов С.Н., Хабибулаев Б.М. Инновационные технологические приёмы переработки винограда // Молодой ученый. Международный научный журнал. №9 (299). 2020. С. 37-39.
2. Абдуллаев О.О., Ташкентбаев А. Промышленное виноградарство и виноделие. Руководство изд. "Meriyus". 2009. – 156 с.
3. Палуаниязова Н.С., Умарова Д.Х., Абдуллаева Б.А., Сапаева З.Ш. Изучение механического и минерального состава криоэкстрагированного винограда // Молодой ученый. Международный научный журнал. 2021. №25. С. 94-96.
4. Хабибулаев Б.М., Абдуллаева Б.А., Сапаева З.Ш. Изучение технических характеристик виноматериалов, полученных из винограда с низкотемпературной обработкой // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». 2021. Выпуск №15 (том 2). С. 466-472.
5. Abdullaeva B.A., Nazarova S.M., Khabibullaeva N.Kh. Influence of cryoextraction on the mechanical and mineral composition of grapes // European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE). Vol. 3 No. 8, August 2022. P. 17-19.
6. Abdullaeva B.A., Alieva M.I. Studying the influence of grape cryoextraction on the technological features of grape must // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 Volume 10, Issue 5, 2023. P. 714-720.
7. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А., Саломов С.Н. Влияние криоэкстракции винограда на состав сусла // POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 5(26), 2020) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2020. Part 1 – 151-153 p.

ТАБИЙ ГАЗНИ АДСОРБЦИОН ҚУРИТИШДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

¹Равшанов Б.Ч., ²Рахматов Х.Б., ³Сайфуллаев Т.Х., ⁴Махкамов Б.А., ⁵Иброхимов С.А.

^{1,4,5}Тошкент кимё-технология институтининг Янгиер филиали

^{2,3}Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

***Аннотация.** Юқори сорбцион хусусиятга ва каталитик фаолликка эга бўлган адсорбент арзон ва зарарсиз бўлиши, коррозион хусусиятга эга бўлмаслиги узоқ вақт ўзининг адсорбцион хусусиятини сақлай олиши ва механик пухталиги юқори бўлиши зарур. Энг кенг тарқалган юқори сорбцион хусусиятга ва каталитик фаолликка эга бўлган адсорбентлардан бири фаоллашган кўмир бўлиб, у турли маркаларда ишлаб чиқарилмоқда. Ҳозирги кунда маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиб намликни ютувчи адсорбентлар ишлаб чиқиш технологиясини яратилиши ва уларни ишлаб чиқаришида қўллаш долзарб муаммо сифатида қолмоқда.*

***Калит сўзлар:** табиий газ, адсорбцион қуритилиш усули, адсорбент, цеолит, мезоfoвак, сув буғи, энергия тежовчи технология, солиштирма юза, йўлдош газлар, ушлаб турувчилар, шудринг нуқтаси, қайта тиклаш.*

Адабиёт [1-10] ларда юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоfoвакли юқори кремнийли цеолитларда олтингугуртли бирикмаларни (H_2S , RSH ва б.) адсорбцияси ва десорбцияси ҳақида маълумотлар жуда кам. Юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоfoвакли юқори кремнийли цеолитлар, алюмогеллар ва фаолланган кўмирлар каби, суюқ углеводородлар ва олтингугуртли бирикмалар буғларининг биргаликдаги адсорбцияси туфайли цеолитлар билан солиштирганда анча пастроқ олтингугурт бўйича сиғимга эга. Масалан, $t=30^{\circ}C$ ва H_2S нинг 50 мм. сим. уст. га тенг парциал босимида 313,2 м²/г солиштирма сирт юзага эга юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоfoвакли юқори кремнийли цеолит(унинг маркаси кўрсатилмаган) 0,0245 мг H_2S/m^2 ни ютади, ваҳоланки 5А ва 13Х цеолитлар ~91-92 мг/г; ўхшаш қонуният RSH адсорбцияси учун ҳам хос.

Эҳтимол юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоfoвакли юқори кремнийли цеолитларда олтингугуртли бирикмаларнинг бироз адсорбцияси ҳақидаги бу тасаввурлар улар сиртининг нисбатан кучсиз кутбли хоссалари ва XX асрнинг 90 йилларгача ишлаб чиқилган юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоfoвакли юқори кремнийли цеолитларнинг sanoat маркалари foвакларининг кичик ҳажми билан боғлиқдир.

Лаборатория шароитларида н-гептан ва H_2O бўйича юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоfoвакли юқори кремнийли цеолитларнинг адсорбция усулида сиғимини аниқлаш. Даставвал лаборатория шароитларида н-гептан ва H_2O бўйича ад катталиги аниқланди. Бунинг учун лаборатория қурилмаси фойдаланилди, у ички диаметри 30 мм ва баландлиги 500 мм ли шиша газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилма, компрессор ва термостатли барботабли склянкадан иборат. Газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмага аргон оқимида $180^{\circ}C$ да 5 соат давомида сув буғларидан қурилган 300 мм баландликда юқори сорбцион

хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитқавати (100 г) юкланди, барботерга – галма-гал сув, н-гептан ва босим остида газларни сиқиш ва етказиб бериш учун мўлжалланган қурилма билан атмосфера босимига яқин Р ва ~0,106 м/с чизиқли тезлик билан ҳаво юборилди. Ҳаво барботерда н-гептан ва сув буғлари билан тўйинди ($t=20\pm 1^\circ\text{C}$ да), улар сўнгра газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмада юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолиттомонидан ютилди. Ад катталигини адсорбатнинг сакрашигача ($\tau_{\text{сак}} \sim 3$ соат) юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитмассасининг ортиши бўйича аниқланди, бунинг учун газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмадан чиқишда газнинг шудринг нуқтасини минус 60°C кўтарилиши қабул қилинди. Барча тажрибалар бир хил шароитларда ўтказилган.

Юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитларнинг G_D катталиги қуйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$G_D = \tau_{\text{сак}} \cdot Q \cdot C \cdot \frac{100}{G}, \text{ мас. \%}$$

бу ерда: $\tau_{\text{сак}}$ – сорбатнинг сакраш вақти (~ 3 соат),

Q – буғ-ҳаво аралашмаси сарфи ($0,18 \text{ м}^3/\text{соат}$),

C – ютилган таркибий қисм микдори ($\text{CH}_2\text{O} = 15 \text{ г}/\text{м}^3$, $\text{C}_{\text{н.геп.}} = 13 \text{ г}/\text{м}^3$),

G – сув буғларидан қурилган юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолит массаси (95 г).

Ярим саноат қурилмаси ва юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитларни синаш методикалари тавсифи. Табiiй газни суюқ углеводородлар ва намлик буғларидан бир вақтнинг ўзида тозалаш жараёнида юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитларнинг адсорбция усулида хусусиятлари тадқиқоти ярим саноат қурилмасида давом эттирилди (расм).

Ярим саноат қурилмаси қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Дастлабки газ аралашмасини тайёрлаш ва босим остида газларни сиқиш ва етказиб бериш учун мо'ljallangan қурилмалаш тугуни;

- Ички диаметри 40 мм ва баландлиги 4000 мм ли зангламайдиган пўлатдан ясалган 2 газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмалардан иборат адсорбция усулида тугун. Газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмалар ташқи иситгичга эга;

Газни олиш ва таҳлил тугуни. Юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитнинг сув буғлари бўйича ад ўлчашда нам газ ўтказувчи қувур (1) бўйлаб босим остида газларни сиқиш ва етказиб бериш учун мўлжалланган қурилмада (4), $P=5,0$ атм гача сиқилади ва кейин сепаратор орқали – газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмага киради. Газнинг сарфи газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмадан чиқишда ротаметр ва газ ҳисоблагичи бўйича назорат қилинди. Сув буғларидан қуришнининг бутун цикли давомида чуқур

совутиладиган сайқалланган металл ойна (кирувчи газни) ва “Байкал-1” намлик ўлчагич ёрдамида жиҳозланган лаборатор асбоби ёрдамида газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмагача ва кейин шудринг нуқтаси бўйича газнинг намлик миқдори аниқланди. Газнинг намлик миқдорини барча ўлчашлари атмосфера босимида ўтказилган.

Ярим саноат адсорбция усулидаги лаборатория қурилмасининг принципл схемаси

Табиий газни бир вақтда сув буғларидан қуриштириш ва бензинини йўқотишда модель углеводород сифатида н-гептан қўлланилди, уни (2) сифимдан (3) буғлатгич орқали дастлабки нам газга дозаловчи насос (1) ёрдамида киритилди, сўнгра газ аралашмаси bosim ostida gazlarni siqish va etkazib berish uchun mo'ljallangan qurilmanning (4) сўриш қувирига киради. Ярим саноат қурилмасида юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитларнинг синовлари қуйидаги шароитларда ўтказилган:

- Газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмадаги босим – 5,0 атм;

- Газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилма ҳарорати – 30-35°C;

- Газ ва суюқ моддаларни юттириш учун мўлжалланган, газ ва суюқ моддаларни ўзига ютиб олиш хусусиятига эга бўлган сорбент билан тўлдирилган қурилмада газнинг чизиқли тезлиги – 0,09 м/с;

- Дастлабки газ намлик миқдори – 0,4-0,6 г/м³;

- Дастлабки газда н-гептан аралашмаси концентрацияси – 2,4-2,8 г/м³;

- Газни сув буғларидан қуриштиришда юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолит қаватининг баландлиги – 2,0 м;

- Бир вақтда сув буғларидан қуриштириш ва бензинини йўқотишда юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолит қавати бадандлиги – 3,0 м;

- юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитни дастлабки юқори сорбцион хусусиятини қайта тиклаш ҳарорати - 180°C;

- Қуруқ газ билан юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган, мезоғовакли юқори кремнийли цеолитни дастлабки юқори сорбцион хусусиятини қайта тиклаш қилиш давомийлиги – 10-12 соат;

- Газни сув буғларидан қуриштиришда сув буғларининг сакраш концентрацияси – 40 ҳаж. ppm (бунда атмосфера босимида сув бўйича шудринг нуқтаси минус 50°C) ни ташкил этди;

- Газни бензинини йўқотишда н-гептаннинг сакраш концентрацияси – дастлабқидан 10 мас.%, яъни 0,24-0,28 г/м³ ортиқ;

Хулоса.

1. Тажриба-синов қурилмасида сув ва суюқ моддаларни буғларидан қуриштириш цикли ошди.

2. Юқори сорбцион хусусиятга эга мезоғовакли юқори кремнийли цеолит динамик фаоллиги сувга нисбатан 4 % бўлган адсорбент сифатида тажриба-синов қурилмасига 210 кг юкланганда 8,4 кг сув 16 минг м³ табиий газ таркибидан ажратиб олинди.

3. Тажриба-синов қурилмасида сув буғларидан қуриштириш ишдаги иш вақти 12 soatdan 17 соатгача ошириш имкониятига эга бўлинди.

4. Табиий газнинг босими P= 25 атм бўлганда унинг шудринг нуқтаси -50°C ни ташкил этиб, газнинг сув ва суюқ моддаларни буғларидан қуриштириш чуқурлиги 0,002-0,004 г/м³ эканлиги исботланди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Аджиев А.Ю., Пуртов П.А. Подготовка и переработка попутного нефтяного газа в России: в 2 ч. Ч. 2 / А. Ю. Аджиев, П. А. Пуртов. - Краснодар: ЭДВИ, 2014. - 504 с.
2. Федорова Е.Б., Мельников В.Б. Особенности подготовки природного газа при производстве СПГ / Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2015. - № 4 (281). - С. 100-114.
3. Берлин М.А., Горченков В.Г., Капралов В.П. Квалифицированная первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов. – Краснодар: Советская Кубань. -2012. -520с.
4. Мельников В.Б., Федорова Е.Б., Гафарова Э.Б. Сравнительная оценка адсорбентов для осушки природного газа при производстве сжиженного природного газа // Химия и технология топлив и масел. –2020. –№ 1 (617). –С. 23–25.
5. Sarimsakova, N.; Fayzullaev, N.; Mallaboev, N. Study of Adsorption Properties of Sorbent Received on the Basis of Acidic Modification of Clinoptilolite from Karmana Deposit. In AIP Conference Proceedings; American Institute of Physics Inc., 2023; Vol. 2789. <https://doi.org/10.1063/5.0145548>.
6. Xolmirzayeva, H. N.; Fayzullayev, N. I. Obtaining Nanocarbon from Local Raw Materials and Studying Its Textural and Sorption Properties. Int. J. Eng. Trends Technol. 2022, 70 (2), 163–171. <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I2P219>.

ТАБИЙ ГАЗНИ ВОДОРОД СУЛЬФИДАН МАҲАЛЛИЙ АДСОРБЕНТЛАР ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ

¹Равшанов Б.Ч., ²Рахматов Х.Б., ³Сайфуллаев Т.Х., ⁴Б.А.Махкамов, ⁵С.А.Иброхимов
^{1,4,5}Тошкент кимё-технология институтининг Янгиер филиали
^{2,3}Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация. Табиий газни нордон компонентлардан, хусусан водород сульфиддан тозалашда адсорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоговакли маҳаллий хом ашёлардан адсорбентлар ишлаб чиқиши ва уларни ишлаб чиқаришда қўллаш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Шунингдек ишлаб чиқиладжак адсорбент юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоговакли сорбент арзон ва зарарсиз бўлиши, коррозия бардош, узоқ вақт ўзининг адсорбцион хусусиятини сақлай олиши ва механик мустаҳкамлиги юқори бўлишини талаб этади. Ҳозирги кунларда табиий газни тозалашда табиий ва сунъий юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган мезоговакли цеолитлар кенг ишлатилмоқда. Юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган мезоговакли цеолитлар табиий газни қайта ишлашда, табиий газни нордон компонент бўлмиш H_2S дан тозалашда юқори сорбцион хусусиятга эга бўлган мезоговакли сорбент сифатида кенг ишлатилади. Ҳозирги вақтда экологик хавфсиз сорбентларни маҳаллий хом ашёлар асосида ишлаб чиқиши энг муҳим долзарб йўналишлардан бири эканлиги ҳеч кимга сир эмас.

Калит сўзлар: табиий газ, углеводородлар, водород сульфид, мезоговакли сорбент, адсорбцион тозалаш усули, адсорбент, цеолит, мезоговак, солишитирма юза, йўлдош газлар, қайта тиклаш, хроматографик таҳлил.

Ишнинг мақсади. Маҳаллий хом ашёлардан цеолитли адсорбентлар ишлаб чиқиши ва улар ёрдамида табиий газ таркибидаги нордон газларнинг адсорбциясини ўрганиши. Замонавий усулларни қўллаш, таҳлиллар асосида олинган натижаларнинг назарий маълумотларга мос келиши, улар асосида олинган натижалар асосида табиий газни тозалашда қўллашни ва уларни амалиётга жорий этиши.

Аннотация. Разработка адсорбентов из мезопористого местного сырья с адсорбционными и каталитическими свойствами для очистки природного газа от кислых компонентов, в частности сероводорода, и использование их в производстве остается актуальной проблемой. Также для разрабатываемого адсорбента требуется, чтобы мезопористый сорбент с высокими сорбционными и каталитическими свойствами был дешевым и безвредным, устойчивым к коррозии, способным длительное время сохранять свои адсорбционные свойства и обладал высокой механической прочностью. В настоящее время при очистке природного газа широко используются мезопористые цеолиты с природными и искусственными высокими сорбционными свойствами. Мезопористые цеолиты с высокими сорбционными свойствами широко используются в качестве мезопористых сорбентов с высокими сорбционными свойствами при переработке природного газа и очистке природного газа от кислого компонента H_2S . Не секрет, что разработка экологически безопасных сорбентов на основе местного сырья является одним из важнейших направлений современности.

Ключевые слова: природный газ, углеводороды, сероводород, мезопористый сорбент, метод адсорбционной очистки, адсорбент, цеолит, мезопористый, удельная поверхность, сопутствующие газы, извлечение, хроматографический анализ.

Цель работы. Разработка цеолитовых адсорбентов из местного сырья и исследование адсорбции высокосернистых газов в природном газе с их использованием. Применение современных методов, сопоставление результатов, полученных на основе анализов, с теоретическими данными, применение полученных на их основе результатов при очистке природного газа и внедрение их в практику.

Abstract. Development of adsorbents from mesoporous local raw materials with adsorptive and catalytic properties for cleaning natural gas from sour components, in particular hydrogen sulfide, and their use in production remains an urgent problem. Also, the adsorbent to be developed requires that the mesoporous sorbent with high sorption and catalytic properties should be cheap and harmless, resistant to corrosion, able to maintain its adsorption properties for a long time, and have high mechanical strength. Nowadays, mesoporous zeolites with natural and artificial high sorption properties are widely used in natural gas purification. Mesoporous zeolites with high sorption properties are widely used as mesoporous sorbents with high sorption properties in natural gas processing and purification of natural gas from sour component H_2S . It is no secret that the development of environmentally safe sorbents based on local raw materials is one of the most important current directions.

Key words: natural gas, hydrocarbons, hydrogen sulfide, mesoporous sorbent, adsorption treatment method, adsorbent, zeolite, mesoporous, specific surface area, companion gases, recovery, chromatographic analysis.

Purpose of work. Development of zeolite adsorbents from local raw materials and study of adsorption of sour gases in natural gas using them. Application of modern methods, matching of the results obtained on the basis of analyzes with theoretical data, application of the results obtained on the basis of them in the purification of natural gas and their introduction into practice.

Кириш. Кимё саноатида углеводородларни турли хил аралашмалардан ва олтингугуртли бирикмалардан тозалашда адсорбцион усуллар энг кенг тарқалган бўлиб, бу усулларнинг ишлатилиши қатор қимматбаҳо бирикмаларни ишлаб чиқаришга қайтариш имконини беради. Адсорбцияловчи материалларга қўйиладиган энг муҳим талаблар куйидагилардан иборат: юқори солиштира сирт-юзгага эга бўлиши, танлаб таъсир этувчанлик ва осон регенератсия қилинишидир [1-3]. Шунингдек юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбент арзон ва зарарсиз бўлиши, коррозия хусусиятга эга бўлмаслиги узок вақт ўзининг адсорбцион хусусиятини сақлай олиши ва механик пухталиги юқори бўлиши зарур. Энг кенг тарқалган юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбентлардан бири фаоллашган кўмир бўлиб, у турли маркаларда ишлаб чиқарилмоқда. Охириги йилларга келиб, углеводородлар хомашёсини тозалашда табиий ва сунъий юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли цеолитлар кенг ишлатилмоқда. Ҳозирги вақтда энг муҳим долзарб йўналишлардан бири экологик хавфсиз юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбентлар, ушлаб турувчилар ва катализаторларни маҳаллий хом ашёлар асосида яратишдир [4-6].

Юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли цеолитлар нефт кимёсида ва нефтни, табиий газни, нефт йўлдош газларини қайта ишлашда, суюқ ва газ муҳитларни ажратишда ва тозалашда юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбент ҳамда катализатор сифатида кенг ишлатилади. Бу жараёнлардан энг асосийлари: метаннинг ва нефт йўлдош газларининг каталитик крекинги ва пиролизи,

метанни оксиконденсатлаш ва конверсиялаш (сув буғи билан, кислород билан ва карбонатли) табиий газ ва нефт йўлдош газларини каталитик ароматлаш (суюқ ёқили иш), ичимлик сувларидан аминларни ва кам тарқалган металлларни ажратиш олиш; ҳавони ажратиш ва тозалаш; селектив гидрокрекинг, изомерлаш, алкиллаш ва бошқалар. Адсорбция жараёнларида ва катализда ишлатиладиган юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбентлар орасида юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли цеолитлар кислотабардошлиги, термобарқарорлиги ва кислоталик хоссалари билан алоҳида ўринга эга [1-4].

Бугунги кунда юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли цеолитлар ишлаб чиқаришдаги асосий муаммо, унинг таннархини арзонлаштириш ва синтез қилиш технологиясини соддалаштиришдан иборат [5-6].

Саноатда углеводородларни тозалашда адсорбцион усуллар энг кенг тарқалган усуллардан биридир. Уларнинг ишлатилиши қатор қимматбаҳо бирикмаларни ишлаб чиқаришга қайтариш имконини беради. Адсорбцияловчи материалларга қўйиладиган энг муҳим талаблар куйидагилардан иборат: юқори солиштира сирт-юзага эга бўлиши, танлаб таъсир этувчанлик ва осон регенерация қилинишидир [1-4]. Шунингдек юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбент арзон ва зарарсиз бўлиши, коррозия хусусиятга эга бўлмаслиги узок вақт ўзининг адсорбцион хусусиятини сақлай олиши ва механик пухталиги юқори бўлиши зарур. Энг кенг тарқалган юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбентлардан бири фаоллашган кўмир бўлиб, у турли маркаларда ишлаб чиқарилмоқда. Охириги йилларга келиб, углеводородлар хомашёсини тозалашда табиий ва сунъий юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли цеолитлар кенг ишлатилмоқда. Ҳозирги вақтда энг муҳим долзарб йўналишлардан бири экологик хавфсиз юқори сорбцион ва каталитик хусусиятга эга бўлган мезоғовакли сорбентлар, ушлаб турувчилар ва катализаторларни маҳаллий хом ашёлар асосида яратишдир [4-7].

Тажириба қисми. Газ аралашмаларини таҳлил қилишнинг хроматографик усули.

Табиий газни водород сульфид ва углерод (IV) оксиддан тозалаш бўйича экспериментал тадқиқотлар давомида газ аралашмаларининг таркибини таҳлил қилиш учун хроматографик усулдан фойдаланилган. Жараён аралашмаларини таҳлил қилиш ЛХМ-8МД хроматографида ионлаш детектори билан амалга оширилди.

Таҳлил қилинадиган газларнинг миқдорий таркиби ички нормализация усули ёрдамида ҳисобланади. Одатдаги хроматограммалар 1 ва 2-расмларда кўрсатилган. Сигнал функцияси иккита сигнал даражаси билан тавсифланади. Газ детектори -40 °C дан +40 °C гача бўлган кенг ҳарорат оралиғида ишлатилиши мумкин.

1-расм. Табиий газининг хроматограммаси
1-ҳаво; 2-углерод (IV) оксид; 3- водород сульфид; 4-пропан

2-расм. Иссиқлик ўтказувчанлик детекторида табиий газ хроматограммаси

1-ҳаво; 2-метан; 3-углерод IV оксиди; 5-водород сульфид; 6-пропан; 7-н-бутан; 8-изобутан; 9-н-пентан; 10-изопентан; 11-н-гексан; 12- 2-метилбутан; 13- 3-метилбутан; 14-тетрометилметан (2,2-диметилпропан).

Табиий газ таркибидаги водород сульфидни газ хроматографик аниқлаш ташқи стандарт усул ёрдамида амалга оширилди, бу нефт газини таҳлил қилиш ва олдиндан тайёрланган калибрлаш аралашмасидан олинган қурилма детекторининг чиқиш сигналларини солиштиришдан иборат. Калибрлаш аралашмаси таҳлил қилинган намуналарнинг ҳар 10-15 циклида хроматографга киритилади. Таҳлил шартлари 1 ва 2-жадвалларда умумлаштирилган.

1-жадвал. Иссиқлик ўтказувчанлик детектори бўлган хроматографда таҳлил қилиш шартлари

Кўрсаткич номи	Нормада
Буғланиш ҳарорати, °C	190
Колонкадаги термостатнинг дастлабки ҳарорати, °C	60
Хроматографик устуннинг узунлиги (шиша ёки флоропластик), м ³	3
Ички диаметри, м	0.003
Намунанинг ҳажми, см ³	2
Диаграмма лентаси тезлиги, мм/мин	10

2-жадвал. Оловли фотометрик детекторли хроматографда таҳлил қилиш шартлари

Кўрсаткич номи	Нормада
Буғланиш ҳарорати, °C	190
Колонкадаги термостатнинг дастлабки ҳарорати, °C	60
Охириги ҳарорати, °C	180
Детектор термостатининг ҳарорати, °C	230
Колонкада ташувчи газ сарфи,(Азот)см ³ /минут	30
Детектордаги ташувчи газ сарфи,(Азот)см ³ /минут	60
Диаграмма лентаси тезлиги, мм/мин	10
Детектордаги кислароднинг сарф тезлиги, см ³ /минут	30
Детектордаги водороднинг сарф тезлиги, см ³ /минут	120

Табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга бўлган катализаторларда тўғридан-тўғри оксидланиши.

Адабиётларни таҳлил қилиш саноат шароитида табиий газ таркибидаги водород сульфидни олтингугуртга тўғридан-тўғри танлаб оксидланиш жараёнларини кенг кўламда қўллаш нафақат юқори самарали ва арзон табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг бевосита оксидланиши учун танланган юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга бўлган катализаторларни яратишга боғлиқ балки истиқболли эканлигини кўрсатади. Ҳар

бир танланган табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг бевосита оксидланиши учун танланган юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга бўлган катализатор учун жараённинг ишлашни белгилловчи омиллар уни амалга ошириш шартлари: ҳарорат, газ аралашмасининг табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг бевосита оксидланиши учун танланган юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга бўлган катализатор билан таъсир қилиш вақти ва дастлабки газ аралашмасининг таркиби. Жараён шароитлари танланган оксидланиш тизимининг фаол компонентининг шаклланиши ва ҳолатига сезиларли даражада таъсир қилади.

Тажриба натижалари ва унинг муҳокамаси. Табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг қисман оксидланишнинг кинетик моделини ишлаб чиқиш.

Аниқланишича, тажриба шароитларидан қатъий назар, вақт ўтиши билан табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг конверсиясининг пасайиши кузатилади. Бироқ, табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг бевосита оксидланиши учун танланган юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга бўлган катализатор фаоллиги 60% чегара қийматига туширилганда, табиий газ таркибидаги водород сульфиддан газни тозалаш даражаси 94 - 98% дан пастга тушмайди.

Оптималь жараён ҳарорати 250-300 °С; Жараён 300 °С да амалга оширилганда, олтингургурт унуми доимий бўлиб қолади ва 100% даражасида бўлади ва табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг конверсияси ортади. Намлик буғининг табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг конверсиясига ингибитив таъсири аниқланди. Ҳароратнинг янада ошиши ва 320 °С да олтингургурт (IV) оксиди жараён маҳсулотларида топилади ва 250 °С дан паст ҳароратларда эса табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг конверсияси 4000-6000 с⁻¹ ҳажмий тезликда оптимал ҳисобланади. Ҳажмий тезлиги бу қийматдан ошиб кетганда жараёнга кирмаган табиий газ таркибидаги водород сульфид жараён маҳсулотларида топилади; ҳажмий тезликнинг 1000 с⁻¹ гача пасайиши конверсия даражасига ва танлаб таъсир этувчан оксидланиш жараёнига таъсир қилмайди. С₁-С₅ углеводородлар ва углерод (IV) оксид билан аралашмада табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг оксидланиши бўйича кейинги тадқиқотлар аввалги тажрибалар билан аниқланган оптимал шароитлар сақланиб қолганлигини кўрсатди. Олинган маълумотлар 3-4-жадвалларда келтирилган.

3-жадвал. Водород сульфиднинг бевосита оксидланиши учун танланган юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга ИК-12-72 катализаторида водород сульфиднинг ҳаво билан оксидланиши

Жараён ҳарорати, °С	Хом ашё сарфи, см ³ /мин	Реакцион аралашманинг таркиби, %	
		H ₂ S	CO ₂
Дастлабки аралашма		11.28	-
250	60	6.59	-
	90	8.26	-
	120	8.83	-
280	60	-	-
	90	-	-
	120	3.02	-
Дастлабки аралашма		5.69	-
250	60	0.8	-
	90	2.28	-

	120	3.16	-
265	60	-	-
	90	0.10	-
	120	0.13	-
Дастлабки аралашма		12.3	-
300	90	0.31	7.29
	120	0.38	-
Дастлабки аралашма		5.69	-
300	60	-	3.25
	240	0.05	3.05

4-жадвал. Водород сульфиднинг бевосита оксидланиши учун танланган юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга бўлган ИК-12-72 катализаторида миқдори 6,5% бўлган водород сульфиднинг оксидланиши.

Жараён ҳарорати, °С	Хом ашё сарфи, см ³ /мин	Реакцион аралашманинг таркиби, %		
		H ₂ S	O ₂	N ₂
Дастлабки аралашма		6.47	19.65	73.88
220	40	4.65	19.45	75.90
	60	5.18	19.31	75.51
	90	5.92	19.81	74.27
	120	6.18	19.87	73.95
235	40	2.62	18.62	78.76
	60	4.34	19.29	76.37
	90	4.88	19.26	75.86
	120	5.01	19.29	75.70
250	40	0.01	18.36	81.63
	60	1.44	18.79	79.77
	90	3.0	19.03	77.97
	120	4.15	19.04	76.81
265	60	0	18.31	81.69
	90	0.49	18.58	80.93
	120	1.54	18.28	80.18
	150	3.27	18.70	78.03
280	120	0	18.11	81.89
	150	0.25	18.32	81.43
295	120	0	18.15	81.85
	150	0	18.18	18.82
	240	0.05	18.34	81.61

Табиий газ таркибидаги водород сульфиднинг конверсияси 99,0-99,5% ни ташкил қилади ва танлаб таъсир этувчанлик 100% га яқинлашади, бу эса дастлабки табиий газ таркибидаги водород сульфид асосида 98,9-99,4% олтингугурт ҳосил бўлишига имкон беради. Оксидланиш маҳсулотларида углерод сульфид ва углерод дисульфид топилмади, бу каталитик зонада ҳеч қандай қўшимча жараёнлар содир бўлмаслигини тасдиқлайди. Барча тажрибаларда атмосфера кислородининг стехиометрик таъминоти амалга оширилди (нисбати H₂S:O₂ = 1:0,5), шу билан бирга кислород етказиб беришдан ошиб кетиши жараённинг танлаб таъсир этувчанлигига салбий таъсир кўрсатмаслиги таъкидланди.

Таърифланган барча афзалликлар билан бир қаторда, тажриба саноат синовлари давомида ушбу жараённинг бир қатор муҳим камчиликлари ҳам аниқланди.

Хулоса.

1. Тажриба-синов қурилмасида 250-300 °С ҳароратда водород сульфиднинг энг юқори конверсияси 98,9-99,4% ни ташкил этади.
2. Тажрибаларда атмосфера кислородининг стехиометрик таъминоти 1 моль H₂S учун 0,5 моль нисбатда бўлиши аниқланди.
3. Водород сульфиднинг бевосита ҳаво билан оксидланиши учун юқори каталитик фаолликка ва унумдорликка эга ИК-12-72 катализатори танланди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Аджиев А.Ю., Пуртов П.А. Подготовка и переработка попутного нефтяного газа в России: в 2 ч. Ч. 2 / А. Ю. Аджиев, П. А. Пуртов. - Краснодар: ЭДВИ, 2014. - 504 с.
2. Федорова Е.Б., Мельников В.Б. Особенности подготовки природного газа при производстве СПГ / Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2015. - № 4 (281). - С. 100-114.
3. Берлин М.А., Горченков В.Г., Капралов В.П. Квалифицированная первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов. – Краснодар: Советская Кубань. -2012. -520с.
4. Мельников В.Б., Федорова Е.Б., Гафарова Э.Б. Сравнительная оценка адсорбентов для осушки природного газа при производстве сжиженного природного газа // Химия и технология топлив и масел. –2020. –№ 1 (617). –С. 23–25.
5. Sarimsakova, N.; Fayzullaev, N.; Mallaboev, N. Study of Adsorption Properties of Sorbent Received on the Basis of Acidic Modification of Clinoptilolite from Karmana Deposit. In AIP Conference Proceedings; American Institute of Physics Inc., 2023; Vol. 2789. <https://doi.org/10.1063/5.0145548>.
6. Xolmirzayeva, H. N.; Fayzullayev, N. I. Obtaining Nanocarbon from Local Raw Materials and Studying Its Textural and Sorption Properties. Int. J. Eng. Trends Technol. 2022, 70 (2), 163–171. <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I2P219>.

TURLI BIOPOLIMERLARNING FUNKSIONAL TARKIBINI MOLEKULYAR SPEKTROSKOPIK TAXLILI

¹Asatov Uralboy Tashniyazovich, ²Ulug'murodov Nor Xudayqulovich, ³Bo'riboev Shavkat Normurodovich

^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiyalari inistituti

Annotatsiya. Oxirgi vaqtlarda nanosatxlardagi biopolimerlar xolatlarini o'rganishga, ayniqsa, funksional-faol mikro - va nanozarralar va ular asosidagi kompozision materiallarning shakllanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada turli vazifali biomoyil sirtiy-faol polimer materiallarning olinishi, ular strukturalari va xossalari aniqlash, hamda ularni amaliy qo'llanish imkoniyatlari polimerlar fizikasida dolzarb masala xisoblanadi.

Kalit so'zlar: ipak fibroini, IQ spektroskopiyasi, gidroliz, mikro va nano zarra, spektr.

Аннотация. В последнее время большое внимание уделяется изучению биополимеров в наноструктурах, особенно формированию функционально-активных микро- и наночастиц и композиционных материалов на их основе. В связи с этим получение биоактивных поверхностно-активных полимерных материалов с различными функциями, определение их структуры и свойств, а также возможности их практического применения считаются актуальной проблемой физики полимеров.

Ключевые слова: фиброин шелка, ИК-спектроскопия, гидролиз, микро- и наночастицы, спектр.

Annotation. Recently, great attention has been paid to the study of biopolymers in nanostructures, especially to the formation of functional-active micro- and nanoparticles and composite materials based on them. In this regard, obtaining bioactive surface-active polymer materials with various functions, determining their structures and properties, and the possibilities of their practical application are considered a topical issue in polymer physics.

Key words: silk fibroin, IR spectroscopy, hydrolysis, micro and nano particles, spectrum

Kirish. Gidroliz usulida olingan ipak fibrion mikro-va nanozarrachalarning funksional tarkibini IQ spektrosopiya usullarida tadqiq qilish.

Ilmiy tadqiqot ob'ektlari sifatida tanlangan fibroin asosida mikro-zarrachali kukunlar tayyorlash, strukturaviy o'zgarishlarini tadqiq qilish va jarayonlarning fizik tavsiflarini aniqlash bo'yicha erishilgan natijalar mazkur biopolimerlar asosida biofaol tizimlar, ayniqsa, nanostrukturali tizimlar tayyorlash borasida, ularni tibbiy biologik va farmatsevtika hamda to'qimachilik va yengil sanoat sohaslarida qo'llashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Fibroin va uning asosida gidroliz qilib olingan mikro va nano zarralarining funksional tarkibini IQ spektroskopik tahlili shuni kursatdiki, spektrning 2850-2950 cm^{-1} oraliqdagi sohasida metil ($-\text{CH}_3$), metilen ($-\text{CH}_2$) guruhlarining asimmetrik va simmetrik valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan polosalar joylashadi. Metil guruhining asimmetrik va simmetrik deformatsion tebranishlari hamda metilen guruhining qaychisimon tebranishlari natijasida yuzaga kelgan polosalar spektrning 1442 va 1368 cm^{-1} oralig'idagi sohasiga to'g'ri keladi. Spektrning 1339 va 674 cm^{-1} sohasidagi intensivligi kam bo'lgan polosalar metilen guruhining aylanma hamda mayatniksimon tebranishlari tufayli yuzaga keladi. IQ-spektrning yuqori chastotali qismida 3600-3100 cm^{-1} molekulaning tarkibidagi OH va NH_2 guruhlarining valent tebranishlarini ko'rsatadi. (1-rasm)

1-rasm. Fibroin namunasining IQ spektri

Gidroksil guruhining valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan yutilish polosalari spektrning 3200-3600 cm^{-1} oralig'ida kuzatiladi. Bu polosalar birmuncha kengligi va intensivligining katta bo'lishi bilan boshqa polosalardan ajralib turadi ammo, fibroin namunalarda bu sohada OH-guruhlariga qaraganda miqdor jihatidan ko'p bo'lgan NH_2 guruhlariga hos bo'lgan o'rtacha intensivlikdagi yutilish polosasini kurishimiz mumkin. Adabiyotlardan ma'lumki birlamchi ($-\text{NH}_2$) va ikkilamchi (NH) amin guruhiga hos bo'lgan asimmetrik va simmetrik valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan polosalar, OH-guruhga tegishli polosalardan farqli o'laroq ko'pincha ikkita yoki uchta qismga ajralgan (dublet, triplet) bo'ladi.

Fibroin namunalarining spektrdagi N-H guruhining yutilish polosalari $\nu(\text{NH})=3281$, $\delta(\text{NH})=1513$, $\nu(\text{N-C})=1165$, $\nu(\text{N-C})=1036$ va $\omega(\text{NH})=674 \text{ cm}^{-1}$ kuzatildi (1-rasm).

2-rasm. Ipak fibroinning gidroksidi moduli 1:6, gidroliz vaqti 120 daqiqa, harorat 180 °C da olingan zarrachalining IQ spektri

Fibroinni gidroksidi moduli 1:6, gidroliz vaqti 120 daqiqa, harorat 180 °C da olingan sharoitida gidroliz qilib olingan zarralarining funksional tarkibini IQ spektroskopik tahlili shuni kursatdiki, spektrning 2850-2950 cm^{-1} oraliqdagi sohasida metil (-CH₃), metilen (-CH₂) guruhlarining asimmetrik va simmetrik valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan polosalar intensivliklari boshlang'ich fibroin namunasiga nisbatan ortgalligi kuzatildi. Metil guruhining asimmetrik va simmetrik deformatsion tebranishlari hamda metilen guruhining qaychisimon tebranishlari natijasida yuzaga kelgan polosalar spektrning 1442 va 1407 cm^{-1} oralig'idagi sohasiga to'g'ri keladi. Bundan kurinib turibdiki metilen guruhining qaychisimon deformatsion tebranishlarining to'lqin soni yuqori bo'lgan sohaga siljishi kuzatildi (2-rasm).

3-rasm. Ipak fibroinning gidroksidi moduli 1:6, gidroliz vaqti 150 daqiqa, harorat 180 °C da olingan zarrachalining IQ spektri

Fibroinni gidroksidi moduli 1:6, gidroliz vaqti 150 daqiqa, harorat 180 °C da olingan sharoitida gidroliz qilib olingan zarralarining funksional tarkibini IQ spektroskopik tahlili shuni kursatdiki, spektrning 2850-2970 cm^{-1} oraliqdagi sohasida metil (-CH₃), metilen (-CH₂) guruhlarining asimmetrik va simmetrik valent tebranishlari tufayli yuzaga kelgan polosalar intensivliklari boshlang'ich fibroin namunasiga nisbatan ortgalligi kuzatildi. Metil guruhining asimmetrik va simmetrik deformatsion tebranishlari hamda metilen guruhining qaychisimon tebranishlari natijasida yuzaga kelgan polosalar spektrning 1441 va 1402 cm^{-1} oralig'idagi sohasiga to'g'ri keladi. Bundan kurinib turibdiki metilen guruhining qaychisimon deformatsion tebranishlarining to'lqin soni yuqori bo'lgan sohaga siljishi kuzatildi (3-rasm).

Adabiyotlardan ma'luki polimerlar polikristall tuzilishga ega bulib makromolekulalar kristallanishi natijasida molekulyar tebranishlarning "Barmoq izlari" sohasida o'zgarishlar kuzatiladi [60-64]

Ipak fibroinning IQ spektrida kuzatilgan 1514 cm^{-1} da, amid II deformatsion tebranishlari NH va valent tebranishlari CN ko'plab tadqiqotchilar tomonidan [69-70] tirozin yon zanjirining egilishi sifatida muhokama qilingan. Oldingi barcha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kristalli ipak fibroin namunalari qattiq holatda yoki eritma holatida bo'lishidan qat'i nazar, kristalli bo'lmagan ipak fibroin namunalari nisbatan $1600\text{-}1500 \text{ cm}^{-1}$ sohasida sezilarli darajada farqlanadi. Shu sababli, 1515 cm^{-1} sohasidagi o'zgarishlar har doim amid sohasidagi 1620 cm^{-1} o'zgarishga o'xshash ipak fibroin β -tuzilmalarining kristallanishining qo'shimcha belgisi sifatida qabul qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 1515 cm^{-1} da pikning intensivligi asta-sekin o'sib boradi. Shu bilan birga, amid I sohasida 1620 cm^{-1} pik intensivligining aniq ortishi ham kuzatildi, bu ham gidroliz jarayonining amorf hududlarda sodir bo'lishini isbotlaydi. To'lqin sonining 1230 cm^{-1} sohasidagi yutilish polasalarining ham katta to'lqin soni tomon siljishi makromolekulalar konformatsiyasi bilan bog'liq.

Asosiy zanjiri konfiguratsion muntazam tuzilishga ega bo'lgan polimer kristallanishi mumkin. Bunday deyarli to'liq muntazam polimerning makromolekulalari fazoviy tartiblangan sohalarga ega bo'lgan orientasialangan sohalarni o'z ichiga oladi. Konformatsion tartibli polimerlar muntazam tuzilishdagi qattiq sohadan iborat. Kristalli hududlar polimerning asosiy qismi bo'ylab tasodifiy taqsimlanadi. Tartibsiz polimer aksincha, makromolekulalarning shaklsiz tartibsiz chigallaridir. Ko'pincha, o'z-o'zidan yoki issiqlik ta'siri natijasida barqaror konformatsion holatda bo'lgan makromolekulalar birlashadi va xarakterli kristall panjara hosil qiladi. Ushbu kristalli sohalar fazoda ko'proq tasodifiy taqsimlangan. Bunday polimer nafaqat konformatsion tartibli holatda, balki aslida kristalldir.

Tartibli konformatsiyaga ega makromolekulalar tomonidan hosil bo'lgan muntazam panjarada molekulalararo tebranish o'zaro ta'sirlari tufayli muvofiqlashtirilgan harakatlar sodir bo'ladi. Bu konformatsion qonuniyat molekulalar ichidagi o'zaro ta'sir bilan chegaralanadi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gidroliz natijasida, olinayotgan fibroin namunalaining kristallanish darajasi oshishi kuzatildi.

Gidroliz jarayonining davomiyligi oshishi bilan fibroin namunalaining kristallanish darajasini oshirishga olib keladi, jumladan gidroksidi moduli 1:6, gidrolizda olingan vaqt 120 daqiqa, harorat $180 \text{ }^\circ\text{C}$ da olinsa fibroinning kristallanish darajasi 58 % ga, gidroksidi moduli 1:6, gidrolizda olingan vaqt 50 daqiqa, $180 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratda olingan fibroinning kristallanish darajasi 62 % ga teng.

Natijalar. Ipak fibroini va gidroliz usulida olingan mikrodispers va nanozarralarini o'lchamlari atom kuch mikroskopiyasi yordamida o'lchamlarining 60 - 130 nm gacha bo'lgan sferik shaklga egaligi aniqlandi hamda gidroliz vaqtini oshirishda 90-120 nm sohalarda tor taqsimlangan nanozarralar kuzatiladi.

Ipak fibroini mikro va nanozarralarining IQ spektrlari olindi va ipak fibroin namunalari nisbatan mikro va nanozarralarining yutilish spektrlarida to'lqin sonining 400 dan 4000 cm^{-1} sohasida sezilarli darajada farqlanishi aniqlandi.

Xulosalar. Ipak fibroini va gidroliz usulida olingan mikrodispers va nanozarralarini o'lchamlari atom kuch mikroskopiyasi yordamida o'lchamlarining 60 dan 130 nm gacha bo'lgan sferik shaklga egaligi aniqlandi hamda gidroliz vaqtini oshirishda 90-120 nm sohalarda tor taqsimlangan nanozarralar kuzatiladi.

Ipak fibroini mikro va nanozarralarining IQ spektrlari olindi va ipak fibroin namunalari nisbatan mikro va nanozarralarining yutilish spektrlarida to'lqin sonining 400 dan 4000 cm^{-1} sohasida sezilarli darajada farqlanishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Babayev T.M.. Yuqori molekulyar birikmalar // Fan va texnologiya Toshkent 2015. 524 bet
2. Oripov E.O., Nasrullayev A.O. Bioorganik kimyo. O'quv qo'llanma. - T.: «Fan va texnologiya», 2012, 272 bet.
3. Sun K., Li H., Li R., Nian Z., Li D., Xu C. Silk fibroin/collagen and silk fibroin/chitosan blended three-dimensional scaffolds for tissue engineering. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015; 25(2): 243–249, <https://doi.org/10.1007/s00590-014-1515-z>.
4. Guerra G. Flow-Induced Crystallization of Polymers //N.Y. :Wiley. 2002. p.340.
5. Inoue S., Tanaka K., Arisaka F., Kimura S., Ohtomo K., Mizuno S. Silk fibroin of Bombyx mori is secreted, assembling a high molecular mass elementary unit consisting of H-chain, L-chain, and P25, with a 6:6:1 molar ratio. J Biol Chem 2000; 275(51): 40517–40528, <https://doi.org/10.1074/jbc.m006897200>
6. Китакура Айю. Термодинамические параметры процесса диффузии органических растворителей в шелке // Нихон Сансигаку дзасси. J. Fiber, 1990. - № 4 (59). -С.259-264.
7. Сливкин А.И. Синтез лекарственных аналогов хитозана // Вестн. Химия. Биология. Фармация. - Воронеж, 2005.- № 2. - С. 205-208
11. Magoshi J. Silk Fiber formation by multiple spinning mechanisms // The 9th Internat. Wool textile Research conference / Protein chemistry. Tsukuba, (Japan), 1995. -P. 440-449.
8. Зурабян Т.Б. Первичная структура пептидов и белков // Биорганическая химия 2012.с243
9. Бресткин Ю.В., Стрелина И.А., Зоолшоев З.Ф., Нудьга. Л.А. Двойное лучепреломление растворов хитозана в продольном и сдвиговом потоках // Высокомолек. соед. -1997. -№ 10 - С.295-300.

МИКРООРГАНИЗМЛАР КОНСОРЦИУМИДАН Фойдаланиб органик чиқиндилар ва қизилқум фосфоритларини қайта ишлаш

Қаноатов Хайрулло Муродиллаевич

Наманган муҳандислик-технология институти, техника фанлари доктори, доцент

***Аннотация.** Мақолада тупроқлар унумдорлигини ошириш ва деградацияга учраган тупроқларни қайта тиклаш учун чорвачилик, паррандачилик чиқиндилари, фосфат хом ашёлари ва органик моддаларни гумификациялашда қатнашадиган ва молекуляр азотни ўзлаштирувчи микроорганизмлар тутган эритмалар асосида биоорганик ва биоорганик минерал ўғитлар олишнинг экологик ҳавфсиз технологиялари ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** биоорганоминерал ўғитлар, органик чиқиндилар, сут кислота бактериялари, фосфат хом ашёлари, компост, органик кислоталар, тупроқ, деградация.*

***Аннотация.** С целью повышения продуктивности почв и восстановления деградированных почв разработаны экологически безопасные технологии получения биоорганических и биоорганических минеральных удобрений на основе растворов микроорганизмов, участвующих в гумификации отходов животноводства, птицы, фосфатного сырья и органических веществ и усваивающих молекулярный азот.*

***Ключевые слова:** биоорганоминеральные удобрения, органические отходы, молочнокислые бактерии, фосфатное сырье, компост, органические кислоты, почва, деградация.*

***Abstract.** In order to increase soil productivity and restore degraded soils, environmentally friendly technologies have been developed for obtaining bioorganic and bioorganic mineral fertilizers based on solutions of microorganisms involved in the humification of livestock waste, poultry, phosphate raw materials and organic matter and assimilating molecular nitrogen.*

***Key words:** bioorganomineral fertilizers, organic waste, lactic acid bacteria, phosphate raw materials, compost, organic acids, soil, degradation.*

Кириш. Жаҳонда органик моддаларни гумификациялаш учун биопрепаратлар, шунингдек атмосферанинг молекуляр азотини ўзлаштирувчи микроорганизмлардан фойдаланиб келиб чиқиши ўсимликларга оид органик моддалар, чорвачилик, паррандачилик чиқиндилари, саноат чиқиндилари ва минерал хом ашё ресурслари асосида агрокимёвий самарадорлиги юқори бўлган биоорганоминерал ўғитлар ва мелиорантлар олишнинг экологик ҳавфсиз технологияларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада қишлоқ хўжалиги фаолияти натижасида ҳосил бўлган моддаларнинг айланишини таъминлашга, зарарли моддалар ҳосил бўлишини ва атмосферага чиқарилишини камайтиришга; органик моддаларни гумификациялаш учун биопрепаратлар, шунингдек атмосферанинг молекуляр азотини ўзлаштирувчи микроорганизмлардан фойдаланиб чорвачилик, паррандачилик ва келиб чиқиши ўсимликларга оид органик чиқиндиларни, фосфат хом ашёсини қайта ишлаб биоорганоминерал ўғитлар олишнинг мақбул шароитларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.[1, 2, 5]

Тадқиқотнинг объекти ва методлари. Тадқиқот объекти қорамол ва парранда гўнги, фосфорит уни, фосфорит шлами, органик моддаларни гумификациялаш жараёнида

иштирок этадиган микроорганизмлар, атмосфера молекуляр азотининг ўзлаштирувчи бактериялар.

Чорвачилик, паррандачилик, фосфат хом ашёси ҳамда органик моддаларни гумификациялашда қатнашувчи ва азотни ўзлаштирувчи микроорганизмларни тутган эритмалар асосида биоорганоминерал ўғитлар олиш жараёнларини физик-кимёвий асослари бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси. Биогумусли ўғитларни олиш жараёнлари тадқиқотлари учун дастлабки хом ашё сифатида таркиби (оғир.%): намлик - 73,21; кул миқдори - 4,32; органик моддалар - 22,56; гумин кислоталар - 2,5; фульвокислоталар - 2,67; сувда эрувчан органик моддалар - 2,52; эримайдиган органик моддалар - 14,79; P_2O_5 - 0,18; N - 0,43; K_2O - 0,58; CaO - 0,4 бўлган қорамол гўнги ва таркиби (оғир.%): намлик - 64,78; кул миқдори - 11,29; органик моддалар - 23,93; гумин кислоталар - 1,04; фульвокислоталар - 7,27; сувда эрувчан органик моддалар - 1,28; P_2O_5 - 1,25; N - 0,95; K_2O - 0,74; CaO - 1,55 дан иборат бўлган парранда гўнгидан фойдаланилди. Фосфат хом ашёси сифатида Марказий Қизилқум фосфорит уни, минераллашган масса ва шламли фосфорит фойдаланилди. Минераллашган масса ва шламли фосфорит Марказий Қизилқум фосфоритларини бойитиш жараёнининг чиқиндилари ҳисобланади. Компостдаги органик моддаларни гумификацияланиш жараёнини тезлаштириш учун микроорганизмлар эритмаси мавжуд бўлган пробиотик бактериялар уюшмалари асосида олинди.

Микроорганизмлар уюшмаси пробиотик хоссаларига эга бўлган сут кислотаси бактерияларини 10 дан ортиқ штаммлари, целлюлозани парчалайдиган *Trichoderma* оиласига мансуб бўлган ачитқининг 2 та штамми ва микромицетларнинг суюқликлари билан ишлов берилиб олинган. Микроорганизмлар штамми сутли маҳсулотлардан ва қишлоқ хўжалиги экинларининг ризосфераси илдизларидан микробиологияда умумэътироф этилган анъанавий усуллар ёрдамида ажратиб олинди. Дастлабки моддаларнинг таркиб ва хоссаларини кимёвий таҳлил ва суюқ хроматография, масса спектроскопия ва рентгенография тадқиқотлари ёрдамида ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, органик чиқиндилар таркибида тирик организмларда учрайдиган ва ўсимлик организмларида муҳим функцияларни бажарадиган аминокислоталарнинг деярли барча спектри, шунингдек ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши учун зарур бўлган бир қатор микроэлементлар мавжудлигини кўрсатди [6].

Органик чиқиндилар, фосфат хом ашёси ва микроорганизмлар эритмаси асосида биоорганоминерал ўғитлар олиш дастлабки компонентлар оғирлик нисбатларини кенг оғирлик ораликларида махсус мослаштирилган идишларда амалга оширилди. Дастлаб биопрепарат хлорсиз сувда суюлтирилди ва аралашмага ишлов берилди. Ачитиш (ферментация) жараёнини сифатли таъминлаш мақсадида ишлов берилган компост полиэтилен пленка билан қопланди.

Тайёрланган компостдан ҳар ўн кунда наъмуналар олинди ва биопрепаратни органик моддаларни гумус моддаларига айлантиришига, рН муҳитини ўзгаришига, азот миқдорига ва компостдаги органик моддалар миқдорига, шунингдек P_2O_5 нинг барча шакллари таъсири аниқланди. Натижалар биопрепарат билан ишлов бериш компостнинг этилишини тезлаштиришига ва ундаги гумин кислота, фульвокислот ва сувда эрувчан органик моддалар миқдорларини оширишга ижобий таъсир этишини кўрсатди (1-жадвал). Агар 10 кундан кейин биопрепарат билан ишлов бермасдан тайёрланган компостда гумин кислота, фульвокислота ва сувда эрувчан органик моддалар миқдори 2,73%, 2,88% ва 2,64% бўлса,

100 г қорамол гўнгига нисбатан дастлабки

1-жадвал. Микроорганизмлар уюшмаси эритмаси билан ишлов берилган қорамол гўнги ва шламли фосфорит асосида олинган компостлар кимёвий таркибининг ўзгариши

ҚМГ : ШФ : биопрепарат нисбати	P ₂ O ₅ ум, %	P ₂ O ₅ ўзл. 2% ли лим. к-та,(%)	P ₂ O ₅ ўзл. Тр.Б, (%)	СаО _{уму} , %	Орг. Моддал ар, %	ГК, %	ФК, %	СЭО М, %	К ₂ O, %	N _{ум} , %	Нам- лик, %
Тайёрлаш кунда											
100 : 10	1,04	23,09	25,033	3,433	16,30	1,67	1,77	1,62	0,439	0,348	63,91
100 : 10 : 0,5	1,03	23,48	25,346	3,420	16,24	1,67	1,76	1,62	0,438	0,347	64,05
100 : 10 : 1	1,03	23,91	25,972	3,408	16,18	1,66	1,75	1,61	0,436	0,346	64,18
100 : 10 : 2	1,02	24,29	26,309	3,382	16,06	1,65	1,74	1,60	0,433	0,343	64,45
100 : 10 : 4	1,01	24,65	26,796	3,332	15,82	1,63	1,71	1,57	0,426	0,338	64,97
10 кундан кейин											
100 : 10	1,07	28,51	28,466	3,541	16,81	1,81	1,91	1,75	0,453	0,347	62,78
100 : 10 : 0,5	1,07	29,00	29,232	3,541	16,81	2,00	2,10	1,93	0,453	0,348	62,78
100 : 10 : 1	1,07	29,54	29,766	3,541	16,81	2,05	2,16	1,99	0,453	0,349	62,78
100 : 10 : 2	1,06	30,00	30,241	3,527	16,75	2,10	2,21	2,03	0,451	0,348	62,93
100 : 10 : 4	1,05	30,44	30,694	3,473	16,49	2,12	2,23	2,05	0,444	0,344	63,49
20 кундан кейин											
100 : 10	1,10	30,02	30,531	3,655	17,35	2,08	2,20	2,02	0,468	0,352	61,58
100 : 10 : 0,5	1,10	35,38	38,442	3,655	17,35	2,30	2,43	2,23	0,468	0,355	61,58
100 : 10 : 1	1,10	35,83	38,814	3,655	17,35	2,41	2,55	2,34	0,468	0,355	61,58
100 : 10 : 2	1,10	35,59	39,591	3,633	17,25	2,46	2,59	2,38	0,465	0,354	61,81
100 : 10 : 4	1,08	36,32	40,577	3,583	17,01	2,54	2,67	2,45	0,458	0,351	62,34
30 кундан кейин											
100 : 10	1,15	34,94	36,969	3,808	18,08	2,52	2,66	2,44	0,487	0,357	59,97
100 : 10 : 0,5	1,15	46,06	49,950	3,808	18,08	2,75	2,90	2,66	0,487	0,361	59,97
100 : 10 : 1	1,15	46,84	50,564	3,808	18,08	2,87	3,02	2,78	0,487	0,362	59,97
100 : 10 : 2	1,14	47,58	51,028	3,792	18,01	2,97	3,13	2,88	0,485	0,362	60,13
100 : 10 : 4	1,13	49,27	51,655	3,761	17,86	3,01	3,17	2,92	0,481	0,362	60,46
40 кундан кейин											
100 : 10	1,21	41,15	43,894	4,011	19,04	2,97	3,13	2,88	0,513	0,364	57,84
100 : 10 : 0,5	1,21	56,93	61,642	4,011	19,04	3,16	3,33	3,06	0,513	0,370	57,84
100 : 10 : 1	1,21	58,02	62,524	4,011	19,04	3,28	3,46	3,17	0,513	0,371	57,84
100 : 10 : 2	1,21	59,79	63,939	3,993	18,96	3,33	3,51	3,22	0,511	0,372	58,03
100 : 10 : 4	1,19	63,02	65,644	3,941	18,71	3,36	3,54	3,25	0,504	0,371	58,57
50 кундан кейин											
100 : 10	1,26	47,275	50,367	4,158	19,74	3,37	3,56	3,27	0,532	0,362	56,29
100 : 10 : 0,5	1,26	65,115	70,122	4,158	19,74	3,52	3,71	3,41	0,532	0,370	56,29
100 : 10 : 1	1,25	66,950	71,723	4,158	19,74	3,58	3,78	3,47	0,532	0,373	56,29
100 : 10 : 2	1,25	69,124	73,463	4,139	19,65	3,64	3,83	3,52	0,530	0,373	56,49
100 : 10 : 4	1,23	73,671	76,119	4,083	19,39	3,67	3,87	3,56	0,523	0,374	57,08
60 кундан кейин											
100 : 10	1,28	52,666	56,179	4,255	20,21	3,53	3,73	3,42	0,545	0,356	55,12
100 : 10 : 0,5	1,29	69,092	74,054	4,275	20,30	3,65	3,85	3,53	0,547	0,367	54,96
100 : 10 : 1	1,30	70,548	75,226	4,296	20,40	3,77	3,97	3,65	0,550	0,372	54,71
100 : 10 : 2	1,30	72,890	77,082	4,316	20,50	3,92	4,13	3,79	0,552	0,377	54,48
100 : 10 : 4	1,31	77,152	79,321	4,337	20,59	4,09	4,31	3,96	0,555	0,387	54,29

биопрепаратнинг 2 мл билан ишлов бериш билан тайёрланган компостда юқоридаги моддаларнинг таркиби мос равишда 3,03%, 3,20% ва 2,94% ни ташкил этди. Шунингдек

Ўғит олиш жараёнида биопрепаратни газ фазага ажралиб чиқаётган азотли моддалар ва органик моддалар миқдорларига таъсири аниқланди. Қорамол гўнги биопрепарат билан ишлов бериш орқали компост тайёрлашда азотнинг аммиак кўринишида ва органик моддаларни йўқотилишлари сезиларли даражада камайиши аниқланди. Мақбул шароитларда олинган биоорганикминерал ўғитлар қуйидаги таркибга эга (оғир. %): $P_2O_{5\text{умум}}$ -0,37; органик моддалар -28,81; гумин кислота-5,88; фульво кислота-6,19; сувда эрувчан органик моддалар – 5,69; азот – 0,61; K_2O – 0,96; намлик-53,93. Қорамол гўнги ва шламли фосфорит асосида олинган аралашмани биопрепарат билан ишлов бериш ҳам компостнинг етилтиришини тезлашишига ва аралашмадаги фосфорнинг ўзлашувчан шакллари кўпайишига, гумин кислота, фульвокислота ва сувда эрувчан органик моддалар миқдорини ортишига ижобий таъсир кўрсатди. Агарда қорамол гўнги : шламли фосфорит: биопрепарат = 100 : 10 : 0 нисбати бўйича тайёрланган компостда, яъни биопрепарат билан ишлов берилмаганда, 30 кундан кейин $P_2O_{5\text{ўзл}}$ Трилон Б ва 2% ли лимон кислотаси эритмаси бўйича нисбий ўзлашувчан шакллари дастлабкига нисбатан мос равишда 30,81 ва 11,50% дан 36,97 ва 34,94% гача ортган ҳамда гумин кислота, фульвокислота ва сувда эрувчан органик моддалар таркиби эса тегишлича 2,52%, 2,66% ва 2,44% ни ташкил этган бўлса, қорамол гўнги : шламли фосфорит: биопрепарат = 100 : 10 : 2 нисбатида тайёрланган компостда эса $P_2O_{5\text{ўзл}}$ нинг Трилон Б ва 2% ли лимон кислотаси эритмаси бўйича нисбий ўзлашувчан шакллари дастлабкига нисбатан мос равишда 30,81 ва 11,50% дан 51,03 ва 47,58% гача ортди, гумин кислота, фульвокислота ва сувда эрувчан органик моддалар таркиби тегишлича 2,97%, 3,13% ва 2,88% ни ташкил этди.

2-жадвал. Қорамол гўнги ва шламли фосфоритни микроорганизмлар уюшмаси эритмаси билан ишлов бериш пайтида азот, органик моддаларнинг йўқолиши ва органик моддаларнинг гумификацияланиш даражасининг ортиши

Қорамол гўнги : шламли фосфорит : микроорганизмлар уюшмаси эритмаси	100 : 10	100 : 10 : 0,5	100 : 10 : 1	100 : 10 : 2	100 : 10 : 4
Азот йўқотилиши, %	17,65	15,36	14,65	13,87	12,05
Орг. моддаларнинг йўқотилиши, %	13,25	11,14	10,35	9,57	8,96
Орг.моддаларнинг гумификацияланиш даражаси, %	60,19	64,17	65,37	67,04	68,29

Шунингдек, компостлаш жараёнида биопрепаратларни азот тутувчи моддалар ва органик моддалар миқдорларини газсимон фазага чиқишига таъсир қилиши аниқланди. Биопрепарат билан ишлов бериш йўли билан компост тайёрлаш азот тутган моддалар ва органик моддаларни йўқотилишини сезиларли даражада камайтиради (2-жадвал). Органик моддаларнинг гумификацияланиш даражасини, фосфорнинг ўзлашувчан шакллари миқдорини агрокимёвий нуқтаи назаридан келиб чиқиб, дастлабки моддаларнинг мақбул нисбати ҳамда компостнинг етилиш муддати аниқланди. Бунда мақбул нисбат Қорамол гўнги : шламли фосфорит : биопрепарат = 100 : 10 : 2 ни ташкил этди. Компостнинг етилиш муддати 60 кун бўлди. Мақбул шароитларда олинган биоорганикминерал ўғит таркиби қуйидагича (оғир. %): $P_2O_{5\text{умум}}$ - 1,3; $P_2O_{5\text{ўзл}}$ Трилон Б бўйича – 1,01; $P_2O_{5\text{ўзл}}$ лимон кислотаси бўйича -0,93; органик моддалар - 20,50; гумин кислота - 3,92; фульво кислота - 4,13; сувда эрувчан органик моддалар - 3,79; азот - 0,38; K_2O - 0,55. Шунга ўхшаш ўғитлар

парранда гўнгидан фойдаланилганда ҳам олинган, бироқ бунда озуқа миқдори юқори бўлган.

Тадқиқотни кейинги босқичида компостни микробиологик биопрепарат – фаоллаштирувчи сифатида *Azotobacter chroococcum*, *Bacillus licheniformis*, *Streptomyces sp.*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas stutzeri* 73; *Bacillus cereus* 356, *Bacillus sp.*, *Lactobacillus plantarum* тутувчи микроорганизмлар консорциуми (кейинчалик биопрепарат) дан фойдаланилди. Ушбу микроорганизмлар турли хил гидролитик ферментларни ишлаб чиқариш ва органик моддаларни парчаланишини тезлаштиришдан ташқари, компостни азотли бирикмалар, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши таъминловчи стимуляторлари билан бойитишга ёрдам беради, шунингдек патоген, шартли патоген ва чиритувчи микрофлоранинг ривожланишини тўхтатади. 1 мл дастлабки биопрепаратда $15-20 \cdot 10^6$ микроорганизмлар хужайралари мавжуд. Хом ашё сифатида қоамол гўнги, парранда гўнги, фосфорит уни ва минераллашган массалардан фойдаланилди. Компост куйидаги қоамол гўнги (парранда гўнги) : фосфорит уни (минераллашган масса) : биопрепарат = 100 : 10 : (0,5-4). нисбатларда тайёрланди. қоамол гўнги (парранда гўнги) : фосфорит уни (минераллашган масса) : биопрепарат = 100: 10: 0 нисбатларда тайёрланган, яъни биопрепарат билан ишлов берилмаганда, 60 кундан кейин $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ нинг Трилон Б ва 2% ли лимон кислотаси эритмаси бўйича нисбий ўзлашувчан шакли дастлабки 17,57 ва 17,74% дан мос равишда 49,92 ва 48,43% гача ортган ҳамда гумин кислота, фульво кислота ва сувда эрувчан органик моддалар миқдори тегишлича 4,05%, 4,15% ва 3,92% ни ташкил этган бўлса, у холда қоамол гўнги (парранда гўнги) : фосфорит уни (минераллашган масса) : биопрепарат = 100 : 10 : 2 нисбатида тайёрланган компостда $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ нинг Трилон Б ва 2% ли лимон кислотаси эритмаси бўйича нисбий ўзлашувчан шакли мос равишда дастлабки 17,57 ва 17,74% дан 66,45 ва 69,09% гача кўпайди ҳамда гумин кислота, фульво кислота ва сувда эрувчан органик моддалар миқдори 4,97%, 5,18% ва 4,82% ни ташкил этди.

1-расм. ҚМГ, ШФ ва биопрепарат асосида биоорганикминерал ўғит олишининг принципиал технологик схемаси

1-фосфат хомашёси бункери; 2-биопрепарат учун сизимли идиш; 3, 6-элеваторлар; 4-шнекли аралаштиргич; 5- компостлаш учун хандақ; 7-болгали силлиқловчи машина; 8-

қувурли элеватор; 9-барабанли аралаштиргич-намлагич; 10-шнели майдалагич; 11-дискли доналаштиргич; 12-силлиқловчи қурилма; 13-фракцияларга ажратиш қурилмаси (элак); 14 – майда фракцияларни қайтариб узатувчи қурилма; 15 – қадоқловчи жихоз.

Гўнг ва фосфорит уни асосида тайёрланган компостни биопрепаратдан фойдаланиб қайта ишлаш туфайли азотнинг йўқотилиши 19,45 дан 16,76% гача, органик моддалар 14,72 дан 11,67% гача камайди. Органик моддаларнинг гумификацияланиш даражаси, фосфорнинг ўзлашувчан шаклининг миқдори ва агрохимёвий нуктаи назардан келиб чиқиб, дастлабки моддаларнинг мақбул нисбатлари ва компостнинг етилиш муддати аниқланди. Мақбул нисбат қорамол гўнги : фосфат хом ашёси : биопрепарат = 100 : 10 : 2 ҳисобланади. Фосфорит ундан фойдаланиб олинган БЎ мақбул шароитлардаги таркиби қуйидагича (оғир. %): $P_2O_{5\text{мум}}$ – 1,83; $P_2O_{5\text{ўзл}}$. Трилон Б кўра - 1,2; $P_2O_{5\text{ўзл}}$. лимон кислотасига кўра - 1,25; органик моддалар - 19,79; гумин кислота - 4,97; фульвокислота - 5,18; сувда эрувчан органик моддалар - 4,82; азот - 0,43; K_2O - 0,63. Тадқиқот ва тажриба синовлари натижалари асосида биорганоминерал ўғит олишнинг технологик схема ишлаб чиқилди (1-расм).

Чорвачилик ва паррандачилик органик чиқиндилари, фосфат хом ашёси, органик моддаларни гумификациялашда қатнашувчи микроорганизмлар тутган эритмалар асосида биорганоминерал ўғитлар олиш жараёнларининг мақбул параметрлари аниқланди, компостлашдан олдин чорвачилик, паррандачилик чиқиндиларини ва уларнинг фосфат хом ашёси ҳамда биопрепарат билан ишлов бериш натижасида гумификацияланиш даражасини 2,5 баробарга ортиши, фосфат хом ашёсидаги фосфорнинг ўзлашувчан шаклини кўпайиши, газ фазага аммиак ва органик моддаларни ажралиб чиқишини камайиши асосланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. X.M.Kanoatov, Z.K.Vokkosov Analysis of physical-chemical and mineralogical indications of local agriculture (bentonite and phosphorite flour) in the production of organomineral fertilizers. // NamMTI ILMiy-TEKNIKA JURNALI. ISSN 2181-8622. Vol. 7, Issue 2 – Pp. 109-113.
2. Воккосов З.К. Получение органоминеральных удобрений на основе местных агоруд, минеральных удобрений, навоза крупного рогатого скота и растворов азотфиксирующих микроорганизмов // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 6(99). 44-49 с.
3. Musayev B.S. Mahalliy o'g'itlarni jamg'arish, saqlash, qo'llash va samaradorligini oshirish bo'yicha uslubiy qo'llanma. -T, Universitet, 2007.
4. Sattorov J., Sidikov S. va bosh. Agrokimyo. -T., Cholpon, 2011.
5. U.Sh. Temirov, Sh.S. Namazov, N.H. Usanbaev, B.E. Sultonov, A.M. Reymov. Organic-mineral Fertilizer Based on Chicken Manure and Phosphorite from Central Kyzylkum // Chemical Science International Journal. Volume 24, Issue 3. USA. – 2018. – pp. 1-7.
6. В.В. Смольникова. Особенности компоста, полученного с использованием молочной сыворотки // Юг России: экология, развитие, 2010. - № 3 - С. 111-116.

DIABETLAR UCHUN QANDOLAT MAHSULOTLARINI MOSLASHTIRISHDA GRECHKA UNINING FOYDALI JIHLTLARI

¹Sanayev E.Sh., ²Haqnazarova M.B., ³Umarova Sh.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

***Annotatsiya.** Ma'lumki qandli diabetga duchor kelgan inson doimiy qattiq parhezda bo'lishi lozim. Bu parhezda inson shaxsiy ovqatlanish savatchasidan eng birinchi o'rinda qandolat mahsulotini chiqarib tashlashi kerak bo'ladi. Ammo, bu ko'pchilikka oson bo'lmaydi. Qandolat mahsulotlarida shirinlik ta'midan tashqari mahsulotni boshqa jihatlari ham jozibali taqdim etiladi. Ishlab chiqaruvchilar mahsulotning hamma jihatlari yoqimli qilishga harakat qilishadi. Chunki qandolat mahsulotlarida foydaliy moddalar miqdori kam bo'lib, ularning iste'moldagi asosiy o'rni kayfiyat beruvchi vosita hisoblanadi. Shunday ekan, qandolat mahsulotlaridan voz kechish psixologik jihatdan ham diabetlarga og'ir kelishi mumkin. Ushbu maqola qandolat mahsulotining jozibadorligini ushlab turgan holda an'anaviy xom-ashyolardan birini ya'ni bug'doy unini o'rniga grechka unini ishlatib ko'rish samarasini yoritib beradi.*

***Kalit so'zlar:** qandli diabet, parhez taomlar, qandolat mahsulotlari, grechka uni, vitaminlar.*

***Аннотация.** Известно, что человек, страдающий сахарным диабетом, должен постоянно придерживаться строгой диеты. В рамках этой диеты человеку необходимо в первую очередь исключить кондитерские изделия из своего рациона питания. Однако многим это дается нелегко. Помимо сладкого вкуса, кондитерские изделия привлекательны и другими аспектами. Производители стараются сделать все характеристики продукта приятными. Это связано с тем, что количество полезных веществ в кондитерских изделиях невелико, и их основная роль в потреблении - это средство, поднимающее настроение. Следовательно, отказ от кондитерских изделий может быть психологически тяжелым для диабетиков. В данной статье рассматривается эффективность использования гречневой муки вместо пшеничной в качестве одного из традиционных видов сырья, при сохранении привлекательности кондитерского изделия.*

***Ключевые слова:** сахарный диабет, диетическое питание, кондитерские изделия, гречневая мука, витамины.*

Oziq-ovqat mahsulotlarida vitaminlar va mikroelementlarning yetishmasligi insonning jismoniy va aqliy mehnat qobiliyati hamda turli kasalliklarga chidamliligining pasayishiga olib keladi.

Kasallikning sababi shirin ta'mli qandolat mahsulotlarining an'anaviy tashuvchisini iste'mol qilishdir. Shuning uchun ham birinchi navbatda qandolat sanoatida shakar o'rnini bosuvchi va shirinlashtiruvchi moddalardan foydalanish kerak.

Inson organizmini uglevodlar bilan ta'minlaydigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari non va qandolat mahsulotlari hisoblanadi Bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda xomashyo sifatida makkajo'xoridan kraxmalning kislotali gidrolizi natijasida olinadigan kraxmal siropi ishlatiladi. Ma'lumki, kislotali gidroliz bir qator kamchiliklarga ega: past sifatli gidrolizatlar, ularda uglevodlar, oqsillarning reversiyasi va termik parchalanish mahsulotlari, shuningdek, kislotani

gidrolizdan keyin neytrallash natijasida olingan mineral aralashmalar mavjudligi sababli inson organizmi uchun hech qanday qiymatga ega bo'lmaydi.

Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar uchun shakarli moddalar sorbitol yoki ksilitol bilan almashtiriladi. Anemiya bilan og'rigan bemorlar uchun mahsulotlarga gematogen kiritiladi - temir va to'liq oqsil manbasi; bo'qoq bilan og'rigan bemorlar uchun va keksa odamlarning profilaktik ovqatlanishi uchun algin kislotasi, mikroelementlar va dengiz karami yod manbai hisoblanadi.

Diabeti bor insonlar uchun unli qandolat mahsulotni tayyorlashda grechka unidan foydalanish ancha samarali. Ma'lumki, qumoqli xamiri yuqori plastiklikka ega bo'lishi kerak va pishirilgan yarim tayyor mahsulot sochiluvchan bo'lishi kerak. Buning uchun yog'li mahsulotlar va shakardan tashqari, kuchsiz kleykovinali unni asos qilib olish kerak. Grechka uni tarkibida kleykovina bo'lmagani uchun uni oliy navli bug'doy uni bilan aralashtirib ishlatish maqsadga muvofiqdir. Bunda grechka yormasidan olingan un miqdori xamir umumiy miqdorining yarmidan kam bo'lishi kerak. Ushbu aralashma qumoqli yarim tayyor mahsulot tayyorlash uchun ajoyib asos bo'ladi.

Grechka unini qo'llash zaruriyati uning kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymatiga asoslanadi. Grechka unining kaloriyasi 100 g mahsulotga 307 kkal atrofida. Grechka uni boshqa turdagi yormalardan tayyorlangan unlarga nisbatan uglevodlar miqdori kam bo'lgani uchun parhez mahsulot hisoblanadi. Shuningdek, unning ushbu turidan bolalar ovqatida ham foydalanish mumkin, chunki u oson hazm bo'ladi. U almashinmaydigan aminokislotalarga boy. Grechka oqsili tarkibida jami 18 ta aminokislota mavjud bo'lib, ular orasida sistin va sistein organizmning shlaklar va radioaktiv moddalardan tozalanishini kuchaytiradi, gistidin esa bolalarda o'sishni me'yorlashtirishga yordam beradi.

Grechka oqsili, shuningdek, uning yuqori, 78% gacha o'zlashuvchanligini belgilovchi oson eruvchan fraksiyalar - albuminlar va globulinlarni o'z ichiga oladi. Grechka oqsilining biologik to'laqlonligi eng muvozanatli va qimmatli oqsillar sifatida tovuq tuxumi va quruq sut oqsillariga yaqinlashadi. Lizin va metionin miqdori bo'yicha grechka uni oqsillari barcha yorma ekinlaridan ustun turadi. Bunday un ozuqa tolalarining ajralmas manbaidir.

Grechka tarkibida kletchatka, olma, limon, oksalat va malein kislotalari mavjud bo'lib, ular organizm tomonidan oziq-ovqatning yaxshiroq hazm bo'lishiga va uning oziq moddalarini so'rilishiga yordam beradi.

Grechka yormasining uni B1, B2, foliy kislotasi, PP va E kabi vitaminlarga boy va tarkibida temir, kaltsiy, kaliy, fosfor, rux, yod, ftor, molibden va kobalt mavjud. Grechka uglevodlar majmuasida oson hazm bo'ladigan qandlar: fruktoza, glyukoza va boshqa energetik moddalari ustunlik qiladi. Ular grechka mahsulotlarining ajoyib ta'm sifatini ta'minlaydi, ayniqsa oksidlanishga chidamli yog'lar bilan birgalikda.

Grechka unidan tayyorlangan mahsulotlar jigar, ichak kasalliklarida foydalidir, shuningdek, kapillyarlarni mustahkamlash uchun zarurdir. Bundan tashqari, bunday unli qandolat mahsulotlarini iste'mol qilish xolesterinni pasaytiradi va artritga yordam beradi, shuningdek, ajoyib antidepressant hisoblanadi.

Grechka unidan foydalanib, yarim tayyor biskivitli keks ishlab chiqarishning ma'lum usuli mavjud. Ushbu usulni ishlab chiqishda, grechka unining namlikni bog'lash qobiliyati yuqori ekanligi aniqlandi, shuning uchun biskivit retsepturasida suv yoki ko'p miqdorda melanj ishlatilgan. Shu bilan birga, pishirilgan yarim tayyor mahsulotlar yoqimli ta'm, rang va iforga ega bo'lib, fizik-kimyoviy sifat ko'rsatkichlari klassik texnologiyadan foydalangan holda tayyorlangan nazorat namunalaridan mujassam bo'ldi.

1-jadval. Bug'doy va grechka unining kimyoviy tarkibi, quruq moddaga nisbatan % hisobida jadvalda

Ko'rsatkich	Oliy nav bug'doy uni	Grechka uni
1	2	3
Suv	14	14
Oqsil	11,8	12,3
Yog'	1,91	3,3
Uglevod	67,5	59,5
Ozuqaviy tolalar	2,3	11,8
Kul miqdori	1,6	2,0
Energetik qiymati (kkal)	338	308
Vitaminlar		
B ₁ Tiamin vitamini	0,44	0,1
B ₂ Riboflavin vitamini	0,15	0,4
PP niatsin vitamini	5,3	6,7
B ₄ Xolin vitamini	0,9	–
B ₅ Vitamin pantotenik kislota	1,15	1,19
B ₆ Vitamin piridoksin	0,35	0,2
B ₉ Vitamin foliy kislotalari	37,5	28,5
E vitamini tokoferol	3	–
Makro va mikroelementlar		
Kaliy	337	437
Kalsiy	54	17
Magniy	108	219
Fosfor	370	329
Selen	29,08	7,9
Temir	5,4	2,1
Marganest	3,76	1,2
Mis	0,47	1,05

1 - Jadvaldan ko'rinib turibdiki, grechka uni oqsil miqdori bo'yicha bug'doy uniga nisbatan 4,1%, yog'lar 16,9%, ozuqaviy tolalar 78,7%, kul miqdori 20% ga ustunlik qiladi. Grechka unidagi uglevodlar miqdori bug'doy unidagiga nisbatan 11,86% kam. Energetik qiymati bo'yicha bug'doy uni grechka unidan 5,5% ga ustunlik qiladi.

Ma'lumki, inson hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan energiyaning katta qismi uglevodlar orqali keladi. Murakkab uglevodlar organizmga tushgandan so'ng fermentatsiya natijasida glyukoza va fruktozaga aylanadi, ular me'da-ichak yo'li devorlari orqali bevosita qonga tushadi. Shuning uchun turli xil qandlarni tarkibida glyukoza va fruktoza bo'lgan moddalar bilan almashtirish masalasi ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xulosa. O'rganish davomida grechka uni un qandolat maxsulotlari ishlab chiqarishda aholi uchun sog'lom ovqatlanishni tashkil qilishdagi samarali xom-ashyo ekanligi ma'lum bo'ldi. Grechka uni glutensiz bo'lib, kleykovinaga allergiyasi yoki sezuvchangligi bor odamlar uchun xavfsiz. Undan tashqari grechka uni oziq moddalarga boy hamdir. Uning tarkibida tolalar miqdori yuqori bo'lib, hazm qilish tizimini yaxshilaydi va qandolat maxsulotlariga ozuqaviy qiymat qo'shadi. Grechka B vitaminlari (ayniqsa B2 va B6) temir, magniy va fosfor bilan boy bo'lib, bu moddalar asab tizimi va suyaklar uchun foydaliligi ma'lum bo'ldi. Grechka unining glikemik indeksi past bo'lib, u qondagi shaker miqdorini oshirib yubormaydi. Bu diabetga chalingan yoki qand iste'molini cheklashni istaydiganlar uchun muhim jihat hisoblanadi. Bug'doy unidagi osqil

grechka unida qaraganda kamroq, bundan ko'rinib turibiki grechka uni sifatli oqsil manbai hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buldakov, A.S. Oziq-ovqat qo'shimchalari: ma'lumotnoma / A.S. Buldakov. – 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha – M.: DeLi bosma, 2001.
2. Danikov, N.I. Quddus artishokini davolash. Barcha kasalliklar uchun yordamchi / N.I. Danikov. – M.: Eksmo, 2011.
3. Dragilev A.I., Marshalkin G.A. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish asoslari: Darslik / A.I. Dragilev, G.A. Marshalkin. – 1-nashr. – 2007 yil.

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MACLURA POMIFERA FRUIT SOLUTIONS

¹Nazarova S.B., ²Nazarov G.A., ³Normatov A.M., ⁴Mustafakulov M.A.,
⁵Normurzayev I.A.

^{1,2,3,5}Tashkent Institute of Chemical Technology.

⁴Institute of Biophysics and Biochemistry at the Mirzo Ulugbek National University of
 Uzbekistan

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida adrenalinning *in vitro* sharoitida autooksidlanish metodi bilan preparatlarning antioksidantlik faolligini aniqlangan, tadqiq qilinadigan preparatlarning fitokimyoviy tekshiruvlari orqali antioksidantlik faolligi baholangan. Preparatlarning antioksidantlik faolligi adrenalinning *in vitro* sharoitida autooksidlanish reaksiyasining ingibitirlanishi bilan aniqlandi hamda kislorodning erkin shaklini hosil bo'lishiga to'sqinlik qilishi aniqlandi. Maclura pomifera o'simlik mevasining barcha eritmalari standart antioksidant kversetin hamda gliklazid antioksidantlari bilan solishtirib o'rganish orqali tahlil qilindi. Tahlil qilingan namunalarning barchasi antioksidantlik hususiyati mavjud ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: maclura pomifera, antioksidant, gliklazid, kversetin.

Аннотация. В данном исследовании антиоксидантную активность препаратов определяли методом аутоокисления адреналина в условиях *in vitro*, а антиоксидантную активность изучаемых препаратов оценивали с помощью фитохимических тестов. Антиоксидантную активность препаратов определяли по торможению реакции аутоокисления адреналина *in vitro* и установлено, что он препятствует образованию свободной формы кислорода. Все растворы плодов *Maclura pomifera* были проанализированы в сравнительном исследовании со стандартными антиоксидантами кверцетином и гликлазидными антиоксидантами. Все проанализированные образцы показали антиоксидантные свойства.

Ключевые слова: maclura pomifera, антиоксидант, гликлазид, кверцетин.

Abstract. In this study, the antioxidant activity of the preparations was determined by the adrenaline autooxidation method *in vitro*, and the antioxidant activity of the studied preparations was assessed using phytochemical tests. The antioxidant activity of the preparations was determined by inhibiting the adrenaline autooxidation reaction *in vitro* and it was found that it prevents the formation of a free form of oxygen. All *Maclura pomifera* fruit solutions were analyzed in a comparative study with standard antioxidants quercetin and glyclazide antioxidants. All analyzed samples showed antioxidant properties.

Key words: maclura pomifera, antioxidant, gliclazide, quercetin.

Introduction. Since the increase in population causes an increase in demand for various consumer goods, this causes the rapid development of the global pharmaceutical industry, an increase in production, as well as a rapid development of scientific and practical research aimed at the use of medicinal herbal preparations against diseases. Aqueous and alcoholic extracts prepared from the fruits of *Maclura pomifera* have been shown to have antioxidant, anti-inflammatory, antinociceptive, neuroprotective, anti-cancer, antibacterial and antiviral and insecticidal properties for many centuries [1]. It has been shown that anti-inflammatory and

antinociceptive activity is well manifested when using various extracts, especially extracts prepared using ethanol or chloroform to obtain hydrophobic natural products [2].

The fruit of *Maclura pomifera* is light green, has a distinctive smell, and has a spherical structure. The fruit can be divided into three layers: exocarp, mesocarp, and endocarp. In addition, there are seeds near the core of the fruit. (Fig. 1). The weight of the fruit is quite 300-600 grams. Due to the presence of sour milk in these fruits, they are rarely eaten by birds and insects.

Figure 1. Structure of a fruit sample of *Maclura pomifera*

Extracts of *Maclura pomifera* fruits have revealed a number of pharmacological properties of interest in human and veterinary medicine. In addition, the fruit extract can be used in agriculture and aquaculture, and as a dye in the textile industry.

The extracts contain potent antioxidant compounds, especially the isoflavonoids pomiferin and auricularin, other terpenoids and flavonoids [3].

The chloroform extract was found to be slightly more effective than the ethanol extract in inhibiting p-benzoquinone-induced writhing in mice. In contrast, the ethanol extract was shown to inhibit TPA-induced ear edema in mice slightly more effectively than the CHCl_3 extract. In both studies, the activity of the aqueous extract was low [4].

Based on the above analysis of the existing literature, it is evident that the potential for the effective use of *Maclura pomifera* fruits, which can be widely used, has not been fully utilized. Three species of this plant mainly grow in the climatic conditions of Uzbekistan. Among them, *Maclura pomifera* (Raf.) C.K. is especially popular. The Schneid species is grown as an ornamental tree in many regions. The preparation of aqueous, 70% ethanol and ethyl acetate extracts of *Maclura pomifera* fruit samples collected from alleys and street squares in the Mirzo-Ulugbek district of Tashkent city and the study of the antioxidant activity of the samples were carried out.

Research Object. In this study, *Maclura pomifera* (Raf.) C.K. The objective was to study the antioxidant properties of Schneid fruit extracts prepared using various solvents. Antioxidant activity is determined by phytochemical tests of the studied preparations and is assessed by several methods.

Research methods. Antioxidant activity of preparations is determined by inhibition of adrenaline autooxidation reaction in vitro and prevents formation of free oxygen form. The method is based on inhibition of adrenaline autooxidation reaction, it is expressed as a percentage (%) due to formation and autooxidation of adrenaline in vitro conditions of preparations [5].

For this purpose, 2.0 ml of 0.2 M sodium carbonate buffer (Na₂CO₃-NaHCO₃) pH=10,65 56 µl of 0.18% adrenaline (epinephrine) hydrochloride solution are taken, 30 µl of the antioxidant preparation are added and the mixture is quickly mixed for 30 min. The second Cary 60 UV-Vis Agilet Technologies in a 10 mm cuvette at a wavelength of 347 nm was checked on a spectrophotometer for 10 minutes. The test amount (the concentration of the extract in 1 ml is 1 mg) is used as a standard. The following are used as a control sample: 0.2 M buffer 2.0 ml, adrenaline 0.18% 56 µl (5.46 mM).

Antioxidant activity was expressed as a percentage of inhibition of adrenaline autooxidation and calculated using the following formula.

$$AA \% = \frac{D_1 - D_2 \times 100}{D_1}$$

D₁- optical density of adrenaline hydrochloride solution added to buffer;

D₂- optical density of the test extract and adrenaline hydrochloride added to the buffer [6].

Results and Discussion.

Table 1. Standard drugs under investigation

№	Preparation	Content	Solubility	<i>In vitro.</i> µg/ml
1	<i>Gliclazide,</i>	Clean	Water	10,0%
2	<i>Quercetin</i>	Clean	Water	37,4%

In the process of studying the sample solutions, % solutions of gliclazide and quercetin, presented in Table 1, were used as standard antioxidants. Among these antioxidants, it is effective in analyzing such substances with a high accuracy rate.

Table 2. Name of the samples of solutions isolated from the fruits of the plant *Maclura pomifera* and their quantities.

№	Preparation	Content	Solubility	<i>In vitro.</i> µg/ml
1	Ethyl acetate	uncertain	water	100/250/500/750/1000
2	Chloroform	uncertain	water	100/250/500/750/1000
3	Ethanol 70 %	uncertain	water	100/250/500/750/1000
4	Water 1/10	uncertain	water	100/250/500/750/1000

The antioxidant properties of *Maclura pomifera* fruit extracts prepared in different solvents were studied in vitro by analyzing different amounts (µg/ml). The experimental results are expressed as % in the following tables.

Table 3. Results of the study of antioxidant properties of ethyl acetate solution

№	Extracts	Control	Experience	%
1	Ethyl acetate (10%) 100 mg/ml	0,2017	0.1937	3.97
2	Ethyl acetate (25%) 250 mg/ml	0,2017	0.1909	5.35
3	Ethyl acetate (50%) 500 mg/ml	0,2017	0.1830	9.27
4	Ethyl acetate (75%) 750 mg/ml	0,2017	0.1794	11.05
5	Ethyl acetate (100%) 1000 mg/ml	0,2017	0.1780	11.75

Five different concentrations of ethyl acetate solution were analyzed. According to the results obtained, the antioxidant content in this solution varies depending on the percentage concentration, and at 100% solution, it was found that the antioxidant content reaches 11.75%.

Table 4. Results of the study of antioxidant properties of chloroform solution

№	Extracts	Control	Experience	%
1	Chloroform (10%) 100 mg/ml	0,2017	0.1948	3.42
2	Chloroform (25%) 250 mg/ml	0,2017	0.1922	4.71

3	Chloroform (50%) 500 mg/ml	0,2017	0.1843	8.62
4	Chloroform (75%) 750 mg/ml	0,2017	0.1831	9.22
5	Chloroform (100%) 1000 mg/ml	0,2017	0.1813	10.11

As a result of studying the antioxidant properties of the chloroform solution, they were also determined in solutions of 5 different concentrations. According to the results, the antioxidant index of a 100% solution of these solutions reaches 10.11%. This index of the chloroform solution showed that it is somewhat lower than the antioxidant property of the ethyl acetate solution.

Table 5. Results of the study of antioxidant properties of 70% ethanol solution

No	Extracts	Control	Experience	%
1	Ethanol 70 % (10%) 100 mg/ml	0,2017	0.1891	6.24
2	Ethanol 70 % (25%) 250 mg/ml	0,2017	0.1800	10.75
3	Ethanol 70 % (50%) 500 mg/ml	0,2017	0.1644	18.49
4	Ethanol 70 % (75%) 750 mg/ml	0,2017	0.1594	20.97
5	Ethanol 70 % (100%) 1000 mg/ml	0,2017	0.1579	21.71

The antioxidant activity of 5 different concentrations of a solution prepared using 70% ethyl alcohol was studied, and the results showed that the antioxidant content in the alcohol solution was almost twice as high as that of the two solutions above. When the concentration of this solution reached 100%, the antioxidant activity was found to be 21.71%.

Table 6. Results of the study of antioxidant properties of an aqueous solution 1/10

No	Extracts	Control	Experience	%
1	Water 1/10 (10%) 100 mg/ml	0,2017	0.1670	17.20
2	Water 1/10 (25%) 250 mg/ml	0,2017	0.1615	19.93
3	Water 1/10 (50%) 500 mg/ml	0,2017	0.1593	21.02
4	Water 1/10 (75%) 750 mg/ml	0,2017	0.1541	23.60
5	Water 1/10 (100%) 1000 mg/ml	0,2017	0.1519	24.69

Among the prepared and analyzed solutions, the antioxidant activity of the aqueous solution in the ratio of 1/10 was higher than that of other solutions (ethyl acetate, chloroform, ethyl alcohol 70%). It was noted that the antioxidant activity is high in 5 different solutions of the aqueous solution, it was studied that this indicator is 24.69% in the concentration of 100% solution.

Figure 2. Results of comparison of antioxidant activity indices of *Maclura pomifera* fruit extracts prepared using different solvents and standard samples

As can be seen from the diagram, the results prove that the antioxidant properties of *Maclura pomifera* fruits in different solvents are different, including the fact that the antioxidant capacity of ethyl alcohol and aqueous extracts is significantly higher than that of chloroform and ethyl acetate solutions.

Figure 2. result of a comparative study of ethanol and water extracts with standard antioxidants

One of the main aspects of this study that should be noted is that all solutions obtained from *Maclura pomifera* fruits have antioxidant activity and it is significant that all these indicators are higher in all samples compared to gliclazide, which was chosen as a standard. In addition, among antioxidants, a special place is occupied by the second standard antioxidant quercetin, despite the high antioxidant effect of this standard drug, it can be said that the antioxidant activity of ethyl alcohol and aqueous extracts of *Maclura pomifera* fruits is close to the activity of quercetin.

Conclusion. The antioxidant activity of the preparations was determined by the in vitro adrenaline autooxidation method. The antioxidant activity of the studied preparations was assessed using phytochemical tests. The antioxidant activity of the preparations was determined by inhibiting the adrenaline autooxidation reaction in vitro and preventing the formation of a free form of oxygen. All solutions of *Maclura pomifera* fruits were compared with standard antioxidants quercetin and gliclazide. All analyzed samples showed antioxidant properties. In connection with the positive results obtained in the analysis of solutions prepared on the basis of the fruits of this plant, it is advisable to use these preparations in further studies.

LITERATURE

1. E. Kupeli, I. Orhan, G. Toker, E. Yesilada, Anti-inflammatory and antinociceptive potential of *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneider fruit extracts and its major isoflavonoids, scandenone and auricularin, *J. Ethnopharmacol.* 107 (2006) 169–174.
2. E.H. Aksu, O. Akman, M. Ozkaraca, A.D. Omur, O. Uçar, Effect of *Maclura pomifera* extract on cisplatin-induced damages in reproductive system of male rats, *Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.* 21 (2015) 397–403
3. T.H. Barak, I. Kurt Celep, T.B. S, entürk, H. Bardakcı, E. Celep, In vitro anti-aging potential evaluation of *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneider 80% methanol extract with quantitative HPTLC analysis. *Turk, J. Pharm. Sci.* 19 (2022) 400–407.

4. Christian Bailly. Pharmacological properties of extracts and prenylated isoflavonoids from the fruits of Osage orange (*Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid.) **Fitoterapia Volume 177**, September 2024, 106112. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2024.106112>
5. Коротков, В. А. Вибір оптимальної технології одержання олійного екстракту плодів маклюри / В. А. Коротков, О. С. Кухтенко, Е. В. Гладух // Фармац. журн. – 2013. – № 6. – С. 36–41.
6. Е.И. Рябинина, Е.Е. Зотова, Е.Н. Ветрова, Н.И. Пономарева, Т.Н. Илюшина. / Новый подход в оценке антиоксидантной активности растительного сырья при исследовании процесса аутоокисления адреналина. *Химия растительного сырья*. 2011. №3. С. 117–121.

PAST NAVLI VA NOSTANDART PAXTA CHIGITLARIDAN OLINGAN MOYLARNI DASTLABKI OQLASH TEXNOLOGIYASI

¹Axmedov Azimjon Normo‘minovich, ²Irnazarov Shuxrat Ismatullayevich,

³Abdullayev Asadulla Shokir o‘g‘li, ⁴Ishankulova Gavxar Norkulovna

¹Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti professori

²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti kafedra mudiri

³Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti tadqiqotchisi

⁴Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom moylarni tuproqli adsorbentlar yordamida dastlabki oqlash natijalari keltirilgan bo‘lib, natijada olingan moy tarkibida mexanik quyqa, gossipol, xlorofill va ularning hosilalaridan qisman yo‘qotilishi kuzatilgan. Shuningdek, 25% li karbamid eritmasi bilan tuproqli adsorbentlarni modifikatsiyalash, so‘ngra ularni quritish va maydalash usullari ishlab chiqilgan. Angren kaolini asosida tayyorlangan karbamid bilan modifikatsiyalangan tuproqli adsorbent (KMTA) yuqori samara berganligi aniqlandi va xom moylarni dastlabki oqlash texnologik sxemasi yaratildi. Past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom moylarni KMTA yordamida dastlabki oqlash natijasida paxta moyi tarkibida gossipol miqdorini 20-25% ga va ishqor sarfi 19%ga kamayishga erishilganligi aniqlandi, moyni yuqori sifatli oqlashga erishildi hamda rafinatsiyalangan moyning yo‘qolishi 2...4%ga kamaydi va sifati yaxshilandi.

Kalit so‘zlar: past navli paxta chigiti, rafinatsiya, karbamid, ishqor, gossipol, filtrlash, mahalliy adsorbentlar, modifikatsiyalash, yuqori samarali suyuqlik xromatografiya.

Аннотация. В статье представлены результаты первичного осветления масла полученных из низкосортных и нестандартных семян хлопчатника, с помощью местных модифицированных адсорбентов, в полученном масле наблюдалась частичная потеря механической смолы, госсипола, хлорофилла и их производных. Также разработаны методы модификации местных адсорбентов 25% раствором карбамидом с последующей их сушкой и измельчением. Установлено, что местные адсорбенты, модифицированный на основе карбамида, приготовленный на основе Ангренского каолина, обладает высокой эффективностью, и создана технологическая схема предварительной осветление масла. В результате предварительной осветленные сырых масел, полученных из низкосортных и нестандартный семян хлопчатника с использованием местных адсорбентов, модифицированного карбамида, установлено в составе масло снижение содержания госсипола на 20-25% и расхода щелочи на 19%. была достигнута качественная отбелка в масле, а потери рафинированного масла составили снижение на 2...4% и улучшение качества.

Ключевые слова: низкосортных и нестандартных семян хлопчатника, рафинация, карбамид, щелочь, госсипол, фильтрация, местные адсорбенты, модификация, высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Annotation. The article presents the results of preliminary clarification of oil obtained from low-grade and non-standard cotton seeds, using local modified adsorbents; partial loss of mechanical resin, gossypol, chlorophyll and their derivatives was observed in the resulting oil. Methods have also been developed for modifying local adsorbents with a 25% urea solution,

followed by drying and grinding. It has been established that local adsorbents, modified on the basis of urea, prepared on the basis of Angren kaolin, are highly effective, and a technological scheme for preliminary clarification of the oil has been created. As a result of preliminary clarification of raw oils obtained from low-grade and non-standard cotton seeds using local adsorbents and modified urea, a decrease in gossypol content by 20-25% and alkali consumption by 19% was established. high-quality bleaching was achieved, and the losses of refined oil amounted to a decrease of 2...4% and an improvement in quality.

Keywords: *low-grade and non-standard cotton seeds, refining, urea, alkali, gossypol, filtration, local adsorbents, modification, high-performance liquid chromatography.*

Kirish. Dunyoda past navli paxta chigitidan oqartirilgan, tozalangan forpress moylari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, to‘q rangli forpress moylarini modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlarda dastlabki oqartirish usulini tadqiq qilish, neytrallangan forpress moylarini adsorbtsion rafinatsiyalash uchun kompozitsiyalar yaratish, forpress jarayonida olinadigan kunjara granulalari sifatini, chorva mollari uchun mineral elementlarga boy shrot ishlab chiqish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [1,2].

Ekologik va iqlim sharoitlarining o‘zgarishi tufayli past navli va nostandart paxta chigitlarining ulushi ortib bormoqda [3]. Ozuqa mahsuloti sifatida qayta ishlashga yo‘naltirilgan paxta moyi miqdori kamayib, forpress moylarining sifati va oziqaviy qimmatini oshirish oziq-ovqat sanoati uchun dolzarb bo‘lib qolmoqda [4].

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasining uchinchi yo‘nalishida «mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida yangi mahsulot ishlab chiqarish sifatini yangi darajaga ko‘tarish» vazifalari belgilab berilgan. Bu borada jumladan, past navli paxta chigitlaridan olinadigan oqartirilgan paxta moyini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalliy tuproqli minerallarning tarkibi va xususiyatlarini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, chet eldan import qilinuvchi moylar bilan raqobatlasha oladigan o‘simlik moylarini oqartirish va tozalash uchun yuqori faol va selektiv adsorbentlar olish yo‘nalishiga e‘tiborni oshirish zarur. Shu bilan birga past navli va nostandart paxta chigitidan oqartirilgan rafinatsiyalangan forpress moylarini sifati va oziqaviy xavfsizligini ta‘minlashga katta e‘tibor qaratish lozim [5, 6].

Presslash va ekstraksiyalash usuli bilan past navli va nostandart urug‘lardan olingan paxta moylari ko‘pgina holatlarda qora (o‘tkir) rangda bo‘lib, amalda Lovibond asbobida tahlil qilib bo‘lmaydi. Buning sababi moylar tarkibida gossypol, xlorofill va uning xosilalari, yog‘ bo‘lmagan moddalarning miqdori ko‘pligidadir.

Past navli paxta chigitlaridan olingan paxta moylarini mavjud texnologiya bo‘yicha rafinatsiyalash texnologiyasida yuqori konsentratsiyali ishqor eritmasi (400 g/l va ko‘proq) shuningdek ortiqcha ishqor (150% va ko‘proq) sarflanmoqda. Bu esa soapstok bilan birga ko‘p moy yo‘qolishi va olinadigan mahsulot chiqishini kamayishiga sabab bo‘lmoqda [7].

Past navli va nostandart paxta chigitlaridan presslash va ekstraksiyalash usulida olingan xom paxta moylarini KMTA lar yordamida dastlabki oqlash yo‘li bilan rafinatsiyalash texnologiyasini mukammallashtirish dolzarb va amaliy muhim vazifalardan hisoblanadi.

Paxta chigitining yuqori navlarini (I va II navlarini) qayta ishlash uchun paxta moyi olishning ma‘lum texnologiyasi ishlab chiqilgan. Ushbu texnologiyani amalga oshirish usullari va shartlari tegishli standartlar talablariga javob beradigan sifatli moy olish imkonini beradi [1].

Past navli paxta chigitidan olingan xom moylar tahlili shuni ko'rsatadiki, ular tarkibida rang beruvchi moddalar (gossipol, xlorofil va ularning hosilalari), erkin yog' kislotalari va boshqa komponentlar katta miqdorda bo'ladi [4]. Binobarin, past navli paxta chigitidan olinadigan xom moylarni dastlabki oqartirish uchun samaraliroq adsorbent tanlash ilmiy va amaliy jihatdan muhim muammo hisoblanadi.

Past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom moylarni dastlabki oqartirish texnologiyasining laboratoriya tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, uni samarali amalga oshirish uchun KMTA dan foydalanish maqsadga muvofiqdir [6].

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlarda mahalliy tuproqli adsorbentlarni modifikatsiyalash va dastlabki oqlash jarayonini takomillashtirish bo'yicha zamonaviy usullardan foydalanildi [8,9,10].

Bunday moylarni qayta ishlash yangi qayta ishlash usullaridan foydalanishni talab qiladi. O'simlik moylarini tozalashning istiqbolli usullaridan biri adsorbsion usuldir.

Mahalliy adsorbentga 25% karbamid eritmasi bilan singdirish va 450-500⁰ C haroratda 7-8% qoldiq namligigacha quritish orqali KMTA olingan. Tayyor bo'lgan adsorbent yopiq eksikatorida saqlanadi [11].

KMTA yordamida xom paxta moyini dastlabki oqartirish va past konsentrlangan ishqorli eritma bilan qayta ishlash bo'yicha tajribalar laboratoriya qurilmasida amalga oshirildi va 1-rasmda keltirildi.

1-rasm. Xom moylarni dastkabki oqartirish va ularni ishqoriy rafinatsiyalash uchun laboratoriya qurilmasi

1-stend; 2-reaktor; 3-moy hammomli elektr isitkich; 4 ta hammomli bino; 5-qopqoq; 6-aralastiruvchi; 7-moyli idish; 8-dvigatel; 9-termometr; 10-LATR; 11-reostat.

Past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom moylarni dastkabki oqartirish laboratoriya sharoitida o'rganildi.

Adsorbentlar sifatida issiqlik bilan faollashtirilgan Angren kaolini va Navbahor konining kislotasi bilan faollashtirilgan ishqoriy va ishqoriy tuproq bentonitlari ishlatildi [12].

Natijalar va muhokama.

Ushbu bentonitlarni karbamid bilan modifikatsiyalash 2-rasmda ko'rsatilgan blok-sxema bo'yicha olib borildi.

1-rasm. Karbamid eritmasi bilan modifikatsiyalangan adsorbentni ishlab chiqarish sxemasi

Biz past navli va nostandart paxta chigitlarining aralashmasidan (50:50) olingan xom moylarni dastlabki oqartirish imkoniyatlarini o‘rganib chiqdik.

Tadqiqotlar «Asiangolden» AJ forpress-sexining amaldagi texnologik reglamentiga muvofiq olib borildi. Taklif etilayotgan KMTA presslardan so‘ng (xom moyni fuzatankga uzatishning boshlang‘ich qismida) amalga oshirildi. KMTA ni moy bilan aralashtirish ularni tashish jarayonida harakatlanuvchi mexanizmlardan foydalangan holda amalga oshirildi. Tajribalar natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Past navli va nostandart paxta chigitlari aralashmalaridan olingan xom moy, oqartirishdan oldin va keyin karbamid bilan modifikatsiyalangan tuproqli adsorbentlar ishlatilib oqlangan moy ko‘rsatkichlari

Moy massasiga nisbatan KMTA miqdori, %	70 sariq birlikda xom moy rangi		Kislota soni, mg KOH/g	Sovunlanmaydigan moddalar, %	Namlik va uchuvchan moddalar, %
	qizil birlik	ko‘k birlik			
Past navli (III va IV nav) paxta chigitidan olingan xom moy					
Dastlabki	75-80	6-9,5	5,25-5,85	2,5-2,9	1,2-1,8
2,0	69-73	4,8-5,6	3,64-4,83	2,2-2,4	1,0-1,1
4,0	46-53	2,8-3,1	3,15-3,55	1,9-2,1	0,8-0,9
5,0	45-50	2,8-3,0	2,95-3,10	1,7-1,8	0,7-0,75
Past navli va nostandart paxta chigiti aralashmalaridan (50:50) olingan xom moy					
Dastlabki	84-88	8,0-10,5	6,51-8,43	2,7-3,0	1,4-1,9
2,0	79-83	6,0-7,5	5,43-6,25	2,4-2,6	1,2-1,3
4,0	60-64	4,3-5,8	4,31-5,05	2,1-2,3	1,0-1,1
6,0	55-59	3,7-4,3	3,92-4,27	1,8-2,0	0,8-0,9

1-jadvaldan ko‘rinadiki, KMTAning kiritilishi bilan xom moyning rangi, uning kislota soni, sovunlanmaydigan moddalar, namlik va uchuvchan moddalar miqdori kamaydi. Eng katta samaradorlikka, xom moyning umumiy massasining 4 dan 6%gacha bo‘lgan miqdordagi KMTAdan foydalanganda erishildi. Amalda, u past navli va nostandart paxta chigiti aralashmasidan olingan xom moyning umumiy massasining 4-5% bilan cheklanishi mumkin.

Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyadan foydalanib, past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom va KMTA bilan dastlabki oqartirilgan moylarning namunalari o‘rganildi. Natijalar 3-rasmda keltirilgan.

a)

b)

3-rasm. Past navli paxta chigitidan olingan xom (a) va KMTAda dastlabki oqartirilgan moydagi (b) gossipol tarkibini xromatogrammasi

3-rasm moy massasiga nisbatan 5% miqdorda olingan KMTA-4 yordamida past navli paxta chigitidan olinadigan xom moy dastlabki oqartirish natijasida moydagi gossipol miqdori 20-25% ga kamaygani, bu moylarni keyingi rafinatsiyalash va oqartirish jarayonlariga ijobiy ta'sir etishini ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, KMTA yordamida past navli paxta chigitidan olingan xom moylarni dastlabki oqartirish usulida olingan moylarni keyinchalik tozalash va oqartirish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa. Past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom moylarni mahalliy tuproqli adsorbentlar yordamida dastlabki oqlash natijasida mexanik quyqa, gossipol, xlorofill va ularning hosilalaridan qisman yo'qotilishi kuzatildi. 25% li karbamid eritmasi bilan tuproqli adsorbentlarni modifikatsiyalash, so'ngra ularni quritish va maydalash usullari ishlab chiqildi. Angren kaolini asosida tayyorlangan karbamid asosida modifikatsiyalangan tuproqli adsorbent yuqori samara berganligi aniqlandi. Xom moylarni dastlabki oqlash texnologik sxemasi yaratildi, past navli va nostandart paxta chigitlaridan olingan xom moylarni KMTA yordamida dastlabki oqartirish natijasida gossipolning miqdori 20-25%ga va ishqor sarfi 19%ga kamayishga erishilganligi aniqlandi, shuningdek, paxta moyini yuqori sifatli oqlashga erishildi, rafinatsiyalangan moyning yo'qolishi 2...4%ga kamaydi va oqartirilgan moyning miqdorini oshirish, oqartiruvchi tuproqning sarfini kamaytirishga erishildi. Bu esa olingan mahsulotning sifati va oziqaviy xavfsizligini oshirishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR \

1. Akhmedov A.N., Kurbonova O.Kh., Abdullaev A.Sh., Kurbanov M.A. Results of extra high frequency radiation treatment of cotton seed. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Austria. №-1-2 2024. pp 48-52.
2. Ахмедов А.Н., Ишанкулова Г.Н. Технология легкой рафинации хлопкового масла. «Universum: технические науки» Выпуск: 12(117). Декабрь 2023. Часть 512(117)Р.11-15.
3. Ахмедов А.Н., Suvonova G.B. Paxta chigitini yetilish va saqlash davrida o'zgarishi. "Oziq-ovqat va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda mahalliy xom ashyo

- resurslaridan foydalanish muammolari” nomli Respublika oliy o‘quv yurtlararo ilmiy-amaliy anjumani. Shahrizabz shahri, 2022 yil 22-23 aprel. 8-10 b.
4. Ахмедов А.Н., Атакулова Д.Т., Холмуродова З.Д., Шоймардонова Г.Х. Analysis of chlorophylls in low quality cottonseed oil. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Austria. №9-10 2022. September – October. pp 18-21.
 5. Ахмедов А.Н., Хайдарова I. Sifati past bo‘lgan paxata chigitlaridan olingan moylarni tozalashning innovatsion yechimi “Kimyo, o/o hamda kimyoviy texnologiya mahsulotlarini qayta ishlashdagi dolzarb muammolarini yechishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati” mavzu-sida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan.2021 yil 23-24 noyabr. 809-811 b.
 6. Akhmedov A.N., Ishankulova G.N. Technology of preliminary clarification of oils from low-quality cotton seeds. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. № 11-12 2023. P.23-28.
 7. Akhmedov A.N., Abduraximov S.A. Suvonova G.B., Giyasov J.SH. Оценка роли хранения низкосортных семян хлопчатника на его физико-химические показатели. Universum: Технический науки. Выпуск:1(82) январ 2021 Москва.-С.31-34.
 8. O‘zDSt 1200-2015. Масла растительные. Метод измерения перекисного числа. – Т.: 2015, - 8 с.
 9. O‘zDSt 1199-2014. Масла растительные. Методы определения цветности.–Т.: 2014,-10с
 10. O‘zDSt 1194-2014. Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения содержания неомыляемых веществ. – Т.: 2014, - 5 с.
 11. А.Н.Ахмедов, С.А.Абдурахимов, Ю.Х.Азимов. Бентонитовые адсорбенты модифицированные раствором карбамида // Universum: технический науки. - Москва, 2019. -№10(67). –С.59-62.
 12. ТУ 113-12-86-89. Технические условия. Асканит-бентонит активированный. - М.: 1989. - 21 с.

POLIURETAN ASOSIDA OLINGAN YELIMNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI TADQIQOTI

¹Safarov Azamat Mamatali o'g'li, ²To'rayev Xayit Xudaynazarovich,

³Aliqulov Rustam Valiyevich, ⁴Qiyomov Sharifjon Nozimovich

¹Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

^{2,3}Termiz davlat universiteti, kimyo fanlari doktori, professor

⁴Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida karbamid va glitserin asosida olingan poliuretan elimining fizik-mexanik xususiyatlari o'rganildi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, doimiy yukning oshishi bilan poliuretan elimining sifati oshadi. PUK-1 va PUK-2 namunalari yuqori yopishtirish xususiyatlarini ko'rsatadi. Qurilishda antifriz xususiyatlariga ega PUK-1 va PUK-2 markali poliuretan yopishtiruvchi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: glitserin, karbamid, yelim, oligomer, poliuretan, ftal anhidrid, kuch, elastiklik.

Аннотация. В данной исследовательской работе изучена физико-механические свойства полиуретанового клея, полученного на основе карбамида и глицерина. Эксперименты показали, что с увеличением постоянной нагрузки качества полиуретанового клея увеличивается. Образец ПУК-1 и ПУК-2 показывают высокие склеивающие свойства. Полиуретановые клеи марки ПУК-1 и ПУК-2, обладающие антифрикционными характеристиками, рекомендуется использовать в строительстве.

Ключевые слова: глицерин, карбамид, мочеви́на, олигомер, полиуретан, фталевый ангидрид, прочность, эластичность.

Annotation. In this research paper, the physico-mechanical properties of polyurethane glue obtained on the basis of carbamide and glycerin have been studied. Experiments have shown that with an increase in the constant load, the quality of polyurethane adhesive increases. The PUK-1 and PUK-2 samples show high bonding properties. PUK-1 and PUK-2 polyurethane adhesives with antifriction characteristics are recommended for use in construction.

Key words: glycerin, carbamide, urea, oligomer, polyurethane, phthalic anhydride, strength, glue.

Kirish. Epoksid smolasi past molekulyar og'irlikdagi birikma bo'lib, epoksi smolasining eng keng tarqalgan turi bisfenol-a epoksi qatronidir. Epoksi smolasining xususiyatlari epoksi zanjiridagi monomerlar soniga bog'liq [1, P. 1425]. Past molekulyar og'irlikdagi epoksid smolasi odatda yuqori yopishqoqlikka ega va suyuq holatda bo'ladi. Yuqori molekulyar og'irlikdagi epoksid esa qattiq holatda uchraydi [2, P. 8517-8522]. Epoksi smolasining kimyoviy tuzilishiga qarab, ular mukammal elektr xususiyatlariga, issiqlikka chidamliligiga, ultrabinafsha nurlanishiga chidamliligiga va ob-havoga chidamliligiga ega bo'lishi mumkin [3, P. 1158-1162].

Bu xususiyatlari tufayli epoksid smolasini turli qo'shimchalar bilan to'ldirish orqali sanoatda qo'llash mumkin bo'lgan yelim olish imkoniyatini yaratadi. Epoksid asosidagi poliuretan yelimlar boshqa yelimlarga nisbatan yuqori yopishqoqlik, mustahkamlik va tashqi ta'sirlarga chidamlilik xususiyatlariga ega bo'lish bilan birga, atrof-muhitga zararli ta'sirining kamligi jihatidan ham afzal hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Oligouretanlar sintezi uchun asosiy reagentlar sifatida karbamid, glitserin va ftal angdrid ishlatilgan. Poliuretan olish uchun asosiy kimyoviy sintez usullari

qo'llanildi [4, 123-129]. Poliuret yelimning fizik-kimyoviy va mexanik xususiyatlari IA-1200 adgeziya sinovi qurilmasida, termik tahlillar esa TGA va DTA usullari bilan o'rganilgan.

Tajriba qism. Kolbaga 40 g karbamid quyiladi, isitgich ulanadi va termorele 115°C ga o'rnatiladi. Karbamid eriy boshlagach, aralashtirish mexanizmi yoqiladi va aralashtirilgan holda, 18 g glitserin 55°C dan past haroratni pasaytirmasdan qo'shib olinadi. Glitserin qo'shilgandan so'ng, massani 15 daqiqa davomida aralashtirishda davom ettiriladi. Keyin 60 daqiqa davomida reaksiya massasining harorati 125 ° C ga ko'tariladi. bu vaqtda karbamidning suvli eritmasi tayyorlanadi. Buning uchun konussiman kolbaga 22 g karbamid joylashtiriladi, konsentratsiyasi 0,5 N bo'lgan 8 ml natriy gidroksid eritmasi quyiladi, so'ngra reaksiya massasining harorati 125 ° C ga yetganda, oldindan tayyorlangan suvli karbamid eritmasi tomchilatib ichiga quyiladi. Eritmani kolbaga quyish paytida reaksiya harorati 110°C gacha pasayadi.

Eritma to'liq quyilgandan so'ng, reaksiya bir xil haroratda davom etadi va 30 daqiqa davomida aralashtiriladi. Olingan diuretan och jigarrangga ega bo'lgan yuqori yopishqoq suyuqlikdir. Unumi 63%. So'ngra, glitserin miqdoriga teng nisbatda 37,5 % li formalindan qo'shiladi reaksiya 55-60 °C davom ettiriladi. Sintez natijasida oligomer hosil qilindi. Oligomer yopishqoq ,och sariq rangli suyuqlik. Keyingi bosqichda, oligomerdan 20 gr olinib, biroq qizdirilgan holda aralstirgich yordamida aralashtirilib turgan holda, 4 gr kukun holdagi ftal anhidrid solinadi va aralashtirish davom ettiriladi. Hosil bo'lgan poliuretan yelim asosida, turli tadqiqotlar o'tkazildi.

Polimer materiallardan tayyorlangan qismlarning atrof-muhit harorati qismlarning yaroqlilik muddati uchun muhim omil hisoblanadi. Polimerning ish harorati deformatsiyaga chidamlilik, korroziyaga qarshi, tribotexnik va uning boshqa xususiyatlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun hosil bo'lgan polimer materiallarni qo'llash sohalarini aniqlash uchun termomekanik tadqiqotlar o'tkazildi. Dastlab olingan poliuretan yelimning sirtga yopishish qobiliyati (adgeziyasi) ni o'rganish uchun, IA-1200 sinov qurilmasida tadqiqotlar o'tkazildi.

Materialning yopishqoqligini aniqlash normal harorat sharoitida amalga oshirildi. Buning uchun metall birikmasining kuchini bir-biriga yopishtirilgan namunani cho'zish paytida yo'q qiluvchi kuch bilan aniqlandi. Namuna 20×2×60 mm o'lchamdagi ikkita metall chiziqdan iborat bo'lib, plastlar siljish kuchi kompozitsiyadan yo'naltiriladigan tarzda yopishtirildi. 1-rasmda materiallarning yopishqoq kuchini aniqlash IA-1200 qurilmasi ko'rsatilgan.

1-rasm. IA-1200 adgeziyon sinov qurilmasi

1-poliuretan asosidagi elim; 2-yirtish mashinasining tutqichining harakatlanuvchi qismiga mahkamlangan metall plastinka; 3-yirtish mashinasining tutqichining yuqori sobit qismiga mahkamlangan metall plastinka.

Yopishqoqlik kuchini aniqlash uchun qurilmaning faol ushlab tezligi 20 mm/min, mashina ushlab orasidagi masofa 30 mm. namuna kompozitsiya qatlamidan 20 mm masofada yuqori va pastki qisqich bilan ushlab turiladi. Yopishqoqlik kuchi, MPa, 2.8 formula bo'yicha hisoblanadi. $\sigma = R / S$ (2.8). Tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Sintez qilingan PUK-1 va PUK-2 poliuretan yelimlarning adgeziyon xususiyatlari

Namunalar	Qalinligi	Kengligi	Qurilmaning o'lchov uzunligi
<i>Birliklar</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
1%	5.00	21.00	70.00
3%	5.00	24.00	70.00
2%-C	5.00	21.00	70.00
1%-M	5.00	25.00	70.00
2%	5.00	25.00	70.00

2-jadval. Sintez qilingan PUK-1 va PUK-2 poliuretan yelimlarning elastiklik xususiyatlari

Ko'rsatkichlar	Elastiklik moduli	Maksimal kuch	Uzilish
	<i>Deformatsiya 0 - 3 %</i>	<i>Barcha qismlarda umumiy hisoblanganda</i>	<i>Sezgirlik: 1</i>
<i>Birliklar</i>	<i>MPa</i>	<i>H</i>	<i>H</i>
1%	16.9115	117.807	100.385
3%	46.3297	244.018	172.531
2%-C	12.1271	89.3434	53.1117
1%-M	5.94482	61.6105	37.7735
2%	14.2246	49.2398	25.5299

2-jadvaldagi poliuretan yelimlarning yaxshi termomekanik natijalari PUK-1 va PUK-2 markali poliuretan yelimlarining namunalarini ko'rsatdi. EU tipidagi poliuretan yelimlari namunalarining yumshatish va shishalanish harorati PUK-1 oligouretanining massa ulushi oshishi bilan kamayadi. Aksincha, ushbu namunalarning yuqori elastik holatiga o'tish harorati PUK-2 poliuretanda oligouretan massasining ko'payishi bilan 14% ga ko'tariladi.

Ko'rsatkichlardagi bu o'zgarishlar oligomer bilan nisbati bo'yicha oligouretan molekularining ko'pligi poliuretan polimerining kamroq o'zaro bog'langan supramolekulyar tuzilishini hosil qilishiga olib kelishi bilan izohlanadi. Ushbu hodisa PUK-1 va PUK-2 markali poliuretan yelimlari bo'lgan namunalarda ham kuzatiladi.

Shunday qilib, olingan poliuretan yelimning fizik-mexanik xususiyatlarni taqqoslash orqali olingan yelimlarning deformatsiya va boshqa fizik-mexanik xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Polimerning yuqori elastikligi, hatto past quvvat xususiyatlariga ega bo'lsa ham, ishqalanish koeffitsientining pasayishiga olib keldi. Poliuretan polimeridagi oligouretanning haddan tashqari ko'pligi uning yopishqoq va deformatsiyaga chidamlilik xususiyatlarining pasayishiga olib kelishi aniqlandi.

Xulosa. Poliuretan guruhlarini o'z ichiga olgan uretan saqlovchi oligomerlari asosida yangi poliuretan yelim sintez qilindi va ushbu polimerlarning fizik-mexanik ko'rsatkichlari o'rganildi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, doimiy yukning oshishi bilan poliuretan polimer namunalarida ishqalanish koeffitsienti oshadi. PUK-1 va PUK-2 namunalari yuqori adgeziyon xususiyatlarini ko'rsatdi. Ishqalanishga qarshi xususiyatlarga ega PUK-1 va PUK-2 markali poliuretan yelimlarini qurilish sohasida sinab ko'rish tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brady RF. editors. Comprehensive Desk Reference of Polymer Characterization and Analysis. American Chemical Society: Oxford, New York. 2004, 81: P. 1425.
2. Jin FL, Ma CJ, Park SJ. Thermal and mechanical interfacial properties of epoxy composites based on functionalized carbon nanotubes. *Materials Science and Engineering*. 2011; 528: P. 8517-8522.
3. Yoo MJ, Kim SH, Park SD, Lee WS, Sun JW, Choi JH, Nahm S. Investigation of curing kinetics of various cycloaliphatic epoxy resins using dynamic thermal analysis. *European Polymer Journal*. 2010; 46: P.1158-1162.
4. Kwak GH, Park SJ, Lee JR. Thermal stability and mechanical behavior of cycloaliphatic–DGEBA epoxy blend system initiated by cationic latent catalyst. *Journal of Applied Polymer Science*. 2000; 78: P. 290-297.
5. Park SJ, Jin FL, Lee JR. Thermal and mechanical properties of tetrafunctional epoxy resin toughened with epoxidized soybean oil. *Materials Science and Engineering*. 2004; 374: P. 109-114.
6. R. Menard, C. Negrell, M. Fache, L. Ferry, R. Sonnier, G. David, From a biobased phosphorus-containing epoxy monomer to fully bio-based flame-retardant thermosets. *RSC Adv*. 5 (2015) P. 70856–70867.
7. Кочнова, З. А. Эпоксидные смолы и отвердители: промышленные продукты / З.А. Кочнова, Е.С. Жаворонок, А.Е. Чалых – М.: Пэйнт-медиа, 2006. – 200 с. 9. Li-ying Zhao. Mechanical properties and curing kinetics of epoxy resins cures by various amino-terminated polyethers // *Chinese Journal of Polymer Science*. – 2010. – Vol. 28., № 6. – P. 961-969.
10. Николаев А.Ф., Крыжановский В.К., Бурлов В.В., Шульгина Э.С., Лавров Н.А., Дворко И.М., Сивцов Е.В., Крыжановская Ю.В., Семенова А.Д. Технология полимерных материалов: Учеб. пособие / Под общей редакцией В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия. 2008. – 544 с.
11. Кочнова, З. А. Эпоксидные смолы и отвердители: промышленные продукты / З.А. Кочнова, Е.С. Жаворонок, А.Е. Чалых – М.: Пэйнт-медиа.
12. Сафаров А.М., Тураев Х.Х., Аликулов Р.В., Киёмов Ш.Н. Синтез уретанового олигомера на основе глицерина и карбамида // *Journal of science research* – 2023.- Vol.1.- № 5.-793-798.

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЗАПЫЛЕННЫХ ГАЗОВ

¹Ганиева Сабохат Уктамовна, ²Нурмухамедов Хабибулла Саъдуллаевич,
³Нигмаджонов Самуғжан Каримжонович, ⁴Шералиева Озода Анваровна,
⁵Нурмухамедов Аббос

¹Навоийский горно-металлургический институт, докторант

²Ташкентский химико-технологический институт, профессор

^{3,4,5}Ташкентский химико-технологический институт, доцент

Аннотация. В статье экспериментально исследован метод влияния конструктивных параметров и соотношения расхода газовой и жидкой фаз на степень улавливания твердых частиц из запыленного газа в мокром вихревом аппарате. В предлагаемом циклоне газовая и жидкая фазы подаются через один тангенциально установленный штуцер в верхней части цилиндрического корпуса. Подача жидкой фазы путем распыливания и с высокой скоростью приводит к интенсификации турбулентности газожидкостного слоя.

Экспериментальными исследованиями данные по мокрой очистке запыленного газа в вихревом циклоне установлено, что при соотношении жидкой фазы к газовой $L/G=1:1$ степень улавливания для частиц диаметром 125 и 250 мкм составляет 100% (1,0). Для частиц диаметром 63 и менее 50 мкм степень очистки достигает 0,99 и 0,94 соответственно. Аналогичные результаты наблюдаются при $L/G=1:2$, с немного измененными показателями для частиц диаметром 63 и менее 50 мкм — 0,995 и 0,983. Результаты показывают, что вихревые аппараты могут эффективно очищать запыленные газы и при высоких соотношениях газовой фазы относительно жидкой фазы, что открывает возможности экономии жидкой фазы в аппарате вихревой очистки.

Ключевые слова: вихревой циклон, тангенциальный ввод, запыленный газ, газожидкостной слой, турбулентность, экономия жидкости.

Abstract. The article experimentally studies the method of influence of design parameters and ratio of gas and liquid phase flow rates on the degree of solid particles collection from dusty gas in wet vortex devices. In the proposed cyclone, the gas and liquid phases are supplied through one tangentially installed nozzle in the upper part of the cylindrical body. Supply of the liquid phase by spraying and at high speed leads to intensification of the turbulence of the gas-liquid layer.

Experimental studies of data on wet cleaning of dusty gas in a vortex cyclone have established that with a liquid to gas phase ratio of $L/G=1:1$, the collection degree for particles with a diameter of 125 and 250 μm is 100% (1.0). For particles with a diameter of 63 and less than 50 μm , the purification degree reaches 0.99 and 0.94, respectively. Similar results are observed at $L/G=1:2$, with slightly modified values for particles with a diameter of 63 and less than 50 μm - 0.995 and 0.983. The results show that vortex devices can effectively clean dusty gases even at high ratios of the gas phase to the liquid phase, which opens up opportunities for saving the liquid phase in the vortex cleaning device.

Key words: vortex cyclone, tangential input, dusty gas, gas-liquid layer, turbulence, liquid saving.

Введение. Интенсификация процессов и создание аппаратов повышенной мощности в химической, газо- и нефтеперерабатывающих, металлургической, энергетической, пищевой и др. отраслях промышленности зачастую ведет к неизбежному росту в окружающую среду большого количества пыли и вредных газообразных примесей. По некоторым данным, ежегодно в атмосферу выбрасываются около 2,5 млн. тонн газов с твердой фазой.

Повышение эффективности любой технологии решается путем интенсификации гидромеханических, теплообменных, массообменных и химических процессов. Особенно эта проблема стоит в двух и трехфазных средах различных технологий экономики страны. Методы осуществления данной проблемы могут быть разными, однако все способы опираются на повышение интенсивности контакта между фазами путем увеличения их взаимодействия, скорости движения потоков, турбулизации и т.д.

Одним из наиболее эффективных способов интенсификации межфазного контакта двух и более фазных систем, считается организация контакта фаз в центробежном поле. Тангенциальный подвод обеспечивает существенные центробежные силы, что способствует большие удельные поверхности контакта фаз, относительные скорости и устойчивость протекающего процесса. Центробежные силы можно получить двумя методами: путем вращения корпуса аппарата или путем закрутки потока относительно корпуса. Второй метод конструктивно прост и нет вращающихся деталей и узлов, что обеспечивает надежную длительную эксплуатацию вихревого аппарата.

В области создания эффективного вихревого аппарата проведены многочисленные экспериментальные исследования по гидродинамике, тепло- и массообмену вихревых аппаратов.

Для очистки газов в основном применяются сухие и мокрые пылеуловители [1]. Для достижения приемлемой эффективности очистки газов в пылесадительных камерах необходимо, чтобы частицы находились в аппаратах продолжительное время, а скорость движения пылевого потока была незначительной.

Наибольшее распространение в промышленности для очистки дымовых и технологических газов получили инерционные пылеуловители-циклоны. Циклоны конструктивно просты, надежны в эксплуатации при высоких давлениях и температурах, обеспечивают фракционную эффективность очистки на уровне 80-95% от частиц пыли размером более 10 мкм, не существует температурных ограничений для их применения, а эксплуатационные расходы можно свести до минимума. Циклоны как правило, используют для грубой очистки перед высокоэффективными тканевыми или электрическими пылеочистными аппаратами [2, 3, 4, 5]. При равных производительности и затратах энергии прямоточные циклоны превосходят обычные циклоны по эффективности разделения, особенно для частиц с размером менее 5-10 мкм [6].

Фильтры используют как при высоких, так и при низких давлениях и температурах, при различной концентрации в смеси твердых частиц [4, 5, 6]. Фильтрующие элементы фильтров быстро забиваются твердыми частицами. При этом гидравлическое сопротивление резко увеличивается. Из-за больших сил, действующих на фильтрующие элементы, они быстро забиваются и выходят из строя. Частая замена элементов приносит большие убытки. Большинство конструкций фильтров сложны в эксплуатации и требуют высококвалифицированных кадров при обслуживании аппаратов данного класса.

Мокрые пылеуловители более эффективны и могут улавливать частицы до 0,1 мкм, и одновременно с очисткой твердых частиц поглощать газообразные вещества. В этих

аппаратах твердые частицы из смеси улавливаются на границе трехфазной системы: газ-жидкость-твердое тело. Интенсификация процесса достигается путем турбулизации потоков, т.е. улучшение межфазного контакта трехфазной системы. Наиболее полно вышеназванным факторам соответствуют вихревые аппараты, в которых можно достичь высокой эффективности очистки (98-99% и выше) запыленных газов [8, 9,10, 11, 12].

В настоящее время исследовано множество конструкций прямооточных центробежных и вихревых аппаратов, отличающихся друг от друга способом организации закрученного потока и устройством узла разделения фаз. Проводятся работы по описанию движения потоков запыленных газов в аппарате и разработка математической модели центробежного пылеулавливания в них, а также создание методик для выявления оптимальных геометрических размеров и режимных параметров эксплуатации [13, 14, 15, 16, 17].

В статье Н.А.Хамидуллина с сотрудниками проведены комплексные исследования по очистке отходящих газов от твердых частиц, выходящих из печи обжига мелкого известняка, в каскаде одноступенчатых вихревых аппаратов. Промышленные испытания вихревого аппарата показали, что степень очистки отходящих газов от пыли находится в пределах 98-99,9% [18].

В работе О.М.Флисюка с сотрудниками для оценки эффективности прямооточного циклона найдено аналитическое решение для тангенциальной, радиальной и продольной составляющих скорости газа в его разделительной камере.

В результате решения нестационарного уравнения конвективной диффузии получена зависимость концентрации частиц в потоке газа от времени по мере их движения в камере, что позволило оценить влияние расхода газа, размера частиц пыли и основных геометрических параметров разделительной камеры на эффективность очистки запыленного газа. Полученные авторами результаты позволяет построить методику расчета циклона и определить оптимальную скорость запыленного газа в период эксплуатации [19, 20].

А.Ю.Вальдберг предложил вероятностно-энергетический метод приближенного расчета пылеуловителей инерционного типа, позволяющий рассчитать разработанные конструкции и производить сравнение механических пылеуловителей различных типов [21, 22].

Б.С. Сажин с сотрудниками доказали, что в уравнениях вероятностно-энергетического метода участвует критерий гидродинамического режима Re , то надо иметь в виду, что в значительной что обобщение данных по группам пылеуловителей инерционного типа подразумевает также достаточно близкую макроструктуру потоков в аппаратах. Поэтому, аппараты встречно-закрученного потока хотя и имеют два тангенциальных ввода, но по основным физическим принципам относятся к центробежным пылеуловителям, следовательно целесообразно включить их в вероятностно-энергетическую методику [23].

А.А.Виноградов с сотрудниками исследовали приближенный подход общего описания центробежного пылеулавливания в различных аппаратах. Ими рассчитана структура течений в вихревом аппарате со встречно-закрученными потоками [24].

Как видно из краткого обзора исследований в области создания совершенных вихревых аппаратов и по настоящее время нет надежных и точных методик расчета подобных аппаратов.

Методы исследования. Целью исследований являлось изучение влияния конструктивных параметров и скорости газовой и жидкой фаз на гидравлическое сопротивление и степень улавливания твердых частиц в аппарате вихревого типа.

Для интенсификации очистки газов от твердых частиц, повышения производительности аппарата и уменьшения его размеров создан лабораторный стенд для исследования процесса очистки газовых смесей в вихревом аппарате.

Экспериментальная установка по изучению гидродинамики вихревого аппарата состоит из аппарата с тангенциальным вводом газовой и жидкой фаз в верхнюю часть цилиндрического корпуса, турбогазодувки с системой измерения расхода, температуры газовой фазы и байпасной линией, а также устройства для ввода твердых частиц, насоса для подачи жидкой фазы с системой измерения расхода и температуры жидкости. Диаметр корпуса вихревого аппарата 0,068 м, высота 1,5 м. На выходе из нижней части аппарата газовой и жидкой фаз для сбора жидкой фазы с твердыми частицами установлена емкость объемом 0,1 м³. Движение газовой и жидкой фаз параллельный ток и оба движутся сверху вниз. Причем, в поток газовой фазы под углом 30° вводится жидкая фаза с более высокой скоростью с целью создания высокотурбулизированного потока. Далее трехфазный поток приобретает вращательное движение и устремляется по спирали в нижнюю часть аппарата. Нижняя часть аппарата имеет небольшой участок внезапного расширения, который служит устройством для гашения скорости газожидкостного потока перед его выходом из аппарата. Жидкая фаза с твердыми частицами собирается в емкость, а газовая фаза содержащая мелкодисперсные капли жидкости отводится из нижней части аппарата и выбрасывается в окружающую среду.

В качестве объекта переработки использовали фракции кварцевого песка с диаметром частиц <50, 63, 125 и 250 мкм.

В табл.1 приведены результаты экспериментальных исследований по очистке запыленного газа от твердых частиц в усовершенствованном вихревом аппарате.

Таблица 1.

L/G	1:1	1:2	1:3	1:4
250	1,0	1,0	1,0	0,985
125	1,0	1,0	0,99	0,97
63	99,9	0,995	0,98	0,945
<50	99,4	0,983	0,96	0,925

Экспериментальные данные по мокрой очистке запыленного газа в вихревом циклоне показали, при соотношении жидкой фазы к газовой L/G=1:1 для частиц с d₃=125 и 250 мкм степень улавливания равно 1,0, т.е. 100%, а для частиц с d₃=63 и менее 50 мкм степень очистки соответственно 0,99 и 0,94. Аналогичная закономерность сохраняется и для L/G=1:2 с разницей лишь для частиц с d₃=63 и менее 50 мкм степень очистки соответственно 0,995 и 0,983. Увеличение расхода газовой фазы до 3-х и 4-х относительно жидкой фазы дали несколько низкие результаты. Особенно при диаметре частиц менее 50 мкм при 1:4 степень очистки составила 0,925. Выявлено, что при более высоких объемных расходах газовой фазы можно достичь высокую степень очистки запыленного газа.

Это объясняется тем, что газовая смесь с твердой фазой вводится в аппарат через тангенциально установленный штуцер и газожидкостной поток обретает поступательно-

спиральную скорость, которая направлена сверху вниз. Тангенциальный ввод, параллельное движение газовой и жидкой фаз придает потоку вращательную составляющую скорости. Твердые частицы с потоком газа приближаются к стенке аппарата, где они ударяясь об нее теряют скорость и оседают на поверхности стенки и медленно вместе с жидкой фазой по спиральной канавке в корпусе стекают вниз (рис.1). В результате газовый поток освобождается от твердых частиц. Далее газовая фаза на выходе из цилиндрического корпуса аппарата ударяется о водную поверхность сборника и выбрасывается в атмосферу.

Общеизвестно, более высокие скорости газового потока способствует повышение турбулентности в вихревом аппарате, что приводит к более высокой эффективности очистки. Вместе с тем, более высокие скорости газовой фазы также ведут к росту перепада давления.

Выводы. В аппаратах вихревого типа наряду с эффективной очисткой высокотемпературного запыленного газа можно произвести и его охлаждение до требуемой температуры. Следует отметить, в существующих вихревых аппаратах газовая фаза имеет высокую скорость и способствует созданию турбулизированного слоя. В предлагаемом авторами аппарате и газовая фаза, и жидкая фазы имеют высокие скорости и это приводит к созданию интенсивной турбулентности. Экспериментальные исследования показали, что высокая степень очистки и при соотношения $L/G > 2$ возможность экономии жидкой фазы (воды) в процессе очистки в вихревом циклоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загрязнение природной среды кальций содержащей пылью.–Рига: Зинатне, 1985. 215 с.
2. Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков Б.И., Решидов И.К. Очистка промышленных газов от пыли. – М.: Химия, 1981. – 392 с.
3. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки. – Пенза: изд-во Пенз.гос.ун-та, 2005. – 200 с.
4. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Г. Газларни қайта ишлаш технологияси, жараен ва қурилмалари. – Т.: Шарк, 2016. - 848 с.
5. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari.- Toshkent, Fan va texnologiya, 2015. – 848 b.
6. Алексеенко С.В., Окулов В.Л. Закрученные потоки в технических приложениях (обзор) // Теплофизика и аэромеханика, 1996. – т.3. - №2. – с.101-138.
7. Царева О.В. Эффективность уплотненных стекловолокнистых фильтров // Вестник казанского технологического университета, 2010. – №7. – с.205-209.
8. Татаринев Е.Б. Аэрогидродинамика и пылеулавливание в вихревом аппарате с оросителем в закручивающем устройстве / Авт.дисс...к.т.н., Казань, 2002. – 20 с.
9. Виноградов В.В., Самохвалов Н.М., Зыкова Ю.В. Очистка промышленных газов от пыли. – Иркутск: изд-во ИРНИТУ, 2015. – 170 с.
10. Глебов Г.А., Хазбулатов А.И. Исследование процесса очистки газа от механических примесей в прямоточно-вихревом сепараторе // Вестник Самарского гос.аэрокосмического университета им.С.П.Королева, Самара, 2011. - №5.- с.72-77.
11. Хамидуллин Р.Н. Технология очистки газовых выбросов от пыли производства силикатного кирпича / Авт.дисс.к.т.н., Казань, 2005. – 32 с.

12. Патент РФ №2400289. МКП⁸ B02D 47/02, 47/06. Устройство для мокрой очистки газ
Chen M. Numerical analysis of a novel gas-liquid ов от пыли / Хамидуллин Р.Н.
Опублик.27.092010, Бюлл.№27.
13. Hyang L., Deng S., Chen Z., Guan J., Chen M. Numerial analysis of a gas-liquid pre-
separation cyclone // Separation and Purification Technology, 2018.- v.194. – p.470-479.er
14. Bernardo S., Mori M., Peres A.P., Dionisio R.P. 3-D computational fluid dinamics for gas and
gas-particle flows in a cyclone with different inlet sector angles // Powder Technology, 2006.-
v.162. – p.190-200.
15. Кепа А. The efficiency improvement of a large-diametr cyclone – the CFD calculations //
Sep.Purif.Technology, 2013.- v.118. – p.105-111.
16. Pei B., Yang L., Dong K., Jiang Y., Du X., Wang B. The effect of cross-shaped vortex finder
in the performance of cyclone separator // Powder Technology, 2017.- v.313. – p.135-144.
17. Ehteram M.A., Tabrizi H.B., Mesbah M., Ahmadi G., Mirsalim M.A. Experimental study on
the effect of connecting ducts on demisting cyclone efficiency // Exp. Them. Fluid Sci., 2012.
– v.39. – p.26-36.
18. Хамидуллин Н.А., Махоткин А.Ф., Махоткин И.А., Бакиров Н.Г. Комплексное решение
проблемы переработки отходов мелкого камня известняка и мокрой очистки
отходящих газов от пыли // Вестник технологического университета, 2017. -т.20.-№7.-
с.64-66.
19. Флисюк О.М., Марцулевич Н.А., Топталов В.С. Теоретико-экспериментальный анализ
зависимости эффективности прямоточного циклона от геометрии распределительной
камеры // Изв.ВУЗов «Химия и химическая технология», 2021.-т.64.-N8.-с.99-106.
20. Топталов В.С., Марцулевич Н.А., Флисюк О.М. Очистка дымовых и технологических
газов в прямоточных циклонах // Известия СПбГТИ (ТУ), 2021.- N56(82).-с.44-50.
21. Вальдберг А.Ю., Сафонов С.Г. Основы расчета эффективности газоочистных
аппаратов инерционного типа // Химическое и нефтяное машиностроение, 2006. - №9.
– С.43-44.
22. Вальдберг А.Ю. Современные тенденции в развитии теории и практики
пылеулавливания // Химическое и нефтяное машиностроение, 2007. - №7. – С.48-50.
23. Сажин Б.С., Гудим Л.И. Вихревые пылеуловители. – М.: Химия, 1995. – 144 с.
24. Виноградов А.А., Белоусов А.С., Сафонов Г.С. Методы обобщения данных по
инерционным аппаратам и системам пылеулавливания / Тр. Вторых Косыгинских
чтений «Энергоресурсоэффективные экологически безопасные технологии и
оборудования», 2019.-т.1.- С.259-263.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАСАДКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕДАЧИ

¹Ланкин Роман Игоревич, ²Францкевич Виталий Станиславович, ³Ян Ян,
⁴Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич

¹Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь

²Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь

³Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь

⁴Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Развитие промышленности неизбежно ведет к увеличению объемов производства, что, в свою очередь, приводит к росту количества промышленных выбросов, попадающих в атмосферу. Для удовлетворения растущего спроса на товары и материалы, современные заводы и производственные предприятия оснащаются мощными технологическими системами и высокоэффективным оборудованием. Одной из наиболее важных задач, стоящих перед промышленным сектором, является необходимость эффективной очистки и очистки отходящих промышленных газов. Правильная обработка и фильтрация этих промышленных выбросов жизненно важна для извлечения ценных компонентов из отходящих потоков, а также для защиты окружающей среды от вредного загрязнения и загрязнения. Одним из широко используемых в химической и других отраслях промышленности типов оборудования являются насадочные колонны. Эти колонны используются для различных процессов массообмена и теплообмена, таких как абсорбция, ректификация, экстракция, а также для охлаждения газов и жидкостей. Среди различных конструкций насадочных колонн, особое распространение получили аппараты с подвижной или псевдооживленной насадкой. В данной работе предлагается конструкция инновационного элемента насадки, предназначенного для интенсификации массообменных процессов. Кроме того, в статье рассматривается способ расположения впадин на поверхности элементов сферической насадки, а также исследуется толщина водяной пленки на поверхности таких элементов.

Ключевые слова: абсорбция, насадка, подвижная насадка, расположение впадин, площадь поверхности, водяная пленка.

Annotation. The development of industry inevitably leads to an increase in production volumes, which, in turn, leads to an increase in the amount of industrial emissions entering the atmosphere. To meet the growing demand for goods and materials, modern factories and production enterprises are equipped with powerful technological systems and highly efficient equipment. One of the most important tasks facing the industrial sector is the need for effective cleaning and purification of exhaust industrial gases. Proper treatment and filtration of these industrial emissions is vital for extracting valuable components from the exhaust streams, as well as for protecting the environment from harmful pollution and contamination. One of the widely used types of equipment in the chemical and other industries is packed columns. These columns are used for various mass transfer and heat transfer processes, such as absorption, rectification, extraction, as well as for cooling gases and liquids. Among the various designs of packed columns, columns with mobile or fluidized packing have become particularly widespread. This work proposes the design of an innovative packing element intended to intensify mass transfer processes. Moreover, the article discusses the method of arranging depressions on the surface of

the spherical packing elements, and also examines the thickness of the water film on the surface of such elements.

Keywords: *absorption, nozzle, movable nozzle, location of depressions, surface area, water film.*

Введение. Массообменные аппараты с подвижной насадкой являются важным классом оборудования, широко применяемым в различных отраслях промышленности, таких как химическая, нефтехимическая, пищевая и другие. Они используются для осуществления таких массообменных процессов, как ректификация, абсорбция, десорбция, экстракция и многие другие. Данные аппараты играют ключевую роль в реализации эффективных технологических схем разделения и очистки веществ [1].

В массообменных аппаратах с подвижной насадкой процесс массопередачи происходит между двумя фазами (газ-жидкость, жидкость-жидкость) с развитой межфазной поверхностью. Отличительной особенностью этих аппаратов является наличие движущейся насадки, которая способствует интенсификации массообменных процессов за счет увеличения турбулентности потоков и обновления межфазной поверхности. Равномерное распределение точек на поверхности шара является важной характеристикой при проектировании движущейся насадки, поскольку позволяет достичь максимальной эффективности контактирования фаз. Это достигается путем оптимизации формы и размера частиц насадки, а также их расположения внутри аппарата [2].

Равномерное распределение точек на поверхности шара является важной характеристикой при проектировании движущейся насадки, поскольку позволяет достичь максимальной эффективности контактирования фаз. Существует несколько основных типов массообменных аппаратов с подвижной насадкой, различающихся по типу движения насадки (вращательное, возвратно-поступательное, колебательное), конструкции корпуса (колонного, тарельчатого, контактного типа) и другим параметрам [3, 4].

Подробное рассмотрение особенностей конструкции, принципа действия и областей применения данных аппаратов, с учетом равномерного распределения точек на поверхности шара, является целью данной работы.

Методы исследования и полученные результаты. Насадка для массообменных процессов представляет собой сплошную сферу, в которой расположены впадины в форме полусфер, количество которых зависит от величины диаметра шара, измеряемого в миллиметрах. Глубина таких впадин варьируется в пределах 0,08–0,095 от диаметра шара, также измеряемого в миллиметрах, а расстояние между которыми 0,3–0,7 диаметров впадин [5].

Проведенные исследования показывают в предложенной насадке что гидравлическое сопротивление меньше по сравнению с гладким шаром одинакового диаметра.

В исследуемой конструкции для увеличения площади контакта жидкой фазы с газом в качестве насадок использовались шары с впадинами, запатентованной конструкции [5]. Предложенный элемент насадки представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Шар со впадинами

Важной задачей в исследовании было определить способ равномерного расположения впадин на поверхности сферической насадки. Для этой цели была использована сферическая система координат.

Применение сферической системы координат позволило разработать методику организации впадин на поверхности шарового элемента насадки таким образом, чтобы они были распределены равномерно. Это имело важное значение для обеспечения оптимального увеличения эффективной площади поверхности, доступной для массообменных процессов.

При распределении впадин было выбрано 9 уровней, через каждые $\pi / 8$ рад. На I уровне координаты, на которых располагаются впадины, будут записаны следующим образом:

$$r = R \quad \theta = 0 \quad \varphi = 0 \tag{1}$$

На II и последующих уровнях:

$$r = R \quad \theta = \frac{\pi}{8} \quad \varphi = \frac{\pi}{6} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 5 \tag{2}$$

$$r = R \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \varphi = \frac{\pi}{11} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 10 \tag{3}$$

$$r = R \quad \theta = \frac{3 \cdot \pi}{8} \quad \varphi = \frac{\pi}{14} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 13 \tag{4}$$

$$r = R \quad \theta = \frac{\pi}{2} \quad \varphi = \frac{\pi}{15} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 14 \tag{5}$$

$$r = R \quad \theta = \frac{5 \cdot \pi}{8} \quad \varphi = \frac{\pi}{14} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 13 \tag{6}$$

$$r = R \quad \theta = \frac{3 \cdot \pi}{4} \quad \varphi = \frac{\pi}{11} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 10 \tag{7}$$

$$r = R \quad \theta = \frac{7 \cdot \pi}{8} \quad \varphi = \frac{\pi}{6} \cdot k, \quad k = 0, \dots, 5 \tag{8}$$

$$r = R \quad \theta = \pi \quad \varphi = 0 \tag{9}$$

Анализ в декартовой системе координат показал, что специфическое расположение впадин на поверхности сферической насадки увеличивает общую площадь поверхности по

сравнению с гладкой сферической поверхностью. Это объясняется тем, что впадины создают дополнительную площадь поверхности, доступную для контакта между фазами в массообменных процессах, таких как абсорбция, ректификация и экстракция.

Математическое моделирование в декартовой системе координат позволило количественно оценить рост эффективной площади поверхности, достигаемый за счет предложенной конструкции элемента насадки со специальным расположением впадин. Это увеличение площади поверхности является ключевым фактором, обеспечивающим повышение интенсивности и эффективности массообменных процессов в промышленных аппаратах с использованием данного типа насадки.

Зависимость для определения площади впадин на поверхности сферического элемента насадки выглядит следующим образом:

$$S_0 = \pi r^2 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \cdot n \quad (10)$$

Общая площадь поверхности шара будет определяться по зависимости:

$$S_{\text{общ}} = 4\pi R^2 + \pi r^2 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \cdot n \quad (11)$$

Данная зависимость будет учитываться в дальнейшем при исследовании процессов массообмена.

Шар с описанными выше параметрами был разработан и распечатан на 3D-принтере, с которым были проведены исследования по выявлению толщины водяной пленки на единичном элементе. Изучение толщины пленки важно для проведения процесса массообмена. Суть эксперимента заключалась во взвешивании шара до и после погружения в жидкость.

В ходе серии испытаний средняя разность масс шара до и после погружения составляла 2,89 грамм. используя эту массу, а также зная плотность воды ($\rho = 1000 \text{ кг / м}^3$), найдем объем жидкости, который остался на шаре (так называемая пленка)

Толщина пленки δ рассчитывалась следующим образом. Используя формулу (10), найдем площадь поверхности шара. Она составляет $S_{\text{общ}} = 7530,96 \text{ мм}^2$.

Используя объем жидкости и площадь поверхности шара, тем самым найдем толщину водяной пленки δ_p , находящейся на шаре после погружения в жидкость. Для шара диаметром 40 мм толщина пленки составляет $\delta_p = 385 \text{ мкм}$.

Заключение. Представленное исследование предлагает инновационную конструкцию элемента насадки для массообменных аппаратов с подвижной (псевдооживленной) насадкой. Ключевыми особенностями предлагаемого элемента является специфическое расположение впадин на поверхности сферической насадки, что направлено на улучшение распределения точек контакта и увеличение эффективной поверхности для процессов массообмена.

Исследование толщины водяной пленки на поверхности шара дает представление о гидродинамическом поведении насадки, что имеет решающее значение для эффективной работы процессов абсорбции, ректификации и экстракции.

В целом, исследование, представляет ценный вклад в оптимизацию массообменных операций, особенно в химической, нефтехимической и других отраслях, где широко используется технология насадочных колонн. Предлагаемый инновационный элемент насадки имеет потенциал для повышения производительности и эффективности различных

процессов, основанных на массообмене, что приводит к улучшению производительности, использования ресурсов и защиты окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 2005. – 752 с.
2. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Часть 1. Теоретические основы процессов химической технологии. – М.: Химия, 1995. – 400 с.
3. Maćkowiak J. Fluid Dynamics of Packed Columns. Principles of the Fluid Dynamic Design of Columns for Gas/Liquid and Liquid/Liquid Systems. – Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – 355 p.
4. Billet R. Packed Towers in Processing and Environmental Technology. Translated by Fullarton J.W. – Weinheim: VCH, 1995. – 382 p.
5. Насадка для массообменных процессов: полез. модель ВУ 13477 / В.С Францкевич, Р.И. Ланкин. – Оpubл. 20.05.2024
6. Kasatkin A.G. (2005). *Osnovnye processy i apparaty himicheskoy tekhnologii*. Moscow: Khimiya. (In Russ.)
7. Dytneriskij Yu.I. (1995). *Processy i apparaty himicheskoy tekhnologii. Chast' 1. Teoreticheskie osnovy processov himicheskoy tekhnologii*. Moscow: Khimiya. (In Russ.)
8. Maćkowiak, J. (2010). *Fluid Dynamics of Packed Columns. Principles of the Fluid Dynamic Design of Columns for Gas/Liquid and Liquid/Liquid Systems*. Heidelberg: Springer-Verlag. (In Engl.)
9. Billet, R. (1995). *Packed Towers in Processing and Environmental Technology. Translated by Fullarton J.W.* Weinheim: VCH. (In Engl.) ВУ 13477, 2024.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ РАФИНАЦИИ ВЫСОКОКИСЛОТНОГО ХЛОПКОВОГО МАСЛА

¹Хасанов Хасан Турсунович, ²Хасанов Аббос Хасанович

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, доцент

***Аннотация.** Изучено действие целлюлаз и протеиназ на углеводы и белки высококислотного черного хлопкового масла. Обработка сырого хлопкового масла нейтральной протеиназой в сочетании с целлюлолитическими ферментами положительно влияет на процесс щелочной нейтрализации высококислотного сырого хлопкового масла. Установлено, что расход щелочи уменьшается и улучшаются физико-химические показатели готовой продукции.*

***Ключевые слова:** целлюлаза, протеиназа, хлопковое масло, рафинация.*

***Abstract.** The effect of cellulases and proteinases on carbohydrates and proteins of highly acidic raw cottonseed oil was studied. Treatment of raw cottonseed oil with neutral proteinase in combination with cellulolytic enzymes has a positive effect on the process of alkaline neutralization of highly acidic raw cottonseed oil. It was found that alkali consumption decreases and the physicochemical properties of finished products improve.*

***Key words:** cellulase, proteinase, cottonseed oil, enzyme, refining.*

Введение. При производстве растительных масел одним из основных процессов рафинации является процесс гидратации и нейтрализации масел [1].

Существует множество методов рафинации растительных масел, которые можно разделить на физические, физико-химические и химические.

В последнее время исследователи пристальное внимание уделяют использованию различных ферментов при добычи и переработке растительных масел [2-4].

В результате ферментативного гидролиза белков образуются пептиды и аминокислоты, гидролиз слизистых веществ способствуют образованию короткомолекулярные глюканы, повышающие их гидрофильность и т.д. Все это способствуют увеличению гидрофильности сопутствующих веществ хлопкового масла и позволяет интенсифицировать процесс гидратации

Целью данной работы является изучение влияние протеолитических и целлюлолитических ферментов при рафинации высококислотных хлопковых масел.

Объекты и методы исследования. В работе использовали "ViscoStar 150L" в качестве целлюлазы нейтральную протеиназу (*Нейтпраза*) производимой фирмой «Новозаймс», Дания. Черное хлопковое масло получали с АО «Тошкент ёғ-мой комбинати»

Ферментативная обработка хлопкового масла. 200 г испытуемого масла, при перемешивании нагревали до 45-50⁰С, затем увеличивали частоту вращения мешалки и медленно вводили заданное количество разбавленного в воде раствора "ViscoStar 150L" и нейтразу в соотношении 1:1, и выдерживали перемешиванием в течение 60 мин. Общее содержание воды составляло 6% от веса масла, а фермента 0,08%. Затем температуру смеси подняли до 85⁰С и при этой температуре выдерживали в течение 20 мин. В случае использования кислую протеиназу рН смеси подкисляли до 3,0. При этой температуре смесь перемешивали в течение 60 мин.

Определение продуктов гидролиза углеводов. К ферментированному маслу добавляли равный объем дистиллированной воды и после тщательного перемешивания центрифугировали при 5000 об/мин в течение 10 мин, отделяли водную часть и определяли содержание восстанавливающих сахаров по методу Нельсона и Шомоди [5].

Определение продуктов гидролиза белков. Из водной части фугата отбирали 2 мл, добавляли равный объем 0,3 М ТХУ и фильтровали. Затем из фильтрата отбирали 0,2 мл аликвоты, добавляли 0,8 мл дистиллированной воды, 5 мл 0,5 М раствора Na_2CO_3 , взбалтывали и вносили 1 мл рабочего раствора Фолина. По оптической плотности исследуемых образцов определяли содержание аминокислот по тирозину [6].

Нейтрализация хлопкового масла. 200 г гидратированное масло нагревали до температуры 50⁰С. При достижении заданной температуры, не прекращая перемешивания, вводили рассчитанное количество щелочи. Затем температуру масла поднимали на 10-15⁰С, уменьшали частоту вращения и продолжали перемешивание до образования хорошо оседающих хлопьев. Нейтрализованное масло декантировали, промывали горячей дистиллированной водой (60-65⁰С), фильтровали и сушили при температуре 100-110⁰С.

Химический анализ рафинированного масла проводили согласно общепринятой методике [7].

Результаты и их обсуждение. Известно, что содержание углеводов и белков в хлопковом мятке составляет 12-14% и 25-38% соответственно. Определенная часть белков и углеводов вместе с другими веществами во время форпрессования хлопковой мятки переходит в состав масел.

Сопутствующие вещества проявляет поверхностно-активные свойства и осложняет процессы переработки масел. Эти свойства сопутствующих веществ можно уменьшить путем ферментативного воздействия на них. Для увеличения степени гидротирюемости сопутствующих веществ, нами изучены гидролизуемость углеводов и белков нерафинированного масла с целлюлолитическими и протеолитическими ферментами.

В табл. 1 приведены содержание продуктов гидролиза белков и углеводов после ферментации черного хлопкового масла с ферментными препаратами ViscoStar 150L, нейтральной протеиназой (Нейтраз) и их смесями.

Таблица 1. Влияние нейтральных протеиназ совместно с амилазами на гидролизуемость белков и углеводов черного хлопкового масла при pH 7,0

№ п/п	Используемые ферменты	Восстанавливающие сахара, мг/г масла	Продукты гидролиза белков, мкмоль/г масла
1	Без фермента	1,44±0,06	0,55±0,02
2	Нейтраз	1,46±0,06	1,2±0,04
3	Нейтраз+ViscoStar 150L	4,65±0,24	1,28±0,04
4	ViscoStar 150L	4,82±0,24	0,62±0,02

Из представленных данных видно, что обработка хлопкового масла ферментами приводит к накоплению продуктов гидролиза высокомолекулярных соединений. Так, например при действии нейтразы и ViscoStar 150L образование восстанавливающих сахаров составляло $4,65 \pm 0,16$ мг/г масла, при этом продукты гидролиза белковых веществ составляли $1,28 \pm 0,04$ мкмоль/г масла.

Не исключено, что во время ферментации, нейтраз частично действуя на молекулы ViscoStar 150L приводит к снижению эффективности их действия. Поэтому когда

ViscoStar 150Лиспользовали в отсутствие нейтразы образование продуктов гидролиза углеводов выше и составляет $4,82 \pm 0,24$ мг/г масла, на против $4,65 \pm 0,24$ мг/г в присутствии нейтразы.

Таким образом, обработка нерафинированного хлопкового масла гидролитическими ферментами проводит гидролизу углеводов и белков, и глубина превращения зависит от применяемого фермента и от условия реакции.

В наших следующих экспериментах мы исследовали влияние ферментативной обработки хлопкового масла с различными значениями кислотного числа на выход рафинированного хлопкового масла. Результаты анализа образцов рафинированного хлопкового масла приведены в табл.2.

Таблица 2. Зависимость выхода рафинированного масла и расхода щелочи от кислотного числа исходного сырого хлопкового масла.

Кислотное число образцов, в мг КОН	Без фермента		Ферментативная обработка (Нейтраза +ViscoStar 150Л)	
	Выход, в %	Расход NaOH, кг/т	Выход, в %	Расход NaOH, кг/т
3,8	86,9	8,1	91,2	5,0
5,5	83,6	13,0	88,1	10,2
7,9	77,0	15,8	83,5	13,8
9,1	77,7	16,9	80,1	14,6
14,2	74,2	25,6	78,4	20,5

Из представленных данных видно, что по мере увеличения кислотного числа хлопкового масла выход масла снижается, а расход щелочи увеличивается. Когда этот процесс осуществляется с помощью ферментов, расход щелочи и выход масла увеличиваются по сравнению с традиционным методом. Например, при кислотном числе 3,8 расход щелочи составлял 8,1 кг/т, а при ее гидратировании ферментами - 5,0 кг/т. Выход масла при традиционном способе составил 86,9%, при использовании ферментов - 91,2%. Эти результаты также наблюдались в образцах с более высокими кислотными числами хлопкового масла.

Выводы. Ферментные растворы состоящие из нейтразы и целлюлазы существенно влияет на процесс рафинации хлопкового масла. По физико-химическим показателем превосходит, когда эти ферменты использовались в отдельности. Это достигалось за счёт ферментативного расщепления углеводов и гидрофобных белков, содержащихся в маслах и препятствующих рафинацию.

Использование ферментов при рафинации хлопкового масла дает возможность сократить расход щелочи для нейтрализации хлопкового масла по сравнению с образцом без использования ферментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Нестерова Е.А. Рафинация масел и жиров / Санкт-Петербург ГИОРД, -2004 – 288с.
2. Купцов В.А. Эффективность производства гидратированных масел и фосфатидных концентратов на импортных и отечественных линиях. // Пищевая и перерабатывающая промышленность. -2003. -№ 2. -С.8-11.
3. Ключникова Л.В., Блинкова И.Ю. Ферментные технологии – будущее масложировой промышленности // Масложировая промышленность, 2006, №4, -С.29-31.

4. Dijkstra A. J. Enzymatic degumming// European Journal of Lipid Science and Technology. - 2010. -V.112. -Issue 11. -pp.1178–1189.
5. Sinicin, A. P., Chernoglazov, V. M., and Gusakov, A. V. 1990. “Methods of Study and Properties of Cellulolytic Enzymes.” Results of Science and Technology. Ser. “Biotechnology”. VINITI. M. 25: 30-7.
6. Enzyme Preparations. 1985. Method of Determining Proteolytic Activity. Moscow, GOST 20264.2-85.
7. Копейковский В.М., Мосян А.К., Мхитарьянц Л.А. Лабораторный практикум по технологии производства растительных масел. М.: Агропромиздат. -1990. -191 с.

МАҲАЛЛИЙ ХОМ МАҲСАР МОЙИНИ ГИДРАТАЦИЯЛАШ ВА ИШҚОРИЙ РАФИНАЦИЯЛАШДА ЯНГИЧА ТАВСИЯЛАР

¹Шодиев Бахтиёр Мухаммадович, ²Хакимов Шахруз Шухратович,
³Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович, ⁴Мажидов Кахрамон Халимович
^{1,2,3,4}Бухоро муҳандислик-технология институти

Аннотация. Маҳаллий шароитларда етиштирилган махсар уруғларидан олинган хом ўсимлик мойларини гидратациялаш ва ишқорий рафинациялаш усуллари ўрганилди. Хом мойга босқичли ишлов бериш технологик босқичлари тавсия этилди. Гидратланган ва ишқорий рафинацияланган мойларни сифатини ошириш ва физик-кимёвий кўрсаткичларини яхшилаш технологик шарт-шароитлари аниқланди.

Калит сўзлар: маҳаллий хом махсар уруғи мойлари, гидратациялаш ва ишқорий рафинациялаш технологияси, сифат ва физик-кимёвий кўрсаткичлар.

Кириш. Ишлаб чиқариш шароитларида хом ўсимлик мойлари тайёр истеъмол маҳсулотларига айлантириш учун гидратлаш ва ишқорий рафинациялаш усулларини амалга ошириш зарур [1,2].

Илмий тадқиқотларда ва амалиётда изоҳланган усулларни бир нечта йўналишлари тавсия этилган [3-5]. Аммо, маҳаллий махсар уруғларидан олинган хом ўсимлик мойлари сифат кўрсаткичлари ва физик-кимёвий таснифлари ўзига хос технологик усулларни тадқиқи этилиши ва уларни амаоийётга қўллашни талаб этади.

Шу сабабли маҳаллий махсар уруғларидан олинган ўсимлик мойларини тозалашнинг янгича технологик усуллари эорий этиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Ишнинг мақсади. Маҳаллий шароитларда етиштирилган махсар уруғларидан олинган ўсимлик мойларини сув билан гидратлаш ва ишқорий рафинациялаштехнологик усулларини ўрганишга қаратилган.

Тадқиқот манбалари. Маҳаллий махсар уруғларидан олинган хом ўсимлик мойлари, сув билан гидратлаш ва ишқорий рафинациялаш усули, мойларни сифат кўрсаткичлари ва физик-кимёвий таснифлари.

Тадқиқотлар усуллари. Мойнинг ранглилиги Lovibond PFX995 тинтометрида куйидаги шкалалар бўйича аниқланди: йод (DIN 6162); AOSC Tintometr (AOCS Cc 13b-45). Пигментларнинг масса улуши Lovibond PFX995 тинтометрида спектрометрик тарзда куйидаги услублар бўйича аниқланди: β-каротин - BS684 ажралиши 2.20, хлорофилл А - ЛОСC Cc 13b-55.

Мойдаги диен ва триен оксидланиш маҳсулотларининг миқдори УФ минтақасида UNICO 2800 сканерлаш спектрофотометрида маълум услуб бўйича спектрофотометрик тарзда аниқланди.

Фосфолипидлар масса улуши АМДФ 1А экспресс-анализаторида аниқланди (ТУ МЕРА 414311.003).

Кислота сони O'z DSt 1203:2015 бўйича аниқланди.

Мойда совун миқдори O'z DSt 1195:2014 бўйича аниқланди.

Намлик ва учувчи моддаларнинг масса улуши “Titro Line Alpha Plus” автоматик титраторида титриметрик тарзда аниқланди.

Мойларнинг оксидланишга чидамлилиги ГОСТ Р 53160-2008 бўйича ўлчанди.

Усул мойлар ва ёғларнинг тез оксидланишни келтириб чиқарадиган экстремал шароитларда: юқори ҳарорат ва мой қатлами орқали тез ҳаво оқимида оксидланишга чидамлилигини аниқлашдан иборат.

Мойдаги заҳарли элементларнинг, яъни: Pb, Cu, Cd масса улуши ГОСТ Р 51301-99 бўйича, Hg – ГОСТ 26927-86 бўйича, As – ГОСТ Р 51962-2002 бўйича, Fe – МУ 08-47/077 бўйича аниқланган.

Модел мойларидаги фосфолипид ассоциатларининг ўлчами “Malvern Zetasizer Nano-S” заррача ўлчами анализаторида аниқланган. Усулнинг принципи лазер нуруни синов намунаси орқали ўтгандан сўнг тарқалган ёруғликни қайд этишдан иборат. Қурилма 0,6 нм дан 6,0 мкм гача бўлган ассоциатлар ўлчамини аниқлаш имконини беради.

Тадқиқотлар предмети - хом махсар уруғларидан олинган ўсимлик мойларини гидратлаш ва ишқорий рафинациялаш технологик босқичларини ва шарт-шароитларини таҳлил этишга қаратилган.

Натижалар. Хом махсар мойини фаоллаштирилган сув ва калцийланган сода эритмалари билан гидратациялаш ва рафинациялаш жараёнлари лаборатория ва тажриба-саноат шароитларида амалга оширилди.

Тадқиқотларни олиб бориш учун бошланғич хом ашёни сув ва натрий карбонат фаоллаштирилган эритмалари билан биргаликда гидратациялаш ва рафинациялаш принципиал янги технологияси таклиф қилинди.

Ушбу технологияни танлаш ва тажриба тадқиқотларини ўтказиш йўқотишларни қисқартириш, харажатларни камайтириш (айниқса камёб натрий гидроксид) ва рафинацияланган мой сифатини ошириш зарурати билан боғлиқ. Хом махсар мойини рафинациялаш технологик босқичлари ва жараёнларининг назорати 1 ва 2-расмларда келтирилган.

1 - расм. Хом махсар мойини гидратациялаш технологик тизими

2 - расм. Гидратацияланган махсар мойини ишқорий нейтраллаш технологик тизими

Хом махсар мойини фаоллаштирилган сув эритмаси билан гидратациялаш бошланғич хом ашёдаги фосфолипидлар миқдорини уларнинг бошланғич миқдоридан 45-50% га камайгунча амалга оширилди. Бунда хом мой таркибидаги фосфолипидларнинг дастлабки миқдорига қараб фаоллаштирилган сувнинг назарий жиҳатдан ҳисобланган зарур миқдори аниқланади.

Гидратацияланган махсар мойини натрий гидроксид эритмаси билан охириги рафинациялаш учун, унинг кислота сонининг камайиши даражасига қараб, назарий жиҳатдан зарур бўлган ишқорий эритманинг миқдори ва зарурий ортиқча миқдори аниқланди. Натрий гидроксиди эритмалари концентрациясининг (электромагнит майдонда ишлов бериш билан ва ишлов беришсиз) фазаларни тиндириш йўли билан нейтраллаш жараёнига таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқот 3-расмда кўрсатилган қурилмада ўтказилди.

3-расм. Хом мойни қисман нейтраллаш ва рафинациялаш лаборатория қурилмаси

Техник тарозида олдиндан тортилган хом махсар мойи солинган кимёвий стакан электр иситгичга қўйилди ва аралаштиргич билан аралаштириб, хом мойнинг турига қараб керакли ҳароратгача иситилди. Керакли ҳароратга эришилганда, аралаштиришни тўхтатмасдан, фосфолипидлар ва мойнинг йўлдош моддалари таркибини қисман камайтириш учун томчили воронкадан ҳисобланган микдорда фаоллаштирилган сув киритилди. Кейин мой ҳароратини 15-20°C га оширилди, аралаштиргичнинг айланиш тезлиги пасайтирилди ва мойдан яхши ажралиб чиқадиган ва паға бўлиб тушадиган фосфолипидлар ҳосил бўлгунча аралаштириш 2-5 дақиқа давом эттирилди, сўнгра мой 2 соат тиндирилди.

Гидратацияланган мой декантацияланди ва унинг сифат кўрсаткичлари ва физик-кимёвий хоссалари аниқланди. Мой фосфолипидлари, сув, мойнинг баъзи йўлдош моддаларининг реакцияга кирмаган эритмаси ва бошқалардан иборат ҳосил бўлган чўкма стаканга ўтказилди ҳамда сифат ва физик-кимёвий таҳлилдан ўтказилди.

Гидратацияланган махсар мойини ишқорий рафинациялаш 3-расмда кўрсатилган қурилмада, нейтраллаш жараёни ва фазаларни ажратиш билан амалга оширилди. Тўлиқ рафинацияланган махсар мойи совун қолдиқларидан тозалаш мақсадида лимон кислотаси эритмаси ва сув билан ювилди. Кейин тозаланган мой вакуум остида қурилди, совутилди ва таҳлил қилинди.

Гидратацияланган мойни ишқорий рафинациялаш жараёнида ҳосил бўлган соапсток массадан ажратилган ва таҳлил қилинди.

Хом махсар мойларини фаоллаштирилган сув ва натрий гидроксид эритмаси билан гидратациялаш ва рафинациялаш технологиясининг тажриба-саноат синовлари “Граф ёғ-мой экстракция” МЧЖ рафинациялаш цехида мавжуд даврий ишловчи нейтраллаш қурилмаларидан фойдаланган ҳолда ўтказилди. Бунда цехда қўшимча равишда сув ва натрий гидроксид эритмалари учун идишлар ва ЭММ мосламаси ўрнатилди. Хом махсар мойини натрий гидроксиднинг фаоллаштирилган эритмалари билан рафинациялаш тажриба-саноат қурилмасининг принципаал технологик схемаси 3-расмда келтирилган.

Тажриба-саноат синовларини ўтказиш учун ишқорий эритмаларнинг тажриба партиялари махсус идишда турли концентрацияли (5-25%) натрий гидроксид эритмалари асосида олинди.

Олинган натрий ишқорий эритмалари хона ҳароратигача (15-20°C) совутилди, сўнгра муаллақ заррачалар тиндирилди ва филтрланади.

Хулосалар. Тавсия этилган технологик босқичлар асосида хом махсар мойини гидратлаш ва ишқорий рафинациялаш усуллар оралиқ ва якуний маҳсулотларни сифатини ва кўрсаткичларини оширишга имконият яратиб, амалиётда сарф ва харажатларни камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арутюнян Н.С. и др. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат. 1999.
2. Гидратация растительных масел растворами поляризующих соединений (сообщение 2) / [Е.П. Корнена, Н.П. Винюкова, Н.С. Арутюнян и др.]: Масложировая промышленность, 1984, №3, с. 15—17.
3. Кадиоров Ю., Рузибоев А. Ёғларни қайта ишлаш технологияси. –Тошкент.: 2014, – 320 б.

4. Арутюнян Н.С. Перспективные решения в области интенсификации технологических процессов масложировой промышленности, - 1992 - №4/5 - с.37.
5. Белкин Д.В. Разработка технологии получения легкогидратируемых устойчивых к окислению масел из семян хлопчатника современных сортов: Автореф. Дисс. канд. техн. наук. 05.18.06. - Краснодар, 2005, 24 с
6. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А. Лабораторный практикум по химии жиров. -М.: Пищевая пром-сть, 1979.-176 с.
7. М.А.Раджабов, А.Ганиев, В.Н.Попова, Ж.Ганиев «Методика пробной рафинации хлопкового масла». Ташкент, «Фан нашриёти», 2002 г.
8. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. – Л., ВНИИЖ, т.2, кн.2, 1967, - с.1052.
9. Комилов М.З., Зайниев М.Ф., Мажидов К.Х., Абдуллаев Н.Ш. Воздействие электромагнитного поля на качество форрафинированного масла. /Материалы республиканской научно-технической конференции «Научно-практические основы переработки сельхозсырья», Бухара, 1996. с.117-118.

ЎСИМЛИК МОЙИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАЙЁРЛАШ

¹Шодиев Бахтиёр Мухаммадович, ²Мажидов Кахрамон Халимович,

³Ҳакимов Шахруз Шухратович

^{1,2,3}Бухоро муҳандислик-технология институти

***Аннотация.** Маҳаллий шароитларда етиштирилган айрим махсар ўсимлиги ва улардан олинадиган мойли уруғларнинг таснифи ўрганилган. Маҳаллий махсар уруғларини анъанавий навларидан фарқланиши асосланган. Маҳаллий махсар уруғини ўсимлик мойлари ишлаб чиқаришга тегишли технологик ишлов бериши усуллари тавсия этилган.*

***Калит сўзлар:** маҳаллий махсар ўсимлиги ва мойли уруғлари, кимёвий таркиб ва кўрсаткичлар, уруғни қайта ишлашга тайёрлаш технологик босқичлари.*

Кириш. Бугунги кунда дунёда ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёж тобора ортиб бораётгани кузатилмоқда. Шу сабабли ҳар хил турдаги мойли хомашёлардан ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш техникаси ва технологиясини яратиш, янги технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш асосида ўсимлик мойининг сифатини ошириш ва озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга [1-3].

Жаҳонда ноанъанавий мойли хомашё асосида олинадиган маҳсулотлар сифатини ошириш ва озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ушбу хомашёдан ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш бўйича илмий-тадқиқот ишларига тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда [4,5]. Бу борада янги интенсив ва ресурс тежовчи технологияларни ишлаб чиқиш ва sanoатга жорий этиш, чиқиндисиз ишлаб чиқаришни ташкил этиш, мойли ўсимликларнинг маҳаллий навларидан самарали фойдаланиш масалаларига катта эътибор берилмоқда.

Махсардан мой олиш ва унинг сифатини ошириш, олинадиган маҳсулотларнинг озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида махсар маҳаллий навларини қайта ишлаш технологиясини такомиллаштиришга кам эътибор қаратилган. Юқори озуқавий қийматга эга бўлган юқори сифатли мойлар олиш учун махсар маҳаллий навларини қайта ишлашнинг илмий асосланган технологияси ишлаб чиқилмаган. Махсар уруғлари навларидан олинадиган рафинацияланган ўсимлик мойларининг сифати ва физик-кимёвий кўрсаткичларига технологик омилларнинг таъсири ўрганилмаган. Шу сабабли, маҳаллий шароитларда етиштириладиган махсар уруғларини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий махсар мойларини рафинациялаш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқотнинг манбалари сифатида махсар уруғларининг маҳаллий навлари асосидаги ўсимлик мойлари ҳамда мойларни рафинациялаш технологияси олинган.

Тадқиқотлар усуллари. Тадқиқотларни амалга оширишда замонавий физик, кимёвий ва физик-кимёвий усуллардан (ИК, ГСХ, ИҚХ) фойдаланилган [6-8].

Тадқиқотлар предмети. Маҳаллий шароитларда етиштирилган махсар ўсимлиги ва мойли уруғларини таҳлил қилиш асосида улардан ўсимлик мойи ишлаб чиқариш технологик босқичларини тавсия этиш.

Натижалар. Маҳаллий махсар гул-сават кўринишга эга, диаметри анча кичикроқ (2...3 см) бўлган ўсимлик туридир. Ўсимликларда уруғларнинг етилиш даражасига кўра

бир-биридан фарқ қилувчи бир нечта тўпгуллар ҳосил бўлади (1-расм), ҳар бир гул-саватчада 80 тадан 120 тагача мева бўлади. Уруғлар оқ ёки кулранг рангга эга, узунлиги 5...12 мм, эни 3,5...5 мм. Уруғларнинг абсолют оғирлиги 20...53 г. Уруғ қобиғи қалин, 40...60% ва ундан юқори, синиши ва ядродан ажралиб чиқиши қийин.

1-расм. Махсар

а – ўсимлик ва гуллаши; б – уруғлар; в – уруғнинг ташқи кўриниши; г – кесма (1:200), 1 – эпидермис; 2 – гиподерма; 3 – ташқи склеренхима; 4 – фитомелан қатлами; 5 – ички склеренхима; 6 – уруғ қобиғи склеренхимаси; 7 – уруғ қобиғи паренхимаси; 8 – эндосперм

Ҳозирги вақтда махсар асосан мойли экин сифат фойдаланилади. Маҳаллий махсар уруғини иккита ҳар хил, яъни катта ва кичик эллипсоидларнинг ярмидан ташкил топган деб қараш мумкин (2-расм). Схемага кўра эллипсоидларнинг узунлиги – a_1+a_2 , эни – $2b$, қалинлиги – $2c$ га тенг. Бундан кўриниб турибдики, ҳар икки эллипсоиднинг эни ва қалинлиги бир хил, аммо узунлиги бир-биридан фарқ қилади.

2-расм. Махсар уруғи схемаси

Юқоридагиларга асосан қуйидаги махсар уруғи ўлчамлари боғлиқлигини ёзиш мумкин

$$\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (x \leq 0 \text{ бўлганда}), \quad \frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (x \geq 0 \text{ бўлганда}).$$

Бунга асосан махсар уруғининг ҳажми қуйидагича бўлади

$$V_M = \frac{1}{2}V_{\varepsilon 1} + \frac{1}{2}V_{\varepsilon 2}$$

бунда $V_{\varepsilon 1}$, $V_{\varepsilon 2}$ - эллипсоиднинг биринчи ва иккинчи ярмининг ҳажми, m^3 .

Махсар донлари юзаси ёнувчан бўлмаслиги, яхши ҳолатда, махсар донларига хос ҳид ва рангга эга бўлиши керак. Маҳаллий махсар ўсимлиги уруғларининг таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Маҳаллий махсар уруғи таркиби, қуруқ моддага нисбатан % да

	Хом ёғ	Хом оқсил	Хом клетчатка	Кул	Азотли экстрактив моддаларсиз
Бутун уруғ	36,8-41,0	15,4-19,4	20,8-22,3	2,3-2,6	19-21,4
Ядро	59-64	24,9-29,4	1,0-1,6	2,6-3,9	6,9-9,5
Уруғ пўстлоғи	1,4-3,2	3,8-5,0	57,1-60,4	1,4-2,2	30,6-33,4
Ёғсизланган уруғ ядроси	-	64,0-71,7	2,8-4,1	7,3-7,9	16,9-24,3
Ёғсизланган бутун уруғ	-	25,7-30,7	34,3-35,9	3,7-4,2	30-35,8

Республикаимизнинг лалми майдонларида махсарнинг “Милютин-114” ва “Ғаллаорол” навлари районлаштирилган.

“Милютин-114” нави. Бир туп ўсимликда 6-7 донагача ён шоҳлари бўлади, ён шоҳлари пояга ёпишиб жойлашган. Баргининг четлари бутун, барг банди йўқ, пастки барглари чўзик, учи ингичка, юқори барглари йирик зич жойлашган. Гуллари сариқ, қизғиш ва зарғолдоқ рангида. Сўлиганда қизил рангга киради. Уруғи чўзинчоқ, иккита қирраси кўриниб туради, ичи мағиз билан тўла.

Ўртача ҳосилдорлиги 8,7 ц/га ни ташкил этади, ўсув даври 114-120 кун, ўсимлик бандлиги 115 см гача, бир ўсимликда саватлар сони 10-12 тагача, бир саватда дон сони 24-28 тагача, 1000 та дон вазни 34-36 граммгача, дон таркибидаги ёғ миқдори 23-27 фоизни ташкил қилади. Ўртапишар нав турига киради.

“Ғаллаорол” нави Туркистон типига мансуб бўлиб, Эрон-355 рақамли намунасидан якка танлаш йўли билан яратилган. Ўсимликнинг барг четлари ва учида 0.5-0.7 м.ли катталиқдаги майда тиканлари мавжуд. Поясининг ранги оқ рангда бўлиб, поя йўғонлиги 1,2-1,8 см ни ташкил этади. Савати ўртача катталиқда, бир саватда 29-36 тагача дон, бир ўсимликда 14-16 тагача саватлар мавжуд, 1000 та дон оғирлиги 39-43 граммгача, дон таркибидаги ёғ миқдори 25-30 фоизни ташкил қилади. Навнинг ўртача ҳосилдорлиги 10-11 ц/га бўлиб, “Милютин-114” навига нисбатан бир ҳафта олдин пишиб етилади.

Махсар уруғларида 18 дан 40% гача ёғ мавжуд. Маҳаллий махсар уруғини ўсимлик мойлари ишлаб чиқаришда тайёрлаш (3-расм) келтирилган технологик тизим босқичлари асосида амалга оширилиши тавсия этилади.

3-расм. Маҳаллий махсар уруғини ишлаб чиқаришда тайёрлаш технологик босқичлари

Кўрсатилган технологик усулларни усулларни қўллаб махсар уруғларни қайта ишлаш ҳар хил технологик режимларда турли технологик жараёнда олиб борилади, бунда технологик таъсирлар уруғнинг таркибий қисмларини ўзгартиради. Бундан келиб чиққан ҳолда, ўсимлик мойларини янги ва такомиллаштирилган мавжуд технологик босқичлар орқали ишлаб чиқаришда қуйидаги бир-бирига боғлиқ бўлган техник кўрсатмаларни инобатга олиниши зарур:

Махсар мойи пўстлоғидан ажратилган ҳолда қайта ишланган тақдирда – озуқавий, пўстлоғи ажратилмай таркибидаги аччиқ таъм ўтган ҳолда техник мақсадларда қўлланилади. Озуқавий махсар мойи ранги ва таъми бўйича юқори бўлади.

Хулосалар. Маҳаллий шароитларда махсар уруғлари кўрсаткичлари ва физик-кимёвий таснифлари бўйича анъанавий навлардан фарқланишига эга. Мойли уруғлардан ўсимлик мойлари ишлаб чиқаришда мойли уруғларга дастлабки технологик ишлов бериш усулларини қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арутюнян Н.С. и др. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат. 1999.
2. Гидратация растительных масел растворами поляризующих соединений (сообщение 2) /[Е.П. Корнена, Н.П. Винюкова, Н.С. Арутюнян и др.]: Масложировая промышленность, 1984, №3, с. 15—17.
3. Кадилов Ю., Рузибоев А. Ёғларни қайта ишлаш технологияси. –Тошкент.: 2014, –320 б.
4. Арутюнян Н.С. Перспективные решения в области интенсификации технологических процессов масложировой промышленности, - 1992 - №4/5 - с.37.
5. Белкин Д.В. Разработка технологии получения легкогидратируемых устойчивых к окислению масел из семян хлопчатника современных сортов: Автореф. Дисс. канд. техн. наук. 05.18.06. - Краснодар, 2005, 24 с
6. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А. Лабораторный практикум по химии жиров. -М.: Пищевая пром-сть, 1979.-176 с.
7. М.А.Раджабов, А.Ганиев, В.Н.Попова, Ж.Ганиев «Методика пробной рафинации хлопкового масла». Ташкент, «Фан нашриёти», 2002 г.
8. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. – Л., ВНИИЖ, т.2, кн.2, 1967, - с.1052.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF ACETYLENE DIOLS AND THEIR VINYL ETHERS

¹Maxmadiyeva Husniya, ²Yusupova Lola, ³Uluxxodjayeva Sevara

¹Manager of Tashkent Chemical-Technological Institute

²Doctor of Philosophy in tech. Sciences, (PhD), associate Professor, Tashkent Chemical-Technological Institute

³Independent researcher of the Tashkent chemical-technological Institute

Abstract. The research work aims to elaborate on the technology of obtaining acetylene diols and their vinyl ethers. The reaction of formation mono-, divinyl ethers as a result of vinyl butyn-2-diol-1,4, by acetylene and the influence of solvents, the catalyst and its quantity, duration of reaction, temperatures were investigated. Reaction velocity was defined. Recommended vinyl-3-butyn-2-diol-1,4, acetylene in the presence of highly basic systems at atmospheric pressure.

Keywords: butyn-2-diol-1,4, vinyl ethers, homogeneous catalysis, acetylenic diol, KOH-DMSO.

Аннотация. Целью исследований является разработка технологии получения ацетилендиолов и их виниловых эфиров. Исследована реакция образования моно-, дивиниловых эфиров ацетиленом в результате образования винилбутин-2-диола-1,4, а также влияние растворителей, катализатора и его количества, продолжительности реакции, температуры. Определена скорость реакции. Рекомендуется винил-3-бутин-2-диол-1,4-ацетилен в присутствии высокоосновных систем при атмосферном давлении.

Ключевые слова: бутин-2-диол-1,4, виниловые эфиры, гомогенный катализ, ацетиленовый диол, KOH-ДМСО.

At present, acetylene-based products are used in chemical production and engineering, medicine, to obtain the growth of regulatory drugs and pesticides, light industry, perfumery, food and other fields [1,2,5,8]. Particular attention is paid to the technology for the production of vinyl ethers and, on their basis, new drugs, unique polymeric materials, high-quality solvents for radio engineering, as well as reagents for directed organic synthesis [3,4,10].

Butyne-2-diol-1,4, a valuable chemical compound, enters into many organic reactions, forming many promising materials. Undoubtedly, in this aspect, the study of the vinylation reaction of butyn-2-diol-1,4 is of increased interest, since it has not yet been studied.

For the synthesis of various vinyl ethers for research purposes, Watanabe's transvinylation method of available vinyl ethers of alcohols and acids with other alcohols and diols in the presence of mercury, palladium, or iridium salts is widely used.

The second most important method for the synthesis of vinyl alkyl ethers is the acetal dealkoxylation reaction [2], which is usually accelerated by using various acid catalysts:

1,2-Divinyl-1- and 1,2-divinyl-2-propenes (I), (II) were first obtained with a total yield of 68% upon heating (100-110 °C) glycerol and acetylene in the super-basic KOH- DMS, successfully proven in vinylation reactions. The synthesis of propenes (I) and (II) was carried out in an autoclave under acetylene pressure using a significant excess (90-130 mol %) of KOH to glycerol. Under these conditions, 4-vinyl-2-methyl-1,3-dioxolane is also formed with a yield of up to 9% [14].

β -substituted vinyl ethers can also be obtained by isomerization of allyl ethers under the action of strong bases [9] or metal complex catalysts [9,11]. According to this method, in the presence of ruthenium complexes, monoalkyl ethers of diols are easily isomerized to the corresponding monovinyl (1-propenyl) ethers of diols [12]:

For the synthesis of various vinyl ethers for research purposes, Watanabe's method of transvinylation of available vinyl ethers of alcohols and acids with other alcohols and diols in the presence of mercury, palladium, or iridium salts is widely used [6,7].

It is known that the vinylation of saturated alcohols has been well studied, while that of acetylenic alcohols and diols has been insufficiently studied. Our research goal is to develop a technology for producing acetylene diols and their vinyl ethers.

Research and methodology. 0.215 g of KOH and 40 ml of DMSO were placed in a flask equipped with a reflux condenser, a stirrer and a tube for supplying acetylene, then the mixture was heated with constant stirring to 97-100 °C, after which it was slowly cooled to 35 °C, 4.3 g (0,05 mol) butyn-2-diol-1,4 and acetylene was passed through the reaction mixture at a temperature of 110 °C.

After 8 hours, the process was stopped and, after cooling, the reaction mixture was extracted with ether and dried with MgSO₄. Then the solvent was distilled off and the distillation was carried out in the presence of the hydroquinone inhibitor. After that, a fraction with a boiling point of 177-178 °C was obtained (at 10 mm Hg) corresponding to 2.69 g of monovinyl ether of butyn-2-diol-1,4 with Bp = 92-93 °C (at 10 13 mm Hg).

$$\text{Product yield} - 2.69 \text{ g, } 48.1\% \text{ (of theory), } d_4^{20} = 0,870 \text{ g/cm}^3, n_D^{20} = 1,4615$$

Similarly to the above procedure, vinylation was carried out at various reaction times, temperatures and amounts of catalysts, which were also used as LiOH and NaOH.

Results and discussion. In this part of the study, an attempt was made to carry out the vinylation of butyn-2-diol-1,4 with acetylene in a super basic medium. It was found that in the reaction mono- and divinyl ethers of diol were formed. Reaction scheme:

The role of the KOH-DMSO system in the implementation of the vinylation reaction is reduced to the formation of a highly basic low-solvated dimsil anion:

However, the role of DMSO is not limited to this. In the general case, changes in such factors as the dielectric constant of the medium, the degree of hydrogen bonding, and others can play a significant role in the implementation of reactions.

The conditions and yields of the reaction products were presented in Table 1 on the example of vinylation of butyn-2-diol-1,4. As follows from the data obtained, the dependence of the yield of mono and divinyl ethers on temperature was significant: at 100-120 °C it is 49.4% and 70%, respectively.

The kinetics of the synthesis of vinyl ethers of butyn-2-diol-1,4 were studied. The main factors were determined - the nature of the solvents, the temperature, and the amount of catalyst that affect the course of the process. Benzene, dioxane, DMSO, and DMF were used as a solvent, and LiOH, NaOH, and KOH served as catalysts. It was revealed that the optimal solvent is DMSO, and the catalyst is KOH. The results obtained under these conditions are shown in Table 1.

Table 1. Synthesis conditions and yield of vinylation products of butyn-2-diol-1,4

Experiment	Reagent ratio			Temperature, °C	Time, hour	The yield of the vinyl ether of butyn-2-diol-1,4, %.	
	Diol 1, mol	KOH, mole	DMSO, ml			monovinyl	divinyl
1	0,1	0,1	90	95	6	28,0	43,0
2	0,2	0,2	200	100	4	40,0	32,0
3	0,2	0,2	200	100	6	31,0	45,2
4	0,1	0,1	90	100	6	29,0	49,5
5	0,1	0,1	90	120	6	27,3	52,4
6	0,2	0,2	200	100	7	26,4	49,2
7	0,1	0,2	100	140	7	24,5	31,6
8	0,15	0,3	200	100	4	44,2	48,0
9	0,2	0,5	20	100	4	31	14,3

The influence of the nature of the catalysts on the yield of vinyl ethers was also investigated (Table 2). In this case, the amount of catalyst was 5% by weight of alcohol.

Table 2. Effect of the nature of the catalyst on vinylation of butyn-2-diol-1,4

Catalyst	The yield of vinyl ethers of butyn-2-diol-1,4,%	
	monovinyl ether	divinyl ether
LiOH	24,2	36,8
NaOH	35,3	38,4
KOH	27,1	43,4

It can be seen from the results obtained that the nature of the alkaline catalyst affects the yields of butyn-2-diol-1,4 ethers. In the order of the used catalysts LiOH, NaOH, and KOH, their yields increase.

The values for monovinyl ether were respectively: 24.2; 35.3 and 27.1%, and for divinyl ether 36.8; 38.4 and 43.4%. Thus, in the synthesis of vinyl ethers, KOH was the most active catalyst in synergy with dimethyl sulfoxide.

The amount of catalyst also affects the product yield. To determine this factor, the influence of the amount of KOH in the range of 2-10% of the mass of butyn-2-diol-1,4 was investigated. The data obtained are shown in Table 3.

Table 3. Effect of the amount of KOH catalyst on the product yield vinyl

The amount of catalyst KOH,% (based on the mass of butyn- 2-diol-1,4)	The yield of vinyl ethers of butyn-2-diol-1,4, %	
	monovinyl ether	divinyl ether
2	34,0	36,6
3	30,4	39,5
4	28,5	41,8
5	27,1	43,4
7	25,6	44,6
10	25,3	45,7
12	24,5	46,8
15	24,0	47,3

It follows from Table 3 that with an increase in the content of the catalyst in the studied interval, the yield of monovinyl ether of butyn-2-diol-1,4 noticeably decreases from 34.0 to 24.0%, respectively. A further increase in the amount of catalyst does not significantly affect the product yields.

With an increase in the amount of catalyst, the yield of divinyl ether increases symbiotically. This fact is explained by the fact that in the process, monovinyl ether was first formed. An increase in the yield of divinyl ether always leads to a decrease in the yield of butyn-2-diol-1,4 monovinyl ether.

When the reaction was carried out under homogeneous conditions, the product yield and the selectivity of catalytic systems were significantly affected by the nature of the solvent. Data on the study of the effect of the nature of solvents (benzene, dioxane, DMSO, DMF) on the yield of the reaction product were given in Table 4.

Table 4. Influence of the nature of solvents on the yield of monovinyl ether of butyn-2-diol-1,4. (The reaction time is 8 hours, the temperature is 130 ° C, the catalyst is KOH (5%))

Solvent	Product yield,%	
	monovinyl ether	divinyl ether
Benzene	12,5	5,4
Dioxan	20,6	15,3
DMFA	29,5	32,6
DMSO	27,1	43,4

Of the solvents used, DMSO was found to be the most suitable. In its presence, the yields of mono- and divinyl ethers are, respectively, 27.1 and 43.4%.

The role of DMSO boils down to the fact that, firstly, acetylene dissolves well in it, and secondly, it forms a super-basic system with KOH. In this case, the basicity of KOH increases due to the separation of ion pairs. Vinyl ethers were formed by nucleophilic addition of diol mono- and di-potassium alcoholate. It is known that the reaction time and temperature have a great influence on the product yield. In this regard, the effect of temperature (in the range of 100-150

°C) and reaction time (4-10 hours) on vinylation of butyn-2-diol-1,4 in the presence of KOH was also studied (Table 5).

Table 5. Influence of the reaction time and temperature on the yield of butyn-2-diol-1,4 divinyl ether (DMSO solvent, KOH catalyst in an amount of 5% by weight of alcohol)

Reaction time, hour	Temperature, °C	The yield of divinyl ether butyn-2-diol-1,4; %
4	100	25,6
6	100	33,2
8	100	35,7
10	100	37,5
4	120	27,5
6	120	40,5
8	120	46,0
10	120	47,4
4	130	32,3
6	130	38,6
8	130	43,4
10	130	49,2
4	150	30,0
6	150	36,6
8	150	47,0
10	150	47,3

To identify the dynamics of the process and improve its preparative characteristics, kinetic experiments were carried out. Fig. 4 shows the curves reflecting the change in the concentration of mono - (2) and divinyl (1) ethers of butyn-2-diol-1,4. The appearance of the obtained kinetic curves corresponds to a simple sequential reaction: the initially formed monovinyl ether easily binds to the second acetylene molecule to form divinyl ether, the concentration of which gradually increases and after 5-6 hours reaches a plateau (Curve 1).

The maximum on the kinetic curve of monovinyl ether was reached after 2 hours (curve 2). At elevated temperatures (110-140 °C), favourable conditions were created for the detected elimination of acetylene from the divinyl ether.

Fig. 4. Kinetic curves of the accumulation of divinyl (1) and monovinyl (2) ethers during the vinylation of butyn-2-diol-1,4 in the KOH-DMSO system at a temperature of 95 °C and a ratio of diol: KOH = 1:1

It follows from the table that with an increase in the duration of the reaction at all temperatures studied, the yield of vinyl ether passes through a maximum.

It should be noted that with an increase in the process temperature, the optimal value of the reaction time decreases. For example, at a temperature of 100 °C with an increase in the reaction time from 4 to 6 hours, the yield of the product increases from 25.6 to 33.2%, and at 150 °C in the range of 4-8 hours, the yield of ether increases from 30 to 47.0%.

The study of the effect of temperature in the range of 100-150 °C showed that the product yield passes through a maximum. The maximum yield (49.2%) of butyn-2-diol-1,4 divinyl ether was observed at 130 °C and its partial polymerization occurs. Thus, the optimal conditions for vinylation of butyn-2-diol-1,4 are the reaction time of 10 hours and the temperature of 130 °C.

The effect of the nature of the catalyst on the yield of butyn-2-diol-1,4 divinyl ether (temperature 130 °C, solvent DMSO) was also studied. LiOH, NaOH, and KOH were used as catalysts. The results were shown in Table 6.

Table 6. Influence of the nature of the catalyst on the yield of vinyl ether butyn-2-diol-1,4 (temperature 130 °C, solvent DMSO)

Catalyst	Reaction time, hour	Divinyl ether yield butyn-2-diol-1,4,%
LiOH	4	19,4
	6	22,0
	8	24,2
	10	24,6
NaOH	4	28,6
	6	32,2
	8	35,3
	10	36,8
KOH	4	32,3
	6	38,6
	8	43,4
	10	49,2

It was found that with an increase in the duration of the reaction in the range of 4-10 hours in all cases, the product yield increases.

Among the catalysts used, the highest yield was achieved with the use of KOH. It follows from this that the greater the basicity of the catalyst, the higher the likelihood of its positive effect on the product yield.

The yield of the products and their purity were determined by gas-liquid chromatography. In fig. 1 shows the gas-liquid chromatogram of the catalyzate formed upon vinylation of butyn-2-diol-1,4 with acetylene.

It was shown that the catalyzate contains vinyl ether of butyn-2-diol-1,4 (1,2), unreacted butyn-2-diol-1,4 (3), solvent DMSO (4), and a small amount of a substance of an unknown structure.

In fig. 2 shows the chromatogram of the synthesized vinyl ether of butyn-2-diol-1,4. The kinetics of the synthesis of the vinyl ether of butyn-2-diol-1,4 has been studied (Table 7).

Kinetic data for the synthesis of the vinyl ether of butyn-2-diol-1,4 (catalyst KOH, 5% by weight of alcohol, solvent DMSO)

Reaction time, hour	Temperature, °C	The yield of di-VE butyne-2-diol-1,4		Average reaction rate			
		%	mol / L	% / hour	mol / l. hour. (W)	lgW	1+lgW
4	100	25,6	0,3	6,4	0,48	-0,32	0,68
	120	27,5	0,35	6,875	0,6	-0,22	0,79
	130	32,3	0,4	8,075	0,8	-0,097	0,903
	150	30,0	0,38	7,5	0,7	0,155	0,845
6	100	33,2	0,4	4,3	0,29	-0,54	0,46
	120	40,5	0,5	6,75	0,56	-0,25	0,75
	130	43,7	0,55	7,3	0,67	-0,17	0,83
	150	36,6	0,46	6,1	0,47	-0,328	0,673
8	100	35,7	0,45	4,5	0,25	-0,602	0,398
	120	46,0	0,57	5,75	0,41	-0,33	0,67
	130	48,1	0,6	6,01	0,45	-0,35	0,65
	150	47,0	0,58	5,8	0,42	-0,37	0,63
10	100	37,5	0,46	3,75	0,172	-0,77	0,23
	120	47,4	0,59	4,74	0,28	-0,55	0,45
	130	49,2	0,6	4,92	0,29	-0,54	0,46
	150	47,3	0,59	4,73	0,28	-0,55	0,45

Based on the results obtained, the dependence of lgW on 1/T was constructed (Fig. 3) and, according to the Arrhenius equation, the value of the activation energy for the formation of the divinyl ether of butyn-2-diol-1,4 was calculated, which is 51.7 kJ/mol.

Fig. 3. Dependence of $\lg W$ on $1/T$ in the formation of divinyl ether of butyn-2-diol-1,4

Conclusion. The optimal conditions for vinylation of butyn-2-diol-1,4 providing the maximum yield of butyn-2-diol-1,4 divinyl ether were determined. The best effect as a solvent among the investigated benzene, dimethyl sulfoxide, has dimethyl sulfoxide. With an increase in the reaction time, the yield of divinyl ether increases, reaching a maximum after 8 hours. The relatively low value of the calculated activation energy, equal to 51.7 kJ / mol, indicates a fairly high rate of the vinylation reaction of butyn-2-diol-1,4.

REFERENCES

1. Edathyl J., Nguyen J., Hughes K., Boyko W. J., Giuliano R. M. Synthesis of vinyl-a-D-glucopyranosides from mixed acetal glycosides. *J. Carbohydr. Chem*, 2001, vol. 20, no. 1, pp. 81-85.
2. Trofimov B.A. Acetylene and its derivatives in reactions with nucleophiles: recent advances and current trends. *Curr. Org. Chem*, 2002, vol. 6, no. 13, pp. 1121-1162.
3. Makhsumov A.G., Valeeva N.G., Nabiev U.A., Ismailov B.M. Synthesis of new bromine acetylene dithiocarbamates derivatives and their growth-stimulating activity // <http://www.jcreview.com/?mno=93870>. J.: Journal of Critical Reviews, ISSN-2394-5125, Vol 7, Issue 4, 2020- PP.113-119.
4. Temkin O.N. Khimiya atsetilena «Atsetilenovoye derevo» v organicheskoy khimii XXI veka [Chemistry of acetylene «Acetylene tree» in organic chemistry of the XXI century] *Soros Educational Journal*, 2001, vol. 6, no. 6, pp. 35-38.
5. Nevado C, Cardenas D.J., Echavarren A.M. Reaction of enol ethers with alkynes catalyzed by transition metals: 5-exo-dig versus 6-endo-dig cyclizations via cyclopropyl platinum or gold carbene complexes. *Chem. Eur. Journal*, 2003, vol. 9, no. 11, pp. 2627-2635.
6. Okimoto Y., Sakaguchi S., Ishii Y. Development of a highly efficient catalytic method for synthesis of vinyl ethers. *J. Am. Chem. Soc*, 2002, vol. 124, no. 8, pp. 1590-1591.
7. Surprenant S., Chan W.Y., Berthelette C. Efficient synthesis of substituted vinyl ethers using the Julia olefination. *Org. Lett*, 2003, vol. 5, no. 25, pp. 4851-4854.
8. Godage H.Y., Fairbanks A.J. Stereo selective synthesis of C-glycosides via Tebbe methylation and Claisen rearrangement. *Tetrahedron Lett*, 2000, vol. 41, no. 39, pp. 7589-7593.

9. Kaur S., Crivello J.V. Pascuzzi N. Synthesis and cationic photo polymerization of 1-butenyl and 1-pentenyl ethers. *J. Polym. Sci, Part A. Polym. Chem*, 1999, vol. 37, no. 2, pp. 199-209.
10. Mahsumov A.G., Ibragimov A.A., Valeeva N.G., Ismailov B.M., Saidahmetova Sh.R. Synthesis and properties of the 2-chlorophenyl-azotymol-4 derivative, and its application // *International Scientific Journal Austria-science*, 2018, №14.- PP.45-50.
11. Cupta S. C, Yusuf M., Sharma S., Arora S. Photo isomerization of allyl ethers: syntheses of vinyl ethers. *Tetrahedron Lett*, 2002, vol. 43, no. 38, pp. 6875-6877.
12. Urbala M., Kuznik N., Krompiec S., Rzepa J. Highly selective isomerization of allyloxyalcohols to cyclic acetals or 1-propenyloxyalcohols. *Synlett*, 2004, no. 7, pp. 1203-1206.
13. Handerson S., Schlaf M. Pa Uadium (II)-catalyzed transfer vinylation of protected monosaccharides. *Org. Lett*, 2002, vol. 4, no. 3, pp. 407-409.
14. Trofimov B.A., Malysheva S., Gusarova N.K., Tatarinova A.A.Henkermann J. Sverkhosnovnaya kataliticheskaya sistema CsF-NaOH-DMSO v sinteze 1,2-diviniloksiipropenov iz glitserina i atsetilena [Superbasic catalyst system CsF-NaOH-DMSO in the synthesis of 1,2-divinyloxypropenes from glycerol and acetylene] *Jurnal organicheskiy khimii*, 2003, vol. 39, no. 9, pp. 1428-1429.

SYNTHESIS OF VINYL ESTERS BASED ON ACETYLENE

¹ Maxmadiyeva Husniya, ²Yusupova Lola, ³Uluxhodjayeva Sevara

¹Manager of Tashkent Chemical-Technological Institute

²Doctor of Philosophy in tech. Sciences, (PhD), associate Professor, Tashkent Chemical-Technological Institute

³Independent researcher of the Tashkent chemical-technological Institute

Annotation. *The aim of the research work elaboration of technology of obtaine of acetylene diols and their vinyl ethers. Reaction of formation mono di vinyl ethers as a result vinyl 3.6-dimetyloktin-4-diol-3.6 by acetylene, and also influence of solvents, the catalyst and its quantity, duration of reaction, temperatures is investigated. Are defined speed of reaction. Recommended vinyl 3.6-dimetyloktin-4-diol-3.6 acetylene in the presence of highly basic systems at atmospheric pressure.*

Keywords: *methyl ethyl ketone, 3.6-dimethyloctin-4-diol-3.6, vinyl ethers, homogeneous catalysis, acetylenic diol, KOH-DMSO.*

Annotatsiya. *Tadqiqotning maqsadi asitelen dioli va ularning vinil efirlarini ishlab chiqarish texnologiyasini yaratishdan iborat. 3,6-dimetyloktin-4-diol-3,6 ni asitelen ishtirokida vinillash reaksiyasi natijasida 3,6-dimetyloktin-4-diol-3,6 ni mono va divinil efirlarining hosil bo'lishi o'rganildi. Jarayonga erituvchi, katalizator tabiati va miqdori, reaksiya davomiyligi, harorat tasiri urganildi va reaksiya tezligi aniqlandi. Atmosfera bosimi sharoitida 3,6-dimetyloktin-4-diol-3,6 ni asetilen bilan yuqori asosli sistemalar ishtirokida vinillash jarayonlari tavsiya etilgan.*

Kalit so'zlar: *metil etil keton, 3.6-dimetiloktin-4-diol-3.6, vinillash, gomogen kataliz, atsetilen dioli, KOH-DMSO.*

Аннотация. *Целью исследования являются разработка технологии получения ацетиленовых диолов и их виниловых эфиров. Исследована реакция образования моно-и дивиниловых эфиров в результате винилирование 3.6-диметилоктин-4-диола-3.6 ацетиленом, а также влияние растворителей, катализатора и его количества, продолжительность реакции, температуры. Определены скорость реакции. Рекомендовано винилирование 3.6-диметилоктин-4-диола-3.6 ацетиленом в присутствии высокоосновных систем при атмосферном давлении.*

Ключевые слова: *метилэтилкетон, 3.6-диметилоктин-4-диола -3.6, винилирование, гомогенный катализ, ацетиленовые диолы, KOH-DMCO.*

Introduction. At present, acetylene-based products are used in chemical production and engineering, medicine, to obtain the growth of regulatory drugs and pesticides, light industry, perfumery, food and other fields. Particular attention is paid to the technology for the production of vinyl ethers and, on their basis, new drugs, unique polymeric materials, high-quality solvents for radio engineering, as well as reagents for directed organic synthesis [1-4].

For the synthesis of various vinyl esters for research purposes, Watanabe's method of transvinylation of available vinyl esters of alcohols and acids with other alcohols and diols in the presence of mercury, palladium, or iridium salts is widely used [5].

The second most important method for the synthesis of vinyl alkyl ethers is the acetal dealkoxylation reaction [2], which is usually accelerated by using various acid catalysts:

1,2-Divinylloxy-1- and 1,2-divinylloxy-2-propenes (I), (II) were first obtained with a total yield of 68% upon heating (100-110 °C) glycerol and acetylene in the superbasic KOH- DMSO, successfully proven in vinylation reactions. The synthesis of propenes (I) and (II) was carried out in an autoclave under acetylene pressure using a significant excess (90-130 mol%) of KOH with respect to glycerol. Under these conditions, 4-vinyloxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolane is also formed with a yield of up to 9% [13].

β-Substituted vinyl ethers can also be obtained by isomerization of allyl ethers under the action of strong bases [8] or metal complex catalysts [8,10]. According to this method, in the presence of ruthenium complexes, monoallyl ethers of diols are easily isomerized to the corresponding monovinyl (1-propenyl) ethers of diols [11]:

For the synthesis of various vinyl esters for research purposes, Watanabe's method of transvinylation of available vinyl esters of alcohols and acids with other alcohols and diols in the presence of mercury, palladium, or iridium salts is widely used [5].

It is known that the vinylation of saturated alcohols has been well studied, while that of acetylenic alcohols and diols has been insufficiently studied. Our research goal is to develop a technology for producing acetylenic diols and their vinyl esters.

Objects and research methods. In a four-necked flask equipped with a reflux condenser, a thermometer and a tube for supplying acetylene, 0.85 g of KOH (20% of the amount of diol) and 100 ml of DMSO were placed, heated to 100 °C with stirring, then slowly cooled to a temperature of 35-40 °C. Added 4.25 g (0.025 mol) of 3,6-dimethyloctane-4-diol-3,6 and after the formation of the alcoholate acetylene was passed.

Vinylation was carried out with constant vigorous stirring of the solution at a temperature of 100 °C. After 6 hours, the reaction mixture was cooled, extracted with ether, the ether extracts were dried, the solvent was distilled off by vacuum distillation at room temperature, and then 2.76 g of the product (yield 53%) with bp = 130-133 °C at 15 mm was collected in a cooled trap. rt.st;

g / cm³. This reaction was also studied in a benzene solution (KOH catalyst in an amount of 20% of the amount of diol) at various temperatures according to the above described method.

The reliability of the research results is confirmed by the fact that the composition and structure of the synthesized substances have been proven by gas-liquid (GLC "CHROM 5") and thin layer chromatography (TLC), PMR ("100 MGs") and IR ("SF-4A") -spectroscopy.

Results and discussion. The synthesized 3,6-dimethyloctane-4-diol-3,6 was vinylated with acetylene in a benzene solution in the presence of KOH as a catalyst and in the KOH-DMSO system. In a benzene solution, the vinylation reaction proceeds due to one OH - group with the formation of a monovinyl ether of acetylene diol:

The product yield was 25.6%. In the course of the reaction, divinyl ether of acetylene diol is also formed in an amount of 5-10%. The reason for the low yield is that KOH does not dissolve in the solvent and cannot fully function as a catalyst.

When the reaction is carried out in a superbasic medium in the KOH - DMSO system, the divinyl ether of the studied diol is mainly formed:

In the presence of KOH 20% of the amount of diol, divinyl ether is formed with a yield of 53%, and in the presence of KOH of 50% of the amount of diol, the yield of the ether increases to 57% at a temperature of 97-100 °C. With an increase in the reaction temperature to 120-125 °C, the yield of divinyl ether decreases insignificantly and amounts to 55%. which is explained by the fact that at high temperatures, under the action of alkali, the partial decomposition of the acetylene diol into the starting ketone and acetylene begins; The obtained experimental results on the synthesis of vinyl esters of acetylene diols are shown in Table 1.

Table 1. Some physicochemical constants of mono- and divinyl derivatives 3,6-dimethyloctane-4-diol-3,6

Mono - and divinyl ethers	Dissolve tel: benzene	Dissolve tel: DMSO	Output, %	n_{20}^D
$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-}\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}\text{-C}\equiv\text{C-}\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O-CH}=\text{CH}_2}{\text{C}}}\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	25.6		25.6	1.4700
$\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-}\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O-CH}=\text{CH}_2}{\text{C}}}\text{-C}\equiv\text{C-}\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O-CH}=\text{CH}_2}{\text{C}}}\text{-CH}_2\text{-CH}_3$	13.1	57	57	1.4788

To clarify the effect of temperature on the course of vinylation of 3,6-dimethyloctine-4-diol-3,6, the reaction was carried out in the temperature range 60-120 °C, the amount of catalyst was 45% by weight of the diol. The results obtained are shown in Table 2.

The results showed that at lower temperatures (60-70 °C) a mixture of mono - and divinyl ethers of 3,6-dimethyloctine-4-diol-3,6 is formed. Moreover, in all cases, the yield of divinyl ether is greater than that of monovinyl ether. It is observed that with an increase in temperature in the range of 60-80 °C, the yield of monovinyl ether increases from 11.3 to 14.5%, and an increase in temperature to 90 °C decreases its yield to 9.6%. At temperatures above 90 °C, monovinyl ether is not formed. With an increase in temperature, the formation of divinyl ether passes through a maximum at 100 °C and is 46.4%. The formation of mainly divinyl ether is explained by the fact that in the catalytic vinylation of 3,6-dimethyloctine-4-diol-3,6, in our opinion, the rate-limiting stage of the reaction is the formation of monovinyl ether.

Table 2. Effect of temperature on the yield of mono- and divinyl esters of 3,6-dimethyloctine-4-diol-3,6

Temperature °C	Diol vinyl ether yield,%	
	monovinyl	divinyl
60	11.2	18.5
70	13.0	26.0
80	14.5	35.6
90	9.6	41.4
100	-	46.4
110	-	43.0
120	-	32.4

It should be noted that in the literature there is evidence that with an increase in the acidity of alcohols, their vinylation becomes more difficult. The acidity of a diol is greater than that of a monohydric alcohol. When the diol is vinylated, as the acidity is higher, the first hydroxyl group is difficult to vinyl with the formation of a monovinyl ether (i.e., a monohydric acetylene alcohol). After that, the acidity of the molecule changes and divinyl ester is formed at a higher rate than monovinyl ester. At high temperatures (above 90 °C), monovinyl ether is not formed, i.e. completely transforms into divinyl ether. With an increase in temperature to 100 °C, the reaction rate and the yield of divinyl ether increase. A further increase in temperature (at 120 °C) leads to a decrease in the solubility of acetylene, as well as a partial decomposition of DMSO (the smell of hydrogen sulfide), due to these phenomena, the product yield sharply decreases.

In this case, the accumulation of resinous substances in the composition of the catalyzate is observed.

In the processes carried out, a special place is occupied by the study of the kinetic parameters of the reaction. Based on this, the kinetics of vinylation of 3,6-dimethyloctine-4-diol-3,6 was investigated. The process was carried out in the temperature range 80-110 °C, duration 2-4 hours, the amount of catalyst was 45% by weight of the diol. The data obtained are shown in Table 3.

The results showed that with increasing temperature, the yield of divinyl ether increased. By studying the reaction at 2, 3, 4 hours at different temperatures, it was found that at lower temperatures (80-100 °C) with an increase in the reaction time, the yield of divinyl ether increases, and at 110 °C its yield passes through a maximum and in 3 hours is 48, 0%.

Table 3. Kinetic parameters of vinylation of 3.6-dimethyloctine-4-diol-3.6

Temperature reactions, °C	Reaction time, hour	Quantity product		Divinyl ether yield		Average reaction rate		1+lgW
		g	mole	%	mol/l	%/hour	mol/l hour (W)	
80	2	1.78	0.0092	18.4	1.00	9.2	0.50	0.69
	3	3.45	0.0178	35.6	1.96	11.87	0.65	0.813
	4	3.63	0.0187	37.4	3.01	9.35	0.50	0.69
90	2	3.12	0.0161	32.1	1.71	16.05	0.86	0.93
	3	4.02	0.0207	41.4	2.20	13.80	0.73	0.86
	4	4.12	0.0212	42.5	2.28	10.63	0.57	0.76
100	2	3.72	0.0192	38.5	2.04	19.65	1.02	0.99
	3	4.50	0.0232	46.4	2.44	15.47	0.81	0.91
	4	4.56	0.0235	47.0	2.47	11.75	0.62	0.79
110	2	4.22	0.0218	43.5	2.27	21.75	1.14	0.94
	3	4.66	0.0240	48.0	2.45	16.00	0.82	0.91
	4	4.60	0.0237	47.4	2.44	11.85	0.61	0.79

A further increase in water temperature resulted in a slight decrease in its yield. It is known that with an increase in temperature, the reaction rate increases; with a duration of 3 hours, the rate of this reaction at temperatures of 80, 90, 100 and 110 °C, respectively, is 0.65, 0.73, 0.81 and 0.82 in mol/l. hour.

Based on these kinetic data, a graph of lgW versus 1/T was plotted for the vinylation reaction of diol 3.6-dimethyloctine-4-diol-3.6 (Fig.), On the basis of which the activation energy of the process was calculated, which is 39.8 kJ/mol.

Dependence of logW on 1/T for the vinylation reaction of 3.6-dimethyloctine-4-diol-3.6

Conclusion. The optimal conditions for vinylation of 3.6-dimethyloctine-4-diol-3.6 providing the maximum yield of 3.6-dimethyloctine-4-diol-3.6 divinyl ether were determined. The best effect as a solvent among the investigated benzene, dimethyl sulfoxide, is dimethyl sulfoxide. With an increase in the reaction time, the yield of divinyl ether increases, reaching a maximum

after 3 hours. The relatively low value of the calculated activation energy, equal to 39.8 kJ/mol, indicates a fairly high rate of the vinylation reaction of 3,6-dimethyloctane-4-diol-3,6.

REFERENCES

1. Edathyl J., Nguyen J., Hughes K., Boyko W. J., Giuliano R. M. Synthesis of vinyl- α -D-glucopyranosides from mixed acetal glycosides. *J. Carbohydr. Chem*, 2001, vol. 20, no. 1, pp. 81-85.
2. Trofimov B.A. Acetylene and its derivatives in reactions with nucleophiles: recent advances and current trends. *Curr. Org. Chem*, 2002, vol. 6, no. 13, pp. 1121-1162.
3. Temkin O.N. Khimiya atsetilena «Atsetilenovoye derevo» v organicheskoy khimii XXI veka [Chemistry of acetylene «Acetylene tree» in organic chemistry of the XXI century] *Soros Educational Journal*, 2001, vol. 6, no. 6, pp. 35-38.
4. Nevado C, Cardenas D.J., Echavarren A.M. Reaction of enol ethers with alkynes catalyzed by transition metals: 5-exo-dig versus 6-endo-dig cyclizations via cyclopropyl platinum or gold carbene complexes. *Chem. Eur. Journal*, 2003, vol. 9, no. 11, pp. 2627-2635.
5. Okimoto Y., Sakaguchi S., Ishii Y. Development of a highly efficient catalytic method for synthesis of vinyl ethers. *J. Am. Chem. Soc*, 2002, vol. 124, no. 8, pp. 1590-1591.
6. Surprenant S., Chan W.Y., Berthelette C. Efficient synthesis of substituted vinyl ethers using the Julia olefination. *Org. Lett*, 2003, vol. 5, no. 25, pp. 4851-4854.
7. Godage H.Y., Fairbanks A.J. Stereo selective synthesis of C-glycosides via Tebbe methylation and Claisen rearrangement. *Tetrahedron Lett*, 2000, vol. 41, no. 39, pp. 7589-7593.
8. Kaur S., Crivello J.V. Pascuzzi N. Synthesis and cationic photo polymerization of 1-butenyl and 1-pentenyl ethers. *J. Polym. Sci, Part A. Polym. Chem*, 1999, vol. 37, no. 2, pp. 199-209.
9. Seward C.M., Cumpstey I., Aloui M., Ennis S.C, Redgrave A.J., Fairbanks A.J. Stereo selective *cis* glycosylation of 2-O-allyl protected glycosyl donors by intermolecular aglycon delivery. *Chem. Commun*, 2000, no.15, pp. 1409-1410.
10. Gupta S. C, Yusuf M., Sharma S., Arora S. Photo isomerization of allyl ethers: syntheses of vinyl ethers. *Tetrahedron Lett*, 2002, vol. 43, no. 38, pp. 6875-6877.
11. Urbala M., Kuznik N., Krompiec S., Rzepa J. Highly selective isomerization of allyloxyalcohols to cyclic acetals or 1-propenyloxyalcohols. *Synlett*, 2004, no. 7, pp. 1203-1206.
12. Handerson S., Schlaf M. Pa Uadium (II)-catalyzed transfer vinylation of protected monosaccharides. *Org. Lett*, 2002, vol. 4, no. 3, pp. 407-409.
13. Trofimov B.A., Malysheva S., Gusarova N.K., Tatarinova A.A. Henkelmann J. Sverkhosnovnaya kataliticheskaya sistema CsF-NAOH-dmso v sinteze 1,2-diviniloksiipropenov iz glitserina i atsetilena [Superbasic catalyst system CsF-NAOH-DMSO in the synthesis of 1,2-divinyloxypropenes from glycerol and acetylene] *Jurnal organicheskiy khimii*, 2003, vol. 39, no. 9, pp. 1428-1429.
14. Rodygin K.S. Vinilirovaniye nekotorykh terpenovykh spirtov karbidom kal'tsiya [Vinyl of some terpene alcohols with calcium carbide] *Jurn. obshchey khim*, 2017, vol. 87, no. 12, pp. 2069-2072.
15. Ledovskaya M.S., Voronin V.V., Rodygin K.S. Metody sinteza O-, S- i n-vinil'nykh proizvodnykh [Methods for the synthesis of O-, S- and n-vinyl derivatives] *Jurn. Uspekhi khimii*, 2018, vol. 87, no. 2, pp. 167-191.

16. Oparina L.A., Khil'ko M.YA., Chernysheva N.A., Shaykhudinova S.I., Parshina L.N., Preiss TH., Henkelmann J., Trofimov B.A. Elektrofil'noye prisoyedineniye k atsetilenam v sverkhosnovnykh kataliticheskikh sistemakh. XIV. Vinilirovaniye diolov v sisteme CsF-NaOH [Electrophilic addition to acetylenes in superbasic catalyst systems. XIV. Vinyl diols in the system CsF-NaOH] *Zhurn. org. khim.* 2005, vol. 41, no. 5, pp. 677-683.
17. Muhamedov A.Yu., Nurmonov S.E., Yusupova L.A. Nekotoryye fiziko-khimicheskiye konstanty mono- i divinil proizvodnykh 3,6-dimetiloktin-4-diola-3,6 [Some physicochemical constants of mono- and divinyl derivatives of 3,6-dimethyloctin-4-diol-3,6] *Materialy mezhdunarodnoy konferentsiya «Sovremennyye innovatsii: khimiya i khimicheskaya tekhnologiya atsetilenovykh soyedineniy. Neftekhimiya. Kataliz»* [Modern innovations: chemistry and chemical technology of acetylene compounds. Petrochemistry. Catalysis]. Tashkent, 2018, pp. 41-42.
18. Yakubov B.B., Rakhimov H.I., Yusupova L.A., Nurmonov S.E. Kineticheskikh parametrov reaktsii vinilirovaniye 3,6-dimetiloktin-4-diola-3,6 [Kinetic parameters of the reaction vinylation of 3,6-dimethyloctin-4-diol-3,6] *Materialy mezhdunarodnoy konferentsiya «Sovremennyye innovatsii: khimiya i khimicheskaya tekhnologiya atsetilenovykh soyedineniy. Neftekhimiya. Kataliz»* [Modern innovations: chemistry and chemical technology of acetylene compounds. Petrochemistry. Catalysis]. Tashkent, 2018, pp. 52-53.
19. Nurmonov S.E., Yusupova L.A., Tozhiboev M.M. Synthesis of 3,6-dimethyloctin-4-diol-3,6 and its divinyl ether VI *Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsiya. Posvyashchayetsya 55- letiyu NGMK «Sovremennyye tekhnika i tekhnologii gornometallurgicheskoy otrasli i puti ikh razvitiya»* [Modern equipment and technologies of the mining and metallurgical industry and the ways of their development]. Navoi, 2013, p. 400.
20. Yusupova L.A., Nurmonov S.E., Sirliboyev T.S. Sintez vinilovykh efirov na osnove metiletilketona i tsiklogeksanona [Synthesis of Vinyl Esters Based on Methyl Ethyl Ketone and Cyclohexanone] *Uzbek Chemical Journal*, 2009, no. 6, pp. 43-47.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ФИНАНСАМ

Зайналов Джахонгир Расулович

Профессор Самаркандского института экономики и сервиса

***Аннотация.** На фоне стремительных изменений в экономике и финансовых рынках возникает необходимость в эволюции подходов к преподаванию специальных финансовых дисциплин. Данная работа обращает внимание на новое поколение преподавателей, активно внедряющих инновационные методики и стратегии в области обучения финансам.*

***Ключевые слова:** финансы, преподаватели, экономическое мышление, грамотность, знание, финансовая дисциплина, профессионалы.*

Сегодня разговор о проблемах обучения студентов и чтению методом «врожденной грамотности» ведет зав. кафедрой «Финансы» Ж.Р.Зайналов.

Жахонгир Расулович представляет новое поколение преподавателей вуза. Пишет монографию «Философия экономического мышления».

Актуальность темы. У нас есть представление о том, что «негативное» ведение занятия или «максимальное ограничение» сказываются на проведении занятий. Часто преподаватель делает замечание студентам в присутствии других студентов группы: «веди себя хорошо», «обращай внимание», «нерадивый», «ты не работаешь над собой», «домашние задания ты должен выполнять», «вредишь учебному процессу». Все это делается для того, чтобы добиться положительного результата. Но добиться этого вышеотмеченным невозможно. Это вызвано тем, что никто не любит, чтобы прилюдно ему делали замечание или унижали. Это несовместимо с деятельностью педагога. Нам необходимо создать положительную атмосферу, чтобы студент чувствовал себя свободно на своем месте и не вертелся. Да, необходимо воспитывать сознательность. И нужна для этого не только «положительная», но и преподаватель, истинно знающий предмет, изучивший азбуку преподаваемого предмета еще за студенческой партой, получивший знания, профессию конкретного специалиста, а не в плане выдвигающего лозунг: «Мы нужны для потенциала вуза». Да, большинство преподавателей работают на тех или иных выпускающих кафедрах по избранной специальности. Даже новичок, имеющий ученое звание по предмету кафедры преуспевает в написании учебника, учебного пособия. Мы помним, чтобы написать учебник по конкретному предмету, преподаватель должен быть знатоком ученых в своей области науки. Поэтому ныне молодежь, в принципе, предпочитает использовать учебные материалы и пользоваться ими. Потому что они прекрасно знают, что если преподаватель плохо преподает или он не специалист, то писать учебники или учебные пособия он не в состоянии. Значит, мы теряем авторитет.

Обзор системы изложения учебного процесса. Поэтому, когда ты проводишь первое занятие, считай, что ты получаешь «оценку» - жди или отрицательную, или положительную оценку. Тыходишь в аудиторию и бросается в глаза, что студенты смотрят на вас лояльно или напряженно, они стеснены и скованы: специалист для них – что-то непонятное, неясное и к тому же - вгоняющий в страх, или же изучают с оценкой, мол, я не ставлю тебе оценку по данному предмету. Это ужасное явление для студента. В

этой связи у них возникает вопрос: «как избавиться от преподавателя?». Тогда преподаватель стремится исправить ситуацию, применяя метод «врожденной грамотности». Грамотное реструктурированное учебного материала, его выбор может способствовать устранению той путаницы, которая существует в мозгах студентов (она проявляется из-за неясно изложенных правил, вытекающих из вузовских учебников, смены лица, колледжа, учебника). В вузах главную роль начинает играть личность педагога как специалиста. И здесь студенты все фиксируют, напр., то, как ты вошел в аудиторию, твою интонацию, жесты, прическу, внешний вид, форму одежды. Отсюда вывод: войдя в аудиторию, мы все свои проблемы должны оставлять за дверью. За 90 минут преподаватель должен отдавать себя каждому студенту.

Чтение лекции – сложный процесс. К сожалению, большинство преподавателей проводит занятия лишь бы как, а порой их проводят неспециалисты. Многие даже впервые сталкиваются с предметом по специальности, у кого-то страдает техника чтения лекции, кто-то просто любит читать, глядя в конспект. А, если студент или преподаватель мало работают над собой, значит – у них бедный словарный запас, не позволяющий подобрать слова, а в отдельных случаях у них отсутствует определенный опыт чтения лекции. А отсутствие речевого опыта приводит к грубым техническим ошибкам. Нередко у тех преподавателей, которые имеют недостаточный запас слов, возникают проблемы не только с написанием ключевых слов. Большой читательский опыт мог бы им подсказать, как созданы «термины, не относящиеся к курсу» или термины могут быть образованы в рамках конкретной темы. Поэтому студенты, чтобы овладеть предметом должны иметь речевой капитал, достаточный, чтобы вести занятия. Это очень важно, потому что это может создать им энергетический заряд. Любое положительное достижение студента по вопросу, пусть самое малое, должно быть положительно одобрено преподавателем. Преподаватели должны стараться на каждом занятии создать для студента ситуацию успеха.

Анализ состояния организации учебного процесса и предложение по его налаживанию. Преподаватель часто должен применять термины, вызывающие положительную реакцию у студента. Напр., подбадривающие слова: «Молодец!», «Так держать!», «Ведь можешь!» или «У тебя все получилось!». Это создает для студента условия, чтобы он преобразился, а в глазах должна быть радость: «Я могу!»

Студента часто пугают слова «промежуточный контроль». У студента вырабатывается «боязнь ошибки». Хотя на любую ошибку можно отреагировать с юмором. «Все могут ошибиться!». При таком подходе от занятия к занятию снимается страх студента перед ошибкой, и он не будет уже бояться промежуточного контроля.

Доказано, что ошибки, которые допускаются студентами в промежуточном контроле, - нерезультативные. Именно при написании промежуточного контроля допускаются ошибки, что проявляется в невнимательности. Здесь студенты не воспринимают вопрос и его краткое изложение. Напр., студенту показывают ручку с близкого расстояния и спрашивают: какова ее длина? Потом ручку отводят на 10 метров и задают тот же вопрос. Безусловно, длина ручки для глаз студента явно уменьшилась. Студент смело и с уверенностью сообщает: «8 сантиметров». Этот же момент происходит со студентом при написании промежуточного контроля. Он слышит и анализирует текст работы четыре (!!!) раза – ответы преподавателя под диктовку и написание письменной работы будут отличаться. Безусловно, студент уверен, что он изложил все правильно, и нет смысла его проверять. Но, получив отрецензированную работу, студент убеждается, что он допустил

3-4, а порой и больше грубых ошибок. Безусловно, студент по-другому видит написанный им промежуточный контроль, и появляется интуиция по своему оценить работу и изменить отношение к предмету. Действительно, это так.

У меня занималась Мадина – целеустремленная девушка. Во время обучения она добилась больших успехов. Однако после IV курса, летом, поступила в магистратуру. Вроде, цель достигнута. А встретившись с ней в сентябре, она сказала: «Я перешла в другой вуз с английским уклоном, хочу больше знать».

Предложение по теме исследования. Да, мы должны готовить студентов по конкретной специальности, а это требует от преподавателя глубокого знания, чтобы они могли бы продолжить обучение в магистратуре в своем институте. Значит, мы не учитываем и теряем хорошо успевающих студентов до окончания института. Это факт.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Балабин А.А. Финансы [электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / А.А.Балабин; Новосиб. Гос. техн. ун-т.- Новосибирск, [2012-2020].
2. Международные финансы учебник и практикум для вузов / В.Д.Миловидов [и др.]; ответственный редактор: В.Д.Миловидов, К.Е.Мануйлов.- 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 516 с.- (Высшее образование).
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для вузов / Л.Н.Красавина [и др.]; ответственный редактор Л.Н.Красавина.- 5-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 534 с.- (Высшее образование).- ISBN 978-5-534-08791-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].- URL: <https://urait.ru/bcode/449942> (дата обращения: 28.01.2021).
4. Мировые финансы в 2 т. Том 1: учебник и практикум для вузов / М.А.Эскиндаров [и др.]; под общей редакцией М.А.Эскиндарова, Е.А.Звоновой.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 373 с.- (Высшее образование).

ЭЛЕКТРОПЕРЕНОС КАК НЕОБХОДИМЫЙ РАЗДЕЛ КУРСА ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

¹Равичев Л.В., ²Ильина С.И.

¹Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, кафедра процессов и аппаратов химической технологии

²Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, кафедра процессов и аппаратов химической технологии

***Аннотация.** Базовой фундаментальной инженеринговой дисциплиной являются процессы и аппараты химической технологии. На данный момент курс включает в себя четыре основных раздела: механические процессы и аппараты, гидромеханические процессы и аппараты, тепловые процессы и аппараты и массопередачу. Некоторые книги содержат также главу химические процессы и реакторы. Развитие технологий приводит и к развитию дисциплины, однако, на данный момент, несмотря на увеличение перечня описываемых процессов, количество основных разделов остаётся постоянным. Однако, как известно, важную роль в химической технологии играют и процессы, протекающие под действием разности электрических потенциалов, поэтому в целях подготовки грамотных специалистов необходимо ввести раздел, посвященный электропереносу. Для создания единого подхода к математическому описанию процессов, связанных с переносом электрического заряда, предложено уравнение конвективной электропроводности, которое имеет вид, аналогичный уравнению Фурье-Кирхгофа. Выведенное уравнение может быть использовано непосредственно для расчета с помощью пакетов прикладных программ, а также для получения критериев электрического подобия. Отмечено, что числа электрического подобия, полученные на основании уравнения конвективной электропроводности, идентичны числам, полученным путём аналогии с числами теплового подобия. Предложена классификация уравнений переноса с учетом различных видов взаимодействия. Предполагается, что данный подход приведёт к дальнейшему развитию дисциплины процессы и аппараты химической технологии.*

***Ключевые слова:** процессы и аппараты химической технологии, источники энергии, перенос субстанции, перенос электрического заряда, явления переноса, электроперенос. классификация явлений переноса.*

***Abstract.** is the basic fundamental engineering discipline. At this moment, the course includes the following main parts: mechanical processes and design, hydromechanical processes and design (fluid flow, separation processes), heat transfer and mass transfer. Some books also include chemical processes and reactors. The development of technology leads to the development of discipline, however, at the moment, despite the increase in the list of described processes, the number of main sections remains constant. However, as it is known, processes occurring under the influence of an electrical potential difference also play an important role in chemical technology, therefore, in order to train competent specialists, it is necessary to introduce a part on electrical transfer. To create a unified approach to the mathematical description of the processes associated with the transfer of electric charge, the convective electrical conductivity equation is proposed, which has a form similar to the Fourier-Kirchhoff equation. The derived equation can be used directly for calculation using application software packages, as well as to*

obtain criteria for electrical similarity. It is noted that the numbers of electrical similarity obtained on the basis of the convective conductivity equation are identical to the numbers obtained by analogy with the numbers of thermal similarity. A classification of the transfer equations is proposed taking into account various types of interaction. It is assumed that this approach will lead to the further development of the discipline of Chemical engineering.

Keywords: *chemical engineering, energy sources, transfer of substance, electric charge transfer, transfer phenomena, electric transfer, classification of transfer phenomena.*

Введение. Процессы и аппараты химической технологии как фундаментальная инженерная дисциплина более ста лет. Одним из её родоначальников можно считать Тищенко И.А. Дальнейшее развитие курса связано с работами Касаткина Андрея Георгиевича, Гельперина Нисона Ильича, Плановского Александра Николаевича, Романкова Петра Григорьевича, Дытнерского Юрия Иосифовича и т.д. Традиционно основные разделы рассматривают механические, гидромеханические, тепловые процессы и массопередачу. Здесь необходимо отметить, что в зарубежных учебниках (аналогичная дисциплина носит название Chemical engineering) также рассматриваются процессы, протекающие в химических реакторах – в книгах авторов бывшего СССР такую главу можно встретить крайне редко. Развитие технологий естественным образом привело к увеличению рассматриваемых тем (например, в учебнике по процессам и аппаратам химической технологии Ю.И. Дытнерского, появились главы, посвященные мембранным процессам разделения), однако, количество разделов (или типов) процессов остаётся постоянным.

Однако, возвращаясь к созданию предмета (или курса) процессы и аппараты химической технологии, хотелось бы вспомнить ещё об одном великом учёном, работа которого была предтечей рассматриваемой дисциплины, а именно, Дмитрию Ивановиче Менделееве с его работой «Основы фабрично-заводской промышленности» (1897г.), в которой он отмечает важность электрических процессов для производства [1]. Этому мы находим подтверждение и на практике. Во-первых, существует целое направление – электрохимия. На предприятиях повсеместно применяются электрофлотаторы, электролизеры, электрофильтры. А также, как всем известно, процессы идут до равенства электрохимических потенциалов. Таким образом, включение раздела, посвященного электропереносу, в курс процессов и аппаратов химической технологии был бы логически и практически обоснованным.

Конечно, также логично было бы задаться вопросом: «Почему это не было сделано ранее?»

Ответов может быть множество. Одной из возможных причин является то, что до недавнего времени для получения тепла в качестве энергоресурсов рассматривались в большинстве своём невозобновляемые источники энергии (см. таблицу 1).

Таблица 1. Источники энергии

Источники энергии	
Невозобновляемые	Возобновляемые
химическая энергия нефти и газа (и т.п.) ядерная энергия термоядерная энергия внутреннее тепло Земли	солнечная энергия энергия морских приливов энергия ветра энергия рек

Математическое описание процесса электропереноса. В настоящее время мы видим изменение тенденции к увеличению вклада электрической энергии как на производстве, так и в повседневной жизни.

Однако основной причиной того, что электроперенос не включен в курс процессов и аппаратов химической технологии на наш взгляд является различие подходов в описании гидромеханических, массообменных, тепловых и электрических процессов. Также трудность составляет и различие в словаре терминов: то есть под одним и тем же термином подразумеваются различные процессы и понятия. Например, мы предлагаем назвать раздел «Электроперенос», хотя по аналогии с другими названиями разделов было бы более созвучно название «Электропередача». Но в электротехнике под электропередачей подразумевают совокупность устройств, а не протекающие процессы, и использование такого термина может привести к непониманию смысла изложенного материала. Тут можно сразу отметить ещё один термин – «нестационарность процесса». Если в процессах и аппаратах нестационарными процессами называют процессы, течение которых зависит от времени, то, говоря о токовых режимах к нестационарным относят не просто переменные и импульсные токи, а те, у которых будут изменяться амплитуда и/или частота. Несмотря на это, на наш взгляд, включение электропереноса в курс процессов и аппаратов химической технологии является необходимым, так как это позволит расширить диапазон знаний обучающихся, а кроме этого, развить систему математических описаний явлений переноса.

Итак, основной задачей было получение уравнения переноса, аналогичного по виду с уравнениями конвективной диффузии, Фурье-Кирхгофа, Навье-Стокса, что могло бы подтвердить единство подходов к математическому описанию процессов переноса электрического заряда, массы, тепла и импульса. Такое уравнение могло бы быть использовано как для расчета с помощью пакетов прикладных программ на компьютере, так и для получения критериев подобия. Необходимо отметить, что на настоящий момент существуют научные направления – электрогидродинамика, магнитогидродинамика [2-6], но используемые там уравнения не имеют вида, схожего с упомянутыми ранее уравнениями, таким образом, не могут являться подтверждением тезиса о возможности аналогичности описания. А критерии электрического подобия, которые используются в этих разделах для математических описаний, как раз получены методом аналогий с известными критериями (как правило теплового подобия), а не выведены из уравнений (что, однако, не делает их некорректными).

Для решения вышеставленной задачи было использовано уравнение переноса субстанции:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} = -\text{div} \vec{j} + \gamma, \quad (1)$$

где φ – потенциал переноса (рассматриваемая субстанция, отнесенная к единице объема), τ – время; γ – удельная объемная плотность притока; j – плотность потока субстанции.

На основании уравнения (1) было получено уравнение переноса заряда:

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} + \text{div} \bar{\omega} \rho_v = b \text{div grad} \rho_v, \quad (2)$$

где ρ_v – плотность заряда, Кл/м³; τ – время, с; ω – скорость, м/с; b – коэффициент зарядопроводности, м²/с.

$$b = \frac{\sigma}{C_m \rho},$$

где σ – удельная электропроводность, См/м; C_m – удельная емкость (емкость, отнесенная к массе среды), Кл/В·кг; ρ – плотность среды, кг/м³.

С учетом математических преобразований при условии неразрывности потока получается:

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial \rho_v}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \rho_v}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial \rho_v}{\partial z} = b \nabla^2 \rho_v, \quad (3)$$

Легко заметить, что уравнение (2) аналогично виду уравнения Фурье-Кирхгофа:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial T}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial T}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial T}{\partial z} = a \nabla^2 T, \quad (4)$$

где T – температура, К; a – коэффициент температуропроводности, м²/с.

Необходимо отметить также и тот факт, что коэффициенты a и b имеют одинаковую размерность (ту же размерность имеют и коэффициент кинематической вязкости, и коэффициент диффузии). Собственно, поэтому коэффициент b , по аналогии с коэффициентом a , нами и был назван коэффициентом зарядопроводности. Также по аналогии с уравнением Фурье-Кирхгофа (4) уравнение (3) было названо уравнением конвективной электропроводности. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что перенос электрического заряда можно описать с помощью такого же математического подхода, как и процессы переноса массы, тепла и импульса, и является дополнением системы уравнений переноса. Интерес представляет и то, что такая система соотносится с теорией фундаментальных *взаимодействий*. Так как в химической технологии воздействие на объект осуществляется на макро-, микроуровнях, а также полем, то на основании этого была предпринята попытка классифицировать математические описания явлений переноса (см. таблицу 2).

Необходимо учесть, что параметры характеристик тоже связаны между собой: если рассматривать гравитационное взаимодействие – импульс является производной по скорости от кинетической энергии, а масса – производной от импульса.

Как видно, данная таблица не полностью заполнена – это задача для более глубокого анализа математических описаний явлений переноса. Кроме этого, все приведенные уравнения выведены с учетом неразрывности потока. Однако, на наш взгляд, систематизация применения математических описаний явлений переноса позволит унифицировать алгоритмы расчета различных процессов.

Таблица 2. Классификация математических описаний явлений переноса.

	характеристика	молекулярный перенос	конвективный перенос	поле	виды волн
Гравитационное взаимодействие	масса	Уравнения конвективной диффузии			упругие, звуковые, волны на поверхности жидкости
	импульс	Уравнения Навье-Стокса			
	энергия	Уравнения МКТ	Уравнение Бернулли		
Электромагнитное взаимодействие	электрический заряд	Уравнения конвективной электропроводности		Уравнения Максвелла	радиоволны, свет излучения
	импульс				
	энергия	Уравнения Фурье-Кирхгофа (для тепловой энергии)			

При расчете процессов, протекающих под действием нескольких движущих сил, уравнения могут дополнять друг друга. Здесь стоит вернуться к процессам, одной из движущих сил которых является разность электрических потенциалов. На данный момент основным уравнением для их математического описания используется уравнение Нернста-Планка:

$$J = -D \frac{dc}{dx} - zFU_m c \frac{d\varphi_e}{dx}, \quad (5)$$

где J – поток вещества, кмоль/м²·с; D – коэффициент диффузии, м²/с; c – концентрация, кмоль/м³; z – валентность иона; F – число Фарадея; U_m – подвижность иона м²/В·с; φ_e – электрический потенциал, В.

Очевидно, что для нейтральных носителей это уравнение преобразуется к уравнению Фика. Это подтверждает то, что единство подхода к классификации может (и должно) существовать, так как уравнение Фика – это частный случай уравнения конвективной диффузии для стационарного переноса вещества в отсутствии конвекции. В некоторых литературных источниках можно встретить так называемое уравнение Нернста-Планка-Пуассона, где к уравнению (5) добавляется ещё конвективная составляющая ωc , что также согласуется с уравнением конвективной диффузии. Вклад же переноса за счет электрического взаимодействия можно трактовать как приток субстанции, обозначенный в уравнении (1) величиной γ . Это ещё раз подчеркивает унификацию математического описания для процессов, протекающих под действием различных движущих сил, а также при одновременном их воздействии.

Математическое описание процессов, сопряженных с электропереносом. Однако при всём вышеизложенном (то, что уравнение Нернста-Планка согласуется с предлагаемой системой единства подхода к математическому описанию), это уравнение не является универсальным, так как не учитывает возможность изменения заряда во времени (фактически оно является частным случаем уравнения переноса массы). Собственно, поэтому мы и получили уравнение переноса заряда, учитывающее и временные характеристики.

Следуя дальше системе единого подхода, процессы, связанные с переносом вещества или тепловой энергии под действием разности электрических потенциалов можно описывать с помощью критериальных уравнений. Например, для электромассообменных процессов

$$Nu_D = Sh = f \left(Fo, Fo_q, Fo_D, Re, Pr, Pr_q, Pr_D, i/i_{пр}, l/d, \dots \right), \quad (6)$$

где Nu_D – диффузионное число Нуссельта, или число Шервуда Sh ; Fo – число Фурье; Fo_e – электрическое число Фурье; Fo_D – диффузионное число Фурье; Re – число Рейнольдса; Pr – число Прандтля; Pr_e – электрическое число Прандтля; Pr_D – диффузионное число Прандтля, или число Шмидта Sc ; $i/i_{пр}$ – соотношение рабочей и предельной плотностей тока; l/d – соотношение геометрических характеристик канала.

Стоит отметить, что в литературе [7,8] можно встретить подход к математическому описанию с помощью критериальных уравнений. Это ещё раз подтверждает аналогию процессов, движущей силой которых является разность электрических потенциалов с массообменными, теплообменными и гидромеханическими.

В качестве апробации предлагаемой теории нами был проведен анализ протекания электродиализного разделения на пульсационных токах с помощью критериев подобия. Это

позволило количественно объяснить влияние конфигурации пульсаций на перенос вещества через мембрану [9].

Заключение. В заключении можно сделать вывод, что на основании системного подхода можно получить уравнение конвективной электропроводности, аналогичное уравнениям конвективной диффузии, конвективной теплопроводности (Фурье-Кирхгофа) и Навье-Стокса. Единство в описании процессов позволяет включить процессы, связанные с электропереносом, в курс процессов и аппаратов химической технологии в качестве самостоятельного раздела. В связи с этим потребуется уточнение формулировок с целью понятного и корректного отображения излагаемой информации. Однако это не должно являться препятствием к расширению курса, так как внесение раздела электропереноса не только позволит повысить уровень подготовки инженеров, но и, как мы надеемся, приведет к разработке более эффективных процессов и даст развитие химической промышленности в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Менделеев Д.И. Основы фабрично-заводской промышленности Выпуск 1-й./ Д.И. Менделеев – С.-Петербург: Издание Д. Менделеева, 1897. – 201 с.
2. Саранин В.А. Устойчивость равновесия, зарядка и конвекция жидких масс в электрических полях: дис. Док. Тех. Наук: 01.02.05 // Саранин Владимир Александрович. – Глазов, 1999.
3. Жакин А.И. Электродинамика // Успехи физических наук, 2012. – Т.182, №5. - С.495-520.
4. Agnaou M., Sadeghi M.A., Tranter T.G., Gostick J.T. Modeling transport of charged species in pore networks: Solution of the Nernst-Planck equations coupled with fluid flow and charge conservation equations Computers and Geosciences, 2020, Issue 140. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2020.104505>
5. Luo K., Wu J., Yi H-L., Tan H-P. Lattice Boltzmann modelling of electro-thermo-convection in a planar layer of dielectric liquid subjected to unipolar injection and thermal gradient // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016. - №103. – С.832-846.
6. Куликовский А.Г., Любимов Г.А. Магнитная гидродинамика. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Логос, 2005. – 328 с.: ил.
7. Ильин В.А., Пономарева Л.А. Электроконвекция слабопроводящей жидкости в высокочастотном электрическом поле // Вестник пермского университета. 2013. - №3(25). – С.28-36.
8. Алтунин К.В. Модификация критерия подобия электрической конвекции// Инженерный журнал: наука и инновации, 2022, №6, с.1-14.
9. Быков В.И., Титов А.А., Свитцов А.А., Ильина С.И. Логинов В.Я. Равичев Л.В. Исследование электродиализа при пульсирующем токе // Химическая промышленность сегодня 2024. №3. С. 30-35.
10. Mendeleev D.I. Fundamentals of the factory industry Issue 1./ D.I. Mendeleev – St. Petersburg: Edition of D. Mendeleev, 1897. – 201 p.
11. Saranin V.A. Stability of the equilibrium, charging and convection of liquid masses in electric fields. Glazov, 1999.
12. Zhakin A.I. Electrohydrodynamics // Successes of Physical Sciences, 2012. – vol.182, No.5. - pp.495-520.

13. Agnaou M., Sadeghi M.A., Tranter T.G., Gostick J.T. Modeling transport of charged species in pore networks: Solution of the Nernst-Planck equations coupled with fluid flow and charge conservation equations Computers and Geosciences, 2020, Issue 140. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2020.104505>
14. Luo K., Wu J., Yi H-L., Tan H-P. Lattice Boltzmann modelling of electro-thermo-convection in a planar layer of dielectric liquid subjected to unipolar injection and thermal gradient // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016. - №103. – C.832-846.
15. Kulikovskiy A.G., Lyubimov G.A. Magnetic hydrodynamics. 2nd edition, ispr. and additional – M.: Logos, 2005. – 328 p.: ill.
16. Ilyin V.A., Ponomareva L.A. Electroconvection of a weakly conducting liquid in a high-frequency electric field // Vestnik permskogo universiteta. 2013, Issue 25, №3, pp.28-36.
17. Altunin K.V. Modification of the criterion of similarity of electric convection// Engineering Journal: Science and Innovation, 2022, №6, c.1-14.
18. Bykov V.I., Titov A.A., Swittsov A.A., Ilyina S.I. Loginov V.Ya. Ravichev L.V. Investigation of electro dialysis with pulsating current // Chemical industry today 2024. No.3. pp. 30-35.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Зайналова К.Н.

ЕДЖУ

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности разработки системы финансово-экономических показателей, характеризующих эффективность функционирования предприятий общественного питания. Дается система показателей оценки эффективности и их исходные критерии. Отводится особое место схеме показателей использования финансовых ресурсов. С учетом изложенных проблемных вопросов излагаются конкретные предложения и рекомендации по эффективности использования финансовых ресурсов предприятий общественного питания.*

***Ключевые слова:** эффективность услуг, финансовые ресурсы, критерии оценки показателей предприятий, качество обслуживания, затраты, резервы роста, доход, собственная продукция.*

Актуальность проблемы. Одним из основных направлений анализа результативности работы рассматриваемого предприятия является оценка эффективности его деятельности, осуществление которой возможно только при помощи системы показателей, представляющей совокупность взаимосвязанных величин, отображающих финансовое состояние и развитие данного субъекта или явления.

Термин «система финансовых показателей» широко распространен в экономических исследованиях. Комплексность анализа требует использования в работе целых систем, а не отдельных показателей. Однако не любую совокупность финансовых показателей можно считать системой.

Система является качественно новым образованием по сравнению с отдельными показателями. Она всегда более значима, чем сумма отдельных ее частей, так как помимо сведений о частях она несет определенную информацию о том новом, что появляется в результате их взаимодействия. Для оценки эффективности функционирования предприятия общественного питания в условиях конкуренции и динамичного развития экономики в целом необходима разработка соответствующей системы финансовых показателей.

Обобщение оценки эффективности функционирования показателей, характеризующих эффективность. Для оценки эффективности функционирования рассматриваемых нами предприятий на макроуровне нами предлагается следующая система показателей:

Исходя из критерия целесообразности:

- общее количество предприятий общественного питания, в т.ч. реализующих собственную продукцию и покупные товары продовольственного и непродовольственного характера;

- структура предприятий общественного питания по специализации в территориальном разрезе;

- обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей в условиях рыночного расселения;

- структура предприятий общественного питания по типам и распределение по районам при рыночной специализации;
- средний размер обслуживаемой площади в расчете на одно предприятие общественного питания в разрезе реализации собственной продукции и покупных товаров с учетом их территориального размещения;
- средний размер площади предприятий общественного питания в расчете на 1000 жителей;
- обеспеченность населения предприятиями общественного питания в зависимости от среднего размера их площади с учетом специализации;
- количество сетей предприятий общественного питания, в т.ч. в разрезе реализации продукции собственного производства и покупных товаров, национальных и зарубежных сетевых операторов.

Исходя из критерия экономичности:

- затраты времени на поиск продукции собственного производства и полуфабрикатов;
- затраты времени в пути доставки продукции и товара от предприятия общественного питания;
- затраты денежных средств на приобретение продукции и потреби-тельских товаров, необходимых для производства собственной продукции;
- эксплуатационные расходы.

Исходя из критерия удовлетворенности:

- удовлетворенность потребителей развитием сети предприятий общественного питания и их доступностью для населения;
- удовлетворенность населения набором и качеством дополнительных услуг на предприятиях общественного питания;
- удовлетворенность выбором производителя собственной продук-ции;
- удовлетворенность населения развитием форматов предприятий общественного питания.

Исходя из критерия результативности:

- объем поступлений доходов в бюджет от предприятий обще-ственного питания.
- финансовые показатели деятельности предприятий общественного питания (издержки производства и обращения, валовая прибыль, прибыль от продаж, чистая прибыль, рентабельность и т.д.).

Действующие подходы к оценке деятельности предприятий общественного питания. Для оценки деятельности предприятий общественного питания можно предложить следующую систему показателей социально-экономической эффективности предприятий общественного питания (рис. 1). Построение системы эффективности деятельности предприятий общественного питания предлагается осуществлять в разрезе двух групп показателей: частных и обобщающих, в экономическом и социальном аспектах.

Нами предлагается включение в обобщающие показатели эффективности деятельности предприятия общественного питания трех основных показателей, характеризующих социальный аспект данной категории: степени удовлетворенности спроса населения, удовлетворенности потребителей состоянием и развитием предприятий общественного питания и обобщающего показателя качества обслуживания, а также обобщающего, интегрального показателя эффективности деятельности предприятия общественного питания, позволяющего дать комплексную оценку финансовой результативности работы предприятия общественного питания как в финансово-экономическом, так и социальном аспектах.

Частные показатели финансовой эффективности деятельности предприятий общественного питания предлагается нами рассматривать также в финансово-экономическом, социальном и организационном аспектах. В финансовом аспекте - разработка системы показателей эффективности образования фондов денежных средств, распределения дохода (прибыли) и т.п.; в экономическом аспекте важное значение должно принадлежать разработке системы показателей эффективности использования основных видов ресурсов предприятия общественного питания (трудовых, основных фондов, оборотных средств, информационных ресурсов) с позиций финансово-ресурсного и затратного подходов; в социальном аспекте включаются в систему показатели оценки эффективности деятельности предприятия общественного питания частных, единичных показателей качества обслуживания.

Построение системы показателей финансовой оценки эффективности предприятий общественного питания

Рис.1. Схема системы показателей финансовой и социально-экономической эффективности деятельности предприятий общественного питания

Организационная эффективность, на наш взгляд, объединяет некоторые критерии экономической активности (достижение определенного уровня рентабельности и эффективности использования отдельных видов ресурсов для приготовления продуктов питания), социальной эффективности (удовлетворенность работников своим трудом и его условиями: санитарно-гигиеническими, технико-организационными, социально-психологическими и т.п.) и совершенствование культуры организации обслуживания населения.

Предложения и рекомендации по теме исследования. Важным направлением оценки результативности работы предприятия общественного питания является анализ эффективности использования отдельных видов финансовых ресурсов предприятия общественного питания. Ее, по нашему мнению, необходимо осуществлять с позиций ресурсного и затратного подходов. Ресурсный подход позволяет дать характеристику эффективности использования всех видов ресурсов, которыми располагает предприятие общественного питания, или отдельных их видов, и отражает результат его деятельности на единицу ресурсов.

Затратный подход основан на характеристике эффекта деятельности предприятия общественного питания, получаемого с каждой единицы совокупных затрат или отдельно затрат живого или овеществленного труда.

Ресурсный и затратный подход к оценке эффективности использования отдельных видов ресурсов не противоречат один другому и, наоборот, использование этих двух подходов в комплексе позволяет более глубоко исследовать эффективность и выявить резервы ее роста.

Не все ресурсы, входящие в потенциал предприятия общественного питания, можно подразделить на примененные и потребленные. Этому подвержены только элементы экономического потенциала предприятия общественного питания. Поэтому в дальнейшем применение ресурсного и затратного подходов к оценке эффективности деятельности предприятия общественного питания будет рассматриваться именно относительно основных фондов, оборотных средств, трудовых и информационных ресурсов предприятия общественного питания.

По нашему мнению, при оценке экономической эффективности деятельности предприятия общественного питания необходимо проводить разграничение затрат и измерять эффективность авансированной и потребленной стоимости.

Это приводит к выделению двух основных подходов к построению показателей оценки эффективности использования отдельных видов ресурсов предприятия общественного питания (рис. 2).

Организационная эффективность, на наш взгляд, объединяет некоторые критерии экономической активности (достижение определенного уровня рентабельности и эффективности использования отдельных видов ресурсов для приготовления продуктов питания), социальной эффективности (удовлетворенность работников своим трудом и его условиями: санитарно-гигиеническими, технико-организационными, социально-психологическими и т.п.) и совершенствование культуры организации обслуживания населения.

Предложения и рекомендации по теме исследования. Важным направлением оценки результативности работы предприятия общественного питания является анализ эффективности использования отдельных видов финансовых ресурсов предприятия

общественного питания. Ее, по нашему мнению, необходимо осуществлять с позиций ресурсного и затратного подходов. Ресурсный подход позволяет дать характеристику эффективности использования всех видов ресурсов, которыми располагает предприятие общественного питания, или отдельных их видов, и отражает результат его деятельности на единицу ресурсов.

Затратный подход основан на характеристике эффекта деятельности предприятия общественного питания, получаемого с каждой единицы совокупных затрат или отдельно затрат живого или овеществленного труда.

Ресурсный и затратный подход к оценке эффективности использования отдельных видов ресурсов не противоречат один другому и, наоборот, использование этих двух подходов в комплексе позволяет более глубоко исследовать эффективность и выявить резервы ее роста.

Не все ресурсы, входящие в потенциал предприятия общественного питания, можно подразделить на примененные и потребленные. Этому подвержены только элементы экономического потенциала предприятия общественного питания. Поэтому в дальнейшем применение ресурсного и затратного подходов к оценке эффективности деятельности предприятия общественного питания будет рассматриваться именно относительно основных фондов, оборотных средств, трудовых и информационных ресурсов предприятия общественного питания.

По нашему мнению, при оценке экономической эффективности деятельности предприятия общественного питания необходимо проводить разграничение затрат и измерять эффективность авансированной и потребленной стоимости.

Это приводит к выделению двух основных подходов к построению показателей оценки эффективности использования отдельных видов ресурсов предприятия общественного питания (рис. 2).

Таким образом, предложенная нами система показателей эффективности использования основных видов финансово-экономических ресурсов (основных фондов, оборотных средств, трудовых и информационных ресурсов и т.п.) на основе ресурсного и затратного подходов построения показателей позволяет осуществлять полный экономический анализ данных ресурсов и принимать оперативные финансовые решения по эффективному управлению ими на предприятиях общественного питания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Емельянова О.Н. Эффективность деятельности торгового предприятия: теория, методология, практика оценки: монография / О.Н.Емельянова, Н.Н.Терещенко; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.- Красноярск: Изд-во КГУ, 2004.- 229 с.
2. Терещенко Н.Н. Региональные исследования спроса на потребительские товары: теория, методология, практика: монография / Н.Н.Терещенко; под общ. ред. Ю.Л.Александрова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.- Красноярск, 2007.- 269 с.
3. Терещенко Н.Н. Эффективность деятельности предприятия торговли: учеб. пособие / Н.Н.Терещенко, О.Н.Емельянова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.- Красноярск: КААС, 2006.- 104 с.

Рис. 2. Схема построения показателей оценки финансовой эффективности использования отдельных видов ресурсов предприятий общественного питания

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

¹Зайналов Джахонгир Расулович, ²Ибрагимов Фарход Хайруллаевич,
³Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич

¹Проф. г. Самарканд

²Д.т.н. г. Ташкент

³Доцент г. Тошкент

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания благоприятного инвестиционного климата для административно-экономических районов Республики Узбекистан. Приводятся конкретные подходы к регулированию притока инвестиций в зависимости от экономического потенциала районов. Даются конкретные предложения о необходимости оптимального размещения инвестиционного капитала и возможные варианты стимулирования притока и размещения инвестиций.

Ключевые слова: приток, инвестиции, стимулирование, льготы, оптимальное размещение инвестиций, потенциал, номативно-нестабильное.

Актуальность темы исследования. В условиях инновационно развивающейся экономики Нового Узбекистана крайне важно участие в процессе притока и оттока капитала в качестве импортера и экспортера. Это будет способствовать вовлечению предприятий страны в единый интеграционный сегмент.

Царящий как на внутренних, так и зарубежных предприятиях экономический кризис, нехватка собственных финансовых ресурсов делают неизбежным обращение каждой страны к притоку капитала как источника финансирования. Однако нужны не только деньги. Для подъема производства в некоторых отраслях необходимы иностранные технологии. Приток иностранных инвестиционных капиталов, несомненно, будет способствовать увеличению выпуска инновационной продукции и услуг, товаров нового качества для потребления, расширению экспорта. Взаимодействием с зарубежными партнерами можно освоить отечественными предприятиями зарубежный опыт управления финансовым капиталом, подготовкой кадров. Развитие в сложившихся условиях совместных предприятий или предпринимательства – это единственный путь, способствующий становлению в стране конкурирующих структур. Одна из существенных проблем для иностранного инвестора – проблема риска при осуществлении вложений в нашу экономику, имеющая для них большое значение. Это также важно для иностранных инвесторов (см. рис. 1).

Ныне в нашей стране иностранного инвестора ожидает спад производства, растущая инфляция, разбалансированность структуры хозяйственного комплекса, неотлаженный внутренний финансовый механизм управления деятельностью предприятий: постоянные колебания таможенных тарифов, неоднократное изменение налогового режима, неразвитость сферы деловых услуг.

Рис. 1. Модель, способствующая притоку и эффективному использованию инновационно-инвестиционных инвестиций

Неясность, противоречивость и изменчивость законодательных актов, касающихся хозяйственной сферы, в том числе иностранных инвестиций, несоответствие их мировым аналогам, декларирование традиционных для международной практики положений и гарантий продолжают оставаться характерными чертами сегодняшнего законодательства не только для Узбекистана, но и вообще для стран с переходной экономикой. Все это вместе со сложной экономической ситуацией, возникшей в рамках отношений РФ и Украины, удерживает потенциальных инвесторов от крупных вложений в поддержку инновационно-развивающей отечественной экономики.

В Узбекистане иностранные инвестиции должны помочь решить приоритетные задачи, вытекающие из стратегии развития страны до 2035 года:

- содействие структурным преобразованиям в экономике и развитие рыночных отношений;
- развитие конкурентной среды;
- развитие и повышение эффективности экспортного потенциала, преодоление его сырьевой направленности, усиление экспортного потенциала страны;
- повышение научно-технического уровня производства и увеличение доли конкурентоспособной продукции;
- создание новых рабочих мест;
- содействие развитию отдаленных, трудоизбыточных и экологически неблагоприятных административно-экономических районов.

Государство должно содействовать притоку инвестиций строго по проектам, которые экспортоориентированы, направлены на внедрение высокой технологии, ресурсосбережение и связаны с потенциально перспективными предприятиями, которые могут стать

рентабельными и конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Однако на практике притока иностранных положений не наблюдается, причина этого – неблагоприятный инвестиционный климат.

Анализ состояния притока инвестиций в экономику Узбекистана. Для создания нормального инвестиционного климата важнейшее значение имеет образование соответствующего правового и организационно-государственного обеспечения.

При таких условиях иностранные инвестиции могут выступать катализатором экономического роста. Республика Узбекистан – страна потенциально привлекательная для инвесторов. Реальная привлекательность определяется инвестиционным климатом, средой, условиями приложения капитала.

И здесь Республика может обладать рядом возможностей по привлечению зарубежных инвесторов:

- относительная политическая стабильность;
- богатые природные ресурсы;
- обширный рынок, имеющий множество свободных еще никем не занятых сфер приложения капитала (в частности, в сферу туризма);
- относительно высокая покупательная способность населения республики по сравнению с другими республиками СНГ;
- сравнительно дешевая рабочая сила;
- высокий профессиональный уровень рабочей силы.

Объем зарубежных инвестиций значительно увеличился за 2017-2023 годы (см. табл. 1), но их общий объем остается незначительным, а структура привлекаемых ресурсов – неудовлетворительной.

Причины незначительной доли инвестиций, направляемых в реальный сектор экономики, в промышленное производство, - в отсутствии эффективной системы защиты иностранных инвестиций. Кроме того, сам инвестиционный климат в республике оставляет желать лучшего. Это выражается в основном в низкой договорной дисциплине, высоком уровне и непредсказуемости налогообложения, неразвитости инфраструктуры, отсталой системе учета, криминогенности, правовой и нормативной нестабильности и др.

Одним из необходимых условий привлечения иностранного капитала в Республику Узбекистан является борьба с криминальными элементами. Если для крупных компаний коррумпированность чиновников и местный рэкет не слишком страшны, то мелкий и средний бизнес оказывается перед ними беззащитным. Кроме того, обстановка переходного периода в сфере взаимоотношений с иностранным капиталом создает питательную среду для многочисленных нарушений и злоупотреблений со стороны чиновников различного ранга.

Обзор мнения экономистов по теме исследования. Иностранные инвесторы называют кризисное состояние промышленности Узбекистана одной из основных причин отсутствия условий для прибыльного вложения иностранного капитала. Отметив несовершенство отечественного законодательства, подрывающего жизнеспособность предприятий, некоторые иностранные инвесторы отрицательно отзывались о стимулировании иностранного инвестирования с помощью разнообразных льгот.

Некоторые ученые полагают, что, лишь увеличив собственные инвестиции в производство, республика может привлечь иностранных инвесторов. Они предлагают проанализировать причины расхождения экономических интересов держателей свободных

капиталов и инвесторов в определенных стратегических для Узбекистана отраслях и производствах.

Создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов, не всегда учитывалось, что большое расширение спектра налоговых, таможенных льгот и валютно-торговых привилегий иностранным инвестициям приводит к ухудшению конкурентных позиций отечественных производителей, усилению иностранного монополизма в зонах промышленного производства, к потерям в бюджете от снижения налогов на доходы.

Заключение. Правительству республики было бы полезно обратиться к опыту зарубежных государств, стимулирующих строительство новых предприятий и тормозящих скупку старых, ограничивающих приток иностранного капитала в разработку невозобновляемых ресурсов и приветствующих вложения в машиностроение, что важно в условиях технологической гонки. В данной связи следует отметить необходимость более пристального внимания государственных органов Узбекистана к характеру деятельности зарубежных инвесторов.

Недостаточный объем инвестиций был связан с долгой приверженностью торговой доктрине, в результате чего Узбекистан, как и другие республики СНГ, ожидает доступ к той транснационализации, которую весь мир уже прошел. Можно сделать вывод, что без выхода на новейшие технологические и экономические разработки, без умения оперировать в современном жестоком геэкономическом пространстве, в потоках инвестиций не выживает ни одна национальная экономика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маликов Т., Хайдаров Н., Молия: умумдавлат молияси: укув кулланма. – Т. Iqtisod-Moliya, 2009.
2. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности. Экономист, №3, 1999, - с.27-34.
3. Гуртов И.К. Инвестиционные ресурсы. –М.: Экзамен, 2002. -384с.
4. Безрукова Т.Л., Борисов А.Н., Добросоцкий М.К., Управление конкурентоспособностью инновационных проектов промышленных предприятий. – Воронеж: ВГЛТА, 2010.

МОНИТОРИНГ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ИОНОВ РТУТИ(II) И ЦИНКА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

¹Тоджиев Жамолиддин Насириддинович, ²Турабов Нурмухаммат Турабович,
³Тураев Хайит Худайназарович, ⁴Сманова Зулайхо Асаналиевна,
⁵Ташпулатова Зулфия Бурибаевна

¹PhD, доцент Химического факультета Национального университета Узбекистана

²К.х.н., профессор Химического факультета Национального Университета Узбекистана

³Д.х.н., профессор Химического факультета Термезского Государственного университета

⁴Д.х.н., профессор Химического факультета Национального университета Узбекистана

⁵Магистрант химического факультета Национального университета Узбекистана

Аннотация. В обзорной статье представлены достижения методов спектрофотометрического анализа при определении тяжелых и токсичных металлов (ТТМ), особенно ионов ртути(II) и цинка с использованием органических аналитических реагентов в мониторинге окружающей среды. ТТМ обнаружены во всех природных средах, в том числе: в пищевых продуктах, атмосфере, почве, воде, растениях и животных. По токсичности они занимают второе место в загрязнении окружающей среды и составляют группу наиболее опасных загрязнителей биосферы. При изучении вредного воздействия ТТМ на здоровье человека и окружающую среду. Мы больше сосредоточились на изучении токсикологических эффектов металлов, принадлежащих ТТМ, особенно ионов ртути(II) и цинка, и были опубликованы статьи и тезисы по проведенным исследованиям. Особенностью нашего подхода является изучение и сравнение некоторых методов обнаружения ТТМ в пищевых продуктах и сточных водах. В статье обоснованы необходимость и целесообразность использования современных подходов при анализе пищевых продуктов и проб вод технологических предприятий.

Ключевые слова: экологический мониторинг, окружающая среда, зеленая химия, токсичность, спектрофотометрия, природные объекты, ионы тяжелых и токсичных металлов, ртуть(II), цинк.

Abstract. The review article presents the achievements of spectrophotometric analysis methods in determining heavy and toxic metals (HTM), especially mercury (II) and zinc ions using organic reagents in environmental monitoring. HTM are found in all natural objects of environments, such as: food products, atmosphere, soil, water, plants, animals. In terms of toxicity, they occupy the second place in environmental pollution and constitute a group of the most dangerous pollutants of the biosphere. When studying the harmful effects of HTM on human health and the environment, we focused more on studying the toxicological effects of metals belonging to the action of highly toxic HTM, especially mercury (II) and zinc ions, and we studied published articles and abstracts on this subject. A feature of our approach is the study and comparison of some methods for detecting HTM in food products and wastewater. The article substantiates the need and feasibility of using modern approaches in the analysis of food products and water samples at technological enterprises.

Key words: environmental monitoring, environment, green chemistry, toxicity, spectrophotometry, natural objects, heavy and toxic metals ions, mercury(II), zinc.

Annotatsiya. Ushbu sharh maqolada atrof-muhit monitoringida organik reagentlar yordamida og'ir va zaharli metallarni (OZM), ayniqsa, simob(II) va rux ionlari aniqlash uchun

spektrofotometrik tahlil usullarining yutuqlari keltirilgan. OZM lar barcha tabiiy muhitlarda uchraydi, jumladan: oziq-ovqat mahsulotlari, atmosfera, tuproq, suv, o‘simliklar va hayvonlarda. Zaharlilik xususiyati bo‘yicha ular atrof muhitning ifloslanishida ikkinchi o‘rinda turadi va biosferaning eng xavfli ifloslantiruvchi moddalari guruhini tashkil qiladi. OZM larning inson salomatligi va atrof-muhitga zararli ta‘sirini o‘rganishda biz zaharliligi yuqori bo‘lgan OZM larning, ayniqsa, simob(II) va rux ionlarining toksikologik ta‘sirini o‘rganishga ko‘proq e‘tibor qaratdik va shunga doir chop etilgan maqola va tezislarni o‘rganib chiqdik. Bizning yondoshuvimizning o‘ziga xos xususiyati oziq-ovqat mahsulotlari va chiqindi suvlarda OZM larni aniqlashning ba‘zi usullarini o‘rganish va taqqoslashdir. Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari va texnologik korxonalaridagi suv namunalarini tahlil qilishda zamonaviy yondoshuvlardan foydalanish zarurati va maqbulligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: ekologik monitoring, atrof-muhit, yashil kimyo, zaharlilik, spektrofotometriya, tabiiy ob‘ektlar, og‘ir va zaharli metall ionlari, simob(II), rux.

Введение. В настоящее время основной задачей экологического мониторинга является выявление загрязнений окружающей среды с целью предотвращения её ухудшения [1,2]. При этом экологический мониторинг стал неотъемлемым компонентом глобальных целей в области устойчивого развития, особенно в контексте научного понимания нарушений экологических циклов, что позволяет разрабатывать концепцию и стратегию по смягчению последствий потенциального бедствия. Этот фактор является одним из составляющих принципов «зеленой химии», который предусматривает развитие аналитических методов, позволяющих проводить экспресс-анализ в реальном времени и на месте отбора проб, что в свою очередь дает возможность оперативной оценки характера загрязнений и их источников.

Большинство задач, стоящих перед сторонниками «зеленой химии» (Рис.), связано с разработкой процессов, устраняющих применение или образование вредных веществ, а также зеленая химия означает открытие, разработку и применение химических продуктов и процессов, сокращающих или исключаящих использование и производство вредных веществ.

Рис. Составляющие понятия “зеленая химия”

Такая оперативность позволяет выработать план ликвидации чрезвычайной ситуации и предотвратить ее в дальнейшем [3]. Инновационные «зеленые» технологии наиболее уместны для применения при разработке, и использовании химических продуктов производстве и тем более при использовании в технологическом процессе синтеза или

использовании опасных реагентов. Хорошо известно, что ТТМ относятся к числу приоритетных загрязнителей, мониторинг которых является наиболее актуальным.

Немаловажную роль в классификации тяжелых элементов играет их высокая токсичность [4]. В зависимости от степени токсикологического воздействия (Табл. 1) химические вещества в соответствии с ГОСТом 17.4.1.0283 подразделяют на три класса

Таблица 1. Классификации тяжелых элементов от степени токсикологического воздействия

№	Классификация	Токсичные элементы
1	I класс (высоко опасные)	As, Cd, Hg, Be, Se, Pb, Zn;
2	II класс (умеренно опасные)	B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr;
3	III класс (мало опасные)	Ba, V, W, Mn, Sr.

Максимально допустимый уровень этих элементов [5] в воде составляет одну часть на миллиард. Эта норма принята в подавляющем числе стран Европы, США, России. Особенно опасны ионы таких ТТМ [1, 6], которые способны оказывать токсикологическое действие на выбранную группу ферментов, влияющих на синтез гема и митохондриальную энергетику, вызывая нарушение окислительного фосфорилирования и модификацию митохондриального транспорта ионов. Именно по этой причине первоначальные усилия химиков-аналитиков были направлены на разработку методов анализа ТТМ.

Цель настоящей работы заключается в обобщении литературного материала и собственного опыта авторов по мониторингу ионов ртути(II) и цинка с использованием методов спектрофотометрического анализа.

Материалы и методы. Нами проведен литературный обзор научных работ за последние 15 лет, в соответствии с приведенными выше ключевыми словами. При изучении вредного воздействия ионов ртути(II) и цинка на здоровье человека и окружающую среду основное внимание было уделено изучению токсикологических эффектов металлов, принадлежащих к группе высокотоксичных ТТМ, особенно ионов ртути(II) и цинка. Проанализировано около 28 международных журналов, сборников, диссертаций, рефератов, содержащих экспериментальную базу данных, чтобы собрать эти данные.

Мониторинг и определение ионов тгм. Традиционно определение ионов ТТМ осуществляется путем дискретного отбора проб, за которым следуют лабораторные анализы с промежуточным хранением. Стабильность природных образцов при длительном хранении вызывает сомнения [7], поскольку они подвергаются различным биологическим, химическим и физическим воздействиям. При всем этом в настоящее время наиболее широко применяются атомно-абсорбционные и атомно-эмиссионные с индуктивно связанной плазмой, масс-спектрометрические, рентгено-флуоресцентный, нейтронно-активационный и другие методы анализа. Оборудование, предназначенное для таких методов анализа чрезвычайно дорого, сложно, громоздко, что практически исключает возможность его применения в фотометрических или спектрофотометрических анализах. Обслуживание таких приборов требует высокой квалификации оператора и обслуживающего персонала.

С этой точки зрения оптические методы анализа и в частности, спектрофотометрические, обладают неоспоримым преимуществом: высокими чувствительностью и селективностью, простой и компактностью аналитического оборудования, бюджетной доступностью для небольших аналитических лабораторий.

Считается [8], что воздействие ТТМ, особенно ионов ртути(II) и цинка в окружающей среде является фактором риска, нарушением развитие нервной системы у детей. Однако, имеющиеся данные о связи между воздействием нескольких металлов и риском дислексии в Китае ограничены. Результаты показали, что кобальт, цинк и свинец были в значительной степени связаны с китайской дислексией в модели многократного воздействия металлов. После корректировки ковариата наблюдалась положительная связь между свинцом и риском китайской дислексии с отношением шансов (ОШ) на самом высоком уровне. квартили 6,81 (95% ДИ: 1.07-43,19; p тренд=0,024). Кобальт и цинк были отрицательно связаны с риском китайской дислексии. По сравнению с нижним квартилем ОШ кобальт и цинк в верхнем квартилем составляют 0,13 (95% ДИ: 0,02-0,72; p-тренд=0.026) и 0,18 (95% ДИ: 0,04-0,88; p-тренд = 0,038), соответственно. Кроме того, анализ ВКМР-Р показал, что с увеличением кумулятивного уровня кобальта, цинка и свинца риск китайской дислексии постепенно снижался, а затем восстанавливался, хотя и незначительно, и свинец был основным фактором в этой связи. В целом, концентрация кобальта, цинка и свинца в моче была в значительной степени связана с китайской дислексией.

Загрязнение окружающей среды ТТМ, особенно ионов ртути(II) и цинка представляет серьезную опасность для здоровья [9]. Недостаток цинка может привести к замедлению роста, потере волос, диарее, повреждениям кожи, глаз и потере аппетита [10]. В связи с этим определение следов цинка в образцах окружающей среды и биологических объектах вызывает все возрастающий интерес [11]. Прямое определение следов металлов в водных и биологических образцах часто затруднительно из-за низких концентраций и матричных эффектов [12]. Необходимо проводить предварительное концентрирование.

Цинк – один из наиболее используемых элементов, поэтому определение его в окружающей среде очень актуально [13]. Ионы цинка широко применяют в металлургии, электротехнической промышленности и других областях. Цинк как биометалл играет важную роль в процессах кроветворения, дыхания клеток и обмена веществ в организме человека. Однако, при концентрации, превышающей предельно допустимую (ПДК), он токсичен. ПДК цинка в питьевой воде составляет 1 мг/л, в водах культурно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения – 5 мг/л и рыбохозяйственного назначения – 0,01 мг/л, в почве – 110 мг/кг [14].

Внедрение экологически чистых органических аналитических реагентов в анализе. Авторами в работах [15 и 16] разработан спектрофотометрический метод мониторинга микроколичеств ионов ртути(II) и цинка в составе объектов окружающей среды с использованием [4-амино-5-гидрокси-6-[(5-метил-2-пиридил)азо]-3-сульфо-1-нафтил]сульфонатрия (HR). Исследованы ИК-спектры и определены молярный коэффициент светопоглощения ($\epsilon=3306$), константа диссоциации ($K_{дис}=2,95 \cdot 10^{-8}$ ($pK=7,53$)) и выполнены квантово-химические расчеты реагента HR. Изучены качественные реакции HR с ионами металлов: Hg(II), Cd(II), Zn(II), Tl(III), Co(II), Cu(II) и его комплексообразование с ионами цинка(II) и меди(II) в водных растворах спектрофотометрическим методом и установлено образование комплексных соединений с ионами цинка(II) состава HR:Me=2:1. Определена молярный коэффициент светопоглощения, константа равновесия комплекса и чувствительность методики определения ионов цинка(II) ($pH_{Zn}=6.50$, $\epsilon_{ZnR_2} = 42017$, $K_{равн.ZnR_2} = 1.26 \cdot 10^{-4}$, $\Delta\lambda_{ZnR_2} =$

55 нм). Изучена избирательность HR к ионам цинка(II). Предложенный спектрофотометрический метод определения был применен в анализе природных и сточных вод и полученные результаты оценены метрологическими характеристиками.

Авторами Н.Т.Турабовым и Ж.Н.Тоджиевым в работе [17] разработан спектрофотометрический методики определения ионов ртути(II). Изучен ряд факторов, влияющих на комплексообразование ионов Hg(II) с HR и найдены оптимальные условия их спектрофотометрического определения. Определены чувствительность и избирательность метода ($pH=8,60$, $\varepsilon=52632$, $K_{равн.}=9,028 \cdot 10^{-7}$, $\Delta\lambda=105$ нм). С помощью разработанной спектрофотометрической методики проведен анализ модельных смесей и дана метрологическая оценка полученным результатам. Во всех случаях относительное стандартное отклонение (Sr) не превышает 0,016.

Хотя ионы ртути(II) и цинка относятся к первому классу токсичности, повышенное количество этих ионов оказывает серьезное влияние на здоровье человека. Это требует разработки эффективных методов количественного контроля ионов ртути(II) и цинка, их обнаружения, определения, а также выделения. В таблице 2 рассмотрены данные исследований проделанных на сегодняшний день методом спектрофотометрического определения ионов ртути(II) и цинка.

Таблица 2. Применение органических реагентов в спектрофотометрическом определении ионов ртути(II) и цинка*

№	Реагент	Оптимальные условия	Чувствительность	Мешающие ионы	Образец [Ссылка]
Спектрофотометрические определение ионов ртути(II) некоторыми органическими реагентами					
1	2,6-дителиол-4-трет-бутилфенола	$pH=2,9-4,4$ $\lambda=458-470$ нм $Hg^{2+}:HR=1:2$	$\varepsilon=(2,82-3,80) \cdot 10^4$ $Ч_{снд.}=5,29-7,10$ нг/см ² $ГГ=0,04-3,6$ мкг/см ³ ; $ПО=9-13$ нг/см ³ ; $ПКО=29-43$ нг/см ³)	Fe^{3+} , Nb^{5+} , Ta^{5+} , Ti^{4+} , Mo^{6+} , W^{6+} ,	Морской воде, пшенице, сыре, рыбе и крови человека [18; С.34-45]
2	N-метиланабазин- α -азо-1,8-аминонафтол-4,6-дисульфокислоты	$pH=6,5$; $\lambda=670$ нм $Hg^{2+}:R=1:2$	$\varepsilon=5,4 \cdot 10^4$ дм ³ /моль·см; $Ч_{снд.}=0,0053$ мкг/см ² ; $Sr=0,230$	Fe^{3+} (1:10), Ni^{2+} (1:10) и Cu^{2+} (1:100)	Речная и питьевая вода [19; С.15-17]
3	гидролизе йода в присутствии Hg^{2+} с образованием $HI O_2$	$pH=4,5 \pm 0,5$ $\lambda=590$ нм ($R^2=0,9978$)	$\varepsilon=1,49 \cdot 10^5$ дм ³ /моль·см $Ч_{снд.}=1,34 \cdot 10^{-3}$ мкг/см ² $ПО=2,6 \cdot 10^{-3}$ мкг/см ³ $ПКО=0,8 \cdot 10^{-2}$ мкг/см ³ $ГГ=0-1,0$ мкг/см ³	Fe^{3+} (1:1), Zn^{2+} (1:1)	Речная вода и почва [20; С.654-666]
4	Альбендазол	$\lambda=485$ нм $Hg^{2+}:R=1:2$	$\varepsilon=0,621 \cdot 10^5$ дм ³ /моль·см $Ч_{снд.}=0,03230$ мкг/см ² $ГГ=3,0-200,0$ мкг/см ³	Cu^{2+} (1:1), Co^{2+} (1:1) Zn^{2+} (1:1)	В различных образцах воды и удобрений Речная вода и почва [21; С. 121400]
5	2-((5-(2-гидрокси-3-метоксибензилиден амино)-2Н-1,2,4-триазол-3-	$pH=10$ $\lambda=475$ нм $\Delta\lambda=87$ нм $Hg^{2+}:R=1:2$	$\varepsilon=1,59 \cdot 10^5$ дм ³ /моль·см; $Ч_{снд.}=0,126$ мкг/см ² $ГГ=0,1-6,0$ мкг/см ³	Cd^{2+} , Ni^{2+} , Fe^{3+} и Co^{3+} ,	Водопроводная вода и пробы воды Замзама [22; С.104418]

	илимино)-метил)-6-метокси-фенол		ПО=0,016 мкг/дм ³ , ПКО=0,051 мкг/дм ³		
6	2-(5-бром-2-пиридилзо-5-(диэтиламино)-фенол)	pH=8,0	ГГ=1,0-20 мкг/см ³ ПО=0,014 мкг/дм ³ и ПКО=0,048 мкг/дм ³	Ni ²⁺ , Cd ²⁺ , Mn ²⁺ , Fe ²⁺ и Ag ⁺ ,	Образцы воды TMDA 53,3 и человеческого волоса NCS ZC81002B, а также образцы волос и рыбы [23; С.101006]
Спектрофотометрические определение ионов цинка некоторыми органическими реагентами					
7	5,7-дибром-8-гидроксихиолин	pH=4,01-4,39 λ=391 нм Zn ²⁺ :HR=1:2 R ² =0,9998	ε=1,62·10 ⁵ дм ³ /моль·см Ч _{сенд.} = 10 нг/см ² ГГ=0,02-4 мкг/дм ³ ПО=5 мкг/дм ³ , S _r =0-2%	V ⁵⁺ , Mo ⁶⁺ Cd ²⁺	Питьевых и загрязненных водах, образцах почвы [24; С.1-15]
8	4,4'-бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)-дифенил	pH=7-9 λ=540 нм Zn ²⁺ :HR=1:2 R ² =0,999	ε=2,3·10 ⁴ дм ³ /моль·см Ч _{сенд.} = 5,0 мкг/см ² ГГ=0,1-30 мкг/см ³ S=0,02	Pb ²⁺ , Ni ²⁺ , Cd ²⁺ , Cu ²⁺	Питьевая и водопроводная вода [25; С.48-57]
9	Ксиленоловым оранжевым и хлоридом цетилпиридиния	pH=5,5 λ=560 нм; R ² =0,9998;	ГГ=0,5-1,5 мкг/см ³ ПО=4,93 ПКО=14,92 мкг/см ³	Cd ²⁺ , Co ²⁺ , Pd ²⁺ (1:0,8); V ³⁺ Fe ²⁺ , (1:1) Zr ⁴⁺ Al ³⁺ (1:10)	Пищевая добавка [26; С 4476-4481]
10	2-амино-4-(4-нитрофенил)-дiazенил)-пиридин-3-ол	pH 9,0 λ=605 нм Zn ²⁺ :HR=1:2	ε=4,216·10 ⁵ дм ³ /моль·см ГГ=0,01-0,8 мкг/см ³ ПО=0,003 мкг/см ³ ПКО=0,01 мкг/см ³ S _r =4,0%	Cu ²⁺ , Ni ²⁺ , Cd ²⁺ , Mn ²⁺ , Fe ²⁺ и Ag ⁺ ,	Речная и питьевая вода, продукты питания [27; С.553-562]
11	Мононатриевая соль 5-метил-(пиридил-2-азо)-1,8-аминонафтол-2,4-дисульфокислоты	pH=6,5 λ=565 нм Zn ²⁺ :HR=1:2	ε=442017 дм ³ /моль·см ГГ=2-18 мкг/25см ³ ПО=0,175 мкг/дм ³ S _r =0,018	Ni ²⁺ , Cd ²⁺ , Fe ²⁺ и Tl ³⁺	Родниковая вода Омонхона и дождевая вода [28; С.553-562]

*Примечание: ε – молярный коэффициент светопоглощения; λ, нм – длина волны; HR – органический реагент; ГГ – градуировочный график; ПКО – предел количественного определения; ПО – предел обнаружения или предел определения (C_{min}); pH – среда раствора; Ч_{сенд.} – чувствительность по Сенделлу.

Результаты, приведенные в таблице, показывают успешность применения органических реагентов в определении ионов ртути(II) и цинка с большой точностью и достижением весьма низких пределов обнаружения. Однако, даже при небольших количествах ртути, используемой с этими устройствами, остается та же самая проблема, что и с макро - ртутьсодержащими электродами, - их утилизация.

Заключение. На основании проведенного обзора литературы и собственных опытов показано, что исследования последних десятилетий были направлены на разработку более

чувствительных аналитических методов для определения и обнаружения токсичных поллютантов, таких как ионы ТТМ, особенно ионов ртути(II) и цинка. Доступ к надежным, чувствительным, селективным, недорогим и экологически чистым органическим аналитическим реагентам становится важным фактором в проведении мониторинга окружающей среды. Среди которых определение традиционно опасных ТТМ органическими аналитическими реагентами. Широкое применение органических аналитических реагентов в аналитической практике может благоприятно сказываться на оперативном принятии решений по контролю и улучшению качества окружающей среды и охраны здоровья населения. Можно сделать вывод, что токсичные ионы, важность которых считаем I-класса (высоко опасные) ртуть и цинк, оказывают все более серьезное воздействие на людей и окружающую среду. Это требует проведения дальнейшей исследовательской работы по методам более эффективного обнаружения, извлечения этих металлов.

REFERENCES

1. Аронбаев Д.М., Аронбаев С.Д., Исакова Д.С. Мониторинг объектов окружающей среды с использованием экологически чистых электродов// Журнал Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). –№ 1(82). –2021. –С. 54-63. doi: 10.31618/ESU.2413-9335.2021.2.82.1205.
2. Anastas P.T, Kirchhoff M.M. Origins, current status, and future challenges of green chemistry // Acc Chem Res. –2002. –V.35 (9). –P.686-694.
3. Clark J.H., Macquarie D.J. Handbook of green chemistry and technology. USA: Wiley-Blackwell. –2002. –564 p
4. Халилова Л.М., Сманова З.А. Влияние тяжелых металлов на антропогенную деятельность // Экология хабарномаси. –2022. – №4(4). –С.49-57.
5. Якунина И.В., Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. –2009. – 188 с.
6. Sanchez M.L. Causes and effects of heavy metal pollution. Nova Science Publisher. - USA: – 2013. P.392
7. Gardolinski P.C., Hanraha G., Achterberg E.P., Gledhill M., Tappin A.D., House W.A., Worsfold P.J. Comparison of sample storage protocols for the determination of nutrients in natural waters // Water Res. –2001. –V.35(15). –P.3670-3678.
8. Аньян Хуан Цзинбин Чжан, Кушэн Ву Цайся Лю, Цинцзюнь Хуан, Сюаньчжи Чжан, Сюэконг Линь, Янь- хун Хуан // Воздействие нескольких металлов и риск дислексии исследование случай-контроль в Шаньтоу //Ж: Загрязнение окружающей среды. Китай. –Том 55. – 2022. С.307
9. Шемшади Р.Ш., Зейналов Н.А., Эфендиев А.А., Арванд М.С., Шахтактинский Т.Н. // Определение кадмия и цинка в водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии после экстракции в точке помутнения // Журнал Аналитической Химии, –2012. –Т.67. –№ 6. –С. 637-640.
10. Solomons N.W. Mild human zinc deficiency produces an imbalance between cell-mediated and humoral immunity// Nutrition Reviews. –1998. –Vol. 56. –Iss. 1. –P. 27-28.
11. Bibi A., Junaid M., Ahmad M., Ali A., Wahid F., Naz R., Ullah A., Mahar A., Kalhoro S. Use of Polymerase Chain Reaction for Identification of the Pathogen and Management of Potato

- Soft Rot with Zinc Application // American Journal of Plant Sciences. –2015. –V 6. –№ 8. – P.1138-1143.
12. Malvankar P.L., Shinde V.M. Ion-pair extraction and determination of copper(II) and zinc(II) in environmental and pharmaceutical samples (Article)// Analyst. –2021. –V. 116. –Iss. 10, – P. 1081-1084
 13. Иванов В.М., Антонова Е.В. Сорбционно-флуориметрическое определение цинка// Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. –2010. –Т. 51. –№ 4. –С. 307-314
 14. Тоджиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрических методов определения ионов меди(II), цинка(II) и ртути(II) новым азореагентом на основе пиридина//Дисс.... доктора философии(PhD) хим. наук. –Ташкент, –2019. –120 с.
 15. Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н. 5-метил-(пиридил-2-азо)-1,8-аминонафтол-2,4-дисульфокислотанинг аналитик тавсифлари ва аналитик кимёда қўлланилиши // Композиционные материалы. – Ташкент. –2020. –№1. –С. 22-28.
 16. Todjiyev J.N., Turabov N., Turaeva G.S., Xusanov B.M., Yunusov Kh.E., Tuliyeв B.A., Gazieva A.S., Pulatova G.U., Smanova Z.A. Spectrophotometric Determination of Microconcentrations of Zinc(II) and Copper(II) in Water and Industrial Alloys Using a New Chromogenic Reagent [4-Amino-5-hydroxy-6-[(5-methyl-2-pyridyl)azo]-3-sulfo-1-naphthyl]sulfonyloxysodium// Chemical Review and Letters. Review Article. –2024. –V.7. – Iss.3. –№ 3. –P. 388-403. doi.10.22034/CRL.2024.457689.1338
 17. Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н. Спектрофотометрическое определение ионов ртути(II) // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. –2019. –№ 11 (65). – С. 52-55. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/8124> (дата обращения: 28.10.2024).
 18. Кулиев К.А., Мамедова Р.А. Экстракция ртути (II) из дитиолфенолятных растворов в хлороформ в присутствии гидрофобных аминов //Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2016. – №. 4 (19). – С. 34-45. doi: 10.21285/2227-2925-2016-6-4-34-45.
 19. Кутлимуротова Н.Х., Джамолов Х.Т., Сманова З.А., Яхшиева Х.Ш., Янгибоев А.Э. Спектрофотометрическое определение ионов ртути новым реагентом N-метиланабазин- α -азо-1,8-аминонафтол-4,6-дисульфокислотой // Молодой ученый. – 2014. – №. 7. – С. 15-17.
 20. Lilhare S., Mathew S.B., Singh A.K., Carabineiro S.A.C. Selective spectrophotometric method for the determination of mercury(II) in water samples //Analytical Chemistry Letters. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – P. 654-666. doi:10.1080/22297928.2020.1844046.
 21. El-Shwiniy W.H., El-Desoky S.I., Alrabie A., El-wahaab B.A. Spectrophotometric determination of Zr (IV), Hg (II) and U (VI) in solution with their analytical applications: Structural characterization and molecular docking of the solid complexes //Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. –2022. –Т. 279. –С. 121400.
 22. Alzahrani L, El-Ghamry H.A., Saber A.L., Mohammed G.I. Spectrophotometric determination of Mercury (II) ions in laboratory and Zamzam water using bis Schiff base ligand based on 1, 2, 4-Triazole-3, 5-diamine and o-Vaniline //Arabian Journal of Chemistry. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – P. 104418. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2022.104418>
 23. Soylak M., Ahmed H.E.H., Khan M. Switchable hydrophilicity solvent based microextraction of mercury from water, fish and hair samples before its spectrophotometric detection //Sustainable Chemistry and Pharmacy. – 2023. – Т. 32. – P. 101006.

24. Islam M.T., Ahmed M.J. A simple spectrophotometric method for the trace determination of zinc in some real, environmental, biological, pharmaceutical, milk and soil samples using 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline // Pak. J. Anal. Environ. Chem. –2013. –Vol.14. –№.1. –P.1-15.
25. Mammadov P.R. Simple spectrophotometric method for the determination of zinc (II) using 4,4'-bis-(2,3,4-trihidroksifenilazo)-difetil // Transactions of pedagogical university. Təbiət elmləri – 2020. –V. 68. –№ 1. – С. 48-57. doi:[10.5539/ijc.v12n1p29](https://doi.org/10.5539/ijc.v12n1p29).
26. Liviu Rus L., Juncan A., Craciun V.I. Determination of Zn²⁺ in Solid Pharmaceutical Dosage Forms by Means of Spectrophotometry in Micellar Media: Method Validation // API. Sci. – 2022. –Vol. 12. –№ 9. –P. 4476-4481. doi: <https://doi.org/10.3390/aP12094476>.
27. Moustafa A., El-Sayed H., Amin A. Efficiency Enhancement of the Spectrophotometric Estimation of Zinc in Water, Food, Tobacco and Pharmaceutical Preparations Samples Utilizing Cloud Point Extraction // Egyptian Journal of Chemistry. –2023. –Vol. 66. –№ 7. – P. 553-562. doi: 10.21608/EJCHEM.2022.155962.6748.
28. Турабов Н.Т., Годжиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрического метода определения ионов цинка(II)//Композиционные материалы. – Ташкент. –2019. –№3. –С. 67-71.

УГЛЕВОДОРОД БУҒЛАРИНИ КОНДЕНСАЦИЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

¹Шарипов К.К., ²Абдуллаева С.Ш., ³Халилов Ш.У., ⁴Абдурахимова М.И
^{1,2,3,4}Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Мазкур мақолада углеводород буғларининг конденсация жараёнида содир бўладиган иссиқлик алмашинувини таҳлил қилиш ҳақида сўз юритилади. Тадқиқотда конденсация жараёнидаги иссиқлик узатиш коэффициенти ҳисобланиб, горизонтал ва вертикал турдаги қурилмаларда бу жараён қандай кечиши ўрганилди.

Тажриба қурилма орқали газоконденсат буғлари ва совитувчи модда ўртасидаги ҳароратнинг вақт ва узунлик бўйича тақсимоли ўрганилди. Бу жараён 200-250 кПа босимда ва 0.000122-0.000367 кг/с буғ сарфи билан ўтказилди. Тажрибаларда совитувчи сувнинг сарфи дақиқасига 5 литрни ташкил этди. Сувнинг ҳароратига қараб унинг хоссалари илмий манбалардан олинган маълумотларга асосланиб аниқланди.

Иссиқлик узатиш коэффициенти ҳисобланганда, тажриба натижалари асосида сув ва газоконденсатнинг физик-химик хоссалари, шу жумладан зичлиги, динамик қовушқоқлиги ва иссиқлик ўтказувчанлиги ўлчанди. Шунингдек, Рейнольдс сони орқали иссиқлик алмашинув қурилмаларидаги иссиқлик узатиш жараёнини ҳисоблаш учун мос тенгламалар қўлланилди:

$$Re = \frac{AV}{\pi d^2 n} \cdot \frac{\rho}{\mu} \quad (1)$$

Бу ерда

V - сувнинг ҳажмий сарфи $\frac{M^3}{c}$;

$d_{вн}$ - конденсатор қувирларининг ички диаметри c , M ;

n - қурилмадаги қувирлар сони, дона

ρ - сувнинг зичлиги, kg/M^3 ;

μ - сувнинг динамик қовушқоқлиги $Pa \cdot c$.

Тадқиқот натижаларига кўра, сувнинг сарфи ўзгарганда унинг ҳаракати трансформация жараёнида бўлганлиги аниқланди. Бу ҳолатда иссиқлик алмашинувчи қурилманинг вертикал ва горизонтал турлари учун айрим тенгламалар танланди:

$$Nu = 0.008 \cdot Re^{0.9} \cdot Pr^{0.43} \quad (2)$$

Нуссельт сони орқали совитувчи сувнинг иссиқлик узатиш коэффициенти аниқланади:

$$a_2 = \frac{Nu\lambda}{d_{вн}} \quad (3)$$

Газоконденсат буғларининг иссиқлик чиқариш коэффициенти эса вертикал ва горизонтал конденсаторлар учун қуйидаги тенгламалар ёрдамида топилди:

Вертикал конденсатор учун:

$$a_1 = 378\lambda_{кн} \cdot \left(\frac{\rho_{кн}^2 d_{нр} n_T}{\mu_{кн} G_p} \right)^{0.33} \quad (4)$$

Горизонтал конденсатор учун:

$$a_1 = 202 \cdot (p) \cdot \lambda_{кн} \cdot \left(\frac{\rho_{кн}^2 L_T n_T}{\mu_{кн} G_p} \right)^{0.33} \quad (5)$$

Мазкур тенгламалар орқали иссиқлик алмашинувининг тўлиқ коэффициенти қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$K = \frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2} \quad (6)$$

Ҳисоб-китоб натижалари турли ҳароратлардаги иссиқлик узатиш коэффициентларини кўрсатиб беради. Вертикал ва горизонтал конденсаторлар бўйича олинган кўрсаткичлар жадвалларда тақдим этилган.

Жадвал 1

Газ конденсатининг ҳарорати, °C		Иссиқлик ўтказиш коэффициенти α_1 , Вт/(м ² ·К)	Совитувчи сувнинг ҳарорати, °C		Иссиқлик ўтказиш коэффициенти α_2 , Вт/(м ² ·К)	Қурилмага иссиқлик узатиш коэффициенти К, Вт/(м ² ·К)
$t_{н1}$	$t_{к1}$		$t_{н2}$	$t_{к2}$		
174	24	2146	18	34	293	257
180	24	2155	18	25	302	264
186	24	2163	18	27	311	271
192	24	2172	18	24	319	278
198	24	2238	18	24	335	291

Вертикал қувурли конденсаторда газоконденсат бўғларининг иссиқлик бериш коэффициенти (1), совитувчи сувнинг иссиқлик бериш коэффициенти (2) ва қурилманинг тўлиқ иссиқлик узатиш коэффициенти (К):

Жадвал 2

Газ конденсатининг ҳарорати, °C		Иссиқлик ўтказиш коэффициенти α_1 , Вт/(м ² ·К)	Совитувчи сувнинг ҳарорати, °C		Иссиқлик ўтказиш коэффициенти α_2 , Вт/(м ² ·К)	Қурилмага иссиқлик узатиш коэффициенти К, Вт/(м ² ·К)
$t_{н1}$	$t_{к1}$		$t_{н2}$	$t_{к2}$		
158	17	7820	20	66	428	405
160	19	8931	20	63	450	428
165	15	9460	20	61	459	437
168	14	9519	20	56	462	440
172	14	9687	20	50	468	446

Горизонтал қувурли конденсаторда газоконденсат бўғларининг иссиқлик бериш коэффициенти (1), совитувчи сувнинг иссиқлик чиқариш коэффициенти (2) ва қурилманинг тўлиқ иссиқлик узатиш коэффициенти (К):

Расм 1 – Газоконденсат бўғларининг горизонтал (1) ва вертикал (2) қувурли конденсаторлардаги иссиқлик узатиш коэффициентининг ўртача ҳароратга боғлиқлиги:

Мазкур расмда газоконденсат бугларининг иссиқлик узатиш коэффициентининг ўртача ҳароратга боғлиқ равишда ўзгариши кўрсатилган.

Ҳарорат ортиши билан, горизонтал конденсаторда иссиқлик узатиш коэффициенти 41 Вт/(м²·К) га, вертикал конденсаторда эса 34 Вт/(м²·К) га ортиши кузатишган.

Расм 2. Газ конденсатининг ҳарорати (°C) га қарши α_1 ва α_2 коэффициентларини кўрсаткичлари кўрсатилган.

α_1 коэффициенти (газ конденсатининг иссиқлик ўтказиш коэффициенти) ҳарорат ошган сайин осонлик билан ўсиб боради. Бу, газ конденсатининг самарадорлигини оширади.

α_2 коэффициенти (совитувчи сувнинг иссиқлик ўтказиш коэффициенти) ҳам шунчаки ҳарорат билан боғлиқ. Унинг кўрсаткичлари ҳароратига қараб ўзгаради, аммо у α_1 коэффициентига нисбатан пастроқ бўлади. Ҳароратнинг ошиши α_1 коэффициентининг кўрсаткичини сезиларли даражада оширишга олиб келади. Масалан, 158 °C дан 172 °C га кўтарилганда, α_1 коэффициенти 7820 Вт/(м²·К) дан 9687 Вт/(м²·К) га етиб боради.

α_2 коэффициенти ҳам шунчаки ҳарорат билан боғлиқ, аммо унинг ўсиш даражаси α_1 га нисбатан пас.

Мақолада келтирилган ҳисоб-китоблардан кўриниб турибдики, горизонтал қурилмаларда иссиқлик алмашинуви вертикал қурилмаларга қараганда 1,5 марта самаралироқдир. Шу сабабли, углеводород хомашёси фракциялари бугларини конденсациялаш учун горизонтал қурилмалардан фойдаланиш энергиядан самарали фойдаланиш учун мақсадга мувофиқдир.

Бу янги графикда турли коэффициентлар ҳар хил чизиқ услублари ва белгилари билан кўрсатилди:

- α_1 (Иссиқлик чиқариш коэффициенти) — тўғри чизиқли ва квадрат белгилар билан.
- α_2 (Совитиш коэффициенти) — узилган чизиқли ва учбурчак белгилар билан.
- K (Тўлиқ иссиқлик узатиш коэффициенти) — нуқта-чизиқли ва доира белгилар билан.

- Газоконденсат ҳарорати ортиши билан ҳар икала иссиқлик чиқариш коэффициентини (α_1) ва совитиш коэффициентини (α_2) ҳам босқичма-босқич ортиб боради.
- **К-тўлиқ** иссиқлик узатиш коэффициентини иккала коэффициентлардан ҳам таъсирланиб, ҳароратнинг ўсиши билан барқарор равишда ошади.

Хулоса. Мазкур тадқиқотда углеводород буғларининг конденсация жараёнида иссиқлик узатиш жараёни ўрганилди. Олинган натижалардан кўришиб турибдики, вертикал ва горизонтал қувурли конденсаторларда иссиқлик алмашинуви самарадорлиги бир-биридан фарқ қилади. Ҳар икала турдаги конденсаторларда ҳам газоконденсат ҳарорати ошган сари иссиқлик узатиш коэффициентини кўтарилади, аммо горизонтал конденсаторларда бу жараён самаралироқ эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра, горизонтал қувурли конденсаторларда иссиқлик узатиш коэффициентини вертикал қурилмаларга нисбатан 1,5 марта юқори бўлиши энергия сарфини камайтириш имконини беради. Шунингдек, бундай қурилмалардаги совитиш жараёни ҳам оптимал ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари углеводород буғларини конденсациялаш жараёнларида саноатда фойдаланиладиган қурилмаларни лойиҳалаш ва модернизация қилиш учун муҳим амалий аҳамиятга эга. Энергия сарфини камайтириш ва ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштириш мақсадида горизонтал конденсаторлардан фойдаланиш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шарипов К.К., Худайбердиев А.А. Установка для изучения процесса конденсации углеводородных паров // Сборник трудов республиканской НТК: Актуальные проблемы очистки нефти и газа от примесей различными физико-химическими методами. — Карши: КГУ, 20-21 мая 2011 г. — С. 54-55.
2. Шарипов К.К., Худайбердиев А.А., Мирзарахимов М.С., Шамшетов И. Изучение процесса конденсации углеводородных паров в кожухотрубчатых конденсаторах // Материалы республиканской НТК: Актуальные проблемы переработки нефти и газа Узбекистана. — Ташкент, ИОНХ РУз, 8-9 ноября 2012 г. — С. 218-222.
3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов / Под ред. П.Г. Романкова. 10-е изд., перераб. и доп. — Л.: Химия, 1987. — С. 161, 514, 537.
4. Барулин Е.П., Кувшинова А.С., Кириллов Д.В. и др. Лабораторный практикум по тепловым процессам: Учебное пособие. — Иваново: ИГХТУ, 2009. — С. 9, 19.
5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техно-логии: Учебник для вузов. 8-е изд., перераб. — М.: Химия, 1971. — С. 42, 292, 299.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

¹Алиева С.С., ²Ибрагимов Фарход Хайруллаевич, ³Нурмухамедов Аббос
 Мамадалиевич

¹Доцент г. Самарканд

²Д.т.н. г. Ташкент

³Доцент г. Тошкент

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы создания благоприятного инвестиционного климата для административно-экономических районов Республики Узбекистан. Приводятся конкретные подходы к регулированию притока инвестиций в зависимости от экономического потенциала районов. Даются конкретные предложения о необходимости оптимального размещения инвестиционного капитала и возможные варианты стимулирования притока и размещения инвестиций.*

***Ключевые слова:** приток, инвестиции, стимулирование, льготы, оптимальное размещение инвестиций, потенциал, нормативно-нестабильное.*

***Abstract:** The article discusses the issues of creating a favorable investment climate for the administrative and economic regions of the Republic of Uzbekistan. Specific approaches to regulating the influx of investment are given depending on the economic potential of the regions. Specific proposals are given on the need for optimal placement of investment capital and possible options for stimulating the inflow and placement of investments.*

***Key words:** influx, investment, incentives, benefits, optimal investment placement, potential, normative-unstable.*

Актуальность темы. От правильности выбора ценовой модели устойчивости предприятия зависят решения его долгосрочных и краткосрочных задач, от поддержания платежеспособности предприятий и повышения рентабельности его деятельности до повышения цены предприятия и привлечения дополнительных источников финансирования.

Современная ситуация требует от отечественных предприятий при разработке ценовых решений смещения акцента с затратного ценообразования на рыночное. Цена должна определяться рынком на основе маркетинговой информации, результатов управления себестоимостью и оптимизации затрат, а не только на основе отлаженной системы учета и анализа затрат. Весьма своевременны изменения в статусе цены, внесенные Налоговым кодексом, которые предоставили реальную самостоятельность в формировании цены отечественными предприятиями. Речь идет о возможности реализации ниже себестоимости без следующего доначисления налогов. Политика привлечения заемных средств, разработка кредитной политики в рамках финансовой стратегии ориентирована на привлечение и максимальное использование денежного капитала. Выбор того, или иного метода привлечения инвестиций зависит от избранной предприятием политики управления текущими пассивами.

Обзор взглядов экономистов по теме исследования. Важным направлением финансовой стратегии является управление оборотными средствами, которое включает в

себя управление запасами, дебиторской задолженностью, авансами выданными, денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями. Тактика управления оборотными активами включает в себя как конкретные приемы и способы управления каждым элементом оборотных средств, так и их совокупностью в целом. Основной целью управления оборотными активами является повышение рентабельности активов.

Управление оборотными средствами предприятия состоит в умелом балансировании между рисками, связанными с недостатком оборотных средств, срывом производственных планов из-за нехватки сырья и материалов, отсутствием возможности удовлетворения запросов потребителей продукции и рисками, обусловленными «замораживанием» денежных средств в сырье, запасах готовой продукции и дебиторской задолженности.

Повышение оборачиваемости активов достигается путем уменьшения оборотных средств либо постоянных активов. Для этого рассматриваются возможности продажи или списания неиспользуемого или неэффективно используемого оборудования, уменьшения непроизводственных активов, снижения запасов сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции, уменьшения дебиторской задолженности.

Рассмотренные выше способы управления оборотными средствами конкретизируются через использование приемов, разработанных применительно к каждой составляющей оборотных средств: запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность.

Для большинства промышленных предприятий запасы представляют важнейшие активы. Основной целью управления запасами (товарно-материальными запасами (сырьем и материалами), незавершенным производством, готовой продукцией на складе) является обеспечение бесперебойного производства продукции в нужном количестве и в установленные сроки. Эффективное управление товарно-материальными запасами позволяет снизить затраты на хранение товарно-материальных запасов, свести к минимуму излишки товарно-материальных запасов, увеличивающих стоимость операций и отвлекающих дефицитные денежные средства.

Экономиста или финансиста каждого предприятия интересуют вопросы объема производства (продаж) и ассортимента выпускаемой продукции (товара), обеспечивающих максимум прибыли. Соответственно, при выборе оптимальной структуры ассортимента необходимо проведение анализа себестоимости продукции (структуры затрат), определение маржинальной прибыли и рентабельности по каждому продукту, анализ рыночных цен и возможностей сбыта, выявление и анализ узких мест и ограничений в области производства и реализации продукции, определение наиболее выгодных продуктов по заданным приоритетам, расчет вариантов ассортиментной и ценовой политики.

Ряд экономистов отмечают, что достоверный прогноз продаж должен строиться на информации об оборотных средствах, которые могут направляться на увеличение выпуска наиболее выгодных видов продукции, определенных на основе ассортиментного анализа. Таким образом, задачи анализа и выбора ассортимента, планирования, продаж, управления оборотными средствами взаимосвязаны и входят в общую систему управления финансами.

В условиях продолжающихся неплатежей особое значение имеет управление дебиторской задолженностью, которое предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах.

Приемы управления дебиторской задолженностью включают: учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской задолженности, оценку

реальной стоимости существующей дебиторской задолженности, контроль состояния расчетов с покупателями по отсроченным или просроченным задолженностям, проведение анализа задолженности по дебиторам (АБС анализ) с целью выявления «злостных неплательщиков или хронических должников, усиление работы с должниками компании, пересмотр соотношения продаж в кредит и по предоплате в зависимости от кредитной истории потребителя, проведение анализа дебиторской задолженности по видам продукции с целью выявления наиболее невыгодных с точки зрения инкассации товаров, уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов, ориентация на возможно большее число покупателей для уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями, ускорение средней оборачиваемости задолженностей индивидуальных дебиторов (сумма поставки, умноженная на количество дней с момента получения продукции потребителем до момента инкассации поступивших денежных средств), контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и сбалансированностью тенденций их изменений, предоставление скидок при досрочной оплате с целью повышения коэффициента инкассации, рассмотрение возможностей продажи дебиторской задолженности (факторинг).

Большое внимание при управлении дебиторской задолженностью на предприятии должно уделяться разработке гибких контрактов с различными условиями оплаты, включающими полную или частичную предоплату. Такая методика скидок вместо разрозненных скидок отдельным конкретным покупателям должна позволить оценить влияние скидок на финансовые результаты деятельности компании, установить целевые ориентиры для различных видов продаж. Напр., часть продаж в кредит может быть зарезервирована только для перспективных клиентов, которые в данный момент не имеют в наличии денежных средств.

Анализ состояния изучаемой проблемы. Важным направлением повышения эффективности использования оборотных средств является управление денежными средствами, которое предполагает определение оптимального соотношения между поддержанием текущей платежеспособности и получением дополнительной прибыли от вложения этих средств. Управление денежными потоками включает: учет движения денежных средств, анализ потоков денежных средств, составление бюджета денежных средств. Основной задачей управления денежными потоками является выявление причин недостатка (избытка) денежных средств, определение источников их поступлений и направлений использования. Существуют следующие альтернативы по увеличению потока денежных средств: улучшение управления дебиторской и кредиторской задолженностью, инвестирование в основные средства и собственность, предоставление покупателям скидок в случае ранней предоплаты и использования бартерных сделок, увеличение продажных цен продукции, сокращение продаж в кредит, получение более выгодных условий кредитов у поставщиков, использование скидок поставщиков; привлечение кредитов и займов для покрытия дефицита, применение разовых мер привлечения денежных средств на предприятие.

Полагаем, что постановка проблемы взаимосвязи финансовой политики, стратегии и тактики, а также ее всестороннее обсуждение в конечном итоге позволит выработать единую терминологию, четкую характеристику каждой категории и окажет практическую помощь в конечном итоге финансовым менеджерам в их сложной работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы»
2. Белоглазова Г. Н., Королевская Л. Т. Банковская дела. Организация деятельности коммерческого банка. – М. Высшее образование, 2008.
3. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности. Экономист, №3, 1999, - с.27-34.
4. Гуртов И.К. Инвестиционные ресурсы. –М.: Экзамен, 2002. -384с.
5. Безрукова Т.Л., Борисов А.Н., Добросоцкий М.К., Управление конкурентоспособностью инновационных проектов промышленных предприятий. – Воронеж: ВГЛТА, 2010.

К ВОПРОСУ ШЕЛУШЕНИЯ САФЛОРА МЕТОДОМ МГНОВЕННОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

¹Хакимова Гулноз Нигмановна, ²Кудиярова Кутлигул Караматдиновна,
³Матчонов Шерзод Камилджанович, ⁴Бекбаева Феруза Уразалиевна,
⁵Каюмов Абдумалик Абдухамид угли

¹Ташкентский химико-технологический институт, зав.кафедры

²Каракалпакский государственный университет, ст.преп.

³Ташкентский химико-технологический институт, доцент

⁴Ташкентский химико-технологический институт

⁵Ташкентский химико-технологический институт, ассистент

***Аннотация.** Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования технологий переработки маслосодержащих семян и зерновых культур в аграрном секторе Узбекистана. В условиях высокой зависимости себестоимости пищевых продуктов от стоимости сырья, авторы подчеркивают необходимость внедрения энергоэффективных и экологически чистых методов переработки. Исследованиями установлено, что при исходной влажности $W=10,3\%$ и относительном давлении $P/P_o=2,08$ степень шелушения составляет $18,7\%$, при $P/P_o=3,1$ степень шелушения равна 40% , а при $P/P_o=3,7$ достигает $86,5\%$. Выявлено, что при увеличении влажности тенденция роста степени шелушения сохраняется. Анализ экспериментальных данных демонстрирует, что интенсификация процесса шелушения может достигать до $1,4$ раза. Исследован метод мгновенного сброса давления и выявлена возможность успешного шелушения семян и зерновых, с плотно прилегающей кожицы к ядру. Шелушение методом мгновенного сброса давления обеспечивает получение рушанки из целых и измельченных ядер, неизмельченной шелухи, полурасколотых и пустых семян, а также сора. Подобный состав твердой смеси легко разделить на фракции путем воздушной классификации. Данная статья открывает потенциал разработки нетрадиционных технологий и оптимального выбора оборудования для достижения рационального использования сырья и снижения отходов.*

***Ключевые слова:** сафлор, острый пар, нетрадиционный, метод, шелушение, степень шелушения, кожица, неизмельченная кожица, ядро.*

***Abstract.** The state is devoted to current issues of improving the processing technologies of oil-containing seeds and grain crops in the agricultural sector of Uzbekistan. In conditions of high dependence of the cost of food products on the cost of raw materials, the authors emphasize the need to introduce energy-efficient and environmentally friendly processing methods. The studies have established that with the initial humidity $W=10,3\%$ and relative pressure $P / P_o = 2,08$, the degree of peeling is $18,7\%$, with $P/P_o = 3,1$, the degree of peeling is 40% , and with $P/P_o= 3,7$ it reaches $86,5\%$. It was revealed that with increasing humidity, the tendency for the degree of peeling to increase is preserved. Analysis of experimental data demonstrates that the intensification of the peeling process can reach up to $1,4$ times. The method of instantaneous pressure release was studied and the possibility of successful peeling of seeds and grains with a tightly adjacent skin to the kernel was revealed. Instantaneous pressure release hulling produces hulled grain from whole and crushed kernels, uncrushed husks, half-cracked and empty seeds, and debris. Such a solid mixture composition can be easily*

separated into fractions by air classification. This article reveals the potential for developing non-traditional technologies and optimal equipment selection to achieve rational use of raw materials and reduce waste.

Key words: safflower, hot steam, non-traditional, method, peeling, degree of peeling, skin, uncrushed skin, kernel.

Введение. Одной из базовых отраслей Узбекистана является аграрный сектор, который занимает лидирующее место среди республик Центрально-Азиатского региона по выработке сельскохозяйственных продуктов. Следовательно, оснащение предприятий перерабатывающих отраслей народного хозяйства энергетически эффективными, экологически чистыми технологиями и аппаратами, с целью повышения выхода готового продукта с наименьшими энергетическими затратами стоит очень остро.

Пищевая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса нашей страны. Сырьевая база пищевой отрасли очень разнообразна и ежегодно вырабатывается в огромном количестве. Особо следует отметить, что в себестоимости пищевого продукта стоимость сырья и материалов до недавнего времени составляла 50-80%.

Технология переработки любых маслосодержащих материалов предполагает отделение кожицы или оболочки от ядра при минимальных потерях масличного ядра. Эффективная организация процесса шелушения позволяет снизить или полностью ликвидировать потери ценного сырья. Поэтому, разработка эффективного метода обрушивания масличных семян и фруктовых косточек актуальна и в настоящее время [1, 2, 3].

Выбор способа шелушения осуществляется из прочности, упругости и пластичности оболочек объекта переработки. Существует множество методов шелушения масличных семян, основанных на следующих принципах или их сочетаниях: разрезание, скалывание, сжатие, удар, истирание, разрыв и т.д.

Известно много методов шелушения масличных семян, основанных на следующих принципах или их сочетаниях: разрезание, скалывание, сжатие, удар, трение и т.д. [4,5].

В промышленности более распространены методы, основанные на ударе и разрезании. При этом различают методы многократного и однократного ударов. в течение очень короткого времени [4].

Известно устройства для лушения и очистки зерновых культур, включающий в себя барабан установленный с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси и осевого перемещения. Оболочка барабана окружена с жестким корпусом и напротив одного из его торцов расположена с установлением радиальной кольцевой щели корпусная кольцевая поверхность, через центральное отверстие которой подводится очищаемый материал и последовательно проходит радиальную и кольцевые осевые щели [6]. Преимуществом данного метода является наличие ударных ножей.

Также известен способ отделения оболочек злаковых семян, обычно состоящий из механического воздействия на семя. Этот способ основан на пропускании семян между двумя цилиндрами, вращающимися с различной скоростью, отделяя шелуху от зерна посредством силы трения [7].

Основным недостатком этого является, чрезмерно высокий процент разрушения зерен семян.

Тюрев Е.П. с сотрудниками установили, что при нагреве различных видов зерна с последующей «взрывной» обработкой скорость нагрева сильно зависит от влагосодержания [8]. С ростом влагосодержания зерна, при определенной плотности теплового потока ИК-излучения, падает скорость нагрева, т.к. интенсивность испарения влаги, содержащейся в зерне выше, что быстрее создает критическое избыточное давление, необходимое для разрушения зерновки. Недостатком нагрева материала ИК-излучением является большая зависимость процесса «взрывной» обработки от исходной влажности. При влажности менее 2% взрывной эффект не происходит, а при $U > 4,5\%$ - происходит увеличение энергетических затрат и времени обработки.

Технология переработки масличных семян и зерновых на экструдерах, экспандерах, плющалках, СВЧ и микронизаторах, в которых объект подвергается гидротермической обработке в течении менее 5 с времени не позволяет достичь полного раскалывания [9].

Недостатки этих методов в том, что повышение эффективности требует предварительной пропарки в сочетании с поджаркой, перед плющением, экструдированием и обработкой СВЧ, либо ИКЛ. Однако, это ведет к значительному усложнению технологии и высокой энергоемкости процессов.

Многочисленные исследования в области шелушения маслосодержащих материалов показали, что скорость нагрева материала является одним из основных факторов при получении «взорванных» целых ядер [8,9].

Влияние технологических параметров: влажности семян, давления в сосуде, высоты и поперечного сечения слоя семян, объема рабочего агента показали, что обрушивание методом сброса давления воздуха дает значительно более высокие показатели, чем получаемые в настоящее время на используемом в промышленности оборудовании [10].

В исследованиях проведенных в КТИПП в качестве рабочего агента применялись как газы, так и водяной пар. При давлении газа 2,45 МПа в рушанке осталось 25-40% необрушенных семян, а при давлении водяного пара 0,88-1,07 МПа была получена рушанка с содержанием семян 3-10%.

Известен патент США, в котором представлена машина барабанного типа для очистки зерна от шелухи [7]. Сложность конструкции ограничивает применение данного аппарата для шелушения зерна.

Известно устройство для лущения и очистки зерновых культур, включающий барабан с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси и осевого перемещения. Оболочка барабана окружена цилиндром с жестким корпусом, и напротив одного из его торцов расположена с установлением радиальной кольцевой щели корпусная кольцевая поверхность, через центральное отверстие которой подводится очищаемый материал, который проходит радиальную и кольцевые осевые щели [6]. Недостаток данного устройства в сложности его изготовления и трудности при эксплуатации.

Многочисленные исследования в области шелушения маслосодержащих материалов показали, что скорость нагрева материала является одним из основных факторов при получении «взорванных» целых ядер [8,11,12].

В пищевой промышленности наиболее широкое применение нашли методы основанные на ударе и разрезании. Кроме данного метода шелушения существуют: способ аэрошелушения, метод циклических изменений давления среды, метод мгновенного снятия избыточного давления пара, электрогидравлического эффекта и т.д. [4]. Но, в настоящее время, общий недостаток применяемых методов в промышленности является не полное раскалывание или большие энергетические затраты. Существующие методы морально устарели, и дальнейшее их совершенствование не даёт существенного увеличения выхода готового продукта и качества. Разработка нетрадиционных технологий, правильный подбор оборудования обеспечат рациональное использование сырья, сокращение отходов, а это в свою очередь – снижение материало- и энергоёмкости продукции.

Методы исследования. Лабораторная установка для шелушения масличных семян, в том числе и сафлора (рис.1а) представляет собой цилиндрическую камеру диаметром $d=0,219$ м, длиной $l=0,350$ м, которая изготовлена из углеродистой стали Ст.45, установлена на опорах и закреплена при помощи хомутов. Объем рабочей камеры составляет $V=0,020$ м³, одна сторона цилиндра имеет плоское днище, а вторая снабжена затвором с прокладкой и специальным устройством для мгновенного сброса давления в рабочей камере. К плоскому днищу приварен штуцер для ввода пара и на нем установлен манометр, контролирующий давление в рабочей камере. Для получения острого пара изготовлен цилиндрический испаритель объемом $0,05$ м³, внутри которого имеется перегородка (8) для предотвращения уноса конденсата в трубопровод и в рабочую камеру. Цилиндрический испаритель имеет с обеих сторон плоские днища и соединен трубопроводом с рабочей камерой, куда подается пар. Влаготепловая обработка, в зависимости от исходной влажности производилась в течение 90-150 с, после чего при помощи рычага, затвор с прокладкой резко открывается. Испаритель снабжен штуцером для ввода воды и в верхней части имеется предохранительный клапан.

Испарение обеспечивается газовой горелкой. Давление водяного пара контролируется манометром, установленного на штуцере. Соответствующая температура насыщенного пара определяется по таблице $t=f(p)$ [13,14].

В целях предотвращения уноса конденсата в трубопровод и в рабочую камеру, внутри испарителя смонтирована глухая сегментная перегородка. Расход пара осуществляется при помощи измерительной диафрагмы в комплекте с U-образным дифманометром.

Пар перед подачей в рабочую камеру перегревается и его температура на $2-4^{\circ}\text{C}$ выше, чем температура пара в рабочей камере. В целях предотвращения конденсации водяного пара при движении по прорезинованному шлангу внешняя часть его покрыта теплоизоляционным материалом. В целях быстрого заполнения рабочей камеры насыщенным паром, из него отсасывается воздух. Расход и давление пара в камере регулируется при помощи вентиля. До начала каждой серии экспериментов по очистке и получению пюре определяют влажность U , геометрические размеры $d_{\text{з}}$, загрязненность z объекта переработки. Далее взвешивается необходимое количество сырья и помещается в рабочую камеру экспериментальной установки. Вентиль, установленный между испарителем и рабочей камерой, перекрыт. Испаритель через штуцер наполовину наполняется водой и одновременно зажигается горелка для обогрева и получения пара. Испаритель позволяет получить пар давлением $\sim 1,0$ МПа. После установки давления

$p=0,67-0,7$ МПа открывается вентиль и в рабочую камеру нагнетается водяной пар. По достижению в рабочей камере необходимого давления, согласно плану проведения экспериментов, вентиль паропровода перекрывается. С этого момента начинается паротермическая обработка растительного сырья. Продолжительность данного этапа составляет – 70-150 с в зависимости от процесса (очистка или измельчение), исходной влажности и давления острого пара.

По истечению времени данного этапа обработки затвор с прокладкой быстро открывается. В верхней части испарителя имеется штуцер для ввода технической воды и предохранительный клапан. Для регулирования избыточного давления в рабочей камере на линии трубопровода установлен паровой вентиль.

Экспериментальные исследования по шелушению сафлора приведены в табл. 1.

Таблица 1. Режимные параметры экспериментов при шелушении сафлора

№ п/п	Наименование объекта	Влажность, %	Загрязненность, %	Давление вод. пара, МПа	Кэф. заполнения аппарата	Эквивалент. диаметр, мм
1	Сафлор	14,8	2,90	0,15-0,6	0,4-0,7	1,8-2,5
		10,2	1,30	0,15-0,6	0,4-0,7	1,8-2,5
		4,5	0,85	0,15-0,6	0,4-0,7	1,8-2,5

Режимные параметры изменялись в следующем диапазоне: относительное давление $P/P_0 = 1,5 \div 6,0$, влажность материалов $U = 6,8-13,4\%$.

По ходу опытов помимо вышеперечисленных параметров варьировались также следующие факторы: темп нагрева $dt/dt = 0,85-1,12^\circ\text{C}/\text{с}$; время сброса давления из аппарата $\tau_{\text{сб}} = 0,005-0,07$ с. Для определения массовой доли ядра и кожицы используют известные формулы [14].

Обсуждение. Сафлор имеет специфическую особенность (рис.2а), и его шелушение существующими способами и аппаратами затруднено еще и тем, что между ядром и кожицей отсутствует воздушный зазор. Поэтому выбран нетрадиционный метод мгновенного сброса давления и проведены экспериментальные исследования по влиянию различных параметров на эффективность процесса.

В данном методе шелушения в качестве рабочего агента используется водяной пар. С ростом абсолютного давления внутри рабочей камеры установки от 0,25 до 0,45 МПа влажность кожицы и ядра сафлора также увеличивается (рис.1).

Рис.1. Изменение влажности ядро и кожуха сафлора при шелушении методом мгновенного сброса давления. ○ – кожух; △ – ядро

Из графика видно, что при значении давления острого пара $P=0,25$ МПа влажность ядра $U=17,7\%$ и кожицы $U=22\%$, а при $P=0,3$ МПа величина влажности ядра составила соответственно $U=20,6\%$ и кожицы $U=23,9\%$, а при $P=0,4$ МПа прирост влажности ядра составил $U=24,6\%$ и кожуха $U=27,4\%$.

Если процесс идет при плавном, с малым темпом нагрева происходит излишнее увлажнение объекта переработки и при резком сбросе давления ядро чрезмерно измельчается на мелкие, сильно увлажненные, пластилинообразные частицы. При быстром нагревании масличного сырья, содержащаяся внутри материала влага перегревается и при резком сбросе давления, влага с прогретого и увлажненного поверхностного слоя по микрокапиллярам устремляется внаружу и разрывает кожуцу сафлора в наименее прочной части, т.е. по линии концентрации напряжения.

Опыты по влиянию давления острого пара на степень шелушению семян сафлора приведены на табл.1.

Таблица 1. Влияние относительного давления пара на степень шелушения сафлора

№ п/п	Относительное давление вод.пара	2,08	2,5	3,1	3,3	3,7
1	W=14,8%	24	46,3	56	83,5	93
	W=10,3%	18,7	32,8	40	61	86,5

Как видно из табл. 1, при исходной влажности $W=10,3\%$ и относительном давлении $P/P_0=2,08$ степень шелушения $S=18,7\%$, при $P/P_0=3,1$ степень шелушения $S=40\%$ и соответственно при $P/P_0=3,7$ степень шелушения $S=86,5\%$.

С ростом исходной влажности до $W=14,8\%$ и относительном давлении $P/P_0=2,08$ степень шелушения $S=24\%$, при $P/P_0=3,1$ степень шелушения $S=56\%$ и соответственно при $P/P_0=3,7$ степень шелушения $S=93\%$. Анализ экспериментальных данных по шелушению показывает, что интенсификация процесса шелушения достигает до 1,4 раза.

Рис.2. Фотоснимки исходного сафлора и после шелушения методом мгновенного сброса давления

Из-за прочной и плотно прилегающей кожицы семян сафлора к ядру процесс шелушения методом мгновенного сброса давления несколько затруднен. В процессе паротермической обработки, связанной с определенным давлением в замкнутом объеме, влага не может испариться и жидкость находится в перегретом состоянии. Как только давление из аппарата мгновенно сбрасывается путем открытия затвора, давление в аппарате быстро выравнивается с давлением окружающей среды (атмосферное) и перегретая влага в ядре мгновенно вскипает, происходит парообразование и влажный пар устремляется от центра через микрокапилляры в наружу.

Механизм шелушения масличных семян методом мгновенного сброса давления следующий: в период движения, водяной пар расширяет микрокапилляры и достигает размягченную кожицу. К тому времени, под действием влаготепловой обработки под давлением кожица увлажняется, ослабляется связь лузги с ядром, а это в свою очередь значительно облегчает процесс шелушения сафлора.

Только при выполнении условия, что критическое давление пара внутри объекта больше, чем прочность кожицы происходит разрыв кожицы семян сафлора водяным паром и ядро с высокой скоростью удаляется из оболочки, разорвав наружную кожицу. Визуальный осмотр и микроскопические исследования показали, что в процессе шелушения методом мгновенного сброса давления происходят существенные изменения в структуре ядра перерабатываемых семян, т.е. сафлора, подсолнечника, хлопковых или других масличных семян [15]. Общеизвестно, что структурные изменения характеризуются увеличением пористости ядра и разрушению клеточной структуры [1,2,3].

Так, после шелушения ММСД кожица получается неизмельченной, но с сильно измененной формой, которая имеет разрыв в по линии концентрации напряжений (рис.2). Форма, прочность ядра помимо физико-механических изменений претерпевают и структурные изменения [15]. Но самое главное изменение – это увеличение объема ядра и целостность кожицы. Подобное увеличение свидетельствует об увеличении диаметра микрокапилляров при движении водяного пара изнутри к периферии ядра семян сафлора, что создает благоприятные условия для отжима масла [16].

Заключение. Предлагаемый метод мгновенного сброса давления позволил осуществить успешное шелушение семян сафлора с плотно прилегающей к ядру кожицы. Шелушение методом мгновенного сброса давления обеспечивает получение рушанки из целых и измельченных ядер, неизмельченной шелухи, полурасколотых и пустых семян, а также сора. Такой фракционный состав, с резко отличающимися физико-механическими свойствами составляющих фракций, легко осуществить воздушную классификацию. Иными словами, рушанка семян сафлора, полученная методом мгновенного сброса давления по составу и качеству удобна для воздушной классификации на фракции [17].

Одним из основных достоинств шелушения сафлора методом мгновенного сброса давления является независимость её эффективности от наличия и количества примесей различного рода, а также излишняя исходная влажности материала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О'Брайен Ричард. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / пер. с англ./ СПб, «Профессия», 2007. – 752 с.

2. Белобородов В.В., Мацук Ю.П., Кириевский Б.Н., Кузнецов А.Т. Подготовительные процессы при переработке масличных семян. – М.: Пищевая промышленность, 1974.–336 с.
3. Кадирбаев М.К., Еркебаев М.Ж., Садвокасова Д.С., Матеев Е.З., Шахов С.В. Технологическая линия производства сафлорового масла // Вестник Алматинского технологического института, 2013. - №5. – с.16-20.
4. Белобородов В.В., Мацук Ю.П., Кириевский Б.Н., Кузнецов А.Т. Подготовительные процессы при переработке масличных семян. – М.: Пищевая промышленность, 1974. – 336 с.
5. Руководство по технологии и переработке растительных масел и жиров / под ред. А.Г.Сергеева. - Л.: ВНИИЖ, 1975. – т.1. – кн.2. – 316 с.
6. Патент США 1938328, МКИ³ А23N 2/01. Устройство для лущения и очистки зерновых культур / Гриффит Р.Х. - Приор. от 5.12.1933. – ил.5.- 7 с.
7. Патент США N4066012, МКИ² В02В 3/04. Машина для очистки зерна от шелухи. Тошико Сатаке, Акира Конно, Хиромичи Янагихара.- Приор. от 2.06.1975, Бюлл. №3, 3.01.1976 – 8 с.
8. Тюрев Е.П., Киракосян Ю.Р., Кирдяшкин В.В., Никольская Ю.А. Применение ИК-излучения при выработке хлопьев ячменя // Пищевая промышленность, 1990. - №1. – С.36-39.
9. Михайлов В.М., Михайлов В.В., Дадаян И.В. Взорванные зерна // Пищевая промышленность, 2003. - №1.- С.32-33.
10. Зарембо Г.В. и др. Обрушивание семян подсолнечника методом сброса давления воздуха // МЖП, 1976. - №9. - С.17-19.
11. Кузнецов А.Т., Мацук Ю.Н., Логичева Р.А. Метод расчета эффективности обрушивающих машин // МЖП, 1974. - №10.- С.5-6.
12. Марчук Г.С. Отделение ядра от скорлупы при переработке плодовых косточек // МЖП, 1981. - №6.- С.10-12.
13. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементоорганических соединений.–СПб.:Мир и семья, 2002.–1280 с.
14. Юсупбеков Н.Р., Закиров С.Г., Нурмухамедов Х.С. Кимёвий технология жараён ва курилмалари. - Т.: Шарқ, 2023. - 608 с.
15. Патент РУз №1966, МКИ⁵ В02В 3/00. Способ шелушения хлопковых семян // Нурмухамедов Х.С., Нигмаджанов С.К., Зуфаров Р.Н., Сагитов А.М., Хайридинов Х.А. и др. – Приор. от 13.10.1993, Бюлл. №3, 30.09.1994 – 4 с.
16. Патент РУз №2593, МКИ⁵ С01В 1/04. Способ подготовки мятки хлопковых семян к прессованию // Нурмухамедов Х.С., Юсупбеков Н.Р., Сагитов А., Абдуллаева В.Т. и др. – Приор. от 12.06.1994, Бюлл. №2, 30.06.1995 – 5 с.
17. Патент РУз №2539, МКИ⁵ В07В 4/07. Сушка классификации хлопковой рушанки в воздушном потоке // Нурмухамедов Х.С., Юсупбеков Н.Р., Закиров С. Г., Сагитов А.М., Хайридинов Х.А. и др. – Приор. от 12.06.1994, Бюлл. №2, 30.06.1995 – 5 с.

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ВИНА ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ С ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ

¹Хамидуллин Рафик Наилевич, ²Бронская Вероника Владимировна,
³Игнашина Татьяна Вячеславовна

^{1,2,3}Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань,
Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрена тематика производства безалкогольного вина, обозначены основные препятствия для его производства. В настоящей работе предлагается рассмотреть альтернативный вариант получения безалкогольного вина с помощью дистилляции с инертным газом. Данный способ ближе соответствует вакуумной перегонке. Инертный газ в процессе перегонки не удаляется из системы, а циркулирует внутри нее и является носителем паров легколетучих компонентов исходного продукта. Небольшое остаточное содержание паров жидкости после абсорбера в инертном газе не оказывает существенного влияния на процесс перегонки. Всегда будет разница между равновесным содержанием паров над относительно горячей исходной жидкостью и равновесным содержанием этих же паров над холодным конденсатом, соответственно в горячей зоне (десорбер) будет испаряться легколетучие компоненты, а в холодной зоне (абсорбер) конденсироваться. Представлено описание процесса на примере барботажного аппарата периодического действия, представлены параметры технологического процесса и преимущества предлагаемого решения. Процесс перегонки реализуется при атмосферном давлении и температуре 30 °C и более, что исключает изменение вкусовых качеств продукта и других органолептических показателей. Возможно, предлагаемое решение позволит разнообразить винную продукцию, вывести на рынок новые качественные полезные продукты и преодолеть религиозные барьеры мусульманского населения стран Средней Азии.

Ключевые слова: безалкогольное вино, вакуумная перегонка, дистилляция с инертным газом, азот, перегонка, производство вина.

Annotation. The subject of the production of non-alcoholic wine is considered, the main obstacles to its production are identified. In this paper, it is proposed to consider an alternative option for obtaining non-alcoholic wine by distillation with an inert gas. This method corresponds more closely to vacuum distillation. The inert gas is not removed from the system during distillation, but circulates inside it and is a carrier of vapors of volatile components of the initial product. The small residual vapor content of the liquid after the absorber in the inert gas does not significantly affect the distillation process. There will always be a difference between the equilibrium vapor content over a relatively hot source liquid and the equilibrium vapor content over a cold condensate, respectively, volatile components will evaporate in the hot zone (desorber), and condense in the cold zone (absorber). A description of the process is presented using the example of a periodic bubbling apparatus, the parameters of the technological process and the advantages of the proposed solution are presented. The distillation process is carried out at atmospheric pressure and a temperature of 30 °C or more, which eliminates changes in the taste of the product and other organoleptic parameters. Perhaps the proposed solution will allow to diversify wine products, bring new high-quality healthy products to the market and overcome the religious barriers of the Muslim population of Central Asian countries.

Keywords: *non-alcoholic wine, vacuum distillation, distillation with inert gas, nitrogen, distillation, wine production.*

Введение. Классические вина имеют множество полезных свойств, за счет содержания большого количества микроэлементов, аминокислот, антиоксидантов и способствуют сохранению здоровья при условии разумного потребления. Есть в вине и органические кислоты (винная, яблочная, молочная и др.), минеральные вещества (калий, натрий, кальций, магний, фосфор), витамины, дубильные, красящие, ароматические вещества.

Классическое вино является древнейшим продуктом питания, и имеет определенную культуру его употребления для многих народов. Потребление вина способствует замедлению окислительных процессов, связанных с действием свободных радикалов, тем самым замедляя процессы старения [1].

При этом, алкоголь содержащийся в вине, при его значительном потреблении, вызывает необратимое повреждение печени, потерю памяти и ухудшение функционирования психики, бессонницу, замедленные рефлексы с соответствующим возрастанием опасности несчастных случаев и ухудшение здравомыслия и эмоционального контроля.

Негативный эффект потребления вина может быть исключен путем получения безалкогольного вина, в котором содержание этилового спирта менее 0,5%.

В настоящее время удаление алкоголя из вина осуществляется следующими способами [2, 3]:

- обратный осмос и диализ, путем избирательной фильтрации компонентов вина через мембраны;
- вакуумная дистилляция, путем перегонки вина при низком давлении;

Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, наиболее затратный способ это удаление алкоголя с помощью мембран, но при этом качество конечного продукта получается наиболее высоким. Каждый способ требует специфического технологического оборудования – для обратного осмос требуются специальные мембраны, а для вакуумной установки необходимы вакуумные насосы и специальное оборудование, рассчитанное на работу при вакууме (абсолютное давление процесса вакуумной перегонки составляет 4-20 кПа [3]). Экономически выгодно выделять этиловый спирт при малых концентрациях именно дистилляцией, поскольку при данных концентрациях относительно равновесное содержание спирта в парах в смеси вода-этиловый спирт имеет наибольшее значение из всего диапазона концентрацией [4].

Предлагаемое решение. В настоящей работе предлагается рассмотреть альтернативный вариант получения безалкогольного вина с помощью дистилляции с инертным газом [5]. Данный способ ближе соответствует вакуумной перегонке.

Описание процесса перегонки с инертным газом на примере периодического процесса в барботажном аппарате изложено ниже.

Исходный продукт (алкогольсодержащее вино) подается в десорбер и нагревается до температуры процесса (см. рис.1). Система заполняется инертным газом (Азот). Воздуходувкой газовый поток нагнетается и подается под слой жидкости. В процессе взаимодействия жидкости и газа, легколетучие компоненты исходной смеси переходят в газовую фазу. Инертный газ, проходя через слой жидкости насыщается преимущественно

легколетучими компонентами исходного продукта – этиловым спиртом. Парогазовый поток из верхней части десорбера направляется в нижнюю часть абсорбера, где при контактном охлаждении с собственным холодным конденсатом, осушается от паров, содержащих преимущественно этиловый спирт. Пары летучих компонентов исходного продукта конденсируются, а относительно сухой инертный газ из верхней части абсорбера направляется в газодувку и цикл инертного газа внутри системы повторяется.

Рис.1 Схема процесса производства безалкогольного вина

1. Десорбер с подогревом, 2. Абсорбер с рубашкой охлаждения, 3. Воздуходувка, 4. Система подачи инертного газа.

Важно отметить, что инертный газ в процессе перегонки не удаляется из системы, а циркулирует внутри нее и является носителем паров легколетучих компонентов исходного продукта. Небольшое остаточное содержание паров жидкости после абсорбера в инертном газе не оказывает существенного влияния на процесс перегонки. Всегда будет разница между равновесным содержанием паров над относительно горячей исходной жидкостью и равновесным содержанием этих же паров над холодным конденсатом, соответственно в горячей зоне (десорбер) будет испаряться легколетучие компоненты, а в холодной зоне (абсорбер) конденсироваться.

После достижения целевых показателей содержания этилового спирта в исходном продукте, процесс перегонки прекращается и товарный продукт сливается из десорбера. Дистиллят из абсорбера сливается частично, определенное количество оставляется для следующей партии.

Температура процесса перегонки с инертным газом аналогична температуре процесса под вакуумом и составляет 30 °С и выше, а давление процесса атмосферное. Рекомендуется поддерживать давление внутри системы выше атмосферного на 2-4 кПа, что бы исключить подсос атмосферного воздуха и предотвратить попадание кислорода. При данной температуре и в инертной газовой среде в исходном продукте не должно происходить каких-либо существенных изменений органолептических показателей относительно

исходного продукта. Чем выше температура процесса, тем быстрее идет процесс перегонки, но при этом может пострадать качество товарного продукта.

Расчетные параметры процесса дистилляции с инертным газом для разных начальных концентраций представлены в таблице 1. Расчеты получены путем моделирования процесса в программном комплексе Aspen Hysys.

Можно отметить следующие преимущества предлагаемого решения.

Процесс перегонки запускается практически сразу при подачи инертного газа в десорбер, в отличие от вакуумной разгонки не требуется ждать периода выхода на рабочий режим. Также и останавливается технологический процесс – путем прекращения подачи инертного газа. Сливать и доливать продукты можно во время процесса перегонки за счет атмосферного давления внутри системы.

В процесс перегонки за счет интенсивного гидродинамического взаимодействия газа и жидкости не образуется застойных зон и, соответственно, нет зон перегрева, и вероятность термической деструкции и изменения параметров исходного продукта вследствие перегрева минимизируется.

Таблица 1. Основные параметры процесса перегонки с инертным газом.

№	Параметр	Величина параметра			Примечание
1	Масса загрузки исходного продукта, кг	2000			
2	Температура процесса, °С	30			
3	Давление процесса, кПа (ат.), избыточное	3,0 (0,03)			Давление немного выше атмосферного
4	Загрузка инертным газом системы, м ³	3			Усредненные параметры по типовому оборудованию
5	Начальная концентрация этилового спирта в продукте, %, об.	8,0	15	6	
6	Конечная концентрация этилового спирта в продукте, %, об.	0,5	0,5	0,5	
7	Температура паров после абсорбера, °С	18	15	12	
8	Общее количество инертного газа, прошедшего через десорбер, м ³	1100	1400	600	Общее количество инертного газа в системе указано в п.4
9	Суммарные потери исходного продукта после завершения процесса, кг. не более	220	360	160	Потери выглядят как дистиллят, представляющий собой смесь винного спирта с водой разной концентрации.

Увеличения глубины переработки вина достигается за счет увеличения времени взаимодействия сухого инертного газа и алкоголь содержащей жидкости при фиксированной температуре процесса. В то время как при вакуумной разгонке глубина переработки достигается за счет увеличения глубины вакуума.

Процесс может быть реализован как небольшими партиями в периодическом режиме, так и на крупных производствах при непрерывной работе. Процесс хорошо автоматизируется и воспроизводится, что упрощает его применения на предприятиях винной промышленности.

В некоторых случаях, когда технология производства вин позволяет его держать некоторое время нагретым (ориентировочно около 1 часа), остаточное тепло после пастеризации вина, нагретое до 55 °С, может быть использовано для процесса перегонки, что минимизирует эксплуатационные затраты на процесс дистилляции. Тем более, что в инертном газе не будет происходить окислительные процессы. Важно отметить, что температура процесса перегонки с инертным газом без подвода тепла извне быстро падает. При типовом аппаратном оформлении процесса перегонки скорость падения температуры составляет 2 °С в минуту.

Изначально техническое решения было разработано для переработки тяжелых нефтепродуктов [6-7], но оказалось востребованным и в других областях, как в данном случае в производства безалкогольной продукции. В настоящее время разрабатываются инженерные методики расчета данного процесса, проведены многочисленные лабораторные, пилотные и опытно-промышленные испытания процесса, изготавливаются промышленные установки и на их основе новые производства [8-11]. Полученный опыт в области нефтехимии и нефтепереработки позволит обобщить его и расширить область применения предлагаемого технического решения.

Отсутствие доступных решений для небольших производств, на взгляд авторов, является сдерживающим фактором для массового производства безалкогольного вина и пива. Возможно, предлагаемое решение позволит разнообразить винную продукцию, вывести на рынок новые качественные полезные продукты и преодолеть религиозные барьеры мусульманского населения стран Средней Азии.

Заключение. В настоящей работе рассмотрена ситуация на рынке производства безалкогольного вина. Предложена альтернативное техническое решение производства безалкогольного вина с помощью дистилляции с инертным газом, позволяющая при атмосферном давлении и относительно небольшой температуре удалить этиловый спирт из вина без ущерба его качества. Представлены схема процесса, его описание и технологические параметры. Рассмотрены основные преимущества предлагаемого решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Харламова, Л. Н. Российское безалкогольное вино - составляющая здорового питания / Л. Н. Харламова, С. А. Хуршудян // Вопросы питания. – 2014. – Т. 83, № S3. – С. 37. – EDN XCEURN.
2. Безалкогольное вино как альтернатива традиционному вину / Ю. А. Хакимова, К. А. Багаева, А. С. Шайдуллина [и др.] // Инновационные решения при производстве продуктов питания из растительного сырья : Сборник научных статей и докладов II Международной научно-практической конференции (заочной), Воронеж, 26–27 октября 2016 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2016. – С. 205-208. – EDN XFZTTD.
3. Оганнисян, В. Г. Безалкогольное пиво и технологии его получения / В. Г. Оганнисян // Пиво и напитки. – 2007. – № 6. – С. 19-23. – EDN NDCFQF
4. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учебное пособие для вузов / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. - 12-е изд., стер., Перепечатка с изд. 1987 г. - М. : Альянс, 2005. - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 502-509. - ISBN 5-98535-006-1

5. Патент № 2642560 С2 Российская Федерация, МПК В01D 3/34, С10G 7/06. Способ перегонки жидкостей в среде инертного газа : № 2016116633 : заявл. 26.04.2016 : опубл. 25.01.2018 / Р. Н. Хамидуллин ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью "НПО Пылеочистка". – EDN JRLQHJ.
6. Хамидуллин, Р. Н. Сушка нефтепродуктов дистилляцией в среде инертного газа / Р. Н. Хамидуллин, М. Ю. Величко, Д. Н. Ковальчук // Вестник Технологического университета. – 2016. – Т. 19, № 24. – С. 69-71. – EDN XDXWVR.
7. Хамидуллин, Р. Н. Экспериментальные исследования перегонки тяжелых нефтяных остатков в среде инертного газа / Р. Н. Хамидуллин, Д. В. Ковальчук, Э. А. Галиуллин // Вестник Технологического университета. – 2015. – Т. 18, № 20. – С. 111-113. – EDN VBWOFB.
8. Kharitonova, O.S. The basis of an automated design system of the packed absorber using neural networks/ Kharitonova, O.S., Vyatkina, I.V., Bronskaya, V.V., Khairullina, L.E., Shaikhetdinova, R.S., Kotova, N.V. // (2020) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 786 (1), статья № 012081
9. Галимуллин Р.Г., Экспериментальное исследование физической абсорбции газов с различной растворимостью./ Галимуллин Р.Г., Бронская В.В., Игнашина Т.В., Гарифуллина Э.В., Кондратьева М.И., Харитоновна О.С.// Вестник Технологического университета. 2023. Т. 26. № 8. С. 14-19.
10. Галимуллин Р.Г., Кинетика абсорбции малых концентраций газов из газовой смеси. Галимуллин Р.Г., Гарифуллина Э.В., Бронская В.В., Игнашина Т.В. //Вестник Технологического университета. 2023. Т. 26. № 1. С. 11-17.
11. Овчаров А.В., Интенсификация процесса ректификации. Овчаров А.В., Качейкин А.С., Бронская В.В., Игнашина Т.В. //В сборнике: Интенсификация теплообменных процессов, промышленная безопасность и экология. Материалы VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Казань, 2024. С. 589-591.
12. Kharlamova, L. N. Russian non-alcoholic wine - a component of a healthy diet / L. N. Kharlamova, S. A. Khurshudyan // Nutrition issues. - 2014. – Vol. 83, No. S3. – p. 37. – EDN XCEURN.
13. Non-alcoholic wine as an alternative to traditional wine / Yu. A. Khakimova, K. A. Bagaeva, A. S. Shaidullina [et al.] // Innovative solutions in the production of food from vegetable raw materials : Collection of scientific articles and reports of the II International Scientific and Practical Conference (correspondence), Voronezh, October 26-27, 2016. – Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book", 2016. – pp. 205-208. – EDN XFZTTD.
14. Hovhannisyanyan, V. G. Non-alcoholic beer and technologies for its production / V. G. Hovhannisyanyan // Beer and beverages. – 2007. – No. 6. – pp. 19-23. – EDN NDCFQF
15. Examples and tasks for the course of processes and devices of chemical technology : a textbook for universities / K.F. Pavlov, P.G. Romankov, A.A. Noskov. - 12th ed., revised, Reprinted from the 1987 edition. - M.: Alliance, 2005. - 575 p.: ill. - Bibliogr.: pp. 502-509. - ISBN 5-98535-006-1
16. Patent No. 2642560 C2 Russian Federation, IPC B01D 3/34, C10G 7/06. Method of distillation of liquids in an inert gas environment : No. 2016116633 : application 26.04.2016 : publ. 25.01.2018 / R. N. Khamidullin ; applicant Limited Liability Company NPO Dust Cleaning. – EDN JRLQHJ.

17. Khamidullin, R. N. Drying of petroleum products by distillation in an inert gas environment / R. N. Khamidullin, M. Y. Velichko, D. N. Kovalchuk // Bulletin of the Technological University. - 2016. – vol. 19, No. 24. – pp. 69-71. – EDN XDXWVR.
18. Khamidullin, R. N. Experimental studies of distillation of heavy oil residues in an inert gas environment / R. N. Khamidullin, D. V. Kovalchuk, E. A. Galiullin // Bulletin of the Technological University. - 2015. – vol. 18, No. 20. – pp. 111-113. – EDN VBWOFB.
19. Kharitonova, O.S. The basis of an automated design system of the packed absorber using neural networks/ Kharitonova, O.S., Vyatkina, I.V., Bronskaya, V.V., Khairullina, L.E., Shaikhetdinova, R.S., Kotova, N.V. // (2020) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 786 (1), статья № 012081
20. Galimullin R.G., Experimental study of physical absorption of gases with different solubility. / Galimullin R.G., Bronskaya V.V., Ignashina T.V., Garifullina E.V., Kondratieva M.I., Kharitonova O.S. // Bulletin of the Technological University. 2023. Vol. 26. No. 8. Pp.14-19.
21. Galimullin R.G., Kinetics of absorption of low concentrations of gases from gas-air mixtures. Galimullin R.G., Garifullina E.V., Bronskaya V.V., Ignashina T.V. // Bulletin of the Technological University. 2023. Vol. 26. No. 1. Pp. 11-17.
22. Ovcharov A.V., Intensification of the rectification process. Ovcharov A.V., Kacheikin A.S., Bronskaya V.V., Ignashina T.V. // In the collection: Intensification of heat and mass transfer processes, industrial safety and ecology. Proceedings of the VII All-Russian student scientific and practic

ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА СУШКИ ЧЕСНОКА

¹Жасур Сафаров, ²Шахноза Султанова, ³Абдурахмон Миркомиллов

¹Ташкентский государственный технический университет, д.т.н., проф.

²Заместитель Хокима города Ташкента, д.т.н., проф.

³Ташкентский химико-технологический институт, д.т.н., проф.

***Аннотация.** В данной статье проводится исследование оптимального метода сушки чеснока. В статье исследуют различные методы сушки, такие как солнечная сушка, воздушная сушка, микроволновая сушка и др. Они анализируют эффективность каждого метода, их влияние на качество и сохранение питательных веществ в чесноке. Результаты исследования позволяют определить оптимальный метод сушки чеснока, который обеспечивает наилучшие условия сохранения его полезных свойств. Полученные данные могут быть полезны для производителей сельскохозяйственной продукции и потребителей, интересующихся качественным и здоровым питанием.*

***Ключевые слова:** сушка, чеснок, эффективность, сельское хозяйство.*

***Abstract.** This article investigates the optimal method of drying garlic. The article explores various drying methods such as solar drying, air drying, microwave drying, etc. They analyze the effectiveness of each method, their impact on the quality and preservation of nutrients in garlic. The results of the study allow us to determine the optimal method of drying garlic, which provides the best conditions for preserving its beneficial properties. The data obtained can be useful for agricultural producers and consumers interested in high-quality and healthy nutrition.*

***Key words:** drying, garlic, efficiency, agriculture.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sarimsoqni quritishning maqbul usuli o'rganiladi. Maqolada quyoshda quritish, havoda quritish, mikroto'lqinli pechda quritish va boshqa turli xil quritish usullari o'rganiladi. Bular har bir usulning samaradorligini aniqlaydi, blarning ta'siri sarimsoq tarkibidagi ozuqa moddalarining sifati va saqlanishini tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari sarimsoqni quritishda maqbul usulini aniqlashga imkon beradi, bu uning foydali xususiyatlarini saqlab qolish uchun eng yaxshi sifatni ta'minlaydi. Qilingan tahlillar shuni ko'rsatadiki qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga va sog'lom ovqatlanishga qiziqqan iste'molchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** quritish, sarimsoq, samaradorlik, qishloq xo'jaligi.*

Введение. Сушка чеснока - это важный этап в его консервации и хранении, который помогает сохранить витамины и питательные вещества этого продукта. Исследования оптимального метода сушки чеснока имеют большое значение для повышения качества и сохранения всех полезных свойств этого продукта [1].

Чеснок (*Allium sativum*) - многолетнее травянистое растение, вид рода Лук семейства Амариллисовые. Многие амариллисовые, например, нарциссы являются весьма популярными декоративными растениями. Некоторые ботанике даже шутят, что чеснок - это цветок, которому не повезло со съедобными луковицами. Рос бы себе на клумбах спокойно, но люди распробовали чеснок и стали выращивать его не ради цветов. Чеснок содержит витамины В6, С, Е, К, также кальций, магний, фосфор, железо, марганец и медь.

Чеснок - высокопродуктивное растение, так как имеет повсеместное распространение, занимает очень мало места на грядке и вырастает не из семян, а из отдельных зубчиков, которых в каждой луковице от 5 до 20. Чеснок пускает вверх прямой, как стрела, трубчатый, твердый и гладкий стебель, высота которого может достигать 1 метра, имеет плоские листья, отходящие от стебля и заламывающиеся почти под прямым углом. Сырой чеснок чрезвычайно острый и может быть даже слегка горьким и/или острым. После тепловой обработки вкус его изменяется и смягчается, становясь более богатым и разноплановым.

Чеснок оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогает при повышенном артериальном давлении, снижая уровень холестерина в крови. Этот продукт полезен и для спортсменов, особенно при наборе мышечной массы, так как он снижает воздействие кортизола и стимулирует рост мышечной ткани. Однако чеснок является довольно агрессивным продуктом. Употреблять его в больших количествах, особенно натощак, не рекомендуется. Это может привести к чрезмерному выделению желудочного сока, который, при отсутствии пищи, способен раздражать слизистую оболочку желудка. В редких случаях чесночные добавки могут вызывать головные боли, усталость, потерю аппетита, мышечные боли, головокружение и аллергические реакции [2].

В данной статье мы рассмотрим различные методы сушки чеснока, такие как сушка на солнце, в духовке, в домашних условиях и с использованием специализированных сушилок. Мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого из этих методов, а также определим оптимальные условия сушки чеснока для сохранения его вкуса, аромата и полезных свойств. Исследования показывают, что оптимальный метод сушки чеснока зависит от таких факторов, как температура, влажность и продолжительность процесса. Например, сушка на солнце может быть эффективной в сухих и жарких климатических условиях, в то время как в дождливом и влажном климате более предпочтительным методом может быть сушка в духовке.

Итак, исследования оптимального метода сушки чеснока имеют важное значение для обеспечения высокого качества и сохранения всех полезных свойств этого продукта. С учетом всех факторов, каждый может выбрать наиболее подходящий для себя метод сушки чеснока, который поможет сохранить его свежесть и полезные свойства на долгое время [3].

Методы исследования. В статье был проведен эксперимент по исследованию оптимального метода сушки чеснока. В качестве методов были выбраны сушка в духовке при различных температурах, и сушка на открытом воздухе и приводился определение сульфита.

Основной задачей сушки является удаление влаги из продукта для предотвращения его порчи. Однако процесс сушки должен также обеспечивать сохранение полезных веществ, таких как:

- Аллицин - мощный антиоксидант и природный антибиотик.
- Эфирные масла, которые отвечают за аромат и вкус.
- Витамины группы В, С и другие микроэлементы.

Кроме того, сушеный чеснок обеспечивает:

1. Уменьшение веса и объема, что снижает расходы на транспортировку и хранение.
2. Возможность долгосрочного хранения без охлаждения.
3. Широкое применение в пищевой и фармацевтической промышленности.

На таблице 1 мы можем увидеть химический состав чеснока. В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части [4].

Таблица 1. Химический состав чеснока (на 100 г)

Нутриент	Количество	Норма**	% от нормы в 100 г	% от нормы в 100 ккал	100% нормы
Калорийность	149 ккал	1684 ккал	8,8%	5,9%	1130 г
Белки	6,5 г	76 г	8,6%	5,8%	1169 г
Жиры	0,5 г	56 г	0,9%	0,6%	11200 г
Углеводы	29,9 г	219 г	13,7%	9,2%	732 г
Углеводы (общие)	31,4 г	-	-	-	-
Пищевые волокна	1,5 г	20 г	7,5%	5%	1333 г
Вода	60 г	2273 г	2,6%	1,7%	3788 г
Витамины					
<i>бета Каротин</i>	0,005 мг	5 мг	0,1%	0,1%	100000 г
Витамин В1, тиамин	0,08 мг	1,5 мг	5,3%	3,6%	1875 г
Витамин В2, рибофлавин	0,08 мг	1,8 мг	4,4%	3%	2250 г
Витамин В4, холин	23,2 мг	500 мг	4,6%	3,1%	2155 г
Витамин В5, пантотеновая	0,596 мг	5 мг	11,9%	8%	839 г
Витамин В6, пиридоксин	0,6 мг	2 мг	30%	20,1%	333 г
Витамин В9, фолаты	3 мкг	400 мкг	0,8%	0,5%	13333 г
Витамин С, аскорбиновая	10 мг	90 мг	11,1%	7,4%	900 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ	0,3 мг	15 мг	2%	1,3%	5000 г
Витамин К, филлохинон	17 мкг	120 мкг	1,4%	0,9%	7059 г
Витамин РР, НЭ	2,8 мг	20 мг	14%	9,4%	714 г
Макроэлементы					
Калий, К	260 мг	2500 мг	10,4%	7%	962 г
Кальций, Са	180 мг	1000 мг	18%	12,1%	556 г
Кремний, Si	2,56 мг	30 мг	8,5%	5,7%	1172 г
Магний, Mg	30 мг	400 мг	7,5%	5%	1333 г
Натрий, Na	17 мг	1300 мг	1,3%	0,9%	7647 г
Сера, S	63,6 мг	1000 мг	6,4%	4,3%	1572 г
Микроэлементы					
Железо, Fe	1,5 мг	18 мг	8,3%	5,6%	1200 г
Йод, I	9 мкг	150 мкг	6%	4%	1667 г
Кобальт, Co	9 мкг	10 мкг	90%	60,4%	111 г
Литий, Li	3 мкг	-	-	-	-

Марганец, Mn	0,81 мг	2 мг	40,5%	27,2%	247 г
Медь, Cu	130 мкг	1000 мкг	13%	8,7%	769 г
Молибден, Mo	25,4 мкг	70 мкг	36,3%	24,4%	276 г
Селен, Se	14,2 мкг	55 мкг	25,8%	17,3%	387 г
Фтор, F	8 мкг	4000 мкг	0,2%	0,1%	50000 г

Энергетическая ценность Чеснок составляет 149 ккал.

Результаты и обсуждения. Сушка чеснока в духовке – это быстрый и эффективный способ, который, однако, требует тщательного контроля температуры, чтобы избежать перегрева или подгорания. Различные температурные режимы оказывают разное влияние на результат.

На рис. 1-2 представлены два ключевых аспекта этого процесса. Временная зависимость (верхняя диаграмма) показывает, что при низких температурах длительность сушки увеличивается, но процесс проходит более мягко. Влияние температуры на аромат (нижняя диаграмма) демонстрирует снижение интенсивности запаха при увеличении температуры [5-8].

Рис. 1. Время сушки чеснока при различной температуре

Рис. 2. Сохранение аромата чеснока при различной температуре

Сушка чеснока на открытом воздухе - традиционный и естественный метод, который требует больше времени и подходящих погодных условий. Этот способ оптимален при умеренной температуре воздуха, чтобы избежать быстрого окисления и потери ценных веществ.

На рис. 3 круговая диаграмма отражает основные этапы процесса сушки чеснока на открытом воздухе и их временную долю. Подготовительные работы, включая сбор, очистку и выбор места, занимают около двух дней. Размещение чеснока для равномерного проветривания занимает еще один день. Основной этап - сама сушка, которая длится от 2

до 4 недель и составляет около 90% всего процесса. Завершаются работы обрезкой и подготовкой к хранению, что занимает около суток [9-12].

Рис. 3. Сушка чеснока на открытом воздухе

Таблица 2. Сравнительная таблица методов сушки чеснока

Параметр	Сушка в духовке (при разных температурах)	Сушка на открытом воздухе
Температура	40-50°C (медленная), 60-70°C (быстрая)	15-30°C (естественная температура)
Время сушки	4-8 часов, в зависимости от температуры и размера чеснока	1-3 недели (в зависимости от влажности и температуры воздуха)
Контроль влажности	Легко контролировать, можно регулировать температуру	Зависит от погоды, влажности и температуры внешней среды
Риски	Риск подгорания, особенно при высоких температурах	Риск поражения плесенью в условиях высокой влажности
Конечный вкус и аромат	Сохранение аромата и вкуса, но может быть слегка изменен	Вкус и аромат остаются более натуральными и свежими
Энергозатраты	Требуется электроэнергия для работы духовки	Нет энергозатрат (пользуется солнечной энергией)
Подходящие условия	Подходит для любой погоды, можно использовать в любое время года	Лучшими условиями являются сухие и теплые дни, без дождя

Для наглядного сравнения можно построить диаграмму, учитывающую временные затраты, эффективность, сохранение питательных веществ и удобство. Сушка в духовке проходит быстрее, но требует электроэнергии, тогда как сушка на открытом воздухе более длительная, но экологически чистая и бесплатная. Природный метод также лучше сохраняет питательные вещества, поскольку высокие температуры в духовке могут разрушать витамины и эфирные масла.

Заключение. Оба способа сушки чеснока - в духовке и на открытом воздухе - обладают своими преимуществами и ограничениями, которые зависят от условий и желаемого результата.

Сушка в духовке. Этот метод обеспечивает быстрый и контролируемый процесс, что позволяет получить сухой чеснок за короткое время, готовый для долгого хранения. Однако неправильный выбор температуры может привести к утрате части полезных веществ и эфирных масел.

Сушка на открытом воздухе. Процесс занимает больше времени, но способствует сохранению естественного вкуса, аромата и большинства питательных веществ. Это связано с низкой температурой и естественным движением воздуха во время сушки. Тем не менее, метод зависит от погодных условий и может оказаться неэффективным при высокой влажности.

Если приоритетом является сохранение вкуса, аромата и питательной ценности, сушка на открытом воздухе будет более подходящим вариантом, особенно в теплую и сухую погоду. В случаях, когда требуется скорость, удобство и возможность проведения процесса в любое время года, предпочтение стоит отдать сушке в духовке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Порошок чеснока, обогащенного селеном Н.А. Голубкина, Т.М. Середин, А.А. Кошеваров, Л.М. Шило, Е.В. Баранова, Л.В. Павлов.
2. Eric Block. Garlic and Other Alliums: The Lore and the Science (англ.). - Royal Society of Chemistry, 2010. - 480 p.
3. Целительная сила чеснока и лука / Сост. Л.Г.Лебедева. - СПб.: Нева, 2003. - 96 с.
4. Химический состав чеснок, https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/436.php.
5. Учёные объяснили целительные свойства чеснока. Membrana: Люди. Идеи. Технологии. «Мембрана» (9 февраля 2009).
6. Lee S.U., Lee J.H., Choi S.H., Lee J. S., Ohnisi - Kameyama M.Kozukue N., Levin C.E., Friedman M. Flavonoids content in fresh, home-processed, and light- exposed onions and in dehydrated commercial onion products // J. Agric. Food Chem., 2008, 56, p.8541-8548.
7. Bhattacharyya M., Girish G.V., Karmohapatra S.K., Samad S.A., Sinha A.K. Systemic production of IFN-alpha by garlic in humans - J. Interferon. Cytokine. Res. 2007, May, 27(5), 377-382.
8. Borek C. Garlic reduces dementia and heart-disease risk - J. Nutr. 2006, Mar.,136(3 Suppl), 810-812.
9. Capraz M., Dilek M., Akpolat T. Garlic, hypertension and patient education - Int. J. Cardiol. 2007, Sep 14, 121(1), 130-131.
10. De B.K., Dutta D., Pal S.K., Gangopadhyay S., Das Baksi S., Pani A. The role of garlic in hepato-pulmonary syndrome: a randomized controlled trial - Can. J. Gastroenterol. 2010, Mar., 24(3), 183-188.
11. Xie X.L., Liu B.J., Yuan S.H. Clinical effect of garlic plaster on recurrent oral ulcer - Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2004 Jun., 29(3), 330-331.
12. Дерябина Ф.И., Сюзеева З.Ф. Предварительное фитохимическое исследование некоторых растений семейства сложноцветных. // Науч. тр. Перм. фармацевт. ин-та. – Пермь, 1967. –Вып. 2. –С.207-213.

MUNDARIJA

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНМАТЕРИАЛА ТИПА “АЙСВАЙН”, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА Абдуллаева Барно Атабековна, Алиева Мухаббат Ильхамджановна	3
2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНМАТЕРИАЛА ТИПА “АЙСВАЙН”, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА Абдуллаева Барно Атабековна, Алиева Мухаббат Ильхамджановна	20
3.	ТАБИЙ ГАЗНИ АДСОРБЦИОН ҚУРИТИШДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР Равшанов Б.Ч., Рахматов Х.Б., Сайфуллаев Т.Х., Махкамов Б.А., Иброхимов С.А.	25
4.	ТАБИЙ ГАЗНИ ВОДОРОД СУЛЬФИДДАН МАҲАЛЛИЙ АДСОРБЕНТЛАР ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ Равшанов Б.Ч., Рахматов Х.Б., Сайфуллаев Т.Х, Б.А.Махкамов, С.А.Иброхимов	29
5.	TURLI BIOPOLIMERLARNING FUNKSIONAL TARKIBINI MOLEKULYAR SPEKTROSKOPIK TAXLILI Asatov Uralboy Tashniyazovich, Ulug'murodov Nor Xudayqulovich. Bo'riboyev Shavkat Normurodovich	36
6.	МИКРООРГАНИЗМЛАР КОНСОРЦИУМИДАН ФОЙДАЛАНИБ ОРГАНИК ЧИҚИНДИЛАР ВА ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ Қаноатов Хайрулло Муродиллаевич	41
7.	DIABETLAR UCHUN QANDOLAT MAHSULOTLARINI MOSLASHTIRISHDA GRECHKA UNINING FOYDALI JIHATLARI Sanayev E.Sh., Haqnazarova M.B., Umarova Sh.S.	47
8.	DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MACLURA POMIFERA FRUIT SOLUTIONS Nazarova S.B., Nazarov G'.A., Normatov A.M., Mustafakulov M.A., Normurzayev I.A.	51
9.	PAST NAVLI VA NOSTANDART PAXTA CHIGITLARIDAN OLINGAN MOYLARNI DASTLABKI OQLASH TEXNOLOGIYASI Axmedov Azimjon Normo'minovich, Irnazarov Shuxrat Ismatullayevich, Abdullayev Asadulla Shokir o'g'li, Ishankulova Gavxar Norkulovna	57
10.	POLIURETAN ASOSIDA OLINGAN YELIMNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI TADQIQOTI Safarov Azamat Mamatali o'g'li, To'rayev Hayit Xudaynazarovich, Aliqulov Rustam Valiyevich, Qiyomov Sharifjon Nozimovich	63
11.	ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЗАПЫЛЕННЫХ ГАЗОВ	67

	Ганиева Сабохат Уктамовна, Нурмухамедов Хабибулла Саъдуллаевич, Нигмаджонов Самуғжан Каримжонович, Шералиева Озода Анваровна, Нурмухамедов Аббос	
12.	ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАСАДКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕДАЧИ Ланкин Роман Игоревич, Францкевич Виталий Станиславович, Ян Ян, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич	73
13.	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ РАФИНАЦИИ ВЫСОКОКИСЛОТНОГО ХЛОПКОВОГО МАСЛА Хасанов Хасан Турсунович	78
14.	МАҲАЛЛИЙ ХОМ МАҲСАР МОЙИНИ ГИДРАТАЦИЯЛАШ ВА ИШҚОРИЙ РАФИНАЦИЯЛАШДА ЯНГИЧА ТАВСИЯЛАР Шодиев Бахтиёр Мухаммадович, Хакимов Шахруз Шухратович, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович, Мажидов Кахрамон Халимович	82
15.	ЎСИМЛИК МОЙИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАЙЁРЛАШ Шодиев Бахтиёр Мухаммадович, Мажидов Кахрамон Халимович, Хакимов Шахруз Шухратович	87
16.	DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF ACETYLENE DIOLS AND THEIR VINYL ETHERS Maxmadiyeva Husniya, Yusupova Lola, Uluxhodjayeva Sevara	92
17.	SYNTHESIS OF VINYL ESTERS BASED ON ACETYLENE Maxmadiyeva Husniya, Yusupova Lola, Uluxhodjayeva Sevara	102
18.	НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ФИНАНСАМ Зайналов Джахонгир Расулович	109
19.	ЭЛЕКТРОПЕРЕНОС КАК НЕОБХОДИМЫЙ РАЗДЕЛ КУРСА ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ Равичев Л.В., Ильина С.И.	112
20.	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Зайналова К.Н.	119
21.	СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ Зайналов Джахонгир Расулович, 2Ибрагимов Фарход Хайруллаевич, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич	125
22.	МОНИТОРИНГ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ИОНОВ РТУТИ(II) И ЦИНКА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Тоджиев Жамолиддин Насириддинович, Турабов Нурмухаммат Турабович, Тураев Хайит Худайназарович, Сманова Зулайхо Асаналиевна, Ташпулатова Зулфия Бурибаевна	129

23.	УГЛЕВОДОРОД БУҒЛАРИНИ КОНДЕНСАЦИЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ Шарипов К.К., Абдуллаева С.Ш., Халилов Ш.У., Абдурахимова М.И	138
24.	УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА Алиева С.С., Ибрагимов Фарход Хайруллаевич, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич	142
25.	К ВОПРОСУ ШЕЛУШЕНИЯ САФЛОРА МЕТОДОМ МГНОВЕННОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ Хакимова Гулноз Нигмановна, Кудиярова Кутлигул Караматдиновна, Матчонов Шерзод Камилджанович, Бекбаева Феруза Уразалиевна, Каюмов Абдумалик Абдухамид угли	146
26.	ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ВИНА ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ С ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ Хамидуллин Рафик Наилович, Бронская Вероника Владимировна, Игнашина Татьяна Вячеславовна	154
27.	ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА СУШКИ ЧЕСНОКА Жасур Сафаров, Шахноза Султанова, Абдурахмон Миркомиллов	161

